

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

فهرست موضوعی مجله علوم اطلاع‌رسانی
نشریه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
(مهر ۱۳۵۱ - پائیز و زمستان ۱۳۸۳)

مجری:
علی آقابخشی

همکاران اصلی:
فاطمه سادات حاجی سید تقی‌ا
زهره نادرلوئی
مریم سادات کشفی

ناظر:
محمد ابویی اردکان

اسفندماه ۱۳۸۴

فهرست مندرجات

۱	متن اصلی
۷۷	فهرست نامها
۸۱	فهرست عنوانها
۹۵	فهرست موضوعی فارسی
1	فهرست موضوعی انگلیسی

فهرست موضوعی مجله علوم اطلاع‌رسانی نشریه پژوهشگاه اطلاعات و
مدارک علمی ایران (مهر ۱۳۵۱ - پائیز و زمستان ۱۳۸۳)

2 ناظر: محمد ابوبی اردکان

2 ویراستار: علی آقابخشی

2 خدمات کامپیوتری و تنظیم فهرست: فاطمه سادات حاجی سیدتقی

2 حروفچینی و صفحه‌آرایی: زهره نادرلویی

2 ورود اطلاعات: مریم سادات کشفی

بسمه تعالی

مقدمه

در مهرماه سال ۱۳۵۱ که اولین شماره نشریه فنی مرکز مدارک علمی (علوم اطلاع‌رسانی: فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران کنونی که قرار است از ابتدای دوره ۲۱ با عنوان جدید «مجله علوم و فناوری اطلاعات» انتشار یابد) منتشر شد، هنوز مبانی علم اطلاع‌رسانی در ایران و حتی برای دست‌اندرکاران ذخیره و بازیابی یا پردازش اطلاعات چندان شناخته شده نبود. از این رو، اهمیت انتشار آن به منظور توسعه و ترویج علم اطلاع‌رسانی و سندداری یا دکومانتاسیون آشکار می‌شود. این نشریه تا سال ۱۳۵۷ به طور مرتب انتشار یافت و پس از وقفه‌ای طولانی، اولین شماره دوره ششم آن در سال ۱۳۶۱ مجدداً با عنوان اطلاع‌رسانی (نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی) منتشر شد. آخرین وقفه پس از انتشار شماره ۲ دوره ۹ در سال ۱۳۶۵ اتفاق افتاد و در بهار سال ۱۳۷۲ مجدداً با انتشار شماره یک از دوره دهم ادامه یافت.

از آنجا که کتابشناسیها و فهرستها از مهمترین مراجع شمرده می‌شوند و اهمیت آنها برای پژوهندگان آشکار است، فهرستی از مطالب این نشریه از شماره یک (مهر ۱۳۵۱) تا شماره ۱ و ۲ دوره ۲۰ (پائیز و زمستان ۱۳۸۳) تهیه و تدوین شد. فهرست حاضر، شامل یک متن اصلی و چهار فهرست است. متن اصلی دارای ۳۷۹ مدخل است که اطلاعات هر مدخل به شرح زیر است:

نام پدیدآورنده

عنوان مقاله

مترجم

دوره

شماره

تاریخ انتشار

شماره صفحه

اصطلاحات نمایه‌ای

به منظور بازیابی سریع اطلاعات، فهرستی از نام اشخاص، عنوانها و موضوعها (فارسی و انگلیسی) تهیه و در انتهای کتاب چاپ شده است. ارقام مقابل هر فهرست، استفاده کننده را به شماره مدخلهای متن اصلی ارجاع می‌دهد.

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

فہرستہا

متن اصلی

Indexing of Periodicals.

نشریه ادواری / PERIODICAL نمایه‌سازی
INDEXING / روزنامه NEWSPAPER

۵ میرزاده، احمد. معرفی واژه‌نامه بزرگ سازمان همکاری اقتصادی و عمران در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی / نویسنده: احمد میرزاده. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۱، مهر ۱۳۵۱، ص. ۳۳ تا ۳۵.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT OECD / توسعه اقتصادی ECONOMIC DEVELOPMENT / توسعه اجتماعی SOCIAL DEVELOPMENT / توصیفگر DESCRIPTOR / اصطلاحنامه THESAURUS / واژه‌نامه GLOSSARY

۶ موحّد، ضیاء. چکیده و چکیده‌نویسی / نویسنده: ضیاء موحّد. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۲، دی ۱۳۵۱، ص. ۱ تا ۶.
چکیده ABSTRACT / چکیده‌نویسی ABSTRACTING

۷ سینائی، علی. نمایه‌سازی همارا / نویسنده: علی سینائی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۲، دی ۱۳۵۱، ص. ۷ تا ۱۴.
نمایه‌سازی همارا COORDINATE INDEXING / برگه ده ستونی (نمایه‌سازی) TEN COLUMN CARD (INDEXING)

۸ میخائیلوف، آ.آ. اطلاع‌رسانی، جزء حیاتی پژوهش‌های علمی / نویسنده: آ.آ. میخائیلوف، آر. اس. گیلیاروسکی؛ مترجم: پرویز مهاجر. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۲، دی ۱۳۵۱، ص. ۱۵ تا ۳۱.
Scientific Information Activities, Organic

۱ بورکو، هارولد. دانش اطلاع‌رسانی چیست؟ / نویسنده: هارولد بورکو؛ مترجم: حسین دانشی، پرویز مهاجر. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۱، مهر ۱۳۵۱، ص. ۱ تا ۸.
Information Science, What is it?.

علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE

۲ میرزاده، احمد. نقش توصیفگرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه / نویسنده: احمد میرزاده. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۱، مهر ۱۳۵۱، ص. ۹ تا ۱۸.

کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY / پردازش اطلاعات INFORMATION PROCESSING / اصطلاحنامه THESAURUS / توصیفگر DESCRIPTOR / مبادله اطلاعات INFORMATION EXCHANGE / توسعه اقتصادی ECONOMIC DEVELOPMENT / توسعه اجتماعی SOCIAL DEVELOPMENT / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC)

۳ اشرف، مینا. معرفی فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران / نویسنده: مینا اشرف. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۱، مهر ۱۳۵۱، ص. ۱۹.
نشریه ادواری PERIODICAL / فهرستگان نشریات ادواری UNION CATALOGUE OF PERIODICALS / کتابخانه ایران LIBRARY / ایران IRAN

۴ فرایدی، پیترو. نمایه‌سازی نشریات ادواری / نویسنده: پیترو فرایدی؛ مترجم: زهره آقامیری. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۱، شماره: ۱، مهر ۱۳۵۱، ص. ۲۰ تا ۳۲.

فروردین ۱۳۵۲، ص. ۱۵ تا ۳۲.
Die Stellung der Bibliothekswissenschaft und der Information- und Dokumentationwissenschaft in der informationswissenschaft.

علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / علم اطلاع رسانی / INFORMATION SCIENCE / سندداری / DOCUMENTATION / اطلاعات / INFORMATION / خدمات اطلاع رسانی / INFORMATION SERVICES / خدمات کتابخانه ای / LIBRARY SERVICES

۱۲ دانشی، حسین. شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی / نویسنده : حسین دانشی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۱، فروردین ۱۳۵۲، ص. ۳۳ تا ۴۲.

مبادله اطلاعات / INFORMATION EXCHANGE / اطلاعات علمی / SCIENTIFIC INFORMATION / کشور در حال توسعه / DEVELOPING COUNTRY / یونیسیست UNISIST / کشور توسعه یافته / DEVELOPED COUNTRY / شبکه اطلاعاتی / INFORMATION NETWORK / سطح بین المللی / INTERNATIONAL LEVEL

۱۳ میخائیلوف، آ. آی. انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش / نویسنده : آ. آی. میخائیلوف، آر. اس. گیلیاروسکی؛ مترجم: پرویز مهاجر. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۱، فروردین ۱۳۵۲، ص. ۴۳ تا ۵۲.

Scientific Literature-Source and Means of Dissemination of Knowledge.

اشاعه اطلاعات / DISSEMINATION OF INFORMATION / مدرک ردیف اول / PRIMARY DOCUMENT / مدرک ردیف دوم / SECONDARY DOCUMENT / کتاب / BOOK / اطلاعات علمی

Part of Scientific Work.

علم / SCIENCE / اطلاعات علمی / SCIENTIFIC INFORMATION / علم اطلاع رسانی / INFORMATION SCIENTIFIC RESEARCH / پژوهش علمی

۹ میرزاده، احمد. فعالیت های اطلاع رسانی در مجارستان / نویسنده : احمد میرزاده. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۱، شماره : ۲، دی ۱۳۵۱، ص. ۳۲ تا ۵۳+۲.

مجارستان / HUNGARY / خدمات اطلاع رسانی / INFORMATION SERVICES / کتابخانه / LIBRARY / مرکز اطلاع رسانی / INFORMATION CENTRE / سندداری / DOCUMENTATION / آموزش اطلاع رسانی - کتابداری / INFORMATION-LIBRARY TRAINING

۱۰ فوسکت، دی. جی. چند جنبه اجتماعی دستگاه های رسمی اطلاع رسانی / نویسنده : دی. جی. فوسکت؛ مترجم: کامران فانی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۱، فروردین ۱۳۵۲، ص. ۱ تا ۱۴.

Some Sociological Aspects of Formal Systems for the Communication of Knowledge.

اشاعه اطلاعات / DISSEMINATION OF INFORMATION / خدمات اطلاع رسانی / INFORMATION SERVICES / کامپیوتر / COMPUTER / اطلاعات / INFORMATION / حق دست یافتن به اطلاعات / RIGHT TO INFORMATION / بازار مرکز اطلاع رسانی / MARKET INFORMATION CENTRE

۱۱ کوبلیتس، یوزف. جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکوماناسیون در دانش اطلاع رسانی / نویسنده : یوزف کوبلیتس؛ مترجم: جلال مساوات. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۱،

وسيله اشاعه دانش (۲) / نویسنده : آ. آی. میخائیلوف، آر. اس. گیلیاروسکی؛ مترجم: پرویز مهاجر. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۴۷ تا ۵۸.

نشریه ادواری / PERIODICAL / روزنامه
 NEWSPAPER / پیابند SERIAL / استاندارد
 STANDARD / گزارش REPORT / پیش چاپ
 PREPRINT / پایان نامه DISSERTATION / پروانه
 PATENT / کاتالوگ فنی TECHNICAL
 CATALOGUE / کارت اطلاعات INFORMATION
 CARD / اشاعه اطلاعات DISSEMINATION OF
 INFORMATION

۱۸ حریری، مهرانگیز. مؤسسه اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی) / نویسنده : مهرانگیز حریری. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۵۹ تا ۶۶.
 روسیه RUSSIA / خدمات اطلاع رسانی
 INFORMATION SERVICES / اطلاعات علمی
 SCIENTIFIC INFORMATION / اطلاعات فنی
 TECHNICAL INFORMATION / وینیتی VINITI

۱۹ توفیق، مسعوده. گزارش طرح امانت بین کتابخانه های ایران در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ / نویسنده : مسعوده توفیق. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۶۷ تا ۷۴.
 امانت بین کتابخانه ها / INTERLIBRARY LOAN
 خدمات امانت / LOANS SERVICES / ایران IRAN
 1349-1351 1970-1972

۲۰ سنگ، آسا. گزارش شرکت در کنگره مهندسی شیمی ایران / نویسنده : آسا سنگ. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۷۷ تا ۷۹.
 کنگره مهندسی شیمی ایران (اولین): ۲۴-۲۷

SCIENTIFIC INFORMATION / نسخه خطی
 HISTORY OF / تاریخ علم
 MANUSCRIPT SCIENCE

۱۴ شرا، جس. درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع / نویسنده : جس شرا؛ مترجم: علی سینائی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۱ تا ۱۵.

On Librarianship, Documentation and Information Science.

سندداری / DOCUMENTATION / علم کتابداری
 LIBRARY SCIENCE / علم اطلاع رسانی
 INFORMATION SCIENCE

۱۵ میرزاده، احمد. نمایه و نمایه سازی / نویسنده : احمد میرزاده. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۱۶ تا ۲۹.
 نمایه سازی / INDEXING / رده بندی دهدهی
 UNIVERSAL DECIMAL / جهانی
 CLASSIFICATION

۱۶ کوبلیتس، یوزف. جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع رسانی (۲) / نویسنده : یوزف کوبلیتس؛ مترجم: جلال مساوات. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۲، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۳۰ تا ۴۶.
 پردازش اطلاعات / INFORMATION
 PROCESSING / بازیابی اطلاعات / INFORMATION
 RETRIEVAL / اطلاع اشاعه / INFORMATION
 DISSEMINATION OF INFORMATION / اطلاع
 علم اطلاع رسانی / INFORMATION SCIENCE
 سندداری / DOCUMENTATION / علم کتابداری
 LIBRARY SCIENCE

۱۷ میخائیلوف، آ. آی. انتشارات علمی، منبع و

نویسنده: پریچهر اعتمادی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۲، شماره: ۴، زمستان ۱۳۵۲، ص. ۱۵ تا ۲۱.

چکیده / ABSTRACT / چکیده نامه ABSTRACT
JOURNAL

۲۵ دستمالچی، مهین. معرفی فهرست مقاله‌های روزنامه‌های ایران/ نویسنده: مهین دستمالچی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۲، شماره: ۴، زمستان ۱۳۵۲، ص. ۲۲ تا ۲۵.
روزنامه / NEWSPAPER / فهرست
مقاله / ARTICLE / ایران IRAN / CATALOGUE

۲۶ طه، پرویز. منابع آماری در ایران/ نویسنده: پرویز طه. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۲، شماره: ۴، زمستان ۱۳۵۲، ص. ۲۶ تا ۳۷.
منابع مرجع / REFERENCE MATERIALS
سازمان دولتی / GOVERNMENT AGENCY
سرشماری / CENSUS / انتشارات / PUBLICATIONS
اطلاعات آماری / STATISTICAL DATA / آمارگیری
IRAN / SURVEYING / ایران

۲۷ سینائی، علی. راهنمای نمایه‌سازی/ نویسنده: علی سینائی، احمد میرزاده، آئوش آزادیان. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۳، شماره: ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۳، ص. ۱ تا ۱۶+برگه نمایه‌سازی.
نمایه‌سازی / INDEXING / نمایه‌سازی همارا
COORDINATE INDEXING / مواد غیرکتابی
NONBOOK MATERIALS / اطلاعات کتابشناختی
BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION / ارجاع
CROSSREFERENCE

۲۸ موحد، ضیاء. چکیده و چکیده‌نویسی: قسمت دوم/ نویسنده: ضیاء موحد، احمد میرزاده. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۳، شماره: ۱ و ۲، بهار و

۲۱ تشکیل دوره آموزشی دکوماناسیون مربوط به روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی و فنی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۲، شماره: ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۵۲، ص. ۸۰.
پردازش اطلاعات
PROCESSING / دوره (آموزشی) / COURSE / مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران
IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION
1352 1973 / CENTRE (IRANDOC)

۲۲ هوسپیان (آزادیان)، آئوش. نمایه‌گردان و کاربرد آن در زبان فارسی/ نویسنده: هوسپیان (آزادیان)، آئوش. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۲، شماره: ۴، زمستان ۱۳۵۲، ص. ۱ تا ۷.
نمایه‌سازی گردان
PERMUTATION INDEXING
زبان فارسی / PERSIAN LANGUAGE / نمایه‌گردان
KEYWORD / PERMUTED INDEX
نمایه درون‌بافتی
IN CONTEXT INDEX

۲۳ آکادمی ملی علوم آمریکا. انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی/ نویسنده: آکادمی ملی علوم آمریکا؛ مترجم: حسن احمدی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره: ۲، شماره: ۴، زمستان ۱۳۵۲، ص. ۸ تا ۱۴+یک نمودار.
"Information Transfer and Information Infrastructure" in Scientific and Technical Information for Developing Countries.

انتقال اطلاعات / INFORMATION TRANSFER
نیاز اطلاعاتی / INFORMATION NEED / زیربنای
اطلاعاتی / INFORMATION INFRASTRUCTURE
کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY

۲۴ اعتمادی، پریچهر. چکیده و چکیده‌نامه/

فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۳، ص. ۶۳ تا ۷۱.

مرکز اطلاع‌رسانی / INFORMATION CENTRE
ایران / IRAN / شورا / COUNCIL / آیین‌نامه BYLAW

۳۳ فوسکت، دی. جی. مسائل نمایه‌سازی نشریات علوم اجتماعی / نویسنده : دی. جی. فوسکت؛ مترجم: مهین دستمالچی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۴، ص. ۱ تا ۱۵.
Indexing Problems in Social Science Literature.

نمایه‌سازی / INDEXING / علوم اجتماعی
رده‌بندی / SOCIAL SCIENCES
سرعنوان موضوعی / CLASSIFICATION SUBJECT
بازیابی اطلاعات / HEADING INFORMATION
توصیفگر / RETRIEVAL / DESCRIPTOR
اصطلاحنامه / THESAURUS / راهبرد جستجو
واژه‌نامه / SEARCH STRATEGY / GLOSSARY
انتشارات PUBLICATIONS

۳۴ سیدصادق، مصطفی. آشنائی با Chemical Abstracts و چگونگی استفاده از آن / نویسنده : مصطفی سیدصادق. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۴، ص. ۱۶ تا ۳۳.
چکیده‌نامه شیمی / CHEMICAL ABSTRACTS
شیمی / CHEMISTRY / بازیابی اطلاعات
INFORMATION RETRIEVAL

۳۵ مرتضائی، لیلا. شماره استاندارد بین‌المللی / نویسنده : لیلا مرتضائی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۴، ص. ۳۴ تا ۴۱.
نشریه ادواری / PERIODICAL / شماره استاندارد بین‌المللی پیابند
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN) / پیابند SERIAL

تابستان ۱۳۵۳، ص. ۱۷ تا ۳۶.

چکیده‌نویسی / ABSTRACTING / مقاله
زبان فارسی / ARTICLE / PERSIAN LANGUAGE
چکیده تمام‌نما / INFORMATION ABSTRACT
چکیده راهنما / INDICATIVE ABSTRACT

۲۹ کوبلیتس، یوزف. جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکوماناسیون در دانش اطلاع‌رسانی (۳) / نویسنده : یوزف کوبلیتس؛ مترجم: جلال مساوات. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۳، ص. ۳۷ تا ۵۵.

رده‌بندی / CLASSIFICATION / اطلاعات
INFORMATION / علم کتابداری / LIBRARY
SCIENCE / علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION
SCIENCE / سندداری / DOCUMENTATION / برنامه
درسی CURRICULUM

۳۰ کنفرانس بین دولتها درباره برنامه‌ریزی ملی مراکز اسناد، کتابخانه‌ها و آرشیو. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۳، ص. ۵۶ تا ۵۹.

کنفرانس بین دولتها درباره برنامه‌ریزی ملی مراکز اسناد، کتابخانه‌ها و آرشیو (۲۳-۲۷ سپتامبر ۱۹۷۴: پاریس) / قطعنامه بین‌المللی INTERNATIONAL
RESOLUTION / نظام اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM

۳۱ راهنمای متخصصان شیمی و صنایع وابسته در ایران. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۳، ص. ۶۰ تا ۶۲.
راهنما / DIRECTORY / متخصص شیمی
CHEMISTRY SPECIALIST / ایران IRAN

۳۲ شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران. نشریه

- ۳۶ دستور ساختن واژه‌نامه، استانداردهای بین المللی: قسمت اول؛ مترجم: پرویز مهاجر. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳ و ۴، ۱۳۵۴، ص. ۴۲ تا ۵۶.
- Documentation - Guidelines for the Establishment and Development of Monolingual Thesauri.
اصطلاحنامه THESAURUS / استاندارد بین‌المللی توصیفگر INTERNATIONAL STANDARD / تدریس اصطلاحنامه THESAURUS / DESCRIPTOR COMPILATION
- ۳۷ مرکز بین‌المللی اطلاعات واژه‌شناسی؛ مترجم: آنوش هارطونیان. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۴، ص. ۵۷ تا ۵۹.
- International Information Centre for Terminology (Infoterm).
اصطلاح‌شناسی TERMINOLOGY / مرکز بین المللی اطلاعات اصطلاح‌شناسی INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE FOR TERMINOLOGY (INFOTERM)
- ۳۸ هندسی‌افشار، گیتی. گزارش سمینار مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو در زمینه ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی/ نویسنده : گیتی هندسی‌افشار. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۳، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۴، ص. ۶۰ تا ۶۴.
- مدیریت علمی SCIENTIFIC MANAGEMENT / ارزشیابی EVALUATION / کتابخانه LIBRARY / مرکز اطلاع‌رسانی INFORMATION CENTRE / مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو NATO / سمینار ارزشیابی ADVANCED STUDY INSTITUTE / و مدیریت علمی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (۲۲ مرداد - ۷ شهریور [۱۳۵۴]: دانشگاه بریستول)
- ۳۹ سینائی، علی. همکار از دست رفته / نویسنده : علی سینائی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص. ۵ تا ۸.
- مهاجر، پرویز / MOHAJER, PARVIZ / زندگینامه BIOGRAPHY
- ۴۰ خرمشاهی، بهاء الدین. در آن لحظه درد و دیدار [شعری برای پرویز مهاجر، ۱۳۵۴/۱۱/۲۱] / نویسنده : بهاء الدین خرمشاهی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص. ۹ تا ۱۰.
- شعر POETRY
- ۴۱ دانشی، حسین. پرویز مهاجر پایه‌گذار دانش اطلاع‌رسانی در ایران / نویسنده : حسین دانشی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص. ۱۱ تا ۱۲.
- مهاجر، پرویز / MOHAJER, PARVIZ / علم اطلاع رسانی INFORMATION SCIENCE
- ۴۲ مساوات، جلال. به یاد دوست و همکار / نویسنده : جلال مساوات. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص. ۱۳ تا ۲۶.
- مهاجر، پرویز / MOHAJER, PARVIZ / زندگینامه BIOGRAPHY / شخصیت PERSONALITY
- ۴۳ مهاجر، پرویز. نمونه‌ای از کارهای علمی دکتر مهاجر / نویسنده : پرویز مهاجر. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص. ۲۷ تا ۲۹.
- اصطلاحنامه THESAURUS / واژه‌نامه GLOSSARY
- ۴۴ میرعلائی، احمد. پاره‌ای از نوشته‌های دکتر پرویز مهاجر / نویسنده : احمد میرعلائی. نشریه فنی

سازی INDEXING / بازیابی اطلاعات
INFORMATION RETRIEVAL / علوم بنیادی
FUNDAMENTAL SCIENCES / اصطلاحنامه
THESAURUS

۴۸ دانشی، حسین. از کتابشناسی تا

دکوماناسیون/ نویسنده: حسین دانشی. نشریه فنی
مرکز مدارک علمی، دوره: ۴، شماره: ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص.
۱ تا ۶.

کتابشناسی BIBLIOGRAPHY / انتقال اطلاعات
INFORMATION TRANSFER / اطلاعات علمی
SCIENTIFIC INFORMATION / سندداری
DOCUMENTATION

۴۹ جکسن، میلز م. کتابخانه‌ها، مراکز مدارک و

حوزه‌های ارتباط/ نویسنده: میلز م جکسن؛ مترجم:
عبدالحسین آذرنگ. نشریه فنی مرکز مدارک علمی،
دوره: ۴، شماره: ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص. ۷ تا ۱۶.

Libraries and Documentation Centers and
Communication Environment.

انتقال اطلاعات INFORMATION TRANSFER /

کتابخانه LIBRARY / مرکز اطلاع‌رسانی
INFORMATION CENTRE / سیاست اطلاع‌رسانی
INFORMATION POLICY / نیاز اطلاعاتی
INFORMATION NEED / زیربنای اطلاعاتی
INFORMATION INFRASTRUCTURE / نظام اطلاع
رسانی INFORMATION SYSTEM / آمریکا
UNITED STATES OF AMERICA / کمیسیون ملی
کتابخانه‌ها و علوم اطلاع‌رسانی
NATIONAL COMMISSION ON LIBRARIES AND
INFORMATION SCIENCES (NCLIS) / برنامه‌ریزی
PLANNING

۵۰ هندسی افشار، گیتی. نظام‌های ملی اطلاع‌رسانی

(ناتیس) هدفهای ملی و بین‌المللی/ نویسنده: گیتی

مرکز مدارک علمی، دوره: ۴، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص.
۳۰ تا ۳۱.

مهاجر، پرویز MOHAJER, PARVIZ / اثر ادبی
LITERARY WORK / کتابشناسی
BIBLIOGRAPHY

۴۵ زیگموند، کورت. آگاهی‌هائی دربارهٔ سازمان

اطلاع‌رسانی در حوزهٔ امور کشاورزی/ نویسنده:
کورت زیگموند؛ مترجم: جلال مساوات. نشریه فنی
مرکز مدارک علمی، دوره: ۴، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص.
۱ تا ۵.

آلمان GERMANY / کشاورزی
AGRICULTURE / مرکز اطلاع‌رسانی
INFORMATION CENTRE / اطلاعات
INFORMATION

۴۶ گاردن، ژان کلود. تجزیه و تحلیل مدارک و

نظریه زبان‌شناسی/ نویسنده: ژان کلود گاردن؛
مترجم: آنوش هارطونیان. نشریه فنی مرکز مدارک
علمی، دوره: ۴، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص. ۶ تا ۱۷.

Document analysis and Linguistic Theory.

علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE /

مدرک DOCUMENT / نمایه‌سازی INDEXING /
تجزیه و تحلیل ANALYSIS / زبان‌شناسی
LINGUISTICS / رده‌بندی CLASSIFICATION /
اصطلاحنامه THESAURUS / واژه‌نامه GLOSSARY

۴۷ بهاتاچاریا، ک. تأثیر زبان طبیعی در نمایه‌سازی

و بازیابی علوم/ نویسنده: ک بهاتاچاریا؛ مترجم:
مصطفی سیدصادق. نشریه فنی مرکز مدارک علمی،
دوره: ۴، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۵۵، ص. ۱۸ تا ۴۷.

The Effectiveness of Natural Language in
Science Indexing and Retrieval.

زبان طبیعی NATURAL LANGUAGE / نمایه

۵۳ سینائی، علی. اخبار / نویسنده : علی سینائی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص. ۳۵ تا ۴۱.

دفتر هماهنگی اطلاعات علمی و فنی در کشور / کنفرانس فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون / کنگره فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون / سمینار سیاست اطلاعات علمی و فنی در کشور (۷-۸ اردیبهشت ۱۳۵۶: تهران)

۵۴ علامه، منیژه. مقاله نامه گزیده علم اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون / نویسنده : منیژه علامه. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص. ۴۲ تا ۴۸.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / سندداری / DOCUMENTATION / مقاله‌نامه INDEX OF ARTICLES

۵۵ مساوات، جلال. دکومانتاسیون و سازمان اطلاع‌رسانی، بررسی میانی سازمانهای اطلاع‌رسانی از لحاظ نظری و روش‌شناسی با مثالهایی در زمینه علوم اجتماعی، نوشته: داگوبرت زوئرگل، برلین. جمهوری فدرال آلمان، ۱۹۷۱. ۳۸۰ صفحه / نویسنده : جلال مساوات. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص. ۴۹ تا ۶۰.

زوئرگل، داگوبرت / SOERGEL, DAGOBERT / معرفی کتاب / BOOK REVIEW / علوم اجتماعی / SOCIAL SCIENCES / سندداری / DOCUMENTATION / مرکز اطلاع‌رسانی / INFORMATION CENTRE / نظام اطلاع‌رسانی / INFORMATION SYSTEM / اطلاع / INFORMATION / داده‌ها DATA

۵۶ بیهقی، علی‌اکبر. نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی / نویسنده : علی‌اکبر بیهقی.

هندسی افشار. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص. ۱۷ تا ۲۲.

نظام ملی اطلاع‌رسانی NATIONAL INFORMATION SYSTEM (NATIS) / برنامه‌ریزی / سیاست اطلاع‌رسانی PLANNING INFORMATION / همکاری اطلاع‌رسانی POLICY INFORMATION / هدف اطلاع‌رسانی COOPERATION / سطح بین‌المللی INFORMATION OBJECTIVE / سطح ملی INTERNATIONAL LEVEL / NATIONAL LEVEL

۵۱ ویت، ملوین جان. طرح هماهنگی شبکه اطلاع‌رسانی اروپا (اورونت) / نویسنده : ملوین جان ویت؛ مترجم: مصطفی سیدصادق. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص. ۲۳ تا ۳۰. Europes Plan for a Coordinated Information System: EURONET.

شبکه اطلاع‌رسانی اروپا EUROPEAN INFORMATION NETWORK (EURONET) / همکاری اطلاع‌رسانی INFORMATION COOPERATION / اروپا EUROPE / برنامه‌ریزی PLANNING

۵۲ خراسانی، عبدالله. مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه، وظایف و فعالیتها / نویسنده : عبدالله خراسانی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۴، شماره : ۳ و ۴، ۱۳۵۶، ص. ۳۱ تا ۳۴.

سازمان برنامه و بودجه، مرکز اسناد و مدارک فنی PLAN AND BUDGET ORGANIZATION, TECHNICAL DOCUMENTATION CENTRE / چیدز (قیطریه) CHIZAR / برنامه توسعه DEVELOPMENT / طرح توسعه DEVELOPMENT PROJECT / مخزن آرشیو ARCHIVE REPOSITORY / اصطلاح شناسی TERMINOLOGY

Paul Otlet and Henri La Fontaine are Inventors of the UDC and Founders of the International Institute of Bibliography.

اوتله، پل / OTLET, PAUL / لافونتن، هنری LA
 FONTEINE, HENRI / رده‌بندی دهنده جهانی
 / UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION
 مؤسسه بین‌المللی کتابشناسی
 INTERNATIONAL INSTITUTE OF BIBLIOGRAPHY
 / زندگینامه
 BIOGRAPHY

۶۰ بلورچی (رستمکلاهی)، پروین. مرکز اطلاعات و مدارک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن / نویسنده : پروین بلورچی (رستمکلاهی). نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۵، شماره : ۱، ۱۳۵۷، ص. ۵۸ تا ۶۶

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مرکز اطلاعات و مدارک / منابع اطلاعاتی
 INFORMATION SOURCES / خدمات اطلاع‌رسانی
 INFORMATION SERVICES / مرکز اطلاع‌رسانی
 INFORMATION CENTRE

۶۱ مهدوی، محمدنقی. مقدمه [اهمیت دانش و لزوم انتشار نشریه فنی مرکز مدارک علمی پس از سه سال وقفه] / نویسنده : محمدنقی مهدوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۶، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. الف تا ج.

اطلاعات علمی / SCIENTIFIC INFORMATION
 اطلاعات فناوریانه / TECHNOLOGICAL INFORMATION
 مرکز اطلاع‌رسانی / INFORMATION CENTRE
 ایران / IRAN / دانش
 KNOWLEDGE / نشریه فنی مرکز مدارک علمی
 IRANDOC TECHNICAL BULLETIN

۶۲ یونسکو. نظام‌های اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری [پیش‌نویس برنامه میان مدت (۱۹۸۹-۱۹۸۹)]

نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۵، شماره : ۱، ۱۳۵۷، ص. ۱ تا ۹.

روسیه / RUSSIA / اطلاعات علمی
 SCIENTIFIC INFORMATION / اطلاعات فناوریانه
 TECHNOLOGICAL INFORMATION / نظام اطلاع
 رسانی / INFORMATION SYSTEM / مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران / IRANIAN INFORMATION AND
 DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) / مواد
 غیرکتابی / NONBOOK MATERIALS / پژوهش
 RESEARCH

۵۷ کانیتکار، جی. ام. دکوماناسیون و علم کتابداری / نویسنده : جی. ام. کانیتکار؛ مترجم: عبدالحسین آذرننگ. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۵، شماره : ۱، ۱۳۵۷، ص. ۱۰ تا ۲۰.
 علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / سندداری
 DOCUMENTATION

۵۸ ویتاکار، کنت. در جستجوی نظریه‌ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی / نویسنده : کنت ویتاکار؛ مترجم: غلامرضا فدائی‌عراقی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۵، شماره : ۱، ۱۳۵۷، ص. ۲۱ تا ۴۸.

خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES / خدمات مرجع
 REFERENCE SERVICES / منابع اطلاعاتی
 INFORMATION SOURCES / کتابدار / LIBRARIAN / جستجوکننده
 اطلاعات / INFORMATION SEARCHER

۵۹ هامبلت، ئی. جی. پل اوتله و هنری لافونتن: ابداع‌کنندگان رده‌بندی دهنده جهانی و بنیانگذاران مؤسسه بین‌المللی کتابشناسی / نویسنده : ئی. جی. هامبلت؛ مترجم: ع (عربعلی) رضائی. نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره : ۵، شماره : ۱، ۱۳۵۷، ص. ۴۹ تا ۵۷.

دکومانناسیون در ایران / نویسنده: شهین نعمت‌زاده. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره ۶، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۲۵ تا ۴۳.
 پرسشنامه QUESTIONNAIRE / گردآوری اطلاعات INFORMATION GATHERING / علم کتابداری LIBRARY SCIENCE / سندداری DOCUMENTATION / پژوهش RESEARCH / پایان‌نامه DISSERTATION / ایران IRAN / بررسی انتقادی CRITICAL REVIEW

۶۵ دهاوان، اس. ام. طرحی جهت انتخاب مجلات علمی / نویسنده: اس. ام. دهاوان، اس. ک. فول، اس. پی. جین؛ مترجم: حسین داودی فر، فیروزه مولاپرست. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره ۶، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۴۴ تا ۵۹.

Selection of Scientific Journals.

نشریه ادواری علمی SCIENTIFIC PERIODICAL / انتخاب SELECTION / استناد CITATION / چکیده ABSTRACT / بهره‌وری PRODUCTIVITY / استفاده از نشریه ادواری PERIODICAL USE / فیزیک PHYSICS

۶۶ حریری، مهرانگیز. اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازبایی اطلاعات / نویسنده: مهرانگیز حریری. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره ۶، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۶۰ تا ۶۷.
 اصطلاحنامه THESAURUS / پردازش اطلاعات INFORMATION PROCESSING / زبان نمایه INDEX LANGUAGE

۶۷ اسویریدوف، فلیکس آ. برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه‌های ثبت اختراع / نویسنده: فلیکس آ. اسویریدوف؛ مترجم:

۱۹۸۴). چهارمین اجلاس فوق‌العاده کنفرانس یونسکو، پاریس، ۱۹۸۲ / نویسنده: یونسکو؛ مترجم: سیمین بردبار. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره ۶، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۱ تا ۱۱.

Information Systems and Access to Knowledge.

نظام اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM / دانش KNOWLEDGE / کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY / دستیابی به اطلاعات ACCESS TO INFORMATION / جریان آزاد اطلاعات FREE FLOW OF INFORMATION / بانک اطلاعات DATA BANK / مبادله اطلاعات INFORMATION EXCHANGE / کشور توسعه یافته DEVELOPED COUNTRY

۶۳ تل، بجورن و. تحول نقش متخصصان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی / نویسنده: بجورن و. تل؛ مترجم: سعیده ذکریا. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره ۶، شماره: ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۱۲ تا ۲۴.

The Changing Role of Library and Information Centre Specialists.

کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY / کتابدار LIBRARIAN / متخصص اطلاع‌رسانی INFORMATION SPECIALIST / سنددار DOCUMENTALIST / آینده‌نگری FORESIGHT / انتقال اطلاعات INFORMATION TRANSFER / برنامه درسی CURRICULUM / سیاستگذار POLICY-MAKER

۶۴ نعمت‌زاده، شهین. پرسشنامه به عنوان یکی از روشهای جمع‌آوری اطلاعات، بررسی تحلیلی تعدادی از پرسشنامه‌های تحقیقات کتابداری و

دانش بشری (۲) / نویسنده : [یونسکو]؛ مترجم: سیمین بردبار. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۶، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۶۸ تا ۸۲.

پردازش اطلاعات INFORMATION / PROCESSING / NEED / SYSTEM / POLICY / DOCUMENTATION / INFORMATION SERVICES / INFORMATION PROGRAM

نیاز اطلاعاتی / نظام اطلاع‌رسانی / سیاست اطلاع‌رسانی / سندداری / خدمات اطلاع‌رسانی / برنامه اطلاع‌رسانی

۷۱ حاذق، فریدون. کدگذاری نقشه‌های صنعتی / نویسنده : فریدون حاذق، بهجت کردگاری. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۷، شماره : ۱، ۱۳۶۲، ص. ۱۰ تا ۱۵.

نقشه مهندسی / ENGINEERING DRAWING / INDUSTRIAL DRAWING / CODING / BUILDING / PRODUCT

نقشه صنعتی / کدگذاری / ساختمان صنعتی / فرآورده صنعتی

۷۲ حسین، سرور. ارزیابی خدمات دکومانتاسیون در بنگلادش / نویسنده : سرور حسین؛ مترجم: محمدنقی مهدوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۷، شماره : ۱، ۱۳۶۲، ص. ۱۶ تا ۲۷.

Documentation Services in Bangladesh, An Evaluation.

خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION / SERVICES / LIBRARY / CENTRE

بنگلادش BANGLADESH / مرکز اطلاع‌رسانی / کتابخانه

۷۳ موحد، ضیاء. طرح ابتدائی منطق بول و کاربرد آن در نظام های بازیابی پس همارا / نویسنده : ضیاء

علی آقابخشی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۶، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۶۸ تا ۸۲.

Programme of the World Intellectual Property Organization in the Field of patent Information.

سازمان جهانی مالکیت معنوی WORLD / INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION / PATENT (LETTERS PATENT) / INFORMATION

پروانه ثبت اختراع / ثبتنامه اطلاعات

۶۸ مساوات، جلال. مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ (HWWA) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه و آرشیو آن / نویسنده : جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۶، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۸۳ تا ۱۱۲.

مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ HWWA (HAMBURGISCHES WELTWIRTSCHAFTS ARCHIVE) / ARCHIVE / LIBRARY / ECONOMICS / INFORMATION SERVICES / ADMINISTRATIVE STRUCTURE

سندداری / کتابخانه آرشیو اقتصاد / خدمات اطلاع‌رسانی / ساختار اداری

۶۹ شماره‌های گذشته "نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی" به ترتیب انتشار [از آغاز تا قبل از انقلاب]. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۶، شماره : ۱ و ۲، ۱۳۶۱، ص. ۱۱۳.

نشریه فنی مرکز مدارک علمی IRANDOC / TECHNICAL BULLETIN / RESANI, IRANDOC'S TECHNICAL BULLETIN

اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران / انقلاب

1351-1357 1972-1978

۷۰ [یونسکو]. نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به

و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۱، ۱۳۶۲، ص. ۷۷ تا ۸۶

سندداری / DOCUMENTATION / علم اطلاع
 رسانی / INFORMATION SCIENCE / جامعه عرب
 ARAB LEAGUE / نظام اطلاع‌رسانی
 INFORMATION SYSTEM

۷۷ مساوات، جلال. مفهوم اطلاع (۱) / نویسنده:
 جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و
 مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۱، ۱۳۶۲، ص. ۸۷ تا
 ۱۰۸.

اطلاع / INFORMATION / علم اطلاع‌رسانی
 INFORMATION SCIENCE / دانش
 KNOWLEDGE / پیام / MESSAGE / فرایند انتقال
 MESSAGE TRANSFER PROCESS / پیام

۷۸ آقابخشی، علی‌اکبر. مقاله‌نامه گزیده در زمینه
 اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون / نویسنده: علی‌اکبر
 آقابخشی، جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی
 مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۱، ۱۳۶۲،
 ص. ۱۰۹ تا ۱۲۵.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE /
 سندداری / DOCUMENTATION / مقاله‌نامه
 LIBRARY / OF ARTICLES / علم کتابداری
 SCIENCE

۷۹ مرتضائی، لیلا. برگه‌های لبه منگنه / نویسنده:
 لیلا مرتضائی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و
 مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۲، ۱۳۶۲، ص. ۱ تا ۳۲.
 برگه لبه منگنه / EDGE-PUNCHED CARD /
 کدگذاری / CODING / پردازش اطلاعات
 INFORMATION PROCESSING

۸۰ آرتانندی، سوزان. نمایه‌سازی همارا / نویسنده:
 سوزان آرتانندی؛ مترجم: فیروزان زهادی. اطلاع

موحد. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک
 علمی، دوره: ۷، شماره: ۱، ۱۳۶۲، ص. ۲۸ تا ۴۲.

نظریه مجموعه‌ها / SET THEORY / نمایه‌سازی
 همارا / COORDINATE INDEXING / منطق بول
 BOOLEAN LOGIC / پیش‌همارایی (نمایه‌سازی) - PRE-
 COORDINATION / پس‌همارایی (نمایه‌سازی) - POST-
 COORDINATION / بازیابی اطلاعات
 INFORMATION RETRIEVAL / برگه ده ستونی (نمایه
 سازی) / TEN COLUMN CARD (INDEXING)

۷۴ مولاپرست، فیروزه. گزارشی از "دوره بین‌المللی
 فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته در اتریش" / نویسنده:
 فیروزه مولاپرست. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد
 و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۱، ۱۳۶۲، ص. ۴۳ تا
 ۴۷.

دوره بین‌المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته (۱۹)
 اردیبهشت - ۱۴ خرداد: ۱۳۶۲: اتریش) / ADVANCED
 INFORMATION WORK / بازیابی اطلاعات
 INFORMATION RETRIEVAL / نظام اطلاع‌رسانی
 INFORMATION SYSTEM / مدیریت اطلاع‌رسانی -
 کتابداری / INFORMATION-LIBRARY
 INFORMATION / فناوری اطلاعات / MANAGEMENT
 TECHNOLOGY

۷۵ حریری، مهرانگیز. اصطلاحنامه در نظام ذخیره و
 بازیابی اطلاعات (۲) / نویسنده: مهرانگیز حریری.
 اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره
 ۷، شماره: ۱، ۱۳۶۲، ص. ۴۸ تا ۷۶.

ساختار اصطلاحنامه / THESAURUS
 THESAURUS / تدوین اصطلاحنامه /
 STRUCTURE / COMPILATION

۷۶ الزهاوی، فارعه. دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی در
 جامعه عرب / نویسنده: فارعه الزهاوی؛ مترجم:
 محمد جواهرکلام. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد

آرشیوی ARCHIVE RECORDS PRESERVATION /
ساختمان آرشیوی ARCHIVE BUILDING

۸۴ آفابخشی، علی اکبر. مقاله‌نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکوماتاسیون / نویسنده: علی اکبر آفابخشی، جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۲، ۱۳۶۲، ص. ۱۱۰ تا ۱۲۸.

علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE /
سندداری DOCUMENTATION / مقاله نامه
INDEX OF ARTICLES / علم کتابداری LIBRARY
SCIENCE

۸۵ مولاپرست، فیروزه. اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع‌رسانی / نویسنده: فیروزه مولاپرست. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۸، شماره: ۱، ۱۳۶۳، ص. ۹ تا ۴۶.
اصطلاح‌شناسی TERMINOLOGY / سندداری
DOCUMENTATION / اطلاعات INFORMATION
زبان‌شناسی LINGUISTICS / رده‌بندی
CLASSIFICATION / نمایه‌سازی INDEXING
چکیده‌نویسی ABSTRACTING / اصطلاحنامه
COMPUTER / THESAURUS

۸۶ الاخرس، محمود. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه‌های تخصصی در کشورهای عربی / نویسنده: محمود الاخرس؛ مترجم: صادق پورحسن طنابچی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۸، شماره: ۱، ۱۳۶۳، ص. ۴۷ تا ۵۸.
ALECSO and Special Library Collections
in the Arab Countries.

جامعه عرب ARAB LEAGUE / سازمان آموزشی،
علمی و فرهنگی جامعه عرب ARAB LEAGUE
EDUCATIONAL, CULTURAL AND SCIENTIFIC

رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۲، ۱۳۶۲، ص. ۳۳ تا ۴۱.

Coordinate Indexing.

نمایه‌سازی همارا COORDINATE INDEXING /
همارایی (نمایه‌سازی) COORDINATION / نمودار ون
VENN DIAGRAM / نقش و رابط (نمایه‌سازی) ROLE
AND LINK (INDEXING)

۸۱ مساوات، جلال. مفهوم اطلاع (۲) / نویسنده: جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۲، ۱۳۶۲، ص. ۴۲ تا ۶۶.
فرایند انتقال پیام MESSAGE TRANSFER
PROCESS / اطلاع INFORMATION / مفهوم
CONCEPT / اطلاع منطقی LOGIC
INFORMATION / اطلاع زیباشناسانه AESTHETIC
INFORMATION

۸۲ لوسینگیان، لو. کتابخانه‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی در چین / نویسنده: لو لوسینگیان؛ مترجم: محمدنقی مهدوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۲، ۱۳۶۲، ص. ۶۷ تا ۹۵.

کتابخانه LIBRARY / مرکز اطلاع‌رسانی
INFORMATION CENTRE / خدمات اطلاع‌رسانی
INFORMATION SERVICES / چین CHINA / نظام
اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM

۸۳ کاتپالیا، وای. پی. حفاظت و نگهداری از آرشیوها / نویسنده: وای. پی. کاتپالیا؛ مترجم: مهین دستمالچی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۷، شماره: ۲، ۱۳۶۲، ص. ۹۶ تا ۱۰۹.

Conservation and Preservation of Archives.

آرشیو ARCHIVE / حفاظت و نگهداری مدارک

۹۰ آقابخشی، علی. مقاله نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون / نویسنده : علی آقابخشی، جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۸، شماره : ۱، ۱۳۶۳، ص. ۹۷ تا ۱۱۷.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE
سندداری / DOCUMENTATION / مقاله نامه
INDEX OF ARTICLES / علم کتابداری
LIBRARY SCIENCE

۹۱ شماره‌های "اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی" به ترتیب انتشار از آغاز تا امروز. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۸، شماره : ۱، ۱۳۶۳، ص. ۱۱۹.

اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
ETTELA' RESANI, IRANDOC'S
TECHNICAL BULLETIN / نشریه فنی مرکز مدارک علمی
IRANDOC TECHNICAL BULLETIN /
1351-1362 1972-1983

۹۲ حریری، مهرانگیز. نمایه‌گردان / نویسنده : مهرانگیز حریری، مسعوده توفیق. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۸، شماره : ۲ (سال ۱۳۶۳)، ۱۳۶۴، ص. ۱ تا ۳۰.

نمایه‌گردان / PERMUTED INDEX / نمایه درون
بافتی / KEYWORD IN CONTEXT INDEX / نمایه
برون‌بافتی / KEYWORD OUT OF CONTEXT INDEX
/ زبان فارسی PERSIAN LANGUAGE

۹۳ موحد، ضیاء. پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی / نویسنده : ضیاء موحد. اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۸،

۸۷ حاذق، فریدون. کدگذاری نقشه‌های صنعتی (۲) / نویسنده : فریدون حاذق، بهجت کردگاری. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۸، شماره : ۱، ۱۳۶۳، ص. ۵۹ تا ۶۶.

نقشه مهندسی / ENGINEERING DRAWING
کدگذاری / CODING / ماشین‌آلات / MACHINERY
نصب ماشین‌آلات / MACHINERY INSTALLATION
/ آرایش ماشین‌آلات / MACHINERY LAYOUT
طراحی فرآورده / PRODUCT DESIGN

۸۸ مک کارتی، ک.م. مشکلات خودکار کردن نظام کتابخانه و اطلاع‌رسانی در برزیل / نویسنده : ک.م مک کارتی؛ مترجم: مسعوده توفیق. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۸، شماره : ۱، ۱۳۶۳، ص. ۶۷ تا ۹۵.

Problems of Library and Information Systems Automation in Brazil.

برزیل / BRAZIL / نظام اطلاع‌رسانی
/ INFORMATION SYSTEM / خودکاری
LIBRARY / کتابخانه AUTOMATION

۸۹ برگزارای دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه اطلاع رسانی و دکومانتاسیون در مرکز اسناد و مدارک علمی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۸، شماره : ۱، ۱۳۶۳، ص. ۹۶.

دوره (آموزشی) / COURSE / علم اطلاع‌رسانی
/ INFORMATION SCIENCE / سندداری
DOCUMENTATION / مرکز اطلاعات و مدارک علمی
IRANIAN INFORMATION AND / ایران

مدارک علمی، دوره: ۸، شماره: ۲ (سال ۱۳۶۳)، ۱۳۶۴، ص. ۸۷ تا ۱۱۹.

ارتباط / INFORMATION / اطلاع / ارتباط / ارتباط دوربرد / COMMUNICATION / نظریه ارتباطات و اطلاعات / TELECOMMUNICATION COMMUNICATION AND INFORMATION THEORY / تجهیزات مهندسی ارتباطات / COMMUNICATION ENGINEERING EQUIPMENT / رسانه ارتباطی / COMMUNICATION MEDIUM / اصطلاح‌شناسی / TERMINOLOGY

۹۷ واگن مارالانی، منیره. مقاله نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکومانناسیون / نویسنده: منیره واگن مارالانی، مهرانگیز حریری، جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۸، شماره: ۲ (سال ۱۳۶۳)، ۱۳۶۴، ص. ۱۲۱ تا ۱۴۶.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / سندداری / DOCUMENTATION / مقاله نامه / INDEX / علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / OF ARTICLES

۹۸ مرتضائی، لیلا. پروانه‌های اختراعات و اهمیت آنها از نظر اطلاعات علمی و فنی / نویسنده: لیلا مرتضائی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۹، شماره: ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۱ تا ۴۲.

پروانه ثبت اختراع / PATENT (LETTERS / PATENT) / استناد / CITATION / استاندارد / STANDARD / سازمان جهانی مالکیت معنوی / WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION / دسترسی به اطلاعات / ACCESS / رده‌بندی / TO INFORMATION / قوانین و مقررات / LAWS AND REGULATIONS / CLASSIFICATION

۹۹ ماگالیاس، رودریگو. تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی:

شماره: ۲ (سال ۱۳۶۳)، ۱۳۶۴، ص. ۳۱ تا ۴۵.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / انتشارات یونسکو / UNESCO PUBLICATIONS / ترجمه / TRANSLATION / زبان فارسی / PERSIAN / انتشارات یونی‌سیست / UNISIST / انتشارات / PUBLICATIONS / زبان انگلیسی / ENGLISH / LANGUAGE

۹۴ تورپ، پیتر. خدمات اطلاع‌رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم: مشکلات، توسعه و دورنماها / نویسنده: پیتر تورپ؛ مترجم: محمدنقی مهدوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۸، شماره: ۲ (سال ۱۳۶۳)، ۱۳۶۴، ص. ۴۷ تا ۶۵.

Agricultural Information Services for Third World: Problems, Developments and Prospects.

خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES / کشاورزی / AGRICULTURE / کشور در حال توسعه / DEVELOPING COUNTRY / توسعه / DEVELOPMENT

۹۵ بهاور، شهلا. انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم / نویسنده: شهلا بهاور. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره: ۸، شماره: ۲ (سال ۱۳۶۳)، ۱۳۶۴، ص. ۶۷ تا ۸۵.

انتقال اطلاعات / INFORMATION TRANSFER / کشور در حال توسعه / DEVELOPING COUNTRY / نیاز اطلاعاتی / INFORMATION NEED / خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES / اطلاعات فناوری / TECHNOLOGICAL INFORMATION / اطلاعات علمی / SCIENTIFIC INFORMATION

۹۶ مساوات، جلال. مفهوم اطلاع (۳) / نویسنده: جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و

(ESCAP) / نویسنده : سعید دامادی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۱۰۳ تا ۱۰۷.

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه
 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (ESCAP) / شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY NETWORK

۱۰۳ مساوات، جلال. نکاتی دربارهٔ چکیده و چکیده نویسی / نویسنده : جلال مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۱۰۹ تا ۱۲۷.

چکیده / ABSTRACT / چکیده نویسی
 ABSTRACTING / خلاصه SYNOPSIS

۱۰۴ ناظم‌علی، اس. نوشته های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: نتایج تحقیقات / نویسنده : اس ناظم‌علی؛ مترجم: محمدحسین دینانی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۱۲۹ تا ۱۵۱.

Library and Information Science Literature: Research Results.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE
 علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / پژوهش اطلاع‌رسانی - کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY RESEARCH / نتیجه پژوهش و توسعه RESEARCH AND DEVELOPMENT RESULT / نشریه ادواری
 PERIODICAL / گزارش پژوهشی RESEARCH REPORT / پایان‌نامه DISSERTATION / تک‌نگاشت
 MONOGRAPH / خدمات چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی
 ABSTRACTING AND INDEXING SERVICES / پایگاه اطلاعات DATA BASE / آگاهی‌نامه اطلاعاتی
 INFORMATION BULLETIN

تحلیلی از گرایشهای آینده / نویسنده : رودریگو ماگالیاس؛ مترجم: عبدالحسین فرج‌پهلوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۴۳ تا ۶۶.

The Impact of Micro-electronics Revolution in Library and Information Work: An Analysis of Future Trends.

میکروالکترونیک / MICROELECTRONICS
 کتابخانه / LIBRARY / مرکز اطلاع‌رسانی
 INFORMATION CENTRE / علم کتابداری
 LIBRARY SCIENCE / علم اطلاع‌رسانی
 INFORMATION SCIENCE / حرفه اطلاع‌رسانی - کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY
 PROFESSION / آینده‌نگری FORESIGHT

۱۰۰ مهدوی، محمدنقی. کتابخانه ملی شوروی / نویسنده : محمدنقی مهدوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۶۷ تا ۸۷.

روسیه / RUSSIA / کتابخانه ملی
 NATIONAL LIBRARY

۱۰۱ رابرتز، آن اف. تعلیم کتابداران مرجع با بهره گیری از روشهای آموزش استفاده از کتابخانه / نویسنده : آن اف. رابرتز؛ مترجم: طاهره زرین. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره : ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۸۹ تا ۱۰۱.

Training Reference Librarian: Using Library Instruction Methods.

کتابدار مرجع / REFERENCE LIBRARIAN
 آموزش اطلاع‌رسانی - کتابداری / INFORMATION-LIBRARY TRAINING / استفاده از اطلاعات
 INFORMATION USE
 ۱۰۲ دامادی، سعید. شبکه اطلاع‌رسانی اسکاپ

علمی ایران ETTELA' RESANI, IRANDOC'S
TECHNICAL BULLETIN / مساوات، جلال
1351-1365 1972-1986 / MOSAVAT, JALAL

۱۰۸ نعمت‌زاده، شهین. استراتژی مرجع "نکته‌هایی
پیرامون پاسخگوئی به سؤالات مرجع" نویسنده :
شهین نعمت‌زاده. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۱، بهار
۱۳۷۲، ص. ۱ تا ۴.

کتابدار مرجع REFERENCE LIBRARIAN /
آموزش اطلاع‌رسانی- کتابداری INFORMATION-
LIBRARY TRAINING / بازیابی اطلاعات
INFORMATION RETRIEVAL / راهبرد جستجو
SEARCH STRATEGY

۱۰۹ رحمان، عقیقه. ارتباط بین کتابخانه و آرشیو/
نویسنده : عقیقه رحمان؛ مترجم: حسین میری
گرجی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۵ تا
۷.

Archives and Libraries: Their Relationship.

کتابخانه LIBRARY / آرشیو ARCHIVE /
تفاوت بین آرشیو و کتابخانه DIFFERENCE
BETWEEN ARCHIVE AND LIBRARY / ارتباط بین
آرشیو و کتابخانه RELATIONSHIP BETWEEN
ARCHIVE AND LIBRARY

۱۱۰ مرتضائی، لیلا. استفاده از پست تصویری در
ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دورافتاده/
نویسنده : لیلا مرتضائی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۱، بهار
۱۳۷۲، ص. ۸ تا ۱۳.

خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION

۱۰۵ نیکنام، مهرداد. نظری اجمالی به کنفرانس
روسای کتابخانه‌های ملی در وین درباره حفاظت و
نگهداری مواد کتابخانه‌ای (۱۸-۲۱ فروردین ۱۳۶۵
برابر ۷-۱۰ آوریل ۱۹۸۶) / نویسنده : مهرداد نیکنام.
اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی، دوره
: ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص. ۱۵۳ تا
۱۵۸.

کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های ملی درباره حفاظت و
نگهداری مواد کتابخانه‌ای (۱۸-۲۱ فروردین ۱۳۶۵: وین)
/ کتابخانه LIBRARY / توصیه بین‌المللی
INTERNATIONAL RECOMMENDATION / مخزن
کتابخانه LIBRARY STOCK / حفظ و نگهداری مخزن
کتابخانه LIBRARY STOCK MAINTENANCE /
مواد کتابخانه‌ای LIBRARY MATERIALS

۱۰۶ واکف مارالانی، منیره. مقاله نامه گزیده در
زمینه اطلاع‌رسانی و دکوماناسیون / نویسنده :
منیره واکف مارالانی، مهرانگیز حریری، جلال
مساوات. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک
علمی، دوره : ۹، شماره : ۱ و ۲ (سال ۱۳۶۴)، ۱۳۶۵، ص.
۱۵۹ تا ۱۸۱.

علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE /
سندداری DOCUMENTATION / مقاله نامه
INDEX OF ARTICLES / علم کتابداری LIBRARY
SCIENCE

۱۰۷ غریبی، حسین. یادداشت [انتشار نشریه
اطلاع‌رسانی بعد از طی ۹ دوره و آغاز انتشار شماره
اول (دوره دهم) به عنوان یادنامه شادروان سید
جلال الدین مساوات] با امضای مدیر مسئول/
نویسنده : حسین غریبی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره :
۱، بهار ۱۳۷۲، ص. [1].

اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک

۱۰، شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۲۴ تا ۳۲.
Serials Acquisition and Management in Nigerian Academic Libraries: Implications for Quality Library Services.

نیجریه NIGERIA / کتابخانه دانشگاهی
UNIVERSITY LIBRARY / خدمات کتابخانه‌ای
LIBRARY SERVICES / پیابند SERIAL / مدیریت
اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION - LIBRARY
DOCUMENT / تهیه مدرک MANAGEMENT
ACQUISITION

۱۱۴ زانگ، لی. مروری بر مراکز خدماتی چکیده نویسی و نمایه‌سازی در چین / نویسنده: لی زانگ؛ مترجم: مهردادخت وزیرپورکشمیری (گلزاری). اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۳۳ تا ۴۸.

چین CHINA / مرکز اطلاع‌رسانی
INFORMATION CENTRE / چکیده‌نویسی
ABSTRACTING / نمایه‌سازی INDEXING
اصطلاحنامه THESAURUS / زبان چینی CHINESE
LANGUAGE / پایگاه اطلاعات DATA BASE / نظام
اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM / خودکاری
AUTOMATION / انتشارات PUBLICATIONS
استاندارد STANDARD / خدمات چکیده‌نویسی و نمایه
سازی ABSTRACTING AND INDEXING
SERVICES

۱۱۵ بوریسوف، بوریسلاو. مبادله اطلاعات پروانه های نوآوری و تکنولوژی / نویسنده: بوریسلاو بوریسوف؛ مترجم: نسرين آخوندی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۴۹ تا ۵۳.

Patent Information and Technology Exchange.

مبادله اطلاعات INFORMATION EXCHANGE / پروانه ثبت اختراع (PATENT LETTERS PATENT)

SERVICES / پزشک PHYSICIAN / شبکه اطلاع‌رسانی
INFORMATION NETWORK / نامبر
FACSIMILE (FAX) / ایران IRAN

۱۱۱ والکونن، پکا. نقش پروانه اختراع در اشاعه اطلاعات صنعتی / نویسنده: پکا والکونن؛ مترجم: مسعود توتونچیان. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۱۴ تا ۱۷.

Role of Patents in Industrial Information.

پروانه ثبت اختراع PATENT (LETTERS
PATENT) / پایگاه اطلاعات DATA BASE / اشاعه
اطلاعات DISSEMINATION OF INFORMATION
اطلاعات صنعتی INDUSTRIAL INFORMATION

۱۱۲ آقابخشی، علی. اطلاعات و فقر اطلاعاتی / نویسنده: علی آقابخشی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۱۸ تا ۲۳.

اطلاعات INFORMATION / توسعه اجتماعی
SOCIAL DEVELOPMENT / توسعه اقتصادی
ECONOMIC DEVELOPMENT / جریان آزاد اطلاعات
FREE FLOW OF INFORMATION / دستیابی به
اطلاعات ACCESS TO INFORMATION / کنترل
افکار THOUGHT CONTROL / سوء مدیریت
MALADMINISTRATION / فقر اطلاعاتی
POVERTY OF INFORMATION / جامعه بسته
CLOSED SOCIETY / جامعه باز OPEN SOCIETY

۱۱۳ ادم، یو. اس. گردآوری و مدیریت پیایندها در کتابخانه‌های دانشگاهی نیجریه: اشاره‌هایی برای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه / نویسنده: یو. اس. ادم؛ مترجم: صادق پورحسن طنابچی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره:

۱۳۷۲، ص. ۷۳ تا ۸۰.
اطلاعات INFORMATION / انتقال اطلاعات
اطلاعات INFORMATION TRANSFER / اشاعه اطلاعات
اطلاعات DISSEMINATION OF INFORMATION / تولید
اطلاعات PRODUCTION OF INFORMATION / ایران
IRAN / نظام پژوهشی RESEARCH SYSTEM
سیاستگذاری POLICY MAKING / برنامه‌ریزی
PLANNING / سوء مدیریت
MALADMINISTRATION / فناوری اطلاعات
INFORMATION TECHNOLOGY / مشارکت اجتماعی
SOCIAL PARTICIPATION / استفاده از اطلاعات
INFORMATION USE

۱۱۹ کرویتز، اولریخ. آدونیس = در میان اسطوره و واقعیت؛ تهیه مدرک آزمایشی با استفاده از تکنولوژی CD-ROM / نویسنده : اولریخ کرویتز؛ مترجم: سیمین بردبار. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۸۱ تا ۸۶.

ADONIS. Between Myth and Reality; Trial Document Supply Using CD-Rom Technology.

آدونیس (سرویس تحویل مدرک) ADONIS
(DOCUMENT DELIVERY SERVICE) / تحویل
مدرک DOCUMENT DELIVERY / آدونیس
(اسطوره) ADONIS (MYTH) / دیسک فشرده فقط
قابل خواندن CD-ROM (COMPACT DISC READ
(ONLY MEMORY) / نشریه ادواری PERIODICAL
/ مقاله ARTICLE / زیست پزشکی BIOMEDICINE
نسخه‌برداری REPROGRAPHY

۱۲۰ ویسواناتان، س. گ. ماهیت، نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه/ نویسنده : س. گ. ویسواناتان؛ مترجم: محمد جواهرکلام. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره :

فناوری TECHNOLOGY / نوآوری INNOVATION
راهبرد توسعه DEVELOPMENT STRATEGY

۱۱۶ مالینکونیکو، راس میشل. دنیای جدید و متهور اطلاعات/ نویسنده : راس میشل مالینکونیکو؛ مترجم: محسن عزیزی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۵۴ تا ۶۰.

فناوری ارتباطات COMMUNICATION
TECHNOLOGY / اطلاعات INFORMATION
خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION SERVICES
کتابخانه LIBRARY / پایگاه اطلاعات DATA BASE
ONLINE INFORMATION / نظام اطلاع‌رسانی پیوسته
SYSTEM / نشر الکترونیکی ELECTRONIC
PUBLISHING / خدمات کتابخانه‌ای LIBRARY
SERVICES / فناوری اطلاعات INFORMATION
TECHNOLOGY

۱۱۷ کوراس، ئی. اطلاعات: چهارمین عنصر حیاتی و تأثیر آن بر فرهنگ ملتها/ نویسنده : ئی کوراس؛ مترجم: مسعود توتونچیان. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۶۱ تا ۷۲.

Information as the Fourth Vital element and its influence on the culture of People.

اطلاعات INFORMATION / اطلاع‌گرایی
INFORMATIONISM / انسان HUMAN / فرهنگ
CULTURE / ملت NATION / فناوری
TECHNOLOGY / تفکر نظام‌مدار SYSTEMATIC
THOUGHT

۱۱۸ مهدوی، محمدنقی. جریان تولید (تهیه)، توزیع (اشاعه) و مصرف اطلاعات در ایران/ نویسنده : محمدنقی مهدوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۱، بهار

LIBRARY / COLLECTION تجهیزات کتابخانه
EQUIPMENT / کارکنان اطلاع‌رسانی - کتابداری
INFORMATION-LIBRARY PERSONNEL خدمات
اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES بودجه
اطلاع‌رسانی-کتابداری / INFORMATION AND
LIBRARY BUDGET نیاز اطلاع‌رسانی-کتابداری
1369 / INFORMATION AND LIBRARY NEED
1990

۱۲۴ مه‌راد، جعفر. **تکنولوژی پلهای اطلاعاتی/**
نویسنده: جعفر مه‌راد. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۲ و ۳،
تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۲۳ تا ۳۲.
خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION
SERVICES / پل اطلاعاتی / DATA BRIDGE / تحویل
مدرک / DOCUMENT DELIVERY / سیستم متن کامل
اثر / FULL-TEXT SYSTEM / نشر الکترونیکی
ELECTRONIC PUBLISHING / سیستم ارسال دوربرد
متن / TELETEXT SYSTEM / ویدئو تکس
VIDEOTEX / صفحه ویدئویی / VIDEO DISC / ترجمه
خودکار / AUTOMATIC TRANSLATION / داده‌های
دیداری / VIEW DATA / دیسک نوری / OPTICAL
DISC / دیسک فشرده فقط قابل خواندن / CD-ROM
(COMPACT DISC READ ONLY MEMORY) / انتقال
اطلاعات / INFORMATION TRANSFER / نامبر
FACSIMILE (FAX)

۱۲۵ پرتو، بابک. **نگهداری و مشارکت در منابع:**
تضاد یا تکمیل/ نویسنده: بابک پرتو. اطلاع‌رسانی،
نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره:
۱۰، شماره: ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۳۳ تا
۳۷.

حفاظت و نگهداری مدرک / DOCUMENT
MAINTENANCE / اشتراک در منابع / RESOURCE
SHARING / میکروفیلم / MICROFILM / مخزن

۱۰، شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۸۷ تا ۹۴.

First Chapter of: "Cataloguing: Theory and
Practice" 3rd Edition. Bombay, Asia
Publishing House, 1965..

فهرست کتابخانه / LIBRARY CATALOGUE
فهرست‌نویسی / CATALOGUING / فهرستبرگه
CATALOGUE CARD

۱۲۱ مساوات، جلال. **سید جلال الدین مساوات: به**
یاد دوست و همکار [عین یادداشت تهیه شده توسط
روانشاد جلال مساوات]/ نویسنده: جلال مساوات.
اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۹۵ تا ۹۷.
مساوات، جلال / MOSAVAT, JALAL / زندگینامه
BIOGRAPHY

۱۲۲ میری‌گرچی، حسین. **گزارش چهل و پنجمین**
کنگره بین‌المللی اطلاع‌رسانی و دکوماناسیون/
نویسنده: حسین میری‌گرچی. اطلاع‌رسانی، نشریه
فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰،
شماره: ۱، بهار ۱۳۷۲، ص. ۹۸ تا ۹۹.
کنگره بین‌المللی فید (چهل و پنجمین: ۱۰-۲۸
سپتامبر ۱۹۹۰: هاوانا) / فید (فدراسیون بین‌المللی
اطلاع‌رسانی) (FEDERATION
INTERNATIONAL D' INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION)

۱۲۳ مرتضائی، لیلا. **بررسی آماری وضعیت اطلاع**
رسانی در ایران/ نویسنده: لیلا مرتضائی. اطلاع
رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
دوره: ۱۰، شماره: ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۱
تا ۲۲.

مرکز اطلاع‌رسانی / INFORMATION CENTRE
کتابخانه تخصصی / SPECIAL LIBRARY / ایران
اطلاعات آماری / STATISTICAL DATA / IRAN
بررسی / SURVEY / مجموعه کتابخانه LIBRARY

رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۷۰ تا ۷۵.

Leadership and New Opportunities: Choices for Information Managers.

مدیر اطلاع‌رسانی - کتابداری - INFORMATION-
LIBRARY ADMINISTRATOR / خدمات اطلاع‌رسانی
INFORMATION SERVICES / شرکت بزرگ
ENTERPRISE / مؤسسه پژوهش‌های انرژی الکتریکی
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
AMERICAN (EPRI) / مؤسسه نفت آمریکا
PETROLEUM INSTITUTE (API) / متخصص اطلاع
رسانی INFORMATION SPECIALIST / محدودیت
شخصی PERSONAL CONSTRAINT / استفاده از
اطلاعات INFORMATION USE

۱۲۹ پیزلی، جنیفر. **تحویل مدرک: مباحثی
پیرامون تهیه اطلاعات/ نویسنده : جنیفر پیزلی؛
مترجم: نرجس جواندل.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳،
تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۷۶ تا ۷۹.

**Document Delivery: Issues in Providing
Information.**

تحویل مدرک / DOCUMENT DELIVERY
تهیه اطلاعات / INFORMATION ACQUISITION
استرالیا / AUSTRALIA / اطلاعات کتابشناختی
BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION / دستیابی به
اطلاعات / ACCESS TO INFORMATION / کتابخانه
ایالتی ویلز جنوبی جدید STATE LIBRARY OF NEW
SOUTH WALES / اشتراک در منابع RESOURCE
SHARING

۱۳۰ سوال، لنا. **توسعه کتابخانه های بیمارستانی
سوئد/ نویسنده : لنا سوال؛ مترجم: مهوش معترف.
اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی**

کتابخانه LIBRARY STOCK / میکروفورم
MICROFORM / همکاری اطلاع‌رسانی - کتابداری
INFORMATION-LIBRARY COOPERATION /
نسخه‌برداری REPROGRAPHY / امانت بین کتابخانه
INTER-LIBRARY LOAN ها

۱۲۶ سنگویتا، آی. ان. **مروری بر کتاب‌سنجی،
اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی و کتابخانه‌سنجی/ نویسنده
: آی. ان. سنگویتا؛ مترجم: مهرداد وزیرپور
کشمیری (گلزاری).** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳،
تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۳۸ تا ۵۸.
کتاب‌سنجی BIBLIOMETRICS / اطلاع‌سنجی
INFOMETRICS / علم‌سنجی SCIENTOMETRICS /
کتابخانه‌سنجی LIBRAMETRICS / تجزیه و تحلیل
مقایسه‌ای COMPARATIVE ANALYSIS

۱۲۷ ماندر، یودی. **واکنش‌های زنجیره‌ای در شبکه
های کامپیوتری/ نویسنده : یودی ماندر؛ مترجم:
هیربد خطیر.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳، تابستان و
پائیز ۱۳۷۲، ص. ۵۹ تا ۶۹.

Chain Reactions in Networks.

شبکه کامپیوتری / COMPUTER NETWORK
واکنش زنجیره‌ای / CHAIN REACTION / آسیب‌پذیری
VULNERABILITY / پروتوکل (کامپیوتر)
PROTOCOL (COMPUTER) / ات‌رن‌ت / ETHERNET
تولید خودکار پیام AUTOMATIC GENERATION OF
MESSAGE (AGM) / اینترنت / INTERNET / سیستم
عامل / OPERATING SYSTEM / پیام MESSAGE

۱۲۸ فارکاس کن، ایرنه. **رهبری و فرصت‌های جدید:
اختیارات مدیران اطلاع‌رسانی/ نویسنده : ایرنه
فارکاس کن؛ مترجم: حسین میری‌گرچی. اطلاع**

تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS

ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۸۰ تا ۸۴.

Development of Hospital Libraries in Sweden.

کتابخانه بیمارستانی / HOSPITAL LIBRARY
سوئد / SWEDEN کتابخانه عمومی PUBLIC
LIBRARY / کتابخانه پزشکی MEDICAL LIBRARY
/ استفاده کننده از کتابخانه / LIBRARY USER
1299-1369 1920-1990

۱۳۱ مهدوی، محمدنقی. مؤسسه اطلاعات صنعتی و

تکنولوژی کره، کی نی تی (KINITI) / نویسنده :

محمدنقی مهدوی. اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۸۵ تا ۹۲.

مؤسسه اطلاعات صنعتی و فناوری کره KOREA
INSTITUTE OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY
SOUTH / کره جنوبی INFORMATION (KINITI)
KOREA / خدمات اطلاع رسانی INFORMATION
INDUSTRIAL / اطلاعات صنعتی SERVICES
INFORMATION / اطلاعات فناورانه
TECHNOLOGICAL INFORMATION / ساختار اداری
ADMINISTRATIVE STRUCTURE

۱۳۲ شهریار، پرویز. ارزیابی اولین سمینار بررسی

نقش اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه / نویسنده :

پرویز شهریار. اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۹۳ تا ۱۰۷.

سمینار بررسی نقش اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه (اولین: ۱۸-۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۲: تهران) / علم اطلاع رسانی INFORMATION SCIENCE / پژوهش و توسعه RESEARCH AND DEVELOPMENT / ارزیابی EVALUATION / نقش اطلاع رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY ROLE

۱۳۳ معترف، مهوش. نمایه نامه مقالات اطلاع

رسانی / نویسنده : مهوش معترف. اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۲ و ۳، تابستان و پائیز ۱۳۷۲، ص. ۱۱۷ تا ۱۳۶.
علم اطلاع رسانی / INFORMATION SCIENCE
سندداری / DOCUMENTATION علم کتابداری
INDEX OF LIBRARY SCIENCE / مقاله نامه
ARTICLES

۱۳۴ فرج پهلوی، عبدالحسین. مروری بر زیرساخت

تکنولوژی اطلاعات در ایران / نویسنده : عبدالحسین فرج پهلوی؛ مترجم: عباس گیلوری. اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۰، شماره : ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۱ تا ۹.

Information Technology in Iran: An Overview of the Infrastructure.

زیربنای اطلاعاتی INFORMATION
INFRASTRUCTURE / فناوری اطلاعات
INFORMATION TECHNOLOGY / کتابخانه
LIBRARY / آموزش اطلاع رسانی - کتابداری
INFORMATION - LIBRARY TRAINING / شبکه
اطلاع رسانی - کتابداری INFORMATION - LIBRARY
NETWORK / خودکاری کتابخانه LIBRARY
AUTOMATION / مرکز اطلاع رسانی
INFORMATION CENTRE / ایران IRAN / پایگاه
اطلاعات DATA BASE / پردازش اطلاعات
INFORMATION PROCESSING / سیاست اطلاع رسانی
INFORMATION - LIBRARY POLICY - کتابداری

۱۳۵ مهرداد، جعفر. حافظه الکترونیکی / نویسنده :

جعفر مهرداد. اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و

کتابدار / LIBRARIAN / نیاز اطلاعاتی
 INFORMATION NEED / فناوری اطلاعات
 INFORMATION TECHNOLOGY / کتابخانه
 الکترونیکی / ELECTRONIC LIBRARY / زیربنای
 اطلاعاتی / INFORMATION INFRASTRUCTURE
 آموزش اطلاع‌رسانی - کتابداری - INFORMATION-
 LIBRARY TRAINING / کامپیوتر COMPUTER

۱۳۸ قنبری پور، امان‌الله. **تکنولوژی‌های جدید و اطلاع‌رسانی در ایران / نویسنده: امان‌الله قنبری پور.**
 اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۳۵ تا ۴۱.
 فناوری اطلاعات INFORMATION
 سیاست اطلاع‌رسانی - کتابداری / TECHNOLOGY
 INFORMATION-LIBRARY POLICY / مدیریت
 اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY
 ایران / IRAN / کتابخانه
 مرکز اطلاع‌رسانی INFORMATION
 بانک اطلاعات / DATA BANK / سرمایه
 گذاری / INVESTMENT / سوء مدیریت
 MALADMINISTRATION

۱۳۹ اعتماد، شاپور. **تصویر علمی ایران در جهان / نویسنده: شاپور اعتماد.**
 اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۴۲ تا ۵۳.
 پژوهش علمی / SCIENTIFIC RESEARCH
 مقاله علمی / SCIENTIFIC ARTICLE / ایران IRAN
 باروری علمی / SCIENTIFIC PRODUCTIVITY / نمایه
 نامه استنادی علوم / SCIENCE CITATION INDEX
 کشورها / COUNTRIES / 1360-1365 1981-1987

۱۴۰ عمادخراسانی، نسرین‌دخت. **بانک اطلاعات کتاب‌شناختی کشاورزی ایران / نویسنده: نسرین دخت عمادخراسانی.**
 اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز

مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۱۰ تا ۱۶.
 جستجوی پیوسته / ONLINE SEARCHING
 پایگاه اطلاعات / DATA BASE / فناوری اطلاعات
 INFORMATION TECHNOLOGY / خدمات اطلاع
 رسانی / INFORMATION SERVICES / هزینه اطلاع
 رسانی - کتابداری INFORMATION - LIBRARY
 EXPENDITURE

۱۳۶ فدائی‌عراقی، غلامرضا. **بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع‌رسانی کشور / نویسنده: غلامرضا فدائی‌عراقی.**
 اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۱۷ تا ۲۴.
 خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION
 مدیریت اطلاع‌رسانی - کتابداری SERVICES
 INFORMATION-LIBRARY MANAGEMENT / نظام
 ملی اطلاع‌رسانی NATIONAL INFORMATION
 تفکر / THOUGHT / سیاست اطلاع‌رسانی -
 کتابداری INFORMATION-LIBRARY POLICY /
 مانع اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-
 سوء مدیریت / LIBRARY BARRIER
 از خود بیگانگی / MALADMINISTRATION
 خویشتن‌یابی / APPROPRIATION
 ایران IRAN

۱۳۷ مالینکونیکو، اس. مایکل. **اطلاعات مورد نیاز کتابداران در عصر تکنولوژی / نویسنده: اس. مایکل مالینکونیکو؛ مترجم: رکن‌الدین احمدی لاری، فرزانه فرزین.**
 اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۲۵ تا ۳۴.

What Librarians Need to Know to Survive in an Age of Technology.

۱۴۰ [ویژه نامه نخستین سمینار بررسی نقش اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه]. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. [1] تا [2].

سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه (اولین: ۱۸-۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۲: تهران) / مقاله LECTURE / ARTICLES سخنرانی

۱۴۴ معین، مصطفی. نقش اطلاع‌رسانی در پیشرفت تحقیق و توسعه [سخنرانی در مراسم افتتاحیه نخستین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه] / نویسنده: مصطفی معین. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۳ تا ۵.

نقش اطلاع‌رسانی - کتابداری - INFORMATION- LIBRARY ROLE / پژوهش و توسعه RESEARCH AND DEVELOPMENT ایران / IRAN

۱۴۵ عاصی، مصطفی. طرح ایجاد پایگاه داده‌های زبان فارسی با کمک کامپیوتر / نویسنده: مصطفی عاصی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۶ تا ۱۰.

زبان فارسی / PERSIAN LANGUAGE پایگاه اطلاعات / DATA BASE / پیکره زبان فارسی PERSIAN LANGUAGE CORPUS / خودکاری پردازش اطلاعات / INFORMATION PROCESSING AUTOMATION ادبیات LITERATURE

۱۴۶ کلانتری، محمداسماعیل. نگاهی به مراحل گوناگون در طراحی یک سیستم اطلاع‌رسانی / نویسنده: محمداسماعیل کلانتری. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۱۱ تا ۱۷.

اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۵۴ تا ۶۳.

کشاورزی / AGRICULTURE بانک اطلاعات / DATA BANK / کتابشناختی / BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION / فهرستگان / UNION CATALOGUE OF کشاورزی / AGRICULTURE / گردآوری اطلاعات / INFORMATION GATHERING / تدوین کتابشناسی / BIBLIOGRAPHY COMPILATION / فهرستگان / UNION CATALOGUE COMPILATION ایران / IRAN

۱۴۱ پرتو، بابک. کتابخانه‌های آکادمیک: مصرف کنندگان اطلاعات، توصیه‌هایی جهت اتخاذ خط مشی / نویسنده: بابک پرتو. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۶۴ تا ۷۳.

کتابخانه پژوهشگاهی / ACADEMIC LIBRARY نشریه ادواری / PERIODICAL / دیسک فشرده فقط قابل خواندن CD-ROM (COMPACT DISC READ ONLY / MEMORY) / سیاستگذاری / POLICY MAKING / قیمت‌گذاری / PRICING / بودجه / BUDGET / اشتراک در منابع / RESOURCE SHARING / اطلاعات / INFORMATION / خرید PURCHASING

۱۴۲ معترف، مهوش. نمایه‌نامه مقالات اطلاع رسانی / نویسنده: مهوش معترف. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۰، شماره: ۴، بهار ۱۳۷۳، ص. ۷۸ تا ۸۸.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / سندداری / DOCUMENTATION / علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / مقاله‌نامه / INDEX OF ARTICLES

۱۴۳ در باب چرایی و چگونگی انتشار این شماره

مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۳۰ تا ۳۳.

دیسک فشرده فقط قابل خواندن CD-ROM
(COMPACT DISC READ ONLY MEMORY) / بانک اطلاعات DATA BANK / نشریه ادواری PERIODICAL / روزآمدسازی UPDATING / سیاست اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY POLICY

۱۵۰ اولیاء، محمدرضا. تولید و مصرف فرآورده‌های اطلاعاتی معماری در دانشکده‌های معماری و شهرسازی / نویسنده: محمدرضا اولیاء. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۳۴ تا ۴۰.

معماری ARCHITECTURE / شهرسازی TOWN PLANNING / دانشکده معماری و شهرسازی COLLEGE OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING / دانشجوی YAZD / مالکیت معنوی INTELLECTUAL PROPERTY / اطلاعات INFORMATION / نظام اطلاع رسانی INFORMATION SYSTEM / تولید اطلاعات PRODUCTION OF INFORMATION RESEARCH / استفاده از اطلاعات INFORMATION USE

۱۵۱ منتصب‌مجایی، حسن. اصلاح نظام اطلاع رسانی، یا ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق؟ / نویسنده: حسن منتصب‌مجایی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۴۱ تا ۴۴.

نظام اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY SYSTEM / ایران IRAN / پژوهش RESEARCH / نظام آموزشی EDUCATIONAL SYSTEM / عادت خواندن READING HABIT / سواد LITERACY / خواندن READING / آموزش اطلاع رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY

نظام اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM / شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY NETWORK / نظام ملی اطلاع‌رسانی NATIONAL INFORMATION SYSTEM / بانک اطلاعات DATA BANK / ایران IRAN

۱۴۷ دیانی، محمدحسین. تنگناهای اجتماعی - روانی اطلاع‌رسانی برای توسعه / نویسنده: محمد حسین دیانی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۱۸ تا ۲۱.

توسعه DEVELOPMENT / سیاست اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY POLICY / مدیریت اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY MANAGEMENT / تغییر اجتماعی - فرهنگی SOCIOCULTURAL CHANGE / مسئولیت مشترک JOINT RESPONSIBILITY / ایران IRAN / مشارکت PARTICIPATION / کارکنان اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY PERSONNEL

۱۴۸ آزاد، اسدالله. لزوم پابندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی / نویسنده: اسدالله آزاد. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۲۲ تا ۲۹.

تولید اطلاعات PRODUCTION OF INFORMATION / اشاعه اطلاعات DISSEMINATION OF INFORMATION / اصول اخلاقی ETHICAL DOCTRINES / حرفه اطلاع‌رسانی INFORMATION-LIBRARY - کتابداری INFORMATION-LIBRARY PROFESSION / اطلاعات INFORMATION SERVICES / خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION SERVICES

۱۴۹ تندبوره، احمد. دیسکهای نوری / نویسنده: احمد تندبوره. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و

- ۱۵۲** سپهر، مهدی. **مدخلی در باب شبکه اطلاعات منطقه‌ای/ نویسنده: مهدی سپهر.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۴۷ تا ۵۰.
نظام اطلاع‌رسانی / INFORMATION SYSTEM / IRAN / شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری
/ INFORMATION-LIBRARY NETWORK / همکاری منطقه‌ای / REGIONAL COOPERATION / تعاونی
/ COOPERATIVE / کتابخانه دانشگاهی / PROVINCE / استان / UNIVERSITY LIBRARY
/ INFORMATION SERVICES / خدمات اطلاع‌رسانی / خدمات کتابخانه‌ای LIBRARY SERVICES
- ۱۵۳** علی احمد، مهرداد. **ویژگیهای بانکهای اطلاعاتی در تحقیق و توسعه/ نویسنده: مهرداد علی احمد، حسین شورشستانی.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۵۱ تا ۵۵.
بانک اطلاعات / DATA BANK / پژوهش و توسعه
/ RESEARCH AND DEVELOPMENT / شبکه کامپیوتری / COMPUTER NETWORK / پردازش
اطلاعات INFORMATION PROCESSING
- ۱۵۴** حاج وزیری، جاویدرضا. **جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع‌رسانی/ نویسنده: جاویدرضا حاج وزیری.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۵۶ تا ۶۱.
بخش خصوصی / PRIVATE SECTOR / بخش دولتی / PUBLIC SECTOR / نظام اطلاع‌رسانی
/ INFORMATION SYSTEM / اطلاعات / INFORMATION / کالای / GOODS / بازاریابی
/ MARKETING / صادرات / EXPORTS / نقش دولت
- ۱۵۵** علائی‌حسینی، مهدی. **نقش ماهواره‌ها در اطلاع‌رسانی/ نویسنده: مهدی علائی‌حسینی.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۶۲ تا ۶۵.
ماهواره ارتباطی / COMMUNICATION / MIDDLE EAST / منطقه خاورمیانه / SATELLITE / مبادله اطلاعات
/ EXCHANGE / کشور در حال توسعه / DEVELOPING / COUNTRY / انتقال اطلاعات / INFORMATION / TRANSFER / خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES / SERVICES
- ۱۵۶** انواری، مرتضی. **پایگاههای معرفتی در سیستم‌های اطلاع‌رسانی/ نویسنده: مرتضی انواری، ملک آفاق فتحیان‌پور.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۶۶ تا ۶۸.
پایگاه معرفتی / KNOWLEDGE BASE / منطق / LOGIC / پایگاه اطلاعاتی شیء، گرا - OBJECT-ORIENTED DATA BASE
- ۱۵۷** مسرت، حسین. **کتابشناسی نخستین گام اطلاع‌رسانی است/ نویسنده: حسین مسرت.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۶۹ تا ۸۴.
کتابشناسی / BIBLIOGRAPHY / تاریخچه کتابشناسی / HISTORY OF BIBLIOGRAPHY / انواع کتابشناسی / TYPES OF BIBLIOGRAPHY / اهمیت کتابشناسی / IMPORTANCE OF BIBLIOGRAPHY / هدف کتابشناسی / OBJECT OF BIBLIOGRAPHY
- ۱۵۸** حافظیان‌رضوی، کاظم. **نظام اگریس Agris و**

ص. ۳ تا ۱۱.
 اشتراک در منابع / RESOURCE SHARING
 امانت بین کتابخانه‌ها / INTER-LIBRARY LOAN
 کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY
 خدمات کتابخانه‌ای / LIBRARY SERVICES / بهره‌وری
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران / PRODUCTIVITY
 IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC)

۱۶۱ مه‌راد، جعفر. **برنامه‌ریزی سیستم‌های کامپیوتری در کتابخانه‌ها/ نویسنده: جعفر مه‌راد.**
 اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۴، ص. ۱۲ تا ۲۴.

برنامه‌ریزی / PLANNING / تجزیه و تحلیل سیستمها / SYSTEMS ANALYSIS / خودکاری کتابخانه / LIBRARY AUTOMATION / سیستم کامپیوتری / COMPUTER SYSTEM / کتابخانه / LIBRARY / طراحی سیستم / SYSTEM DESIGN / امکان‌سنجی / FEASIBILITY STUDY / کارکنان PERSONNEL

۱۶۲ میلستد، جسیکا ال. **طرح تدوین اصطلاحنامه مهندسی/ نویسنده: جسیکا ال. میلستد، مری سی. برگر؛ مترجم: ملوک السادات بهشتی.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۴، ص. ۲۵ تا ۳۴.
 The Engineering Information Thesaurus Development Project.
 تدوین اصطلاحنامه / THESAURUS / اصطلاحنامه مهندسی / COMPILATION / ENGINEERING THESAURUS / نمایه‌سازی / INDEXING / پیش‌همارایی (نمایه‌سازی) / PRE- / پس‌همارایی (نمایه‌سازی) / POST- / COORDINATION / مهندسی / COORDINATION ENGINEERING

شبکه اطلاع‌رسانی آن در جهان و بررسی جایگاه ایران در آن/ نویسنده: کاظم حافظیان‌رضوی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۸۵ تا ۹۴.
 نظام بین‌المللی اطلاع‌رسانی در زمینه علوم و فناوری کشاورزی / INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEM FOR THE AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY (AGRIS) / کشاورزی / AGRICULTURE / شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری / INFORMATION-LIBRARY NETWORK / ایران / اگرووک / AGROVOC

۱۵۹ کهن، گوئل. **تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم (چالشهایی در چند کشور آسیایی و امکان همگرایی تکنولوژیک)/ نویسنده: گوئل کهن.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۱، زمستان ۱۳۷۳، ص. ۹۵ تا ۱۰۲.

فناوری اطلاعات / INFORMATION / کشور در حال توسعه / TECHNOLOGY / انتقال فناوری / DEVELOPING COUNTRY / توسعه ملی / TECHNOLOGY TRANSFER / چین / NATIONAL DEVELOPMENT / CHINA / هند / INDIA / مالزی / MALAYSIA / فیلیپین / PHILIPPINES / سنگاپور / SINGAPORE / سریلانکا / SRI LANKA / تایلند / THAILAND / راهبرد ملی / NATIONAL STRATEGY / همگرایی فناوریانه / STRATEGIC PLANNING / نظام اطلاع‌رسانی / TECHNOLOGICAL INTEGRATION / INFORMATION SYSTEM

۱۶۰ علیدوستی، سیروس. **راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع/ نویسنده: سیروس علیدوستی.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۴،

۱۶۳ بونیتز، مانفرد. بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها/ نویسنده: مانفرد بونیتز، ابرهارد بروکنر، آندره شارن هورست؛ مترجم: مهري صديقي. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۴، ص. ۳۵ تا ۴۲.

Publication Structures: Comparison Between Countries.

شاخص راهبرد علمی SCIENCE STRATEGY / INDEX / شاخص فعالیت (علوم) ACTIVITY INDEX (SCIENCES) / نمایه‌نامه استنادی علوم SCIENCE / CITATION INDEX / علم‌سنجی / SCIENTOMETRICS / کشورها COUNTRIES / راهبرد علمی SCIENTIFIC STRATEGY / علوم بنیادی FUNDAMENTAL SCIENCES / مهندسی ENGINEERING SCIENCES / انتشارات علمی SCIENTIFIC PUBLICATIONS / ساختار علمی SCIENTIFIC STRUCTURE

۱۶۴ فرند، فردریک. انتقال مدارک: راه حلی جهانی برای یک مسئله جهانی/ نویسنده: فردریک فرند؛ مترجم: لیدا تقی‌پور. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۴، ص. ۴۳ تا ۴۹.

Document Delivery: A World Solution to a World Problem.

انتقال الکترونیکی اطلاعات ELECTRONIC INFORMATION TRANSFER / انتقال اطلاعات INFORMATION TRANSFER / امانت بین کتابخانه‌ها INFORMATION TRANSFER / شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری INTER-LIBRARY LOAN - INFORMATION-LIBRARY NETWORK / دسترسی به اطلاعات ACCESS TO INFORMATION / هزینه اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION- LIBRARY EXPENDITURE / هزینه امانت LOAN / تحویل مدرک CHARGE / DOCUMENT DELIVERY

۱۶۵ فرحزاد، محمد. نقش "اطلاعات" و "ارتباطات" در جهان امروز/ نویسنده: محمد فرحزاد. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۴، ص. ۵۰ تا ۵۵.

اطلاعات INFORMATION / ارتباطات COMMUNICATION / فناوری ارتباطات COMMUNICATION TECHNOLOGY / نظام ارتباطی COMMUNICATION SYSTEM / نظام اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM / بانک اطلاعات DATA / BANK / خبرگزاری NEWS AGENCY / جریان آزاد اطلاعات FREE FLOW OF INFORMATION / توسعه DEVELOPMENT

۱۶۶ معترف، مهوش. نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی/ نویسنده: مهوش معترف. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۴، ص. ۶۲ تا ۷۰.

علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE / سندداری DOCUMENTATION / علم کتابداری LIBRARY SCIENCE / مقاله‌نامه INDEX OF ARTICLES

۱۶۷ پارسی‌اصفهانی، امیر. ایران مارک: الگوی ملی پیشنهادی برای ذخیره و مبادله پیشینه‌های کتاب شناختی/ نویسنده: امیر پارسی‌اصفهانی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۳، بهار ۱۳۷۵، ص. ۳ تا ۲۰.

اطلاعات کتابشناختی BIBLIOGRAPHICAL / INFORMATION / یواس.مارک (فهرست‌نویسی ماشین خوان) USMARC / ایران مارک (فهرست‌نویسی ماشین خوان) IRANMARC / مبادله اطلاعات INFORMATION EXCHANGE / پردازش اطلاعات INFORMATION PROCESSING / فهرست‌نویسی ماشین خوان MACHINE-READABLE

MACHINE READABLE CATALOGUING (MARC)
/ بانک اطلاعات DATA BANK / طراحی سیستم
/ SYSTEM DESIGN / مدرک کتابشناختی
/ BIBLIOGRAPHIC DOCUMENT / پیشینه
کتابشناختی BIBLIOGRAPHIC RECORD / پردازش
اطلاعات INFORMATION PROCESSING / توصیف
کتابشناختی BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION
/ فوکاد (فرمت مشترک آرژانتینی توصیف اطلاعات
کتابشناختی) FOCAD

۱۷۰ تفقدی‌جامی، محمود. معرفی و بررسی
فصلنامه چکیده پایان نامه‌های ایران (دکتر و
کارشناسی ارشد) / نویسنده: محمود تفقدی‌جامی.
اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۳، بهار ۱۳۷۵، ص. ۴۷ تا ۵۷.
چکیده پایان‌نامه‌های ایران IRANIAN
DISSERTATION ABSTRACTS / پایان‌نامه
DISSERTATION / ایران IRAN / نقد CRITICISM

۱۷۱ آلن، بریس. توانایی شناختی کتابداران و
مراجعان کتابخانه‌های دانشگاهی / نویسنده: بریس
آلن، گیلیان آلن. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات
و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۳، بهار ۱۳۷۵،
ص. ۵۸ تا ۶۳.

Research notes Cognitive Abilities of
Academic Librarians and Their Patrons..
/ کتابخانه دانشگاهی UNIVERSITY LIBRARY
توانایی‌شناختی COGNITIVE ABILITY / کتابدار
دانشگاهی ACADEMIC LIBRARIAN / استفاده‌کننده
از کتابخانه LIBRARY USER / سرعت ادراکی /
قیاس منطقی / درک فضایی / درک کلامی

۱۷۲ بابایی، محمود. معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی
خارجی (CD-ROM) موجود در مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران / نویسنده: محمود بابایی. اطلاع

CATALOGUING (MARC) / مدرک کتابشناختی
BIBLIOGRAPHIC DOCUMENT / مواد کتابخانه‌ای
LIBRARY MATERIALS / پیشینه کتابشناختی
BIBLIOGRAPHIC RECORD / طراحی سیستم
SYSTEM DESIGN / فرمت FORMAT / توصیف
کتابشناختی BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION

۱۶۸ تقوی، مهدی. شبکه‌ها، یکی از مهمترین ابزار
انتقال اطلاعات با تأکید بر روی شبکه‌های دیسک
های فشرده نوری / نویسنده: مهدی تقوی. اطلاع
رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
دوره: ۱۱، شماره: ۳، بهار ۱۳۷۵، ص. ۲۱ تا ۳۵.
دیسک فشرده فقط قابل خواندن CD-ROM
(COMPACT DISC READ ONLY MEMORY) / مرکز
اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی JAHAD
/ SCIENTIFIC INFORMATION SERVICES (JSIS)
/ انتقال اطلاعات INFORMATION TRANSFER
شبکه کامپیوتری COMPUTER NETWORK / شبکه
اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY
NETWORK / ساختار شبکه NETWORK
STRUCTURE / ریخت‌شناسی شبکه NETWORK
TOPOLOGY / مدیریت اطلاع‌رسانی-کتابداری
INFORMATION-LIBRARY MANAGEMENT

۱۶۹ سوتر، تی. فرمت مشترک مدارک در آرژانتین
(فوکاد) / نویسنده: تی سوتر، آ کاسانللو، سی
مابراگانا، آر مونفاسانی، ال ریوللو، ای زیتارا؛ مترجم:
مهری صدیقی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۳، بهار ۱۳۷۵،
ص. ۳۶ تا ۴۶.
An Argentine Common Format for
Document (FOCAD).

آرژانتین ARGENTINA / فرمت FORMAT
اطلاعات کتابشناختی BIBLIOGRAPHICAL
INFORMATION / فهرستنویسی ماشین خوان

مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۳ تا ۱۳.

نظام ملی اطلاع‌رسانی NATIONAL INFORMATION SYSTEM / مجلس و پژوهش (نشریه) / MAJLES VA PEZHOOSH (PERIODICAL) / تجزیه و تحلیل سیستمها SYSTEMS ANALYSIS / طراحی سیستم SYSTEM DESIGN / کتابخانه ملی NATIONAL LIBRARY / ایران IRAN / نقد CRITICISM / نمودار نظام ملی اطلاع‌رسانی NATIONAL INFORMATION SYSTEM CHART

۱۷۵ گیلوری، عباس. نقش نمایه در نظامهای

بازیابی اطلاعات/ نویسنده: عباس گیلوری. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۱۴ تا ۲۳.

بازیابی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL / بانک اطلاعات DATA BANK / پایگاه اطلاعات DATA BASE / نمایه نمایه INDEX EXHAUSTIVITY / جامعیت و ویژگی (نمایه‌سازی) AND SPECIFICITY (INDEXING) / ضریب بازیافت و دقت (نمایه‌سازی) RECALL AND PRECISION / سازگاری CONSISTENCY / نمایه‌سازی INDEXING

۱۷۶ گارسیا-مورالز هولدوبرو، الیزا. کیفیت در

خدمات اطلاعاتی و اسنادی/ نویسنده: الیزا گارسیا-مورالز هولدوبرو؛ مترجم: شایسته اسماعیلی‌پور. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۲۴ تا ۳۲.

مرکز اطلاع‌رسانی INFORMATION CENTRE / خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION SERVICES / کیفیت QUALITY / مدیریت MANAGEMENT / کارکنان PERSONNEL / نیاز استفاده‌کننده USER / استفاده‌کننده از اطلاعات INFORMATION USER

رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۳، بهار ۱۳۷۵، ص. ۶۴ تا ۷۶.

پایگاه اطلاعات DATA BASE / دیسک فشرده CD-ROM (COMPACT DISC / فقط قابل خواندن READ ONLY MEMORY) / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) / کشاورزی AGRICULTURE / کتاب BOOK / پایان نامه DISSERTATION / صنعت مواد غذایی FOOD ENGINEERING / علوم مهندسی INDUSTRY INFORMATION / علم اطلاع‌رسانی SCIENCES HUMANITIES / هنر ART / علوم انسانی HUMANITIES / علوم بنیادی FUNDAMENTAL SCIENCES / مقاله ARTICLE / علوم پزشکی MEDICAL SCIENCES / نشریه ادواری PERIODICAL / یونسکو UNESCO / همایش MEETING / دایره‌المعارف چندرسانه‌ای کامپتون COMPTON / توسعه DEVELOPMENT / انجمن ASSOCIATION / پیاپی SERIAL / ENCYCLOPEDIA / فهرست‌نویسی ماشین‌خوان MACHINEREADABLE / علم کتابداری CATALOGUING (MARC) LIBRARY SCIENCE

۱۷۳ معترف، مهوش. نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی

در نشریات خارجی/ نویسنده: مهوش معترف. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۳، بهار ۱۳۷۵، ص. ۷۷ تا ۸۷.

علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE / علم کتابداری LIBRARY SCIENCE / سندداری DOCUMENTATION / مقاله‌نامه INDEX OF ARTICLES

۱۷۴ علیدوستی، سیروس. مدل طراحی و استقرار

نظام ملی اطلاع‌رسانی/ نویسنده: سیروس علیدوستی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و

نویسنده : نصرت ریاحی نیا. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۱، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۵۳ تا ۶۰.

نشریه ادواری لاتین / LATIN PERIODICAL
پایان‌نامه DISSERTATION / رشته کتابداری و اطلاع رسانی LIBRARY AND INFORMATION
DISCIPLINE / استناد CITATION / دانشگاه تربیت مدرس UNIVERSITY OF TARBIAT-E
MODARRES / دانشگاه تهران UNIVERSITY OF
TEHRAN / دانشگاه شیراز SHIRAZ
SHIRAZ / دانشگاه علوم پزشکی ایران IRAN
1354- / UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
1371 1975-1992

۱۸۰ احمدی لاری، رکن‌الدین. بررسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید فارغ التحصیلان و دانشجویان این رشته در دانشگاه شیراز / نویسنده : رکن‌الدین احمدی لاری، فرزانه فرزین. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۱، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۶۱ تا ۶۷.

رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی LIBRARY AND INFORMATION DISCIPLINE / دانشگاه شیراز UNIVERSITY OF SHIRAZ / دانشجوی COLLEGE
STUDENT / فارغ‌التحصیل GRADUATE / نگرش ATTITUDE

۱۸۱ گزارش دهمین نشست مشورتی "استینفو" و SEMINAR منطقه‌ای استراتژی‌های آموزش اطلاعات برای قرن بیست و یکم (۱۸ تا ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵ - پکن، چین)؛ مترجم: عاطفه یزدان پناه. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۱، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۶۸ تا ۷۹.

Report on the 10th ASTINFO Consultative Meeting and Regional Seminar on Information Education Strategies for the 21st Century; 18-24 September 1995;

۱۷۷ دیانی، محمدحسین. روشهای کسب و اشاعه اطلاعات علمی کشاورزی (مطالعه موردی) / نویسنده : محمدحسین دیانی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۱، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۳۳ تا ۴۵.

اشاعه اطلاعات DISSEMINATION OF
کشاورزی / AGRICULTURE / INFORMATION / دانشکده کشاورزی AGRICULTURAL COLLEGE
مطالعه موردی CASE STUDY / اطلاعات علمی SCIENTIFIC INFORMATION
UNIVERSITY OF SHAHID / دانشگاه شهید چمران CHAMRAN, AGRICULTURAL COLLEGE / هیأت علمی FACULTY / مقاله ARTICLE / مجله علمی SCIENTIFIC JOURNAL OF
کشاورزی AGRICULTURE / استناد CITATION / منابع اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / کسب اطلاعات INFORMATION ACQUISITION / کتاب BOOK

۱۷۸ هاشم‌زاده، محمدجواد. تحلیل سیاستهای گزینش نشریات ادواری لاتین در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی ایران / نویسنده : محمدجواد هاشم‌زاده. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۱، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۴۶ تا ۵۲.

نشریه ادواری لاتین / LATIN PERIODICAL
ایران IRAN / سیاست سفارش و فراهم‌آوری ACQUISITION POLICY / کتابخانه دانشگاهی UNIVERSITY LIBRARY / کتابخانه مرکزی CENTRAL LIBRARY / انتخاب (مواد کتابخانه‌ای) SELECTION (LIBRARY MATERIALS)

۱۷۹ ریاحی نیا، نصرت. بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان‌نامه‌های کتابداری /

۲۰.

فرهنگ‌نگاری / LEXICOGRAPHY / نمایه‌سازی
 INDEXING / تدوین اصطلاحنامه / THESAURUS
 COMPILATION / ترجمه اصطلاحنامه
 THESAURUS TRANSLATION / اصطلاحنامه اسپانیز
 SPINES THESAURUS / مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) ایران

۱۸۵ نعمت‌زاده، شهین. پارامتر هسته و نمایه‌سازی: مقایسه‌ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی / نویسنده: شهین نعمت‌زاده. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۲۱ تا ۲۴.

نمایه‌سازی / INDEXING / پارامتر هسته HEAD
 PARAMETER / زبان فارسی / PERSIAN
 LANGUAGE / زبان انگلیسی / ENGLISH
 LANGUAGE / گروه اسمی / NOUN PHRASE / جمله
 SENTENCE / نحو / SYNTAX / زبانشناسی / LINGUISTICS

۱۸۶ علیدوستی، سیروس. طراحی فرایند تولید پایگاه‌های اطلاعات علمی / نویسنده: سیروس علیدوستی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۲۵ تا ۳۷.

پایگاه اطلاعات / DATA BASE / طراحی سیستم
 SYSTEM DESIGN / تجزیه و تحلیل سیستمها
 SYSTEMS ANALYSIS / اطلاعات علمی
 SCIENTIFIC INFORMATION / مرکز اطلاع‌رسانی
 INFORMATION CENTRE / مرکز اطلاعات و مدارک
 IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) علمی ایران
 DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) / نمودار
 PRODUCTION PROCESS CHART / فرایند تولید
 PRODUCTION PROCESS / فرایند تولید

Beijing, China.

استینفو / ASTINFO (REGIONAL NETWORK FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION AND EXPERIENCE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ASIA AND THE PACIFIC) / سمینار منطقه‌ای راهبردهای آموزش اطلاع‌رسانی برای قرن ۲۱ (۱۸-۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵: پکن) / REGIONAL SEMINAR ON INFORMATION EDUCATION STRATEGIES FOR THE 21ST CENTURY (18-24 SEPTEMBER 1995: BEIJING) / همایش / MEETING / آموزش اطلاع‌رسانی - کتابداری / INFORMATION-LIBRARY TRAINING / رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی / LIBRARY AND INFORMATION DISCIPLINE

۱۸۲ معترف، مهوش. نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی / نویسنده: مهوش معترف. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۱، شماره: ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص. ۸۴ تا ۹۴.
 علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / سندداری / DOCUMENTATION INDEX OF مقاله‌نامه / ARTICLES

۱۸۳ غریبی، حسین. یادداشت سردبیر / نویسنده: [حسین غریبی]. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۱ تا ۷.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران / IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) / خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES / بانک اطلاعات / DATA BANK / طرح پژوهشی / RESEARCH PROJECT

۱۸۴ بهشتی، ملوک السادات. ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپانیز / نویسنده: ملوک السادات بهشتی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۸ تا

مرکز اطلاع‌رسانی / CENTRE (IRANDOC)
کنترل کیفیت / INFORMATION CENTRE
QUALITY CONTROL

۱۹۰ معترف، مهوش. **نمابه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی/ نویسنده: مهوش معترف.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۷۱ تا ۸۰.
علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE
علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE
سندداری / DOCUMENTATION
INDEX OF / مقاله‌نامه
ARTICLES

۱۹۱ داورپناه، محمدرضا. **بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها/ نویسنده: محمدرضا داورپناه.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۵، ص. ۱ تا ۱۲.
نشریه ادواری / PERIODICAL / مقاله فارسی
/ CONSISTENCY / سازگاری / PERSIAN ARTICLE
عنوان مقاله / ARTICLE TITLE / محتوای مقاله
INDEX / اصطلاح نمایه‌ای / ARTICLE CONTENT
1372 1993 / TERM

۱۹۲ بابائی، محمود. **بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی "مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران"/ نویسنده: محمود بابائی.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۵، ص. ۱۳ تا ۲۴.

پایگاه اطلاعات / DATA BASE / نمابه‌سازی
INDEXING / پردازش اطلاعات / INFORMATION
PROCESSING / بازیابی اطلاعات / INFORMATION
RETRIEVAL / گردآوری اطلاعات / INFORMATION
GATHERING / نرم‌افزار سی.دی.اس-آیسیس / CDS-
ISIS SOFTWARE / همپوشانی اطلاعات
/ INFORMATION OVERLAPPING / مرکز اطلاعات و

۱۸۷ زارعی، بهروز. **شبیه‌سازی فرایند تولید پایگاه‌های اطلاعات/ نویسنده: بهروز زارعی، حسین غریبی.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۳۸ تا ۵۱.

شبیه‌سازی / SIMULATION / فرایند تولید
PRODUCTION PROCESS / پایگاه اطلاعات / DATA
BASE / تجزیه و تحلیل سیستمها / SYSTEMS
ANALYSIS / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
IRANIAN INFORMATION AND
DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) / بهره
وری / PRODUCTIVITY / بهینه‌سازی
OPTIMIZATION

۱۸۸ امیدوار، مجید. **طراحی سیستم شبکه خدمات پایگاه‌های اطلاعات/ نویسنده: مجید امیدوار.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۵۲ تا ۶۴.
پایگاه اطلاعات / DATA BASE / طراحی سیستم
SYSTEM DESIGN / خدمات اطلاع‌رسانی
INFORMATION SERVICES / نرم‌افزار کامپیوتر
COMPUTER SOFTWARE / بازیابی اطلاعات
INFORMATION RETRIEVAL / مرکز اطلاع‌رسانی
INFORMATION CENTRE / جستجوی پیوسته
ONLINE SEARCHING / جستجوی ناپیوسته
OFFLINE SEARCHING

۱۸۹ غریبی، حسین. **تضمین کیفیت در مؤسسات اطلاع‌رسانی: موردکاوی "مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران"/ نویسنده: حسین غریبی، بهروز زارعی.** اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۵، ص. ۶۵ تا ۷۰.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION

ایونز، تی. اهل‌سود، آر. استراتز؛ مترجم: مهدی سمائی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۵، ص. ۴۸ تا ۷۳.

Developing a Large Lexical Database for Information Retrieval, Parsing, and Text Generation Systems.

پایگاه اطلاعات واژگانی LEXICAL DATA BASE / بازایی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL / متن‌سازی TEXT GENERATION / پردازش اطلاعات INFORMATION PROCESSING / تجزیه (دستور زبان) PARSING / بانک واژگانی LEXICON BANK / واژگان سازی LEXICON BUILDING / زبان LANGUAGE / منابع اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / قید ADVERB / صفت ADJECTIVE / اسم (دستور زبان) NOUN / فعل VERB

۱۹۶ محسنی، حمید. دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب/ نویسنده: حمید محسنی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۵، ص. ۷۳ تا ۷۹.

دستیابی به اطلاعات ACCESS TO INFORMATION / انتقال اطلاعات INFORMATION TRANSFER / تحویل مدرک DOCUMENT DELIVERY / فناوری اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY / کارگزار اطلاعاتی FULL-TEXT AGENT / پایگاه اطلاعات تمام متن LIBRARY DATA BASE / خدمات کتابخانه‌ای SERVICES / خدمات پستی POSTAL SERVICES

۱۹۷ [وزارت علوم و تکنولوژی پاکستان]. خدمات اطلاع‌رسانی علمی و فنی در پاکستان/ نویسنده: [وزارت علوم و تکنولوژی پاکستان]؛ مترجم: شعله

مدارک علمی ایران IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC)

۱۹۳ پرتو، بابک. استاندارد Z39.50 پروتکل سیستمهای مرتبط و ایستگاه کاری محقق/ نویسنده: بابک پرتو. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۵، ص. ۲۵ تا ۴۰.

استاندارد زد ۳۹/۵۰ STANDARD Z39/50 / بازایی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL / ایستگاه کار پژوهنده SCHOLAR / پروتوکل سیستمهای مرتبط LINKED SYSTEMS PROTOCOL / اتصال داخلی سیستمهای باز OPEN SYSTEMS / فهرست همگان INTERCONNECTION (OSI) / دسترسی‌پذیر پیوسته ONLINE PUBLIC ACCESS / سیستم کامپیوتری CATALOGUE (OPAC) / سیستم مشتری-خدمتگزار CLIENT-SERVER SYSTEM

۱۹۴ دیودیتو، ویرژیل. میزان تخصیص اصطلاحهای اخص در اصطلاحنامه ERIC/ نویسنده: ویرژیل دیودیتو؛ مترجم: لیلا مرتضائی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۲، زمستان ۱۳۷۵، ص. ۴۱ تا ۴۷.

The Rates of Assignment of Narrower Terms in the Thesaurus of ERIC Descriptor.

اصطلاح اخص NARROWER TERM / اصطلاحنامه اریک ERIC THESAURUS / تخصیص اصطلاح TERM ASSIGNMENT / اصطلاح مدخل ENTRY TERM / نمایه‌سازی INDEXING

۱۹۵ کانلن، اس. پی. ان. تهیه بانک پرچم واژگان برای کاربرد در نظامهای متن‌سازی و سازه‌یابی و بازایی اطلاعات/ نویسنده: اس. پی. ان. کانلن، ام.

پایگاه اطلاعات DATA BASE / قواعد استنتاج
RULES OF INFERENCE

۲۰۰ سوبندلز، نورمان. کنترل کیفیت فرآورده‌های
اطلاعاتی / نویسنده : نورمان سوبندلز؛ مترجم: علی
رادباوه. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۳، بهار
۱۳۷۶، ص. ۱۸ تا ۲۲.

Managing the Quality of Information
Products.

کنترل کیفیت / QUALITY CONTROL
استاندارد STANDARD / صنعت اطلاعات
INFORMATION INDUSTRY / رضایت مشتری
CLIENT SATISFACTION / فرآورده اطلاعاتی
INFORMATION PRODUCT / ایزو ۹۰۰۰ ISO 9000

۲۰۱ گیبز، دبلیو. وایت. علم آسیب دیده جهان
سوم / نویسنده : دبلیو. وایت گیبز؛ مترجم: شایسته
اسماعیلی‌پور. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره :
۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۲۳ تا ۳۵.

Lost Science in the Third World.

نمایه‌نامه استنادی علوم SCIENCE CITATION
INDEX / کشور در حال توسعه DEVELOPING
COUNTRY / مقاله علمی SCIENTIFIC ARTICLE
نشریه ادواری PERIODICAL / علم SCIENCE
پژوهشگر RESEARCHER / پذیرش مقاله
ARTICLE ACCEPTANCE / کشور توسعه یافته
DEVELOPED COUNTRY / تبعیض فرهنگی
CULTURAL DISCRIMINATION

۲۰۲ هوا-وی. هزینه - کارایی و بازیافت هزینه در
خدمات اطلاع‌رسانی / نویسنده : هوا-وی؛ مترجم:
حمید محسنی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره :

صادقی گرمارودی. اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۲،
زمستان ۱۳۷۵، ص. ۸۰ تا ۸۶.

Status of Library and Information Services
in Pakistan.

پاکستان PAKISTAN / خدمات اطلاع‌رسانی
INFORMATION SERVICES / اطلاعات علمی
SCIENTIFIC INFORMATION / اطلاعات فناوریانه
TECHNOLOGICAL INFORMATION / مرکز اطلاع
رسانی INFORMATION CENTRE / شبکه اطلاع
رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY
NETWORK

۱۹۸ بهشتی، ملوک‌السادات. جامعه اطلاعاتی و
توسعه / نویسنده : ملوک‌السادات بهشتی. اطلاع
رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۳ تا
۱۰.

جامعه اطلاعاتی INFORMATION SOCIETY
توسعه DEVELOPMENT / نظام ملی اطلاع‌رسانی
NATIONAL INFORMATION SYSTEM / مبادله
اطلاعات INFORMATION EXCHANGE / فناوری
اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY / سیاست
فرهنگی CULTURAL POLICY / کشور در حال توسعه
DEVELOPING COUNTRY / برنامه‌ریزی و مدیریت
اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY
PLANNING AND ADMINISTRATION

۱۹۹ داورپناه، محمدرضا. قواعد استنتاج و فرمول
بندی پرسش در کاوش رایانه‌ای / نویسنده :
محمدرضا داورپناه. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی -
پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲،
شماره : ۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۱۱ تا ۱۷.

تدوین پرسش QUERY FORMULATION
رابطه منطقی LOGICAL RELATION / عملگر بولی
BOOLEAN OPERATOR / جستجو SEARCHING

DEVELOPMENT / LITERACY / توسعه سواد
 / DEVELOPING COUNTRY / کشور در حال توسعه
 / LIBRARY SCIENCE / علم کتابداری
 / LIBRARIAN / فرهنگ / CULTURE / آموزش و
 پرورش / EDUCATION / فناوری / TECHNOLOGY
 / LIBERATION / فقر / POVERTY / آگاه
 سازی / CONSCIENTIZATION

۲۰۵ گزارش یازدهمین نشست مشورتی و
 گردهمایی / نویسنده : کارگاه آموزشی منطقه‌ای
 استینفو، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
 جمهوری اسلامی ایران، تهران - ایران، اردیبهشت
 ۷۶ (۸-۳ ماه مه ۱۹۹۷). اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی -
 پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲،
 شماره : ۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۶۲ تا ۷۷.

استینفو ASTINFO (REGIONAL NETWORK
 FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION AND
 EXPERIENCE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
 / IN ASIA AND THE PACIFIC) / نشست مشورتی و
 گردهمایی-کارگاه آموزشی منطقه‌ای استینفو (یازدهمین:
 ۱۳-۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۶: تهران) / خدمات اطلاع‌رسانی
 INFORMATION SERVICES / نظام ملی اطلاع‌رسانی
 NATIONAL INFORMATION SYSTEM / زیربنای
 اطلاع‌رسانی INFORMATION INFRASTRUCTURE
 / اشتراک در منابع RESOURCE SHARING

۲۰۶ معترف، مهوش. نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی
 در نشریات خارجی / نویسنده : مهوش معترف. اطلاع
 رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک
 علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۷۸ تا
 ۸۷.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE
 علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / سندداری
 INDEX OF / DOCUMENTATION / مقاله‌نامه
 ARTICLES

۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۳۶ تا ۴۱.

Cost-Effectiveness and Cost Recovery in
 Information Service.

خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION
 / SERVICES / تجزیه و تحلیل هزینه - کارایی -
 COST- / EFFECTIVENESS ANALYSIS / تجزیه و تحلیل
 هزینه - منفعت / COST-BENEFIT ANALYSIS
 / بازافت هزینه COST RECOVERY / قیمت‌گذاری
 PRICING / اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY ECONOMICS / هزینه
 COST

۲۰۳ کالست، کارل. سیستم‌های اطلاعات اجرایی و
 کیفیت اطلاعات / نویسنده : کارل کالست، اوه بیوم
 بیورنشتاد؛ مترجم: محمود بابایی. اطلاع‌رسانی،
 فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۴۲ تا ۴۸.
 Executive Information Systems (EIS) and
 Information Quality.

کیفیت اطلاعات / INFORMATION QUALITY
 اطلاعات INFORMATION / نظام اطلاع‌رسانی مدیریت
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM / نظام
 اطلاع‌رسانی اجرایی EXECUTIVE INFORMATION
 SYSTEM / گردآوری اطلاعات INFORMATION
 GATHERING / ویراستاری اطلاعات
 INFORMATION EDITING / مدیریت سطح بالا
 SUPERVISORY MANAGEMENT

۲۰۴ هاروویتز، روز اریو گاسول دو. تاثیر کتابداری بر
 سواد و توسعه در جهان سوم / نویسنده : روز اریو
 گاسول دو هاروویتز؛ مترجم: نسرين آخوندی اصل.
 اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۳، بهار ۱۳۷۶،
 ص. ۴۹ تا ۵۸.

پژوهشی / نویسنده : موسی جعفری‌بگلو. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۲۲ تا ۲۹.

پرونده جستجو / SEARCH PROFILE / پژوهش
RESEARCH / اصطلاح نمایه‌ای / INDEX TERM
تدوین پرونده جستجو / SEARCH PROFILE
COMPILATION / جستجو / SEARCHING / تدوین
پرسش / QUERY FORMULATION / توصیفگر
DESCRIPTOR / فرمت / FORMAT

۲۱۱ نعمت‌زاده، شهین. **رده‌شناسی زبان و اصطلاح‌شناسی / نویسنده : شهین نعمت‌زاده.** اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۳۰ تا ۳۲.

اصطلاح‌شناسی / TERMINOLOGY / رده‌شناسی
زبان / LANGUAGE TYPOLOGY / تعمیم اصطلاح‌شناسی / TERMINOLOGICAL GENERALIZATION
رویکرد گرین برگی (رده‌شناسی زبان) / GREENBERG'S APPROACH

۲۱۲ گوتو. **ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاح‌شناسی در زمینه پژوهش‌های ایمنی، به منظور دستیابی مؤثر به اطلاعات ایمنی از پایگاه‌های اطلاعاتی متعدد / نویسنده : گوتو، تومونوری؛ مترجم: لیلیا مرتضائی.** اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۳۳ تا ۴۰.

پایگاه اطلاعات / DATA BASE / اصطلاح‌شناسی
TERMINOLOGY / ایمنی / SAFETY / بازیابی
اطلاعات / INFORMATION RETRIEVAL
اصطلاحنامه / THESAURUS / نمودار گردش کار
FLOW CHART

۲۰۷ **فراخوان مقاله.** اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۳، بهار ۱۳۷۶، ص. ۸۸ تا ۸۹.

پذیرش مقاله / ARTICLE ACCEPTANCE
راهنمای نگارش مقاله / ARTICLE WRITING
INSTRUCTION / مقاله / ARTICLE / اطلاع‌رسانی
(نشریه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) - ETTELA-
RESANI (JOURNAL OF IRANDOC)

۲۰۸ بابایی، محمود. **مبانی نیازسنجی اطلاعات / نویسنده : محمود بابایی.** اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۳ تا ۱۲.

نیازسنجی / NEEDS ASSESSMENT / اطلاعات
INFORMATION / نیاز اطلاعاتی / INFORMATION
NEED

۲۰۹ حریری، نجلا. **بررسی راهبردهای کاوش استفاده‌کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری / نویسنده : نجلا حریری.** اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۲، شماره : ۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۱۳ تا ۲۱.

دیسک فشرده فقط قابل خواندن / CD-ROM
(COMPACT DISC READ ONLY MEMORY)
راهبرد جستجو / SEARCH STRATEGY / استفاده
کننده از اطلاعات / INFORMATION USER / کتابدار
LIBRARIAN / دانشجوی / COLLEGE STUDENT
جستجوگر / SEARCHER / پایگاه اطلاعات / DATA
BASE / مدلاین (نظام پیوسته تحلیل و بازیابی اطلاعات پزشکی) / MEDLINE / اطلاعات پزشکی / MEDICAL
INFORMATION

۲۱۰ جعفری‌بگلو، موسی. **ساختواره پرونده**

علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
دوره: ۱۲، شماره: ۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۶۲ تا ۶۸
The Impact of CD-ROM on online.

دیسک فشرده فقط قابل خواندن CD-ROM
(COMPACT DISC READ ONLY MEMORY) / پایگاه
اطلاعاتی پیوسته ONLINE DATA BASE / کتابخانه
دانشگاهی UNIVERSITY LIBRARY / کتابخانه علمی
SCIENTIFIC LIBRARY / دانشگاه آ & ام تکزاس
TEXAS A & M UNIVERSITY / دانشگاه هاوایی
HAWAII UNIVERSITY / جستجو SEARCHING

۲۱۶ هاردستی، لاری. تحلیل توصیفی از فرهنگ
هیئت علمی دانشگاهها و آموزش کتابشناسی/
نویسنده: لاری هاردستی؛ مترجم: علی شاه
شجاعی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۴،
تابستان ۱۳۷۶، ص. ۶۹ تا ۷۴.
دانشگاه UNIVERSITY / هیأت علمی
FACULTY / فرهنگ CULTURE / کتابدار دانشگاهی
ACADEMIC LIBRARIAN / کتابخانه دانشگاهی
UNIVERSITY LIBRARY / آموزش استفاده از کتابخانه
LIBRARY USE INSTRUCTION / دانشجو
COLLEGE STUDENT / استفاده از اطلاعات
INFORMATION USE

۲۱۷ نعمت‌زاده، شهین. مروری بر مقالات دومین
کنفرانس اصطلاح‌شناسی پکن - چین ۱۲-۱۵ مرداد
۱۳۷۶ / نویسنده: شهین نعمت‌زاده. اطلاع‌رسانی،
فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۷۵ تا
۷۹.

اصطلاح‌شناسی TERMINOLOGY / کنفرانس
اصطلاح‌شناسی (دومین: ۱۲-۱۵ مرداد ۱۳۷۶: پکن) /
استاندارد کردن STANDARDIZATION / مقاله

۲۱۳ احمد، آمنه. اشتراک منابع: توسعه خدمات
کتابخانه‌ای / نویسنده: آمنه احمد؛ مترجم: علی
حسین قاسمی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره:
۴، تابستان ۱۳۷۶، ص. ۴۱ تا ۴۸.

Resource Sharing: Development of Library
Services.

اشتراک در منابع RESOURCE SHARING /
مالزی MALAYSIA / خدمات کتابخانه‌ای LIBRARY
SERVICES

۲۱۴ سائومی، ریما. مدیریت راهبردی و نیازهای
اطلاعاتی / نویسنده: ریما سائومی؛ مترجم: سیمین
بردبار. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۲، شماره: ۴،
تابستان ۱۳۷۶، ص. ۴۹ تا ۶۱.

Strategic Management and Information
Needs.

مدیریت راهبردی STRATEGIC
نیاز اطلاعاتی MANAGEMENT /
جامعه اطلاعاتی INFORMATION SOCIETY /
نیاز NEED /
نظام اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM /
مدیریت منابع اطلاعات INFORMATION RESOURCE /
فناوری اطلاعات MANAGEMENT /
منابع اطلاعاتی TECHNOLOGY /
سناریو SCENARIO / مدیریت اطلاع
SOURCES /
رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY
MANAGEMENT

۲۱۵ تنوپیر، کارول. تأثیر دیسک‌های نوری بر
پایگاه‌های اطلاعات درون خطی / نویسنده: کارول
تنوپیر؛ مترجم: مجتبی اسدی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه

شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۶، ص. ۱۵ تا ۲۱.

پایگاه اطلاعات / DATA BASE جستجو
 SEARCHING / استفاده کننده از اطلاعات
 INFORMATION USER / مدلاین (نظام پیوسته تحلیل
 و بازیابی اطلاعات پزشکی) / MEDLINE / دانشگاه علوم
 پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی IRAN MEDICAL
 / SCIENCES UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY
 دانشجو COLLEGE STUDENT / رشته تحصیلی
 FIELD OF STUDY / ضریب بازیافت و دقت (نمایه
 سازی) RECALL AND PRECISION RATIO
 (INDEXING) / سطح تحصیلی LEVEL OF
 EDUCATION

۲۲۱ انصافی، سکینه. بررسی آماری وضعیت
 درخواستهای جستجوی اطلاعات از بانکهای خارجی
 موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران/
 نویسنده: سکینه انصافی. اطلاع رسانی، فصلنامه علمی
 - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره:
 ۱۳، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۶، ص. ۲۲ تا ۳۰.

جستجو / SEARCHING اطلاعات
 INFORMATION / بانک اطلاعات / DATA BANK
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANIAN
 INFORMATION AND DOCUMENTATION
 LEVEL OF / سطح تحصیلی CENTRE (IRANDOC)
 EDUCATION / استفاده کننده از اطلاعات
 INFORMATION USER / پایگاه اطلاعات
 DATA / دانشگاه UNIVERSITY / ماه (جزء فصل)
 MONTH / دسترسی به اطلاعات ACCESS TO
 INFORMATION / درآمد INCOME / موضوع
 SUBJECT / تجزیه و تحلیل استفاده کنندگان
 1374 1995 / ANALYSIS

۲۲۲ کاکالسکاهالم، اگنس. اصطلاحهای نمایه سازی
 برای مستندسازی رایانه ای: روشی کاربر مدارا/
 نویسنده: اگنس کاکالسکاهالم؛ مترجم: لیلا

۲۱۸ فرزین، فرزانه. امانت بین کتابخانه ای/
 نویسنده: فرزانه فرزین، رکن الدین احمدی لاری.
 اطلاع رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۶،
 ص. ۳ تا ۸.
 امانت بین کتابخانه ها INTER-LIBRARY LOAN
 / کشور در حال توسعه / DEVELOPING COUNTRY
 IRAN / کتابخانه بریتانیا BRITISH LIBRARY
 / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANIAN
 INFORMATION AND DOCUMENTATION
 UNITED STATES / آمریکا CENTRE (IRANDOC)
 OF AMERICA

۲۱۹ یوسفی، احمد. ریزش کاذب در ذخیره و
 بازیابی اطلاعات/ نویسنده: احمد یوسفی. اطلاع
 رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک
 علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۶، ص. ۹ تا
 ۱۴.

پردازش اطلاعات INFORMATION
 PROCESSING / ریزش کاذب FALSE DROP / نمایه
 سازی همارا COORDINATE INDEXING / نمایه درون
 بافتی KEYWORD IN CONTEXT INDEX / توضیحگر
 (نمایه سازی) QUALIFIER (INDEXING) / نقش و رابط
 (نمایه سازی) ROLE AND LINK (INDEXING)
 جامعیت و ویژگی (نمایه سازی) EXHAUSTIVITY AND
 SPECIFY (INDEXING) / ضریب بازیافت و دقت
 (نمایه سازی) RECALL AND PRECISION RATIO
 (INDEXING)

۲۲۰ حریری، نجلا. بررسی استفاده کنندگان نهایی
 از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و نتایج کاوش آنها بر
 حسب تجربه کاوش، رشته و مقطع تحصیلی/
 نویسنده: نجلا حریری. اطلاع رسانی، فصلنامه علمی -
 پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳،

فناوری اطلاعات / INFORMATION TECHNOLOGY
 شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری - INFORMATION-
 LIBRARY NETWORK / سازمان اطلاع‌رسانی -
 INFORMATION-LIBRARY کتابداری
 ORGANIZATION / اقتصاد اطلاع‌رسانی - کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY ECONOMICS /
 اطلاعات INFORMATION / سناریو SCENARIO

۲۲۵ یوشیدا، ام. آموزش تخصصی آینده‌نگر در
 دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی / نویسنده: ام
 یوشیدا؛ مترجم: مریم خسروی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه
 علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
 دوره: ۱۳، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۶، ص. ۶۳ تا ۷۲.
 Forward-Looking Professional Education
 in the University of Library and
 Information Science.

دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
 UNIVERSITY OF LIBRARY AND INFORMATION
 SCIENCE (ULIS) / ژاپن JAPAN / علم کتابداری
 LIBRARY SCIENCE / علم اطلاع‌رسانی
 INFORMATION SCIENCE / علوم و کتابداری و
 اطلاع‌رسانی META-LIBRARY AND
 INFORMATION SCIENCE / برنامه درسی
 CURRICULUM / آینده‌نگری FORESIGHT / نظام
 اطلاع‌رسانی INFORMATION SYSTEM / رشته
 علمی SCIENTIFIC DISCIPLINE / آموزش تخصصی
 PROFESSIONAL EDUCATION

۲۲۶ هانگزن، وانگ. مفهوم نوین اطلاعات علمی و
 فن‌آوردی زلزله در چین / نویسنده: وانگ هانگزن؛
 مترجم: مه‌ری صدیقی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی -
 پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳،
 شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۶، ص. ۷۳ تا ۷۷.

The New Connotation of Scientific and
 Technological Information of Earthquake
 in china.

مرتضائی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۱، پائیز
 ۱۳۷۶، ص. ۳۱ تا ۳۷.

Indexing Term for Computer
 Documentation; A User-Oriented
 Approach.

اصطلاح نمایه‌ای / INDEX TERM / نمایه‌سازی
 INDEXING / نیاز استفاده‌کننده اطلاعات
 INFORMATION USER NEED / دانش
 KNOWLEDGE / زبان LANGUAGE / سیستم
 آی.بی.ام. آ.اس/۴۰۰ / IBM AS/400 SYSTEM
 مستندسازی کامپیوتری / COMPUTER
 DOCUMENTATION / امنیت کامپیوتری
 COMPUTER SECURITY / بازبایی اطلاعات
 INFORMATION RETRIEVAL

۲۲۳ بودین، گرهارد. برنامه‌ریزی زبان و برنامه‌ریزی
 اصطلاح‌شناسی، نظریه‌ها و راهبردهای عملی/
 نویسنده: گرهارد بودین؛ مترجم: شهین نعمت‌زاده.
 اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۱، پائیز ۱۳۷۶،
 ص. ۳۸ تا ۴۴.

برنامه‌ریزی زبان / LANGUAGE PLANNING
 برنامه‌ریزی اصطلاح‌شناسی / TERMINOLOGY
 PLANING / زبان LANGUAGE / اصطلاح‌شناسی
 TERMINOLOGY

۲۲۴ لاهیری، ابھیچیت. سناریوی بازار اطلاعات در
 هند / نویسنده: ابھیچیت لاهیری؛ مترجم: علی
 حسین قاسمی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره:
 ۱، پائیز ۱۳۷۶، ص. ۴۵ تا ۶۲.

Information Market Scenario in India.

پایگاه اطلاعات / DATA BASE / هند INDIA /
 مرکز اطلاع‌رسانی / INFORMATION CENTRE

علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۲، زمستان ۱۳۷۶، ص. ۱۹ تا ۲۳.

پایگاه اطلاعات / DATA BASE / فهرست
مدرجات جاری / CURRENT CONTENT / خدمات
آگاهی‌رسانی جاری / CURRENT AWARENESS
SERVICES / پردازش اطلاعات / INFORMATION
PROCESSING / نشریه ادواری / PERIODICAL
اسکن کردن / SCANNING / بازشناسی نوری کاراکترها
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION / مرکز
اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی / JAHAD
SCIENTIFIC INFORMATION SERVICES (JSIS)

۲۳۰ ملکیان، مهرخ. بانک اطلاعات پروژه‌های
تحقیقاتی و مدارک علمی آب با تأکید بر تهیه
مدرک / نویسنده : مهرخ ملکیان. اطلاع‌رسانی،
فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۲، زمستان ۱۳۷۶، ص. ۲۴ تا
۳۰.

آب / WATER / طرح پژوهشی / RESEARCH
PROJECT / مدرک علمی / SCIENTIFIC
DOCUMENT / بانک اطلاعات / DATA BANK / منابع
آب / WATER RESOURCES / وزارت نیرو
MINISTRY OF POWER / نمایه‌سازی / INDEXING
مهندسی عمران / CIVIL ENGINEERING / علوم زمین
EARTH SCIENCES

۲۳۱ مرغلانی، محمد الف. عوامل مؤثر بر انتقال فن
آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه/
نویسنده : محمد الف. مرغلانی؛ مترجم: عباس
گیلوری. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۲،
زمستان ۱۳۷۶، ص. ۳۱ تا ۳۵.

Factors Affecting Information Technology
Transfer in Developing Countries.

انتقال فناوری / TECHNOLOGY TRANSFER /
فناوری اطلاعات / INFORMATION TECHNOLOGY

اطلاعات علمی / SCIENTIFIC INFORMATION
فناوری / TECHNOLOGY / بانک اطلاعات / DATA
BANK / خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION
SERVICES / چین / CHINA / زلزله / EARTHQUAKE

۲۲۷ هدائی، محمد. گرایشهای موضوعی در مجله
های ایران / نویسنده : محمد هدائی. اطلاع‌رسانی،
فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۲، زمستان ۱۳۷۶، ص. ۳ تا
۱۱.

نشریه ادواری / PERIODICAL / ایران / IRAN
موضوع / SUBJECT / رده‌بندی کتابخانه کنگره
LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION
رده‌بندی دهدهی دیویی / DEWEY DECIMAL
CLASSIFICATION / 1374-1375 1995-1996

۲۲۸ نقشینه، نادر. گسترش اینترنت در جمهوری
اسلامی ایران / نویسنده : نادر نقشینه. اطلاع‌رسانی،
فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۲، زمستان ۱۳۷۶، ص. ۱۲ تا
۱۸.

اینترنت / INTERNET / ایران / IRAN / زیربنای
اطلاعاتی / INFORMATION INFRASTRUCTURE
جامعه اطلاعاتی / INFORMATION SOCIETY
سیاستگذاری / POLICY MAKING / فناوری اطلاعات
INFORMATION TECHNOLOGY / امپریالیسم
اطلاعاتی / INFORMATION IMPERIALISM / جنگ
دورآمایانه / CYBERNETIC WAR / آمریکا / UNITED
STATES OF AMERICA / مرکز اطلاع رسانی
INFORMATION CENTRE

۲۲۹ بشیری، جواد. پایگاه اطلاعاتی فهرست
مدرجات جاری / نویسنده : جواد بشیری. اطلاع
رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک

توسعه DEVELOPMENT / زیربنای اطلاعاتی
 خدمات INFORMATION INFRASTRUCTURE /
 اطلاع‌رسانی INFORMATION SERVICES / کشور در
 حال توسعه DEVELOPING COUNTRY / نقش
 یونسکو UNESCO ROLE

کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY /
 نیروی کار LABOR POWER / زیربنای اطلاعاتی
 شرایط INFORMATION INFRASTRUCTURE /
 اقتصادی ECONOMIC CONDITIONS / شرایط
 اجتماعی SOCIAL CONDITIONS / نظام سیاسی
 POLITICAL SYSTEM

۲۳۴ روسن، کارل گوستاو. روش خلاق در تعریف
 نیازهای اطلاعاتی / نویسنده : کارل گوستاو روسن؛
 مترجم: نسرین آخوندی اصل. اطلاع‌رسانی، فصلنامه
 علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
 دوره : ۱۳، شماره : ۲، زمستان ۱۳۷۶، ص. ۴۹ تا ۵۷.
 Defining Your Information Needs: A
 Creative Approach.

نیاز اطلاعاتی INFORMATION NEED / فناوری
 اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY / مدیریت
 اطلاعات راهبردی STRATEGIC INFORMATION
 MANAGEMENT / نیازسنجی NEEDS
 ASSESSMENT / سوئد SWEDEN / شرکت
 ENTERPRISE

۲۳۵ اشکنی‌پور، ناصر. تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع
 یابی جامعه استفاده‌کننده اطلاعات / نویسنده : ناصر
 اشکنی‌پور. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۳ و ۴،
 بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۳ تا ۶.
 استفاده‌کننده از اطلاعات INFORMATION
 USER / بانک اطلاعات DATA BANK / جستجوگر
 SEARCHER / عادت استفاده‌کننده اطلاعات
 INFORMATION USER HABIT / سواد اطلاعاتی
 INFORMATION LITERACY / پرسش QUERY

۲۳۶ فیضی، علیرضا. خدمات مرجع و رضایت
 استفاده‌کنندگان / نویسنده : علیرضا فیضی. اطلاع
 رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک

۲۳۲ هارت، جودیت ال. انتقال پایگاه‌های اطلاعاتی:
 دیسک نوری یا اینترنت؟! نویسنده : جودیت ال.
 هارت، جینی پی. میلر؛ مترجم: محمدرضا قانع.
 اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۲، زمستان ۱۳۷۶،
 ص. ۳۶ تا ۴۴.

Migrating Databases: CD-ROM vs. the
 Internet.

پایگاه اطلاعات DATA BASE / اینترنت
 INTERNET / دیسک فشرده فقط قابل خواندن CD-
 ROM (COMPACT DISC READ ONLY MEMORY)
 چکیده‌نامه علوم دریایی و شیلات AQUATIC
 SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACTS (ASFA)
 / استفاده‌کننده از اطلاعات INFORMATION USER
 CAMBRIDGE / چکیده‌نامه علمی کمبریج
 SCIENTIFIC ABSTRACTS (CSA) / پرسشنامه
 QUESTIONNAIRE / دانشگاه آ&ام تکزاس، کتابخانه
 TEXAS A & M UNIVERSITY, LIBRARY / جستجو
 SEARCHING

۲۳۳ توریجوس، دلیا ای. جامعه اطلاعاتی و توسعه/
 نویسنده : دلیا ای. توریجوس؛ مترجم: علی حسین
 قاسمی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۲،
 زمستان ۱۳۷۶، ص. ۴۵ تا ۴۸.

Information Society and Development.

جامعه اطلاعاتی INFORMATION SOCIETY

ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۲۷ تا ۴۱.

Civil Society, Information Society, and Islamic Society.

جامعه مدنی / CIVIL SOCIETY / جامعه اطلاعاتی / INFORMATION SOCIETY / جامعه اسلامی / ISLAMIC SOCIETY / بوم شناسی / ECOLOGY / امت / RELIGIOUS COMMUNITY / دولت تک ملیتی / NATION-STATE / فناوری اطلاعات / INFORMATION TECHNOLOGY / فناوری ارتباطات / COMMUNICATION TECHNOLOGY / فن سالاری / TECHNOCRACY / نوگرایی / MODERNISM

۲۳۹ فن سلمز، اس. اچ. امنیت اطلاعات در بزرگراههای الکترونیکی / نویسنده : اس. اچ. فن سلمز؛ مترجم: علی اکبر پوراحمد. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۴۲ تا ۵۱.

Information Security on the Electronic Superhighway.

امنیت اطلاعات / INFORMATION SECURITY / اطلاعات اینترنت / INFORMATION / اینترنت / INTERNET / ابربزرگراه اطلاعاتی / INFORMATION SUPERHIGHWAY / ابربزرگراه الکترونیکی / ELECTRONIC SUPERHIGHWAY / وب (شبکه سراسری کامپیوتری) / WORLD WIDE WEB (WWW) / پروتوکل اس.اس.ال (SOURCE SOCKETS SSL) / پروتوکل اس.اچ.تی.پی. (LAYER) PROTOCOL / پروتوکل اس.اچ.تی.پی. (SECURE HYPERTEXT TRANSFER SHTTP) / پروتوکل اس.ای.پی.پی. (PROTOCOL) SEPP / پروتوکل اس.ای.پی.پی. (SOURCE ELECTRONIC PAYMENT INFORMATION) / پردازش اطلاعات / PROCESSING / ساختار سرویس گیرنده - سرویس دهنده / CLIENT-SERVER ARCHETECTURE

علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۲۱ تا ۲۷.

خدمات مرجع / REFERENCE SERVICES / کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY / هیأت علمی / FACULTY / دانشجو / COLLEGE STUDENT / دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی / TARBIAT MODARRES UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY / دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی / SANATI / SHARIF UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY / دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتابخانه مرکزی / SANATI / AMIR-KABIR UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY / نیاز استفاده کننده اطلاعات / INFORMATION USER NEED / استفاده کننده از اطلاعات / LIBRARY USER / استفاده از اطلاعات / INFORMATION USE

۲۳۷ تندبیر، احمد. بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان‌نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۳ / نویسنده : احمد تندبیر. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۳، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۲۲ تا ۲۶.

رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی / LIBRARY AND INFORMATION DISCIPLINE / علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / پایان‌نامه / DISSERTATION / کارشناسی ارشد / MASTER / قواعد کتابشناختی / BIBLIOGRAPHIC / دانشگاه تهران / UNIVERSITY OF TEHRAN / استاد کتابشناختی / BIBLIOGRAPHIC / 1372-1373 1993-1994 / CITATION

۲۳۸ مولانا، حمید. جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی / نویسنده : حمید مولانا. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی

۲۴۲ معترف، مهوش. نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی

در نشریات خارجی / نویسنده: مهوش معترف. اطلاع رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۶۸ تا ۷۹.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE
علم کتابداری / LIBRARY SCIENCE / سندداری
INDEX OF DOCUMENTATION / مقاله‌نامه
ARTICLES

۲۴۳ تقوی، مهدی. مدیر مسئول و سردبیر محترم

فصلنامه اطلاع‌رسانی [توضیح در مورد مقاله آقای نادر نقشینه، مندرج در شماره ۲ (دوره ۱۳ زمستان ۱۳۷۶) فصلنامه اطلاع رسانی] / نویسنده: مهدی تقوی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۸۴.

نقشینه، نادر / NAGHSHINEH, NADER / مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی JAHAD / SCIENTIFIC INFORMATION SERVICES (JSIS)
اینترنت / INTERNET / بانک اطلاعاتی پیوسته
ONLINE DATA BANK

۲۴۴ بهشتی، ملوک‌السادات. چهل و نهمین

گردهمایی بین‌المللی اطلاع‌رسانی فید، هند، تاریخ: ۱۷-۱۱ اکتبر ۱۹۹۸: ۲۲-۱۹ مهر ۱۳۷۷، میزبان: مرکز اطلاع‌رسانی علمی هند "INSDOC" / نویسنده: ملوک‌السادات بهشتی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۳ تا ۱۲.
th FID Conference and Congress, Held in India: 11-17 October 1998.

فید (فدراسیون بین‌المللی اطلاع‌رسانی) / FID
همایش فدراسیون بین‌المللی اطلاع رسانی (چهل و نهمین: ۱۱-۱۷ اکتبر ۱۹۹۸: هند) / مرکز اطلاعات و

۲۴۰ فون سگرن، ماریلین. دانشمندان، جستجوی

اطلاعات، و خدمات مرجع / نویسنده: ماریلین فون سگرن؛ مترجم: محمدرضا قانع. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۵۲ تا ۵۸.

Scientists, Information Seeking, and Reference Services.

خدمات مرجع / REFERENCE SERVICES
جستجو / SEARCHING / دانشمند / SCIENTIST
ارتباط (انتقال اندیشه) / COMMUNICATION
(THOUGHT TRANSFER) / عادت استفاده‌کننده
اطلاعات / INFORMATION USER HABIT / نیاز
استفاده‌کننده اطلاعات / INFORMATION USER NEED
منابع اطلاعاتی / INFORMATION SOURCES

۲۴۱ لنکستر، ف. ویلفرد. انواع چکیده و کارکردهای

آن / نویسنده: ف. ویلفرد لنکستر؛ مترجم: علی شاه شجاعی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۳، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۷، ص. ۵۹ تا ۶۷.

Abstract: Typesand Function.

چکیده‌نویسی / ABSTRACTING / نمایه - چکیده
قابل خواندن توسط ماشین / MACHINE-READABLE
INDEX-ABSTRACT / چکیده تلگرافی
TELEGRAPHIC ABSTRACT / چکیده انتقادی
CRITICAL ABSTRACT / چکیده راهنما
INDICATIVE ABSTRACT / چکیده تمام نما
INFORMATIVE ABSTRACT / چکیده سوگرفته
SLANTED ABSTRACT / چکیده تفکیکی
MODULAR ABSTRACT

مدارک علمی هند / INSDOC / گزارش / REPORT
 هند / INDIA / جامعه اطلاعاتی / INFORMATION
 SOCIETY

۲۴۷ مرتضائی، لیللا. بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران / نویسنده: لیللا مرتضائی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۳۹ تا ۴۳.

Education DataBase of Iran.

بانک اطلاعات / DATA BANK / علوم تربیتی
 EDUCATIONAL SCIENCES / نمایه سازی
 INDEXING / آموزش و پرورش / EDUCATION / مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران / IRANIAN
 INFORMATION AND DOCUMENTATION
 CENTRE (IRANDOC) / وزارت آموزش و پرورش
 / MINISTRY OF EDUCATION / گردآوری اطلاعات
 INFORMATION GATHERING / اصطلاحنامه اریک
 ERIC THESAURUS / نرم افزار سی.دی.اس-آیسیس
 CDS-ISIS SOFTWARE

۲۴۸ علیدوستی، سیروس. عضویت فراگیر کتابخانه ها / نویسنده: سیروس علیدوستی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۴۴ تا ۵۸.

Libraries' Nationwide Membership.

اشتراک در منابع / RESOURCE SHARING
 امانت بین کتابخانه‌ها / INTER-LIBRARY LOAN
 همکاری بین کتابخانه‌ها / INTER-LIBRARY
 COOPERATION / وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 MINISTRY OF SCIENCES, RESEARCH AND
 TECHNOLOGY / کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY
 LIBRARY / کتابخانه تخصصی / SPECIAL LIBRARY
 عضویت / MEMBERSHIP / طرح تعمیم خدمات کتابخانه
 های تخصصی به افراد غیرعضو / PROJECT FOR
 SPECIAL LIBRARY SERVICES EXTENSION TO
 NON-MEMBERS / اطلاعات آماری / STATISTICAL
 DATA / 1374-1376 1995-1997

۲۴۵ ویشواناتان، ت. کشف دانش در کتابخانه‌های ر. قومی / نویسنده: ت ویشواناتان، زرین تاج برنایی، ر. ج. گوپتا؛ مترجم: محسن عزیزی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۱۳ تا ۲۳.

Knowledge Discovery in Digital Libraries (KDDL).

کتابخانه دیجیتالی / DIGITAL LIBRARY
 کتابخانه مجازی / VIRTUAL LIBRARY / کتابخانه
 الکترونیکی / ELECTRONIC LIBRARY / کتابخانه
 سنتی / TRADITIONAL LIBRARY / کتابخانه خودکار
 AUTOMATED LIBRARY / دانش / KNOWLEDGE
 / کشف دانش / KNOWLEDGE DISCOVERY / پایگاه
 اطلاعات / DATA BASE / سازمان دانش
 ORGANIZATION OF KNOWLEDGE / استخراج
 اطلاعات / DATA MINING

۲۴۶ زارعی، بهروز. استفاده از شبیه‌سازی در بودجه‌بندی فرآیند: فرآیند ایجاد داده پایگاه‌ها / نویسنده: بهروز زارعی، حسین غریبی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۲۴ تا ۳۸.

شبیه‌سازی / SIMULATION / مرکز اطلاع‌رسانی
 بودجه‌بندی / INFORMATION CENTRE
 BUDGETING / پایگاه اطلاعات / DATA BASE / فرایند
 PROCESS / نمودار عملیاتی / OPERATING CHART
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران / IRANIAN
 INFORMATION AND DOCUMENTATION
 CENTRE (IRANDOC)

IRAN- CENTRE (IRANDOC) / جنگ ایران - عراق
 IRAQ WAR / آموزش اطلاع رسانی - کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY TRAINING / ایران
 IRAN

۲۵۱ شیر، علی اصغر. سایبرمتریک: افقی نوین در پژوهش‌های اطلاع‌رسانی / نویسنده: علی اصغر شیر. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۶۹ تا ۷۵.

Cybermetrics: A New Horizon in Information Research.

پژوهش اطلاع‌رسانی - کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY RESEARCH / سنجش
 اطلاعات کامپیوتری CYBERMETRICS / وب‌سنجی
 WEBOMETRICS / اطلاعات کامپیوتری CYBER
 INFORMATION / فضای کامپیوتری
 CYBERSPACE / شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری
 INFORMATION-LIBRARY NETWORK / اینترنت
 INTERNET / رسانه الکترونیکی
 ELECTRONIC INFORMATION / منابع اطلاعاتی
 MEDIUM SOURCES

۲۵۲ شه‌میرزادی، طیبه. دشواری‌های ناشی از سیاست‌های ارزی و راهکارهای مقابله برای تامین منابع اطلاعاتی (با تاکید بر کارکردهای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی) / نویسنده: طیبه شه‌میرزادی، نادر نقشینه. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۷۶ تا ۸۱.

Government Foreign Currency Policies: Challenges in information Acquisition, A Case History of JSIS Response.

مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی

۲۴۹ بهشتی، ملوک‌السادات. زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیتهای علمی زنان ایران / نویسنده: ملوک‌السادات بهشتی. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۵۹ تا ۶۳.

Women's Studies: An Effort to Enhance Iranian Women's Scientific Activities.

زن WOMAN / پژوهش RESEARCH / فعالیت علمی SCIENTIFIC ACTIVITY / ایران
 IRAN / بانک اطلاعات DATA BANK / اطلاعات
 آماری STATISTICAL DATA / 1355-1375 1976-
 1996

۲۵۰ نقشینه، نادر. تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در رفتار اطلاع‌جویی در میان گروه‌های گوناگون اجتماعی / نویسنده: نادر نقشینه. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۶۴ تا ۶۸.

Training of Information Counsellors: Bridging the Gap in Information-Seeking Behaviour among Different Social Group.

جستجوگر SEARCHER / اطلاعات
 INFORMATION / ضد اطلاعات COUNTER-
 INTELLIGENCE / عادت استفاده کننده اطلاعات
 INFORMATION USER HABIT / اطلاعات (خبرگیری
 و آگاهی سری) INTELLIGENCE / مشاور اطلاعاتی
 INFORMATION COUNSELLOR / مرکز اطلاع‌رسانی
 INFORMATION CENTRE / دانشگاه امام حسین
 UNIVERSITY OF IMAM HOSSEIN / مرکز اطلاع
 رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی JAHAD
 / SCIENTIFIC INFORMATION SERVICES (JSIS)
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANIAN
 INFORMATION AND DOCUMENTATION

جامعه اطلاعاتی / INFORMATION SOCIETY
 اینترنت / INTERNET / حریم شخصی / PRIVACY
 هویت فرهنگی / CULTURAL IDENTITY / سواد
 اطلاعاتی / INFORMATION LITERACY / زیربنای
 اطلاعاتی / INFORMATION INFRASTRUCTURE

۲۵۵ شیری، علی اصغر. ساختار کارآمد مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی / نویسنده: علی اصغر شیری. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۹۲ تا ۹۸.

JSIS: Building Blocks of an Effective Information Management Structure.

مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی
 JAHAD SCIENTIFIC INFORMATION SERVICES
 (JSIS) / مدیریت اطلاع‌رسانی - کتابداری
 / INFORMATION-LIBRARY MANAGEMENT
 خدمات اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES
 خدمات کتابخانه‌ای / LIBRARY SERVICES / شبکه
 اطلاع‌رسانی - کتابداری / INFORMATION-LIBRARY
 / NETWORK فناوری اطلاعات
 / TECHNOLOGY جهادسازندگی JAHAD-E
 / SAZANDEGI ساختار اداری ADMINISTRATIVE
 STRUCTURE

۲۵۶ مطلبی، داریوش. بررسی وضعیت شبکه (ISBN) در نشر ایران / نویسنده: داریوش مطلبی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۳ تا ۱۱.
 شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک)
 INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
 (ISBN) / ایران IRAN / ناشر PUBLISHER / کتاب
 BOOK ORDERING / سفارش کتاب

JAHAD SCIENTIFIC INFORMATION SERVICES
 FOREIGN EXCHANGE / سیاست ارزی
 POLICY / منابع اطلاعاتی
 SOURCES / نیاز استفاده کننده اطلاعات
 INFORMATION USER NEED / اشتراک در منابع
 RESOURCE SHARING / محدودیت اقتصادی
 ECONOMIC CONSTRAINT / نشریه ادواری
 PERIODICAL / خرید PURCHASING / سفارش
 PURCHASE ORDER خرید

۲۵۳ فهیم‌نیا، فاطمه. تحلیل داده پایگاه‌ها: بررسی داده پایگاه‌های تهران بزرگ / نویسنده: فاطمه فهیم‌نیا، نادر نقشینه. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۸۲ تا ۸۵.

Databases Analysis: A Review of Metropolitan Tehran Databases.

پایگاه اطلاعات / DATA BASE / تهران
 TEHRAN / تحویل مدرک DOCUMENT
 / استاندارد STANDARD / خدمات
 اطلاع‌رسانی INFORMATION SERVICES / ندا رایانه
 TEHRAN / شهرداری تهران NEDA-RAYANEH
 / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 MUNICIPALITY / IRANIAN INFORMATION AND
 DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC)
 کتابخانه ملی ایران NATIONAL LIBRARY OF IRAN
 / نرم افزار SOFTWARE / ورا پایگاهی META-
 BASING

۲۵۴ نقشینه، نادر. نیمه تاریک؛ وجه تیره حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی / نویسنده: نادر نقشینه. اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۷، ص. ۸۶ تا ۹۱.

The Darkening - The Darkside of the Drive Towards an Information Society.

شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۲۸ تا ۳۸.

جستجوگر SEARCHER / بازیابی اطلاعات
INFORMATION RETRIEVAL / پایگاه اطلاعات
DATA BASE / تخصص موضوعی SUBJECT
SPECIALITY / مرکز اطلاع‌رسانی INFORMATION
CENTRE / تهران TEHRAN

۲۶۰ سامانیان، مصیب. خلاصه گزارش تحقیق در
رفتار اطلاع‌یابی پزشکان شهرستان بجنورد/
نویسنده: مصیب سامانیان. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه
علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،
دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۳۹
تا ۴۴.

بجنورد BOJNOORD / پزشک PHYSICIAN
منابع اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / عادت
استفاده‌کننده اطلاعات INFORMATION USER
HABIT / پزشک متخصص SPECIALIST
PHYSICIAN

۲۶۱ لاهیری، ابهیجیت. ملاحظات و نظراتی در
نظامهای ملی اطلاع‌رسانی در کشورهای در حال
توسعه/ نویسنده: ابهیجیت لاهیری؛ مترجم: علی
حسین قاسمی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی -
پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴،
شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۴۵ تا ۵۴.

Design of National Information Systems in
Developing Countries: Concepts and
Considerations.

نظام ملی اطلاع‌رسانی NATIONAL
INFORMATION SYSTEM / کشور در حال توسعه
DEVELOPING COUNTRY / خدمات اطلاع‌رسانی
INFORMATION SERVICES / بازار اطلاعات
INFORMATION MARKET / فناوری اطلاعات
INFORMATION TECHNOLOGY / زیربنای اطلاعاتی
INFORMATION INFRASTRUCTURE / سرمایه

۲۵۷ جعفریگلو، موسی. مقایسه فرایند موضوع
سازی ذهنی جویندگان اطلاعات با ساختار سرعنوان
های موضوعی فارسی/ نویسنده: موسی جعفریگلو.
علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴،
بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۱۲ تا ۲۱.

موضوع‌سازی ذهنی MENTAL SUBJECT-
FORMING / سرعنوان موضوعی SUBJECT
HEADING / اصطلاحنامه THESAURUS
سرعنوانهای موضوعی فارسی PERSIAN SUBJECT
HEADINGS / جستجوگر SEARCHER / بانک
اطلاعات DATA BANK / مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات
علمی جهادسازندگی JAHAD SCIENTIFIC
INFORMATION SERVICES (JSIS) / نمایه‌سازی
INDEXING / فهرست‌نویسی CATALOGUING
زبان نمایه INDEX LANGUAGE / دستور زبان
GRAMMAR

۲۵۸ شاه شجاعی، علی. هوش مصنوعی و سیستم
های خبره و کاربرد آنها در کتابداری و اطلاع‌رسانی/
نویسنده: علی شاه شجاعی. علوم اطلاع‌رسانی،
فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸،
ص. ۲۲ تا ۲۷.

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE
سیستم خبره EXPERT SYSTEM / کتابخانه
LIBRARY / جستجو SEARCHING / پایگاه اطلاعات
DATA BASE / خدمات مرجع REFERENCE
SERVICES / فهرست‌نویسی CATALOGUING

۲۵۹ دلیلی، حمید. تاثیر تخصص موضوعی
جستجوگران بر نتیجه بازیابی اطلاعات/ نویسنده:
حمید دلیلی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی -
پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴،

فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۷۱ تا ۷۴.

The European Association for Terminology (EAFT).

انجمن اروپائی اصطلاح‌شناسی EUROPEAN / ASSOCIATION FOR TERMINOLOGY (EAFT)
اصطلاح‌شناسی TERMINOLOGY / اروپا EUROPE
۲۶۵ کید، تونی. مدیریت مجلات الکترونیکی: برخی مسائل و راه‌حل‌ها / نویسنده: تونی کید؛ مترجم: جواد بشیری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۷۵ تا ۷۸.
مجله الکترونیکی / ELECTRONIC JOURNAL
دستیابی به اطلاعات / ACCESS TO INFORMATION
قیمت گذاری / PRICING / چاپ PRINTING

۲۶۶ هاوستن، و. کاربرد کتابسنجی در منابع ردیف اول علوم دامپزشکی / نویسنده: و هاوستن؛ مترجم: علیرضا فیضی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۷۹ تا ۸۵.
The Application of Bibliometrics to Veterinary Science Primary Literature.

کتابسنجی BIBLIOMETRICS / دامپزشکی
VETERINARY MEDICINE / مدرک ردیف اول
PRIMARY DOCUMENT / مجله هسته CORE
JOURNAL / استناد CITATION / علم دامپزشکی
VETERINARY SCIENCE

۲۶۷ نوروزی، علیرضا. آلودگی اطلاعات / نویسنده: علیرضا نوروزی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۸، ص. ۳ تا ۸.

گذاری INVESTMENT / کارگزار اطلاعاتی
INFORMATION AGENT / نقش دولت
GOVERNMENT ROLE

۲۶۲ لفبر، الیزابت. ارتباط مدیریت فن آوری با فن آوری اطلاع‌رسانی / نویسنده: الیزابت لفبر، لویی آ. لفبر، لیز پرفونتاین؛ مترجم: احمد تندبورو. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۵۵ تا ۶۳.

مدیریت اطلاع‌رسانی - کتابداری
INFORMATION-LIBRARY MANAGEMENT /
فناوری اطلاعات / INFORMATION TECHNOLOGY
مدیریت فناوری / MANAGEMENT OF
TECHNOLOGY / مرکز پژوهش و توسعه RESEARCH
AND DEVELOPMENT CENTRE / کبک (کانادا)
QUEBEC (CANADA) / کارخانه
PLANT (FACTORY)

۲۶۳ بیکتلر، جولی. رفتار اطلاع‌یابی محققان علوم زمین / نویسنده: جولی بیکتلر، ددریک وارد. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۴، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص. ۶۴ تا ۷۰.
Information Seeking Behaviour of Geoscientists.

زمین‌شناسی GEOLOGICAL SCIENTIST /
زمین‌شناسی GEOLOGY / عادت استفاده کننده
اطلاعات / INFORMATION USER HABIT / نیاز
اطلاعاتی / INFORMATION NEED / منابع اطلاعاتی
INFORMATION SOURCES

۲۶۴ گرینستد، آنلایز. انجمن اروپایی اصطلاح‌شناسی (EAFT) / نویسنده: آنلایز گرینستد؛ مترجم: مریم خسروی. علوم اطلاع‌رسانی،

اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۸، ص. ۲۳ تا ۲۸.

پایان‌نامه DISSERTATION / روش‌شناسی
/ PSYCHOLOGY / METHODOLOGY روانشناسی
/ PSYCHOLOGY DISCIPLINE رشته روانشناسی
روش پژوهش RESEARCH METHOD / روش کیوی و
کامپنهود KIVI AND KAMPENHOOD METHOD

۲۷۱ ویشواناتان، تی. جامعه شبکه‌بندی شده: چشم
انداز و گزینه‌های فن‌آوردی/ نویسنده: تی
ویشواناتان. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱
و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۸، ص. ۲۹ تا ۴۰.

جهان (کائنات) UNIVERSE / آفرینش
/ CREATION جامعه اطلاعاتی
/ SOCIETY فناوری ارتباطات
/ TECHNOLOGY فناوری اطلاعات
/ INFORMATION TECHNOLOGY مدیریت دانش
/ KNOWLEDGE MANAGEMENT استخراج اطلاعات
/ DATA MINING پردازش اطلاعات
/ INFORMATION PROCESSING کامپیوتر
/ COMPUTER ACCESS TO دسترسی به اطلاعات
INFORMATION

۲۷۲ آفولابی، مایکل. کاربرد سازه‌های تشخیصی در
مذاکره، پرسش‌کاوی در خدمت مرجع/ نویسنده:
مایکل آفولابی؛ مترجم: مجید حیدری. علوم اطلاع
رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان
۱۳۷۸، ص. ۴۱ تا ۴۷.

Application of Diagnostic Constructs to
Query Negotiation in Reference Service.

سازه تشخیصی / DIAGNOSTIC CONSTRUCT
خدمات مرجع REFERENCE SERVICES / استفاده

آلودگی اطلاعات INFORMATION
/ POLLUTION انفجار اطلاعات INFORMATION
/ EXPLOSION آلودگی مواد MATERIALS
/ POLLUTION آلودگی محیط زیست
ENVIRONMENTAL POLLUTION

۲۶۸ صدیقی، مه‌ری. بررسی نیازهای اطلاعاتی
محققین علوم زلزله/ نویسنده: مه‌ری صدیقی. علوم
اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱ و ۲، پائیز و
زمستان ۱۳۷۸، ص. ۹ تا ۱۷.

نیاز اطلاعاتی INFORMATION NEED / زلزله
/ EARTHQUAKE پژوهشگر RESEARCHER / منابع
اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / جستجو
/ SEARCHING مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و
مهندسی زلزله INTERNATIONAL INSTITUTE OF
EARTHQUAKE ENGINEERING AND
GEOPHYSICS / مؤسسه ژئوفیزیک
/ INSTITUTE عادت استفاده‌کننده اطلاعات
INFORMATION USER HABIT

۲۶۹ محسنی، حمید. اینترنت و انتخاب منابع
اطلاعاتی/ نویسنده: حمید محسنی. علوم اطلاع
رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان
۱۳۷۸، ص. ۱۸ تا ۲۲.

اینترنت INTERNET / منابع اطلاعاتی
/ INFORMATION SOURCES عادت استفاده‌کننده
اطلاعات INFORMATION USER HABIT / استفاده
کننده از اطلاعات INFORMATION USER / کتابدار
/ LIBRARIAN انتخاب منابع اطلاعاتی
INFORMATION SOURCES SELECTION

۲۷۰ خسروی، مریم. تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه
های رشته روانشناسی موجود در مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران/ نویسنده: مریم خسروی. علوم

هنگ کنگ HONG KONG / فناوری اطلاعات
 INFORMATION TECHNOLOGY / کاربرد کامپیوتر
 COMPUTER APPLICATION / اقتصاد
 ECONOMICS / بازرگانی COMMERCE / نرم‌افزار
 کامپیوتر COMPUTER SOFTWARE

۲۷۵ مرتضایی، لیلا. **بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کشورهای انگلستان، آمریکا، هند و ایران/ نویسنده: لیلا مرتضایی.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۳ تا ۱۶.

تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای COMPARATIVE
 ANALYSIS / علم کتابداری LIBRARY SCIENCE
 علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE
 تحصیلات تکمیلی GRADUATE COURSES / دوره
 (آموزشی) COURSE / برنامه درسی CURRICULUM
 انگلستان UNITED KINGDOM / آمریکا UNITED
 STATES OF AMERICA / ایران IRAN / هند
 INDIA

۲۷۶ مهدوی، محمدنقی. **خدمات اطلاعات فناوری/ نویسنده: محمدنقی مهدوی.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۱۷ تا ۳۰.

اطلاعات فناوری TECHNOLOGICAL
 INFORMATION / فناوری TECHNOLOGY / منابع
 اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / پردازش
 اطلاعات INFORMATION PROCESSING / اشاعه
 اطلاعات DISSEMINATION OF INFORMATION
 خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION SERVICES

۲۷۷ نقشینه، نادر. **مقدمه‌ای بر فراداد/ نویسنده: نادر نقشینه.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان

کننده از اطلاعات INFORMATION USER / جستجو
 SEARCHING / نیاز استفاده‌کننده اطلاعات
 INFORMATION USER NEED / آموزش استفاده‌کننده
 USER TEACHING / کتابدار مرجع REFERENCE
 LIBRARIAN / روانشناسی ارتباط
 COMMUNICATION PSYCHOLOGY / پرسش
 QUERY / استفاده‌کننده از کتابخانه LIBRARY USER
 / مقوله‌بندی CATEGORIZATION / کتابخانه کاشیم
 ابراهیم (نیجریه)

۲۷۳ زانتو، پیتر. **موضوعات مهم رویاروی نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی از دیدگاه یک سردبیر مجاری/ نویسنده: پیتر زانتو؛ مترجم: نسرين آخوندی اصل.** علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۸، ص. ۴۸ تا ۵۳.

Critical Issues Facing LIS Journals from Point of View of a Hungarian Editor.

مجارستان HUNGARY / سردبیر EDITOR IN
 CHIEF / نگرش ATTITUDE / علم کتابداری
 LIBRARY SCIENCE / علم اطلاع رسانی
 INFORMATION SCIENCE / نشریه ادواری
 PERIODICAL / موضوع SUBJECT / مجله اطلاعات
 علمی و فنی (مجارستان) TMT (TUDOMA'NOYSE'S
 MUSZAKITAJE, KOZTATA'S)

۲۷۴ نگ تای، یوجینیا ام. **دبلیو. استفاده از فن‌آوری اطلاعات در هنگ کنگ/ نویسنده: یوجینیا ام. دبلیو. نگ تای، پاتریک وای. کی. چاو؛ مترجم: احمد یوسفی.** علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۸، ص. ۵۴ تا ۶۵.

A Study of Information Technology Adoption in Hong Kong.

- ۱۳۷۹، ص. ۳۱ تا ۳۷.
 فراداده‌ها (داده های سازمان یافته درباره داده ها)
 METADATA / منابع اطلاعاتی INFORMATION
 SOURCES / هسته دابلین DUBLIN CORE / وب
 (شبکه سراسری جهانی) WORLD WIDE WEB
 (WWW) / فرایگاهی METABASING
- ۲۷۸ لگزیان، محمد. **نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ رکن اصلی توسعه/ نویسنده: محمد لگزیان.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۳۸ تا ۴۳.
 اطلاعات INFORMATION / نظام ملی اطلاع‌رسانی NATIONAL INFORMATION SYSTEM / تصمیم‌گیری DECISION MAKING / توسعه DEVELOPMENT / ایران IRAN / مالزی MALAYSIA / سنگاپور SINGAPORE / اردن JORDAN
- ۲۷۹ بشیری، جواد. **پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات/ نویسنده: جواد بشیری.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۴۴ تا ۵۰.
 پست الکترونیکی (E- ELECTRONIC MAIL / اشاعه اطلاعات DISSEMINATION OF INFORMATION / گروه مباحثه DISCUSSION / فهرست پستی MAILING LIST / مجله الکترونیکی ELECTRONIC JOURNAL / گروه خبری NEWS GROUP
- ۲۸۰ حاجی زین العابدینی، محسن. **ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی/ نویسنده: محسن حاجی زین العابدینی، سیروس داودزاده، مریم عبداللهی، زین العابدین یوسفی نژاد.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۵۱ تا ۵۹.
- NATIONAL BIBLIOGRAPHY کتابشناسی ملی
 / DATA BASE پایگاه اطلاعات / ارزشیابی / EVALUATION / فهرست‌نویسی / CATALOGUING / جستجو / SEARCHING / بازیابی اطلاعات / INFORMATION RETRIEVAL / کتابخانه ملی / NATIONAL LIBRARY / ایران IRAN / نرم افزار کامپیوتر COMPUTER SOFTWARE
- ۲۸۱ اسدی، اصغر. **ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی/ نویسنده: اصغر اسدی.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۶۰ تا ۷۴.
 کتابخانه دانشگاهی UNIVERSITY LIBRARY / ساختار سازمانی ORGANIZATIONAL STRUCTURE / نمودار سازمانی ORGANIZATION CHART
- ۲۸۲ ایفلا، بخش تحویل مدرک و امانت متقابل. **اصول و رهنمودهایی برای امانت بین المللی (۱۹۷۸) تجدیدنظر شده در سال ۱۹۸۷، تهیه شده در: بخش تحویل مدرک و امانت متقابل ایفلا/ نویسنده: بخش تحویل مدرک و امانت متقابل ایفلا؛ مترجم: اشرف السادات فولادی.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۷۵ تا ۸۰.
 International Lending Principles and Guidelines for Procedure (1978).
- خدمات امانت LOANS SERVICES / امانت بین کتابخانه‌ها INTER-LIBRARY LOAN / تحویل مدرک DOCUMENT DELIVERY
- ۲۸۳ فیلیپس، شن. **کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیر و چشم‌اندازهای آینده/ نویسنده: شن فیلیپس؛ مترجم: علیرضا نوروزی.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵،

شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۸۱ تا ۸۶.
 کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY
 ایرلند / IRELAND / تعاون / COOPERATION
 همکاری اطلاع‌رسانی-کتابداری / INFORMATION-LIBRARY COOPERATION

استینفو / ASTINFO (REGIONAL NETWORK)
 FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION AND
 EXPERIENCE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
 / IN ASIA AND THE PACIFIC / اجلاس و نشست
 مشورتی منطقه ای سازمان استینفو (دوازدهمین: ۱۸-۲۳
 سپتامبر ۲۰۰۰: ترلیج مغولستان) / ۱۳۷۹ / ۲۰۰۰ /
 فناوری ارتباطات / COMMUNICATION
 / TECHNOLOGY / مدیریت دانش / KNOWLEDGE
 / MANAGEMENT / فناوری اطلاعات / INFORMATION
 / TECHNOLOGY / گزارش / REPORT

۲۸۴ دیدار آقای مهندس میرحسین موسوی از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. علوم اطلاع رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۸۹.
 موسوی، میرحسین / MOOSAVI, MIR
 / HOSSEIN / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران / HOSSEIN
 IRANIAN / INFORMATION AND
 1379 / DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC)
 2000

۲۸۷ بنی اقبال، ناهید. خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران / نویسنده: ناهید بنی اقبال. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۶، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۳ تا ۱۴.

کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY
 دانشگاه تهران / UNIVERSITY OF TEHRAN / خدمات
 اطلاع‌رسانی / INFORMATION SERVICES / دستیابی
 به اطلاعات / ACCESS TO INFORMATION / استفاده
 کننده از اطلاعات / INFORMATION USER / استفاده
 کننده از کتابخانه / LIBRARY USER / خدمات امانت
 / LOANS SERVICES / اشاعه اطلاعات
 / DISSEMINATION OF INFORMATION / مبادله
 اطلاعات / INFORMATION EXCHANGE / عضوپذیری
 کتابخانه / LIBRARY ADMISSION

۲۸۵ غریبی، حسین. گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاعات، فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران، دوازدهمین اجلاس استینفو (مغولستان، ۲۸ شهریور تا ۱ مهر ۱۳۷۹) / نویسنده: حسین غریبی. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۵، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹، ص. ۹۰ تا ۹۴.

اطلاعات / INFORMATION / فناوری ارتباطات
 / COMMUNICATION TECHNOLOGY / مدیریت
 دانش / KNOWLEDGE MANAGEMENT / تلفن
 / TELEPHONE / پخش تلویزیونی / TELEVISION
 / BROADCASTING / پخش رادیویی / RADIO
 / BROADCASTING / صنعت الکترونیک
 / ELECTRONIC INDUSTRY / برنامه اطلاع رسانی -
 کتابداری / INFORMATION-LIBRARY PROGRAM
 ایران / IRAN / اینترنت / INTERNET

۲۸۸ جعفری‌گلو، موسی. نابرابریهای شمال و جنوب: نیم‌نگاهی به محیط اطلاعاتی عرب / نویسنده: موسی جعفری‌گلو. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۶، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۱۵ تا ۲۶.

۲۸۶ گزارش دوازدهمین اجلاس و نشست مشورتی منطقه ای سازمان "استینفو" در مغولستان؛

IRAN / INTERNSHIP PROGRAM / ایران / آمریکا
UNITED STATES OF AMERICA

۲۹۱ شهبازی یوزبند، رحیم. **تجسس موضوعی در نظامهای فهرست پیوسته/ نویسنده: رحیم شهبازی یوزبند.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۶، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۳۸ تا ۴۸.

فهرست همگان دسترس پذیر پیوسته ONLINE
PUBLIC ACCESS CATALOGUE (OPAC) / جستجو
SEARCHING / موضوع SUBJECT / اصطلاح نمایه‌ای
INDEX TERM / سرعنوان موضوعی SUBJECT
HEADING / تدوین پرسش QUERY
FORMULATION / سیستم خبره EXPERT SYSTEM
استاندارد زد ۳۹/۵۰ / STANDARD Z39/50 / اطلاعات
کتابشناختی BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION
/ بازیابی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL
/ استفاده کننده از اطلاعات INFORMATION USER

۲۹۲ انصافی، سکینه. **بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در زمینه علوم پایه/ نویسنده: سکینه انصافی.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۶، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۴۹ تا ۵۵.

علوم بنیادی / FUNDAMENTAL SCIENCES
مقاله علمی / SCIENTIFIC ARTICLE / نمایه‌نامه
استنادی علوم / SCIENCE CITATION INDEX / ایران
IRAN / شیمی / CHEMISTRY / فیزیک / PHYSICS
ریاضیات / MATHEMATICS / زیست‌شناسی
BIOLOGY / زمین‌شناسی / GEOLOGY / تجزیه و
تحلیل آماری / STATISTICAL ANALYSIS - 1372-
1376 1993-1997

۲۹۳ گزنی، علی. **طراحی سیستم‌های بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و اطلاع**

محیط اطلاعاتی INFORMATION
/ زیربنای ارتباطی ENVIRONMENT
/ زیربنای ارتباطی / COMMUNICATION INFRASTRUCTURE
اطلاعاتی INFORMATION INFRASTRUCTURE
/ فناوری اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY
نیروی انسانی / MANPOWER / برنامه توسعه
DEVELOPMENT PLAN / فرهنگ CULTURE
جامعه اطلاعاتی INFORMATION SOCIETY / جامعه
صنعتی INDUSTRIAL SOCIETY / جامعه کشاورزی
AGRICULTURAL SOCIETY / شبکه اطلاع‌رسانی -
/ INFORMATION-LIBRARY NETWORK
کشور توسعه یافته DEVELOPED COUNTRY
/ کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY
کشور عربی ARAB COUNTRY / انطباق فناوری
TECHNOLOGY ADAPTATION / نظام آموزشی
EDUCATION SYSTEM

۲۸۹ سمایی، مهدی. **مفرد و جمع در نمایه‌سازی/ نویسنده: مهدی سمایی.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۶، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۲۷ تا ۳۱.

نمایه‌سازی INDEXING / اسم جنس MASS
NOUN / اسم جمع COLLECTIVE NOUN / اصطلاح
نمایه‌ای INDEX TERM / شمار NUMBER / مفرد و
جمع SINGULAR AND PLURAL / زبان فارسی
PERSIAN LANGUAGE

۲۹۰ نقشینه، نادر. **درآمدی بر کارورزی/ نویسنده: نادر نقشینه، سمیه اصل‌کیا.** علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۶، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۳۲ تا ۳۷.

کارآموزی TRAINING / کارورزی
/ رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی INTERNSHIP
/ LIBRARY AND INFORMATION DISCIPLINE
دانشجو COLLEGE STUDENT / برنامه کارورزی

نویسنده : اف. دلبیو. لانکاستر؛ مترجم: لیلا مرتضایی. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۶، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۸۹ تا ۹۲.

The Curriculum of Information Science in Developed and Developing Countries.

علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / برنامه درسی CURRICULUM / کشور توسعه یافته DEVELOPED COUNTRY / کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY / خودکاری AUTOMATION / خدمات اطلاع‌رسانی INFORMATION SERVICES / حرفه اطلاع‌رسانی - INFORMATION-LIBRARY / کتابداری PROFESSION

۲۹۶ اورام، آندرز. علوم اطلاع‌رسانی، تحولات تاریخی و جنبه های اجتماعی: دیدگاهی از اسکاندیناوی / نویسنده : آندرز اورام؛ مترجم: جهان زیرخسروی. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۶، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۹۳ تا ۱۰۵.

Information Science, Historical and Social Aspects: a Nordic Outlook.

گاست، اورتگا وای. / GASSET, ORTEGA Y / علم اطلاع‌رسانی / INFORMATION SCIENCE / سندداری DOCUMENTATION / علم کتابداری LIBRARY SCIENCE / کتاب BOOK / کتابخانه LIBRARY / مرکز اطلاع‌رسانی INFORMATION / جنبه تاریخی HISTORICAL ASPECT / جنبه اجتماعی SOCIAL ASPECT / الگوی نظری PARADIGM / بازیابی اطلاعات INFORMATION / دانش RETRIEVAL / دانش ORGANIZATION OF KNOWLEDGE / نیاز اطلاعاتی INFORMATION NEED / اسکاندیناوی

رسانی / نویسنده : علی گزنی. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۶، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۵۶ تا ۶۹.

بازیابی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL / سیستم بازیابی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM / نرم افزار کامپیوتر COMPUTER SOFTWARE / مرکز اطلاع‌رسانی INFORMATION CENTRE / کتابخانه LIBRARY / پردازش اطلاعات INFORMATION PROCESSING / نمایش اطلاعات INFORMATION VISUALIZATION / طراحی سیستم SYSTEM DESIGN

۲۹۴ نظری، مریم. بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیرعضو / نویسنده : مریم نظری، سیروس علیدوستی. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره : ۱۶، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۷۰ تا ۸۸.

امانت بین کتابخانه‌ها INTER-LIBRARY LOAN / طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیرعضو PROJECT FOR SPECIAL LIBRARY / SERVICES EXTENSION TO NON-MEMBERS / کتابخانه دانشگاهی UNIVERSITY LIBRARY / کتابخانه تخصصی SPECIAL LIBRARY / دانشگاه RESEARCH / مؤسسه پژوهشی UNIVERSITY / همکاری اطلاع‌رسانی-کتابداری INSTITUTE / INFORMATION-LIBRARY COOPERATION / اشتراک در منابع RESOURCE SHARING / همکاری بین کتابخانه‌ها INTER-LIBRARY COOPERATION / کتاب BOOK / خسارت DAMAGE / تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS / ایران IRAN

۲۹۵ لانکاستر، اف. دلبیو. برنامه درسی اطلاع‌رسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه /

برادفورد و دیدگاه استادان و محققان آن دانشکده (سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۵) / نویسنده: جعفر مهرا، افشین حمدی پور. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۱۳ تا ۲۴.

دانشگاه شیراز، دانشکده علوم UNIVERSITY OF SHIRAZ, FACULTY OF SCIENCES / کتابخانه ملاصدرا MOLLA-SADRA LIBRARY / نشریه ادواری هسته (لاتین) CORE PERIODICAL (LATIN) / کتابسنجی BIBLIOMETRICS / قانون برادفورد BRADFORD / استفاده‌کننده از اطلاعات INFORMATION USER / منابع اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / آمار STATISTICS / ریاضیات MATHEMATICS / زمین‌شناسی GEOLOGY / زیست‌شناسی BIOLOGY / فیزیک PHYSICS / شیمی CHEMISTRY / تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS / نگرش استفاده‌کننده USER ATTITUDE / 1374-1379 1995- / 2000

۳۰۰ رجبی، تقی. اصطلاحنامه شیمی / نویسنده: تقی رجبی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۲۵ تا ۴۲.

اصطلاحنامه شیمی THESAURUS OF CHEMISTRY / شیمی CHEMISTRY / نمایه‌سازی INDEXING / چکیده‌نویسی ABSTRACTING / رسم الخط SPELLING (ORTHOGRAPHY) / ترکیب شیمیایی CHEMICAL COMPOUND / مفرد و جمع SINGULAR AND PLURAL / ساختار درختی TREE / ساختار سلسله مراتبی STRUCTURE / نمایه الفبایی HIERARCHICAL STRUCTURE / تدوین اصطلاحنامه THESAURUS COMPILATION

SCANDINAVIA / نگرش دانشمندان SCIENTISTS / تغییر اجتماعی - فرهنگی ATTITUDE / SOCIOCULTURAL CHANGE

۲۹۷ لیپو، آن گرو دزینز. خدمات مرجع رو در رو / نویسنده: آن گرو دزینز لیپو؛ مترجم: احمد شعبانی، شهناز خدیوی. علوم اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره: ۱۶، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۷۹، ص. ۱۰۶ تا ۱۱۱.
In Your Face Reference Service.

خدمات مرجع REFERENCE SERVICES / کتابدار مرجع REFERENCE LIBRARIAN / کامپیوتر COMPUTER / پرسش QUERY / کتابخانه LIBRARY / جستجو SEARCHING / استفاده‌کننده از کتابخانه LIBRARY USER / اینترنت INTERNET / نقش کتابدار LIBRARIAN ROLE / استفاده از اطلاعات INFORMATION USE

۲۹۸ آزاد، اسدالله. لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی / نویسنده: اسدالله آزاد. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۱ تا ۱۲.

علم اطلاع‌رسانی INFORMATION SCIENCE / اخلاق ETHICS / تولید اطلاعات PRODUCTION OF INFORMATION / اشاعه اطلاعات DISSEMINATION OF INFORMATION / استفاده از اطلاعات INFORMATION USE / امنیت اطلاعات INFORMATION SECURITY / پایگاه اطلاعات DATA BASE / بانک اطلاعات DATA BANK / ارتباط دوربرد TELECOMMUNICATION / بایاشناسی DEONTOLOGY

۲۹۹ مهرا، جعفر. پژوهشی درباره نشریات هسته لاتین دانشکده علوم دانشگاه شیراز براساس قانون

مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۶، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۵۷ تا ۶۷.

حق مؤلف / COPYRIGHT / پدیدآورنده
 مالکیت معنوی / AUTHOR / INTELLECTUAL
 استفاده منصفانه / FAIR USE / زنجیره
 اطلاعات / INFORMATION CHAIN / ناشر
 تهیه‌کننده (مدرک) / PUBLISHER / PRODUCER
 سرقت اطلاعات / (DOCUMENT) / DATA THEFT
 کتابخانه / LIBRARY / مرکز اطلاع‌رسانی
 استفاده‌کننده / USER / INFORMATION CENTRE
 نشر الکترونیکی / ELECTRONIC PUBLISHING
 شناسه اشیای رقمی / DIGITAL OBJECT
 اینترنت / IDENTIFIER (DOI) / INTERNET
 حفاظت از اطلاعات / DATA PROTECTION / جریان
 اطلاعات / INFORMATION FLOW

۳۰۴ خوانساری، جیران. **تکامل وب و مقایسه**

ابزارهای جستجو در اینترنت/ نویسنده : جیران خوانساری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۶، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۶۹ تا ۷۷.

وب (شبکه سراسری جهانی) / WORLD WIDE
 اینترنت / WEB (WWW) / INTERNET / بازیابی
 اطلاعات / INFORMATION RETRIEVAL / موتور
 جستجو / SEARCH ENGINE / راهنمای وب / WEB
 ابزار جستجو / DIRECTORY / SEARCH TOOL
 اسپایدر (برنامه خودکار اینترنت) / SPIDER
 (INTRERNET AUTOMATIC PROGRAM) / اصطلاح
 نمایه‌ای / INDEX TERM / نرم افزار کامپیوتر
 جستجو / COMPUTER SOFTWARE / SEARCHING
 پورتال (سایت وبی ارتباطی) / PORTAL

۳۰۵ نوروزی، علیرضا. **جستجو در اینترنت: آشنایی**

با موتور جستجوی "گوگل" / نویسنده : علیرضا نوروزی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و

۳۰۱ کلینی، سارا. **استفاده از شبکه عصبی پس -**

انتشار خطا در تفسیر نتایج مدلسازی تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی

شیراز/ نویسنده : سارا کلینی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۶، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۴۳ تا ۴۸.

تابلوی اعلانات الکترونیکی / BULLETIN BOARD
 یادگیری ماشین / MACHINE LEARNING / SYSTEM
 شبکه عصبی پس انتشار خطا / BACK-
 PROPAGATING ERROR NEURAL NETWORK
 مدلسازی / MODELLING / تفسیر نتیجه
 RESULT / INTERPRETATION / کتابخانه منطقه‌ای علوم و
 تکنولوژی شیراز / SHIRAZ REGIONAL LIBRARY OF
 SCIENCE AND TECHNOLOGY / شبیه‌سازی سیستم
 گسسته / DISCRETE SYSTEM SIMULATION / ابر
 الگو / METAMODEL / محیط جی پی اس اس- اچ
 (کامپیوتر) / GPSS-H ENVIRONMENT / زبان برنامه
 نویسی / PROGRAMMING LANGUAGE

۳۰۲ نیاکان، شهرزاد. **بررسی کاربرد نمایه‌سازی**

ماشینی در کتابخانه‌ها/ نویسنده : شهرزاد نیاکان. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۶، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۴۹ تا ۵۵.

نمایه‌سازی ماشینی / MACHINE INDEXING
 کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY
 کاربرد کامپیوتر / COMPUTER APPLICATION / زبان
 آلمانی / GERMAN LANGUAGE / آلمان
 کتابخانه عمومی / GERMANY / PUBLIC LIBRARY
 کتابخانه تخصصی / SPECIAL LIBRARY

۳۰۳ صفری، مهدی. **حق مؤلف در عصر رقمی؛**

تأکید بر عناصر زنجیره اطلاعات/ نویسنده : مهدی صفری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و

اینترنتی INTERNET RESOURCES
 WEBSITE / CATALOGUING PROJECT سایت وب

۳۰۸ غریبی، حسین. گزارش نشست خبرگان در زمینه توسعه محتوای رقومی در آسیا و اقیانوسیه: ۲۶-۲۸ مارس، ژاپن / نویسنده: حسین غریبی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۱۰۳ تا ۱۰۷.

نشست خبرگان در زمینه توسعه محتوای رقومی در آسیا و اقیانوسیه: (۲۶-۲۸ مارس ۲۰۰۱: ژاپن) / جامعه مبتنی بر دانش KNOWLEDGE-BASED SOCIETY / آسیا ASIA / اقیانوسیه OCEANIA / فناوری اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY / ارتباطات COMMUNICATION TECHNOLOGY / توسعه توسعه DEVELOPMENT / برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه زیربنای اطلاعاتی STRATEGIC PLANNING FOR INFORMATION INFRASTRUCTURE / رقومی کردن DIGITALIZATION

۳۰۹ شعبانی، احمد. نخستین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، نیمه اول سال ۱۳۸۰ هجری شمسی / نویسنده: احمد شعبانی، رضا اردلان. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۱۰۹ تا ۱۱۰.

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران / ILISA / گزارش بازرسی INSPECTION REPORT / 1380 2001

۳۱۰ آزاد، اسدالله. بهره‌وری در اطلاع‌رسانی / نویسنده: اسدالله آزاد. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۱ تا ۹.

مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۷۹ تا ۸۳.

اینترنت INTERNET / جستجو SEARCHING / گوگل (موتور جستجو) GOOGLE (SEARCH ENGINE) / عملگر منطقی LOGICAL OPERATOR / منطق بولی / BOOLEAN LOGIC / عملگر نه (منها) NOT / OPERATOR / عملگر و (بعلاوه) AND OPERATOR / عملگر یا OR OPERATOR / موتور جستجو SEARCH ENGINE

۳۰۶ لنکستر، ف. ویلفرد. تأملی بر جامعه بدون کاغذ / نویسنده: ف. ویلفرد لنکستر؛ مترجم: احمد شعبانی، شهناز خدیوی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۸۵ تا ۹۰.

Second Thoughts on the Paperless Society. فناوری اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY / پایگاه اطلاعات DATA BASE / کتابدار LIBRARIAN / جستجو SEARCHING / جامعه بدون کاغذ PAPERLESS SOCIETY / دستیابی به اطلاعات ACCESS TO INFORMATION / ارتباط انسانی HUMAN COMMUNICATION / استفاده‌کننده از کتابخانه LIBRARY USER / انسان‌زدایی DEHUMANIZATION / کتابخانه LIBRARY

۳۰۷ سیبلی، برندا پاریس. فهرست‌نویسی منابع اینترنت: سازماندهی وب در کتابخانه‌های محلی و غیر آن / نویسنده: برندا پاریس سیبلی؛ مترجم: محسن حاجی‌زین‌العابدینی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۶، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص. ۹۱ تا ۱۰۲.

منابع اینترنت INTERNET RESOURCES / فهرست‌نویسی CATALOGUING / اینترنت INTERNET / منابع اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / اوس.ال.سی (مرکز کتابخانه ای کامپیوتری پیوسته) OCLC (ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTRE) / طرح فهرست‌نویسی منابع

نامه‌های فارغ التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران/ نویسنده : مه‌ری صدیقی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۳۰ تا ۴۱.

استناد CITATION / منابع اطلاعاتی
EARTH INFORMATION SOURCES / علوم زمین
SCIENCES / پایان‌نامه DISSERTATION / گرایش
تحصیلی EDUCATIONAL TREND / کهنگی
اطلاعات INFORMATION OBSOLESCENCE /
تازگی اطلاعات INFORMATION NOVELTY / زمان
TIME / کشورها COUNTRIES / ناشر
PUBLISHER / دانشگاه UNIVERSITY / تجزیه و
تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS - 1369/
1378 1990-1999

۳۱۴ بیرامی‌طارونی، حمیده. آمار طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸/ نویسنده : حمیده بیرامی‌طارونی، سیروس علیدوستی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۴۲ تا ۶۴.

اشتراک در منابع RESOURCE SHARING /
امانت بین کتابخانه‌ها INTER-LIBRARY LOAN /
تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS /
همکاری بین کتابخانه‌ها INTER-LIBRARY
COOPERATION / کتابخانه دانشگاهی
UNIVERSITY LIBRARY / کتابخانه تخصصی
SPECIAL LIBRARY / طرح غدیر - عضویت فراگیر
کتابخانه‌ها GHADIR PROJECT-LIBRARIES
NATIONWIDE MEMBERSHIP / وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری MINISTRY OF SCIENCES,
RESEARCH AND TECHNOLOGY / دانشگاه
UNIVERSITY / دانشجو COLLEGE STUDENT
مؤسسه پژوهشی RESEARCH INSTITUTE / کتاب

بهره‌وری PRODUCTIVITY / سازمان اطلاع
رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY
ORGANIZATION / نیروی انسانی MANPOWER /
صنعت خدماتی SERVICES INDUSTRY / توسعه
اقتصادی ECONOMIC DEVELOPMENT / توسعه
فرهنگی CULTURAL DEVELOPMENT

۳۱۱ بنی‌اقبال، ناهید. خدمات فنی و کتابخانه‌های دانشگاه تهران/ نویسنده : ناهید بنی‌اقبال. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۱۰ تا ۲۳.

کتابخانه دانشگاهی UNIVERSITY LIBRARY /
دانشگاه تهران UNIVERSITY OF TEHRAN /
مجموعه‌سازی (کتابخانه) COLLECTION BUILDING
(LIBRARY) / رده‌بندی CLASSIFICATION / تهیه
مدرک DOCUMENT ACQUISITION / فهرست‌نویسی
CATALOGUING / سازماندهی مجموعه (کتابخانه)
COLLECTION ORGANIZATION (LIBRARY) /
کمیته انتخاب منابع کتابخانه‌ای LIBRARY
RESOURCES SELECTION COMMITTEE / نمایه
سازی INDEXING / اشتراک در منابع RESOURCE
SHARING / 1375 1996

۳۱۲ مرتضائی، لیلا. مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات/ نویسنده : لیلا مرتضائی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۲۴ تا ۲۹.

رسم‌الخط SPELLING (ORTHOGRAPHY) /
زبان فارسی PERSIAN LANGUAGE / خط فارسی
PERSIAN WRITING / پردازش اطلاعات
INFORMATION PROCESSING / پایگاه اطلاعات
DATA BASE

۳۱۳ صدیقی، مه‌ری. تحلیل استنادی مآخذ پایان

INFORMATION SERVICES / دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY / سواد اطلاعاتی
INFORMATION LITERACY / کتابدار دانشگاهی
ACADEMIC LIBRARIAN / هیأت علمی FACULTY

۳۱۷ وودز کالینز، باربارا. نقش کتابدار بیمارستان در خودیاری پزشکی / نویسنده: باربارا وودز کالینز، آن بی. ساسر؛ مترجم: احمد یوسفی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۷۳ تا ۸۰.
Medical Self-managing- the Hospital Librarian's Role.

PATIENT بیمار / دستیابی به اطلاعات
ACCESS TO INFORMATION / مراقبت بهداشتی
HEALTH CARE / اطلاعات پزشکی
INFORMATION / نیاز اطلاعاتی
HOSPITAL / کتابدار بیمارستانی
LIBRARIAN / خودیاری پزشکی
HELP / خودگردانی پزشکی
MANAGEMENT / آموزش

۳۱۸ کار، رگ. مجموعه‌های پژوهشی در عصر رقمی: نقش "کرل" / نویسنده: رگ کار؛ مترجم: حسین پاشائی‌زاده. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۸۱ تا ۸۶.

Research Collections in the Digital Age:
The Role of CURL.

کنسرسیوم کتابخانه‌های پژوهشی دانشگاهی
CONSORTIUM OF UNIVERSITY RESEARCH
LIBRARIES (CURL) / انگلستان
KINGDOM / کتابخانه پژوهشی
LIBRARY / فهرست ماشین‌خوان
READABLE CATALOGUE / پایگاه اطلاعات DATA

BOOK / شهر CITY / نشریه ادواری PERIODICAL
DISSERTATION / هیأت علمی
FACULTY / مواد دیداری - شنیداری
AUDIOVISUAL MATERIALS / 1378-1379 1999-
2000

۳۱۵ نوروزی، علیرضا. فهرستگان جهان / نویسنده: علیرضا نوروزی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۶۵ تا ۶۶.

اوسی. ال. سی (مرکز کتابخانه‌ای کامپیوتری پیوسته)
OCLC (ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTRE)
UNION CATALOGUE / پایگاه اطلاعات
DATA BASE / اطلاعات کتابشناختی
BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION / فهرستگان
WORLD CAT / خدمات امانت
SERVICES / اشتراک در منابع
SHARING / همکاری بین کتابخانه‌ها
LIBRARY COOPERATION / شبکه کتابشناختی
BIBLIOGRAPHIC NETWORK

۳۱۶ راث، لوری. کتابخانه‌های دانشگاهی: بهینه‌سازی مهارت‌های اطلاع‌رسانی دانشجویان (آموزش نسل کامپیوتر) / نویسنده: لوری راث؛ مترجم: محمدرضا طالبی‌نژاد، احمد شعبانی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۶۷ تا ۷۲.

Educating the Cut-and-Paste Generation.

کتابخانه دانشگاهی
UNIVERSITY LIBRARY
ELECTRONIC / منابع اطلاعاتی الکترونیکی
INFORMATION RESOURCES / آموزش اطلاع‌رسانی
INFORMATION-LIBRARY TRAINING - کتابداری
COLLEGE STUDENT / مهارت اطلاع‌رسانی
INFORMATION SKILL / خدمات اطلاع‌رسانی

AUTOMATIC / INDEXING نمایه‌سازی خودکار
 INFORMATION / INDEXING باز یابی اطلاعات
 INDEX / RETRIEVAL تشخیص اصطلاح نمایه‌ای
 TERM RECOGNITION / خدمات کتابخانه‌ای
 LIBRARY SERVICES / خدمات کتابشناختی
 BIBLIOGRAPHIC SERVICES / اشتراک در منابع
 RESOURCE SHARING / امانت بین کتابخانه‌ها
 INTER-LIBRARY LOAN / فهرستگان
 CATALOGUE / اوس.سی.ال.سی (مرکز کتابخانه‌ای
 کامپیوتری پیوسته)
 OCLC (ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTRE)
 NATURAL / زبان طبیعی
 LANGUAGE INFORMATION / پردازش اطلاعات
 PROCESSING ACCESS TO / دسترسی به اطلاعات
 INFORMATION / زبانشناسی محاسباتی
 COMPUTATIONAL LINGUISTICS / هوش مصنوعی
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE / اصطلاح نمایه‌ای
 NATURAL / پردازش زبان طبیعی
 INDEX TERM / شبکه کتابشناختی
 LANGUAGE PROCESSING BIBLIOGRAPHIC NETWORK

۳۲۲ خسروی، مریم. بررسی شخصیت کارشناسان
 کاوش اطلاعات / نویسنده: مریم خسروی. علوم
 اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱،
 ص. ۲۶ تا ۳۰.

جستجو / SEARCHING جستجوگر
 SEARCHER / موفقیت شغلی / JOB SUCCESS
 شخصیت / PERSONALITY / برونگرایی
 EXTRAVERSION / سازگاری / ADAPTATION
 (PSYCHOLOGY) / وظیفه‌شناسی
 CONSCIENTIOUSNESS / ثبات عاطفی
 EMOTIONAL STABILITY / تربیت فرهنگی
 CULTURAL EDUCATION / کتابدار / LIBRARIAN
 دانشگاه / UNIVERSITY / مرکز پژوهشی
 TEHRAN / RESEARCH CENTRE تهران

BASE / همکاری بین کتابخانه‌ها
 INTER-LIBRARY COOPERATION / اشتراک در منابع
 RESOURCE SHARING / رکورد ماشین‌خوان
 MACHINE-READABLE RECORD / منابع اطلاعاتی
 INFORMATION SOURCES

۳۱۹ شعبانی، احمد. دومین گزارش بازرسی
 فعالیتهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، نیمه
 دوم سال ۱۳۸۰ هجری شمسی / نویسنده: احمد
 شعبانی، رضا اردلان. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۱ و ۲،
 پائیز و زمستان ۱۳۸۰، ص. ۸۷ تا ۸۸.
 انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران / ILISA
 گزارش بازرسی / INSPECTION REPORT / 1380
 2001

۳۲۰ جعفری‌گل، موسی. اطلاع‌رسانی گزینشی -
 رویکرد هزاره سوم / نویسنده: موسی جعفری‌گل.
 علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱،
 ص. ۱ تا ۱۰.

اطلاعات / INFORMATION / نیاز اطلاعاتی
 INFORMATION NEED / جامعه اطلاعاتی
 INFORMATION SOCIETY / اشاعه اطلاعات گزینشی
 SELECTIVE DISSEMINATION OF
 INFORMATION / اطلاعات ناب / CATALYTIC
 INFORMATION / خودکاری / AUTOMATION
 کیفیت اطلاعات / INFORMATION QUALITY

۳۲۱ معتمدی، فاطمه. نظام نمایه‌سازی "وورد
 اسمیت" در شبکه کتابشناختی (اوس.سی.ال.سی) /
 نویسنده: فاطمه معتمدی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه
 (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره:
 ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۱۱ تا ۲۵.
 نمایه‌سازی ورد اسمیت / WORDSMITH

ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۴۴ تا ۴۸.

نمایه‌سازی INDEXING / وب (شبکه سراسری جهانی) WORLD WIDE WEB (WWW) / موتور جستجو SEARCH ENGINE / فراداده‌ها (داده های سازمان یافته درباره داده ها) MATADATA / ساختار نمایه‌سازی INDEXING STRUCTURE / خزنده (برنامه نرم افزاری) CRAWLER / نمایه‌سازی خودکار AUTOMATIC INDEXING / نرم افزار کامپیوتر COMPUTER SOFTWARE

۳۲۶ مک دوگال، آلن اف. آموزش برای مدیریت کتابخانه/ نویسنده : آلن اف. مک دوگال؛ مترجم: علی سیادت، احمد شعبانی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۴۹ تا ۵۳. Training for Management.

آموزش مدیریت / MANAGEMENT TRAINING
مدیریت کتابخانه / LIBRARY MANAGEMENT
اثربخشی مدیریت / MANAGEMENT
LIBRARY / EFFECTIVENESS کتابخانه

۳۲۷ تنوپیر، کارول. خدمات مرجع دانشگاهی در هزاره جدید/ نویسنده : کارول تنوپیر؛ مترجم: شهناز خدیوی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۵۴ تا ۶۰. Reference Services in the New Millenium.

خدمات مرجع / REFERENCE SERVICES
کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY
انجمن کتابخانه‌های پژوهشی ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES (ARL) / آمریکا UNITED STATES OF AMERICA / کانادا CANADA
کتابخانه پژوهشی RESEARCH LIBRARY / جستجوی

۳۲۳ شموسی، نعمت‌الله. استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی/ نویسنده : نعمت‌الله شموسی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۳۱ تا ۳۶.

اطلاعات کتابشناختی BIBLIOGRAPHICAL
منابع اطلاعاتی الکترونیکی INFORMATION /
ELECTRONIC INFORMATION SOURCES
اینترنت INTERNET / حق مؤلف COPYRIGHT
استناد CITATION / انجمن روانشناسی آمریکا AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
اطلاعات الکترونیکی ELECTRONIC INFORMATION
وب (شبکه سراسری جهانی) WORLD WIDE WEB (WWW)

۳۲۴ کولانیان، فردین. بررسی وضعیت سایتهای کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب/ نویسنده : فردین کولانیان. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۷، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۳۷ تا ۴۳.

وب (شبکه سراسری جهانی) WORLD WIDE
WEB (WWW) / کتابخانه LIBRARY / ایران IRAN
سایت وب WEB SITE / مرکز اطلاع‌رسانی
INFORMATION CENTRE / نشانی ADDRESS
راهنمای سایت وب WEB SITE DIRECTORY
فهرست همگان دسترس پذیر پیوسته ONLINE
PUBLIC ACCESS CATALOGUE (OPAC) / مرکز
پژوهشی RESEARCH CENTRE / نرم افزار کتابخانه‌ای
LIBRARY SOFTWARE / دانشگاه UNIVERSITY
اینترنت INTERNET

۳۲۵ کمیجانی، احمد. ساختار نمایه‌سازی در موتورهای کاوش وب/ نویسنده : احمد کمیجانی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی

تحويل مدرک / DOCUMENT DELIVERY
 دانشگاه لیورپول / UNIVERSITY OF LIVERPOOL
 کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY
 دستیابی به اطلاعات / ACCESS TO INFORMATION
 مدرک / DOCUMENT / انگلستان UNITED KINGDOM
 موضوع / SUBJECT / منابع اطلاعاتی ELECTRONIC INFORMATION
 خدمات اطلاع‌رسانی / SOURCES INFORMATION
 عادت استفاده‌کننده اطلاعات / SERVICES
 نگهداری مدرک / INFORMATION USER HABIT
 (موجودی) / DOCUMENT STORAGE (HOLDING)
 تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت / COST-BENEFIT ANALYSIS
 نشریه ادواری / PERIODICAL

۳۳۰ محقق‌زاده، محمدصادق. بررسی نظرات و نحوه استفاده مشترکین عضو مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از امکانات مرکز و تأثیر آن بر کارهای پژوهشی این اعضا/ نویسنده: محمدصادق محقق‌زاده، مرضیه عبداللهی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۸، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۱ تا ۱۰.
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز / SHIRAZ
 UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES / اینترنت
 هیأت علمی / FACULTY / دانشجو
 COLLEGE STUDENT / کارکنان / PERSONNEL
 وب (شبکه سراسری جهانی) / WORLD WIDE WEB
 WWW / پست الکترونیکی (E- ELECTRONIC)
 دسترسی به اطلاعات / MAIL / ACCESS TO
 پژوهش / INFORMATION / RESEARCH

۳۳۱ اعرابی، محمد. موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران/ نویسنده: محمد اعرابی، سهیل سرمدسعیدی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز

پیوسته / ONLINE SEARCHING / اینترنت
 وب (شبکه سراسری جهانی) / INTERNET WORLD
 پرسش / QUERY / کتابدار / WIDE WEB (WWW)
 مرجع / REFERENCE LIBRARIAN / استفاده‌کننده از
 اطلاعات / INFORMATION USER / دانشجو
 COLLEGE (STUDENT) / منابع اطلاعاتی الکترونیکی
 ELECTRONIC INFORMATION SOURCES / سواد
 اطلاعاتی / INFORMATION LITERACY

۳۲۸ گاردنر، ملنی ای. ایجاد خدمات دیجیتالی در کشاورزی/ نویسنده: ملنی ای. گاردنر، جوآن دو وریس، سیدنی کاگ؛ مترجم: محمد خواجهوی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۶۱ تا ۶۶.

Creating Digital Reference Services in Agriculture.

کشاورزی / AGRICULTURE / مرکز اطلاعات
 شبکه کشاورزی / AGNIC / دانشگاه ایالتی واشنگتن
 STATE UNIVERSITY OF WASHINGTON
 دانشگاه مینه سوتا / UNIVERSITY OF MINNESOTA
 اطلاعات کشاورزی / AGRICULTURAL
 خدمات مرجع / INFORMATION / SERVICES
 منابع اطلاعاتی الکترونیکی / ELECTRONIC INFORMATION SOURCES / رومی
 کردن / DIGITALIZATION / کتابخانه LIBRARY

۳۲۹ بویل، فرانسس. دسترسی در برابر نگهداری: واقعیت‌های مربوط به تحويل مدرک/ نویسنده: فرانسس بویل، ماری دیویس؛ مترجم: طیبه شه‌میرزادی، نادر نقشینه. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۷، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۱، ص. ۶۷ تا ۷۹.
 Access Versus Holdings: Document Delivery Realities.

ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۴۳ تا ۵۵.

وب (شبکه سراسری جهانی) WORLD WIDE
/ WEB BROWSER / مرورگر وب / WEB (WWW)
چندرسانه‌ای MULTIMEDIA / فرامتن
/ HYPertext / صفحه وب / WEB PAGE / استاندارد
STANDARD / سخت افزار کامپیوتر COMPUTER
/ HARDWARE / نرم افزار کامپیوتر COMPUTER
/ SOFTWARE / خدمات وب / WEB SERVICES
سایت وب / WEB SITE / زبان نشانه‌گذاری فرامتن
/ HYPertext MARKUP LANGUAGE (HTML)
پروتوکل انتقال فرامتن HYPertext TRANSFER
PROTOCOL (HTTP)

۳۳۵ رادر، هانلور. مدیریت نحوه مشارکت در کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی / نویسنده : هانلور رادر؛ مترجم: شهناز خدیوی، احمد شعبانی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۵۶ تا ۶۱.

Managing Academic and Research Libraries Partnership.

کتابخانه دانشگاهی / UNIVERSITY LIBRARY
کتابخانه پژوهشی / RESEARCH LIBRARY / کتابدار
دانشگاهی / ACADEMIC LIBRARIAN / هیأت علمی
/ FACULTY / مشارکت / PARTICIPATION / مدیریت
اطلاع‌رسانی - کتابداری / INFORMATION-LIBRARY
/ MANAGEMENT / دانشگاه لوئیزویل / UNIVERSITY
OF LOUISVILLE

۳۳۶ ویشارد، لیسا. دقت موتورهای کاوش اینترنتی: مطالعه‌ای موردی در ارتباط با علوم زمین / نویسنده : لیسا ویشارد؛ مترجم: مه‌ری صدیقی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۶۲.

اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۱۱ تا ۲۴.

تجارت الکترونیکی ELECTRONIC
COMMERCE / ایران IRAN / کد میله‌ای BAR
/ CODE / پست الکترونیکی ELECTRONIC (E-MAIL)
/ ELECTRONIC BANKING / بانکداری الکترونیکی
/ COMMERCIAL BARRIER / تجزیه و
STATISTICAL ANALYSIS / تحلیل آماری

۳۳۲ جوکار، عبدالرسول. میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای / نویسنده : عبدالرسول جوکار، فاطمه معتمدی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۲۵ تا ۳۳.

کتابدار / LIBRARIAN / دانشجو COLLEGE
/ STUDENT / پژوهش کتابخانه‌ای LIBRARY
/ RESEARCH / کمک‌یابی / HELP SEEKING / کمک
کتابدار به استفاده‌کننده LIBRARIAN HELP TO
/ USER / نگرش دانشجو COLLEGE STUDENT
/ ATTITUDE / عادت استفاده‌کننده اطلاعات
/ INFORMATION USER HABIT / تجزیه و تحلیل
STATISTICAL ANALYSIS / آماری

۳۳۳ سمائی، مهدی. پردازش گروه اسمی / نویسنده : مهدی سمائی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۳۴ تا ۴۱.

گروه اسمی / NOUN PHRASE / پردازش زبان
طبیعی / NATURAL LANGUAGE PROCESSING
زبان فارسی / PERSIAN LANGUAGE / نحو
SYNTAX

۳۳۴ احمدی فصیح، صدیقه. آشنایی با شبکه جهانی وب / نویسنده : صدیقه احمدی فصیح. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی

دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۸۴ تا ۸۹.

Information System for S & T Long-Term planning (ISSATP).

مؤسسه اطلاعات علمی و فنی چین
INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION OF CHINA
برنامه‌ریزی بلندمدت / LONG TERM PLANNING
پایگاه اطلاعات / DATA BASE
اطلاعات علمی / SCIENTIFIC INFORMATION
اطلاعات فناوری / TECHNOLOGICAL INFORMATION
چین / CHINA
نظام اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی بلندمدت
علوم و فناوری / INFORMATION SYSTEM FOR S & T
LONG TERM PLANNING (ISSATP)

۳۳۹ شعبانی، احمد. سومین گزارش بازرسی
فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، نیمه
اول سال ۱۳۸۱ هجری شمسی / نویسنده : احمد
شعبانی، رضا اردلان. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲،
پائیز و زمستان ۱۳۸۱، ص. ۹۰ تا ۹۱.

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران / ILISA
گزارش بازرسی / INSPECTION REPORT 1381 / 2002

۳۴۰ معتمدی، فاطمه. بازخورد و نظام‌های بازیابی
اطلاعات / نویسنده : فاطمه معتمدی. علوم اطلاع
رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)،
دوره : ۱۸، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۱
تا ۱۵.

بازیابی اطلاعات / INFORMATION RETRIEVAL
/ FEEDBACK جستجو / SEARCHING
/ INFORMATION SCIENCE علم اطلاع‌رسانی
برهمکنش (بازیابی اطلاعات) / INTERACTION
(INFORMATION RETRIEVAL)

تا ۷۵.

Precision among Internet Search Engines.

موتور جستجو / SEARCH ENGINE / اینترنت
/ INTERNET علوم زمین / EARTH SCIENCES
اصطلاح نمایه‌ای / INDEX TERM / فهرست
/ CATALOGUE / راهنما / DIRECTORY / خزنده (برنامه
نرم افزاری) / CRAWLER / فراخزنده (برنامه نرم افزاری)
/ METACRAWLER / موتور جستجوی چند شاخه‌ای
/ MULTI-THREADED SEARCH ENGINE / دقت
/ PRECISION بازیابی اطلاعات / INFORMATION
RETRIEVAL

۳۳۷ بات، گانج دی. مدیریت دانش در سازمانها:
بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان / نویسنده
: گانج دی. بات؛ مترجم: محمد ایرانشاهی. علوم
اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۱،
ص. ۷۶ تا ۸۳.

Knowledge Management in Organizations:
Examining the Interaction Between
Technologies, Techniques and People.

مدیریت دانش / KNOWLEDGE
/ MANAGEMENT فناوری / TECHNOLOGY
سازمان / ORGANIZATION / فرهنگ سازمانی
/ ORGANIZATIONAL CULTURE / دانش
/ KNOWLEDGE اطلاعات / INFORMATION داده‌ها
/ DATA برهمکنش (انسان - فناوری) / INTERACTION
(HUMAN-TECHNOLOGY) / سازماندهی اطلاعات
ORGANIZATION OF INFORMATION

۳۳۸ لی‌سی‌ی. سیستم اطلاع‌رسانی برای برنامه
ریزی بلندمدت علمی و فنی (ایساتپ) / نویسنده :
لی‌سی‌ی، لیو مین؛ مترجم: مریم نظری. علوم اطلاع
رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)،

دوره : ۱۸، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۴۵ تا ۵۲.

اینترنت INTERNET / هیأت علمی FACULTY / پژوهشگر RESEARCHER / مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی (جهادسازندگی) INSTITUTE OF / APPLIED-SCIENTIFIC HIGHER EDUCATION / مرکز آموزش عالی امام خمینی (جهادسازندگی) IMAM / KHOMINI HIGHER EDUCATION CENTRE / فعالیت علمی SCIENTIFIC ACTIVITY / فعالیت پژوهشی RESEARCH ACTIVITY

۳۴۴ خسروی، مریم. **تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی / نویسنده : مریم خسروی.** علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۵۳ تا ۵۹.

شخصیت PERSONALITY / پرونگرایی ADAPTATION / سازگاری EXTRAVERSION (PSYCHOLOGY) / وظیفه‌شناسی CONSCIENTIOUSNESS / ثبات عاطفی EMOTIONAL STABILITY / تربیت فرهنگی CULTURAL EDUCATION / مرکز پژوهشی RESEARCH CENTRE / دانشگاه TEHRAN / جستجوگر اطلاعات INFORMATION SEARCHER / جستجوی اطلاعات INFORMATION SEARCHING / حرفه اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY / PROFESSION / تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS

۳۴۵ نیاکان، شهرزاد. **امکان‌سنجی نمایه‌سازی ماشینی مدارک زبان فارسی در مرکز اطلاع‌رسانی جهاد کشاورزی / نویسنده : شهرزاد نیاکان.** علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲،

۳۴۱ گنجی، علیرضا. **امنیت شبکه: چالشها و راهکارها / نویسنده : علیرضا گنجی.** علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۱۶ تا ۳۰.

جرم کامپیوتری COMPUTER CRIME / شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری INFORMATION-LIBRARY / NETWORK / اینترنت INTERNET / آلودگی اطلاعات INFORMATION POLLUTION / امنیت فرهنگی CULTURAL SECURITY / سیاستگذاری UNITED STATES OF AMERICA / آمریکا / ISRAEL / چین CHINA / ARAB COUNTRY / ایران IRAN / امنیت سیاسی POLITICAL SECURITY / حفاظت امنیتی کامپیوتری FIREWALL / رخنه‌گری کامپیوتری COMPUTER HACKING / شبکه ارتباطی COMMUNICATION NETWORK

۳۴۲ حسینی بهشتی، ملوک السادات. **کاربرد اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی در نمایه‌سازی ماشینی و بازیابی اطلاعات / نویسنده : حسینی بهشتی، ملوک السادات.** علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۸، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۳۱ تا ۴۴.

اصطلاح‌شناسی TERMINOLOGY / نمایه‌سازی خودکار AUTOMATIC INDEXING / بازیابی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL / واژه‌گزینی WORD SELECTION / اصطلاحنامه THESAURUS

۳۴۳ خداجوی، محمد. **تأثیر شبکه اینترنت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی / نویسنده : محمد خداجوی.** علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)،

اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۸، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۸۴ تا ۹۳.

خدمات کتابخانه‌ای / LIBRARY SERVICES
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANIAN
INFORMATION AND DOCUMENTATION
CENTRE (IRANDOC) / جستجو / SEARCHING
نیاز اطلاعاتی / INFORMATION NEED / استفاده‌کننده
از کتابخانه / LIBRARY USER / دستیابی به اطلاعات
/ ACCESS TO INFORMATION / رضایت استفاده‌کننده
/ USER SATISFACTION / تجزیه و تحلیل آماری
STATISTICAL ANALYSIS

۳۴۹ هسی - پی، اینگرید. اینترنت: سازماندهی و جستجو، قدرت بازیابی موتورهای کاوش انتخابی: کیفیت جوابگویی آنها به سؤالات مرجع و موضوعی چگونه است؟! / نویسنده: اینگرید هسی - پی؛ مترجم: قاسم آزادی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۸، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۹۴ تا ۱۰۳.

Internet: Organization and Searching by:
The Reference Librarian.

اینترنت / INTERNET / جستجو / SEARCHING
موتور جستجو / SEARCH ENGINE / پرسش / QUERY
/ دقت / PRECISION / بازیابی اطلاعات
/ INFORMATION RETRIEVAL / موضوع / SUBJECT
ارزشیابی / EVALUATION / تجزیه و تحلیل آماری
STATISTICAL ANALYSIS

۳۵۰ کالست، کارل. مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری / نویسنده: کارل کالست؛ مترجم: صدیقه احمدی فصیح. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۸، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۱۰۴ تا ۱۱۱.

Knowledge Management From a Business
Strategy Perspective.

ص. ۶۰ تا ۷۰.

نمایه‌سازی خودکار / AUTOMATIC INDEXING
امکان‌سنجی / FEASIBILITY STUDY / زبان فارسی
/ PERSIAN LANGUAGE / مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات
علمی جهاد کشاورزی JAHAD SCIENTIFIC
/ INFORMATION SERVICES (JSIS) / اصطلاحنامه
/ THESAURUS / کشاورزی / AGRICULTURE / مدرک
DOCUMENT

۳۴۶ عزیزمحمدی، فاطمه. بررسی برخی فرآیندهای رایج قرض‌گیری در زبان فارسی / نویسنده: فاطمه عزیزمحمدی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۸، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۷۱ تا ۷۴.

زبان فارسی / PERSIAN LANGUAGE / قرض
گیری زبانی / LANGUAGE BORROWING / زبانشناسی
/ LINGUISTICS / گرت‌پرداری (ترجمه قرضی)
/ CALQUE / تداخل زبانی
LINGUISTIC INTERFERENCE

۳۴۷ مرادی، غلامرضا. فرهنگنامه اصول فقه در یک نگاه / نویسنده: غلامرضا مرادی، مهدی نجیبی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۸، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۷۵ تا ۸۳.

دانشنامه / ENCYCLOPEDIA / اصول فقه
/ ISLAMIC JURISPRUDENCE PRINCIPLES / اسلام
/ ISLAM / نمودار سازمانی
ORGANIZATION CHART /
/ تدوین دانشنامه
ENCYCLOPEDIA /
/ فرهنگ‌نگاری / LEXICOGRAPHY
COMPILATION

۳۴۸ موسوی شوشتری، مژگان. بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران / نویسنده: مژگان موسوی شوشتری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز

۳۵۴ تندیور، احمد. **اصطلاحنامه: ساختار و شکل / نویسنده: احمد تندیور**. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۱۳ تا ۲۳.
اصطلاحنامه / THESAURUS ساختار / THESAURUS STRUCTURE اصطلاحنامه

۳۵۵ دستغیب، محمدباقر. **بهبینه‌سازی درخواست کاربر مبتنی بر هوشمندسازی بازیابی اطلاعات بوسیله شبکه عصبی / نویسنده: محمدباقر دستغیب**. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۲۴ تا ۲۹.

بازیابی اطلاعات INFORMATION RETRIEVAL / شبکه عصبی NEURAL NETWORK / بهینه‌سازی OPTIMIZATION / استفاده‌کننده USER / پرسش QUERY / محتوای اطلاعاتی INFORMATION CONTENT / مدرک DOCUMENT / پردازش اطلاعات INFORMATION PROCESSING / جستجو SEARCHING / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / نیاز استفاده‌کننده اطلاعات INFORMATION USER NEED

۳۵۶ رنجبری، صفرعلی. **ارزیابی بانک اطلاعاتی نمایه (لوح فشرده نمایه) بانک اطلاعات متن مقالات نشریات ادواری فارسی / نویسنده: صفرعلی رنجبری**. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۳۰ تا ۳۳.

نشریه ادواری PERIODICAL / زبان فارسی PERSIAN LANGUAGE / مقاله ARTICLE / نمایه INDEX / بانک اطلاعات DATA BANK / مجله نمایه NAMAYE JOURNAL / دیسک فشرده فقط قابل خواندن CD-ROM (COMPACT DISC READ ONLY MEMORY) / جستجو SEARCHING / بازیابی

مدیریت دانش KNOWLEDGE / راهبرد تجاری BUSINESS MANAGEMENT / شرکت تجاری COMMERCIAL STRATEGY / ENTERPRISE

۳۵۱ شهریاری، پرویز. **فهرست مندرجات نشریه اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱) / نویسنده: پرویز شهریاری**. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۸، شماره: ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص. ۱۱۲ تا ۱۳۱.
اطلاع‌رسانی (نشریه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) ETELA-RESANI (JOURNAL OF TABLE OF / IRANDOC فهرست مندرجات 1351-1381 1972-2002 / CONTENTS

۳۵۲ شعبانی، احمد. **جامعه اطلاعاتی ایران و چالشهای رویاروی آن / نویسنده: احمد شعبانی**. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۱ تا ۷.

جامعه اطلاعاتی INFORMATION SOCIETY / ایران IRAN / زیربنای اطلاعاتی INFORMATION INFRASTRUCTURE / سیاست اطلاع‌رسانی INFORMATION POLICY / فناوری اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY / فنآوری ارتباطات COMMUNICATION TECHNOLOGY

۳۵۳ سمائی، مهدی. **کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی / نویسنده: مهدی سمائی**. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۸ تا ۱۲.
نقطه‌گذاری PUNCTUATION / رسم‌الخط SPELLING (ORTHOGRAPHY) / خط فارسی PERSIAN WRITING / نشانه‌گذاری MARKING UP / متن TEXT

رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۵۱ تا ۶۳.

اشتراک در منابع / RESOURCE SHARING
کانادا / CANADA / منابع اطلاعاتی / INFORMATION SOURCES / کتابخانه / LIBRARY / امانت بین کتابخانه ها / INTER-LIBRARY LOAN / همکاری بین کتابخانه ها / INTER-LIBRARY COOPERATION / پایگاه اطلاعات / DATA BASE / فهرستگان / UNION / CATALOGUE / دسترسی به اطلاعات / ACCESS TO INFORMATION

۳۶۱ بجورن برن، لنارت. چشم‌اندازهایی بر وب سنجی / نویسنده : لنارت بجورن برن، پیتر اینگورسن؛ مترجم: علیرضا نوروزی، زهرا بیگدلی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۶۴ تا ۸۱.

Perspectives of Webometrics.

وب‌سنجی / WEBOMETRICS / کشف دانش / KNOWLEDGE DISCOVERY / موتور جستجو / SEARCH ENGINE / داده‌کاوی / DATA MINING / پیوند متقاطع / CROSS-LINKING / تجزیه و تحلیل مسیر / PATH ANALYSIS / نظریه نمودار / GRAPH / THEORY / ردیابی موضوع / ISSUE TRACKING / کشف تصادفی نظام‌مند / SYSTEMATIC SERENDIPITY

۳۶۲ جاکوبز، نیل. وب سایت‌های تحویل مدرک / نویسنده : نیل جاکوبز، جنی چمبرز، آن موریس؛ مترجم: غلام حیدری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۸۲ تا ۸۹.

سایت وب / WEBSITE / تحویل مدرک / DOCUMENT DELIVERY / اینترنت / INTERNET

اطلاعات / INFORMATION RETRIEVAL / ارزشیابی / EVALUATION / متن / TEXT

۳۵۷ زمانی، عشرت. استانداردهای سواد اطلاعاتی / نویسنده : عشرت زمانی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۳۴ تا ۴۱.

سواد اطلاعاتی / INFORMATION LITERACY / استاندارد قابلیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی / INFORMATION LITERACY COMPETENCY STANDARD FOR HIGHER EDUCATION / آموزش عالی / HIGHER EDUCATION / فناوری اطلاعات / INFORMATION TECHNOLOGY / دانشجو / COLLEGE STUDENT

۳۵۸ نجیبی، مهدی. آئین چکیده‌نویسی / نویسنده : مهدی نجیبی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۴۲ تا ۴۷.

چکیده‌نویسی / ABSTRACTING / چکیده تمام‌نما / INFORMATIVE ABSTRACT / چکیده راهنما / INDICATIVE ABSTRACT / چکیده مؤلف / AUTHOR ABSTRACT / چکیده تمام‌نما - راهنما / ABSTRACT INFORMATIVE-INDICATIVE ABSTRACT

۳۵۹ رنجبری، صفرعلی. معرفی کتابخانه عمومی (وقفی) دکتر حصیبی اراک و بخش نابینایان این کتابخانه / نویسنده : صفرعلی رنجبری، رضا تاج آبادی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۴۸ تا ۵۰.

کتابخانه عمومی دکتر حصیبی / DOCTOR HASIBI PUBLIC LIBRARY / اراک / ARAK / کتابخانه نابینایان / LIBRARY FOR THE BLIND

۳۶۰ نظری، مریم. استراتژی اشتراک منابع اطلاعات کانادا / نویسنده : مریم نظری. علوم اطلاع

TECHNOLOGY / آموزش و پرورش / EDUCATION
 نظام آموزشی / EDUCATIONAL SYSTEM / شکاف
 دیجیتال / DIGITAL GAP / ایران / IRAN

۳۶۶ کولائیان، فردین. ملاحظاتی در باب "خدمات
 تحویل مدرک" / نویسنده : فردین کولائیان. علوم
 اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۳،
 ص. ۱۹ تا ۲۹.

تحویل مدرک / DOCUMENT DELIVERY
 امانت بین کتابخانه‌ها / INTER-LIBRARY LOAN
 کتابشناسی خدمات تحویل مدرک / BIBLIOGRAPHY
 OF DOCUMENT DELIVERY SERVICES / شرح
 وظایف شغلی / JOB DESCRIPTION / کتابشناسی
 امانت بین کتابخانه‌ها / BIBLIOGRAPHY OF INTER-
 LIBRARY LOAN

۳۶۷ ادهمی، اعظم. اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی
 چیست؟ / نویسنده : اعظم ادهمی. علوم اطلاع‌رسانی،
 فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹،
 شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص. ۳۱ تا ۳۶.

عادت استفاده‌کننده اطلاعات / INFORMATION
 USER HABIT / نیاز اطلاعاتی / INFORMATION
 NEED / جستجو / SEARCHING / اطلاعات مربوط
 RELEVANT INFORMATION / دستیابی به اطلاعات
 ACCESS TO INFORMATION / منابع اطلاعاتی
 INFORMATION SOURCES / بازیابی اطلاعات
 INFORMATION RETRIEVAL / تدوین پرسش
 QUERY FORMULATION / ارتباط موضوعی
 SUBJECT RELEVANCE

۳۶۸ گنجی، علیرضا. افقهای نوین سازماندهی
 دانش در تعامل با محیط الکترونیکی / نویسنده :
 علیرضا گنجی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹، شماره : ۳ و ۴،

کتابخانه / LIBRARY / امانت بین کتابخانه‌ها - INTER-
 LIBRARY LOAN / تهیه‌کننده (مدرک) / PRODUCER
 (DOCUMENT) / کتابخانه الکترونیکی / ELECTRONIC
 LIBRARY / انگلستان / UNITED KINGDOM
 استرالیا / AUSTRALIA / راهنما / DIRECTORY

۳۶۳ شعبانی، احمد. چهارمین گزارش بازرسی
 انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر ۱۳۸۱ الی
 شهریور ۱۳۸۲) / نویسنده : احمد شعبانی. علوم اطلاع
 رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)،
 دوره : ۱۹، شماره : ۱ و ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، ص. ۹۰
 تا ۹۲.

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران / ILISA
 گزارش بازرسی / INSPECTION REPORT / 1381-
 1382 2002-2003

۳۶۴ محقق‌زاده، محمدصادق. ارائه راه حل برای
 برخی مسائل اتوماسیون و نگارش فارسی / نویسنده :
 محمدصادق محقق‌زاده، کاظم زارعیان. علوم اطلاع
 رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)،
 دوره : ۱۹، شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص. ۱
 تا ۱۰.

خط فارسی / PERSIAN WRITING / خودکاری
 AUTOMATION / زبان فارسی / PERSIAN
 LANGUAGE / رسم الخط / SPELLING
 (ORTHOGRAPHY) / نشانه‌گذاری / MARKING UP
 اصلاح خط فارسی / PERSIAN WRITING CHANGE

۳۶۵ شعبانی، احمد. مبانی برنامه توسعه و کاربردی
 فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و
 پرورش / نویسنده : احمد شعبانی. علوم اطلاع‌رسانی،
 فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره : ۱۹،
 شماره : ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص. ۱۱ تا ۱۷.

فناوری ارتباطات / COMMUNICATION
 فناوری اطلاعات / TECHNOLOGY / INFORMATION

شبکه‌ای / NETWORK COMPETENCE / شناخت
اجتماعی / SOCIAL COGNITION

۳۷۱ اسمیت، مالکوم. آینده خدمات تحویل مدرک:
دگرگونی نقش دست اندرکاران سنتی در عصر نوین
اطلاعات / نویسنده: مالکوم اسمیت، مایک اسپورن؛
مترجم: غلام حیدری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه
(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره:
۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص. ۶۹ تا ۷۵.

The Changing Role of the Traditional
Players in the New Information Age: The
Future of Document Delivery Services..

تحویل مدرک / DOCUMENT DELIVERY
فناوری اطلاعات / INFORMATION TECHNOLOGY
امانت بین کتابخانه‌ها / INTER-LIBRARY LOAN
کشور توسعه یافته / DEVELOPED COUNTRY / کشور
در حال توسعه / DEVELOPING COUNTRY / ناشر
/ PUBLISHER / کتابخانه / LIBRARY / کارگزار اطلاعاتی
INFORMATION AGENT

۳۷۲ کارنیرو، آلبرتو. نقش منابع هوشمند در
مدیریت دانش / نویسنده: آلبرتو کارنیرو؛ مترجم:
علیرضا گنجی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره: ۳ و ۴،
بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص. ۷۷ تا ۸۷.

The Role of Intelligent Resources in
Knowledge Management.

مدیریت دانش / KNOWLEDGE
فناوری اطلاعات / MANAGEMENT
/ INFORMATION TECHNOLOGY / تصمیم‌گیری
/ DECISION MAKING / خلاقیت / CREATIVITY
کارایی / EFFICIENCY / سازمان / ORGANIZATION
/ راهبرد / STRATEGY / سیستم هوشمند
/ INTELLIGENT SYSTEM / عامل هوشمند

بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص. ۳۷ تا ۴۹.

سازمان دانش / ORGANIZATION OF
/ KNOWLEDGE / فهرست‌نویسی کامپیوتری
/ COMPUTERIZED CATALOGUING / انتقال داده‌ها
/ DATA TRANSMISSION / فراداده‌ها (داده های
سازمان یافته درباره داده ها) / METADATA / هسته
دابلین / DUBLIN CORE / فرمت / FORMAT
مدیریت دانش / KNOWLEDGE MANAGEMENT
فهرست‌نویسی ماشین‌خوان / MACHINE READABLE
/ CATALOGUING / زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر
/ EXTENSIBLE MARK UP LANGUAGE (XML)
طرح توصیف فراداده‌ای شیء‌گرا / METADATA
/ OBJECT DESCRIPTION SCHEMA (MODS)
نمایه سازی / INDEXING

۳۶۹ حیدری، بهروز. نشر الکترونیکی: مزایا،
معایب؛ دور نگاهی به آینده کاغذ / نویسنده: بهروز
حیدری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره: ۳ و ۴، بهار و
تابستان ۱۳۸۳، ص. ۵۱ تا ۵۹.

نشر الکترونیکی / ELECTRONIC PUBLISHING
/ کتاب الکترونیکی / ELECTRONIC BOOK
ارزشیابی / EVALUATION

۳۷۰ ساولاینن، ریجو. شایستگی شبکه‌ای و
جستجوی اطلاعات در اینترنت از تعاریف تا مدلی
شناختی اجتماعی / نویسنده: ریجو ساولاینن؛
مترجم: حمید کشاورز. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه
(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۱۹، شماره:
۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص. ۶۱ تا ۶۸.

Network Competence and Information
Seeking on the Internet From Definitions
towards a Social Cognitive Model.

جستجو / SEARCHING / اینترنت / INTERNET
/ بازبایی اطلاعات / INFORMATION RETRIEVAL
مهارت اطلاعاتی / INFORMATION SKILL / شایستگی

مدارک علمی ایران / نویسنده: مهروی صدیقی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۲۰، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۳، ص. ۲۹ تا ۴۹.

سیستم اطلاعات جغرافیایی GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) / پایگاه اطلاعات DATA BASE / مدرک DOCUMENT / تجزیه و تحلیل محتوا CONTENT ANALYSIS / علوم زمین EARTH SCIENCES / اطلاعات کتابشناختی BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION / نمودار GRAPH / نقشه MAP / تابع تحلیلی ANALYTIC FUNCTION / پردازش اطلاعات INFORMATION PROCESSING / توصیف کتابشناختی BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION / موقعیت جغرافیایی GEOGRAPHIC LOCATION / فهرست‌نویسی CATALOGUING

۳۷۶ خسروی، عبدالرسول. وب نامرئی / نویسنده:

عبدالرسول خسروی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۲۰، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۳، ص. ۵۱ تا ۵۸.

دستیابی به اطلاعات ACCESS TO INFORMATION / وب نامرئی INVISIBLE WEB / موتور جستجو SEARCH ENGINE / وب پنهان HIDDEN WEB / وب عمیق DEEP WEB / وب تاریک OPAQUE WEB / وب خصوصی PRIVATE WEB / وب ملکی PROPRIETARY WEB / اینترنت INFORMATION / منابع اطلاعاتی INTERNET SOURCES

۳۷۷ شعبانی، احمد. توسعه برنامه‌های پزشکی

الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی / نویسنده: احمد شعبانی. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و

LEARNING / یادگیری INTELLIGENT AGENT

۳۷۳ بیگدلی، زاهد. مقایسه روشهای دسترسی به منابع اطلاعاتی مدیریت توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی و ارائه راهکارهایی برای بهبود روشها / نویسنده: زاهد بیگدلی، حمید قاضی‌زاده. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۲۰، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۳، ص. ۱ تا ۱۲.

منابع اطلاعاتی INFORMATION SOURCES / دستیابی به اطلاعات ACCESS TO INFORMATION / کارشناسی ارشد MASTER DEGREE / مدیریت بازرگانی BUSINESS ADMINISTRATION / دانشگاه دولتی PUBLIC UNIVERSITY / دانشجو COLLEGE / هیأت علمی FACULTY / ایران IRAN / تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS / عادت استفاده‌کننده اطلاعات INFORMATION USER HABIT

۳۷۴ حیدری، غلام. بررسی وضعیت خدمات تحویل

مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در ایران / نویسنده: غلام حیدری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۲۰، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۳، ص. ۱۳ تا ۲۷.

تحویل مدرک DOCUMENT DELIVERY / امانت بین کتابخانه‌ها INTER-LIBRARY LOAN / کشورها COUNTRIES / مرکز اطلاع‌رسانی INFORMATION CENTRE / کتابخانه دانشگاهی UNIVERSITY LIBRARY / تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS

۳۷۵ صدیقی، مهروی. بررسی کاربرد سیستم

اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و

K-MEANS الگوریتم کی - مینز / ALGORITHM ALGORITHM

۳۷۹ ریدر، هانلور بی. سواد اطلاعاتی: یک اولویت نوظهور جهانی / نویسنده: هانلور بی ریدر؛ مترجم: مریم نظری. علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)، دوره: ۲۰، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۳، ص. ۹۷ تا ۱۱۴.

Information Literacy: An Emerging Global Priority.

/ INFORMATION LITERACY سواد اطلاعاتی

/ INFORMATION TECHNOLOGY فناوری اطلاعات

آفریقای جنوبی SOUTHERN AFRICA / آموزش

TEACHING / چین CHINA / سنگاپور

SINGAPORE / استرالیا AUSTRALIA / زلند جدید

NEW ZEALAND / انگلستان UNITED KINGDOM

IRELAND / یادگیری LEARNING

سیاستگذاری POLICY MAKING / آلمان

GERMANY / سوئد SWEDEN / کانادا CANADA

MEXICO / آمریکا UNITED STATES OF AMERICA

AMERICA

مدارک علمی ایران)، دوره: ۲۰، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۳، ص. ۵۹ تا ۶۵.

/ INFORMATION SOCIETY جامعه اطلاعاتی

ELECTRONIC MEDICINE پزشکی الکترونیکی

(TELE-MEDICINE) / سلامت HEALTH / بهداشت

ELECTRONIC HYGIENE (TELE- الکترونیکی

HEALTH CARE) / اطلاعات INFORMATION

/ INFORMATION TECHNOLOGY فناوری اطلاعات

/ INFORMATION SOURCES منابع اطلاعاتی / تکفاب

(توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات بهداشتی)

IRAN / TAKFAB ایران

۳۷۸ موراتو، جی. آزمایش‌های دربارهٔ تاثیر تحلیل

گفتمان بر الگوریتم‌های رده بندی و بازیابی

اطلاعات / نویسنده: جی موراتو، جی لورنس، ج

جنوا، جی. ا. موربرو؛ مترجم: محمدعلی ایمان‌پور.

علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه (مرکز اطلاعات و مدارک علمی

ایران)، دوره: ۲۰، شماره: ۱ و ۲، پائیز و زمستان ۱۳۸۳،

ص. ۶۷ تا ۹۵.

Experiments in Discourse Analysis Impact on Information Classification and Retrieval.

/ CLASSIFICATION متن / رده بندی

/ INFORMATION RETRIEVAL بازیابی اطلاعات

اصطلاح‌شناسی TERMINOLOGY / گفتمان

DISCOURSE / تجزیه و تحلیل حوزه (زبان‌شناسی)

DOMAIN ANALYSIS (LINGUISTICS) / زبان‌شناسی

LINGUISTICS / گونه (نوع) GENRE / سیاق

REGISTER / فیلتر متن TEXT FILTER / سرعنوان‌های

موضوعی پزشکی (مش) MEDICAL SUBJECT

HEADINGS (MESH) / هم - عبارت‌سازی CO-

WORDING / مدلاین (نظام پیوسته تحلیل و بازکاوی

اطلاعات پزشکی) MEDLINE / آکادمیک سرچ الیت

ACADEMIC SEARCH ELITE / پایگاه اطلاعات

DATA BASE / الگوریتم ان - گرام ها N-GRAMS

فهرست نامها

- بودین، گرهارد ۲۲۳
 بورکو، هارولد ۱
 بوریسوف، بوریسلاو ۱۱۵
 بونیتز، مانفرد ۱۶۳
 بوئل، فرانسس ۳۲۹
 بهاتاچاریا، ک ۴۷
 بهاور، شهلا ۹۵
 بهشتی، ملوک السادات ۱۶۲، ۱۸۴، ۱۹۸، ۲۴۴، ۲۴۹
 بیرامی طارونی، حمیده ۳۱۴
 بیکتلر، جولی ۲۶۳
 بیگدلی، زاهد ۳۷۳
 بیگدلی، زهرا ۳۶۱
 بیورنشتاد، اوه بیوم ۲۰۳
 بیهقی، علی اکبر ۵۶
 پارسی اصفهانی، امیر ۱۶۷
 پاشائی زاده، حسین ۳۱۸
 پرتو، بابک ۱۲۵، ۱۴۱، ۱۹۳
 پرفونتاين، لیز ۲۶۲
 پوراحمد، علی اکبر ۲۳۹
 پورحسن طنابچی، صادق ۸۶، ۱۱۳
 پیزلی، جنیفر ۱۲۹
 تاج آبادی، رضا ۳۵۹
 تفقدی جامی، محمود ۱۷۰
 تقوی، مهدی ۱۶۸، ۲۴۳
 تقی پور، لیدا ۱۶۴
 تل، بجورن و. ۶۳
 تندپور، احمد ۱۴۹، ۲۳۷
 ۲۶۲، ۳۵۴
 تنوپیر، کارول ۲۱۵، ۳۲۷
 توتونچیان، مسعود ۱۱۱، ۱۱۷
 تورپ، پیتر ۹۴
 توریجوس، دلایا ای. ۲۳۳
 توفیق، مسعوده ۱۹، ۸۸، ۹۲
- اسویریدوف، فلیکس آ. ۶۷
 اشرف، مینا ۳
 اشکنی پور، ناصر ۲۳۵
 اصل کیا، سمیه ۲۹۰
 اعتماد، شاپور ۱۳۹
 اعتمادی، پریچهر ۲۴
 اعرابی، محمد ۳۳۱
 الاخرس، محمود ۸۶
 الزهاوی، فارعه ۷۶
 امیدوار، مجید ۱۸۸
 انصافی، سکینه ۲۲۱، ۲۹۲
 انواری، مرتضی ۱۵۶
 اورام، آندرز ۲۹۶
 اولیاء، محمد رضا ۱۵۰
 اهلسود، تی. ۱۹۵
 ایرانشاهی، محمد ۳۳۷
 ایفلا، بخش تحویل مدرک و امانت متقابل ۲۸۲
 ایمان پور، محمدعلی ۳۷۸
 اینگورسن، پیتر ۳۶۱
 ایونز، ام. ۱۹۵
 بابایی، محمود ۱۷۲، ۱۹۲
 ۲۰۳، ۲۰۸
 بات، گانبدی. ۳۳۷
 بجورن برن، لئارت ۳۶۱
 بردبار، سیمین ۶۲، ۷۰، ۱۱۹، ۲۱۴
 برگر، مری سی. ۱۶۲
 برنایی، زرین تاج ۲۴۵
 بروکنر، ابرهارد ۱۶۳
 بشیری، جواد ۲۲۹، ۲۶۵
 ۲۷۹
 بلورجی (رستمکلابی)، پروین ۶۰
 بنی اقبال، ناهید ۲۸۷، ۳۱۱
- آخوندی، نسربین ۱۱۵
 آخوندی اصل، نسربین ۲۰۴، ۲۳۴، ۲۷۳
 آذرنگ، عبدالحسین ۴۹، ۵۷
 آرتانندی، سوزان ۸۰
 آزاد، اسدالله ۱۴۸، ۲۹۸، ۳۱۰
 آزادی، قاسم ۳۴۹
 آزادیان، آنوش ۲۷
 آفولابی، مایکل ۲۷۲
 آفایخشی، علی ۶۷، ۷۸، ۸۴، ۹۰، ۱۱۲
 آقامیری، زهره ۴
 آکادمی ملی علوم آمریکا ۲۳
 آلن، بریس ۱۷۱
 آلن، گیلیان ۱۷۱
 احمد، آمنه ۲۱۳
 احمدی، حسن ۲۳
 احمدی فصیح، صدیقه ۳۳۴، ۳۵۰
 احمدی لاری، رکن الدین ۱۳۷، ۱۸۰، ۲۱۸
 ادم، یو. اس. ۱۱۳
 ادهمی، اعظم ۳۶۷
 اردلان، رضا ۳۰۹، ۳۱۹، ۳۳۹
 اسبورن، مایک ۳۷۱
 استراتز، آر. ۱۹۵
 اسدی، اصغر ۲۸۱
 اسدی، مجتبی ۲۱۵
 اسماعیلی پور، شایسته ۱۷۶، ۲۰۱
 اسمیت، مالکوم ۳۷۱

۲۴۶	۳۴۴، ۳۲۲، ۲۷۰	۲۱۲
زارعیان، کاظم ۳۶۴	خطیر، هیرید ۱۲۷	جاکويز، نیل ۳۶۲
زانتو، پیتیر ۲۷۳	خواجوی، محمد ۳۲۸	جعفر بیگلو، موسی ۲۱۰، ۲۵۷
زانگ، لی ۱۱۴	خوانساری، جیران ۳۰۴	۳۲۰، ۲۸۸
زرین، طاهره ۱۰۱	دامادی، سعید ۱۰۲	جکسن، میلز م ۴۹
زمانی، عشرت ۳۵۷	دانشی، حسین ۱، ۱۲، ۴۱	جنوا، ج ۳۷۸
زهادی، فیروزان ۸۰	۴۸	جواندل، نرجس ۱۲۹
زیتارا، ای ۱۶۹	داودزاده، سیروس ۲۸۰	جواهر کلام، محمد ۷۶، ۱۲۰
زیرخسروی، جهان ۲۹۶	داودی فر، حسین ۶۵	جوکار، عبدالرسول ۳۳۲
زیگموند، کورت ۴۵	داورپناه، محمدرضا ۱۹۱	جین، اس. پی. ۶۵
ساسر، آن. بی. ۳۱۷	۱۹۹	چاو، پاتریک وای. کی. ۲۷۴
سامانیان، مصیب ۲۶۰	دستغیب، محمدباقر ۳۵۵	چمبرز، جنی ۳۶۲
ساوولاینز، ریجو ۳۷۰	دستمالچی، مهین ۲۵، ۳۳	حاج وزیری، جاویدرضا ۱۵۴
سائومی، ریما ۲۱۴	۸۳	حاجی زین العابدینی، محسن
سپهر، مهدی ۱۵۲	دلیلی، حمید ۲۵۹	۳۰۷، ۲۸۰
سرمد سعیدی، سهیل ۳۳۱	دو وریس، جوآن ۳۲۸	حاذق، فریدون ۷۱، ۸۷
سمائی، مهدی ۱۹۵، ۲۸۹	دهاوان، اس. ام. ۶۵	حافظیان رضوی، کاظم ۱۵۸
۳۵۳، ۳۳۳	دیانی، محمدحسین ۱۰۴	حریری، مهرانگیز ۱۸، ۶۶
سنگ، آسا ۲۰	۱۷۷، ۱۴۷	۷۵، ۹۲، ۹۷، ۱۰۶
سنگوپتا، آی. ان. ۱۲۶	دیودیتو، ویرژیل ۱۹۴	حریری، نجلا ۲۰۹، ۲۲۰
سوال، لنا ۱۳۰	دیویس، ماری ۳۲۹	حسین، سرور ۷۲
سوتر، تی ۱۶۹	ذکریا، سعیده ۶۳	حسینی بهشتی، ملوک السادات
سویندلز، نورمان ۲۰۰	رابرتز، آن اف. ۱۰۱	۳۴۲
سیادت، علی ۳۲۶	راث، لوری ۳۱۶	حمدی پور، افشین ۲۹۹
سیبلی، برندا پاریس ۳۰۷	رادباوه، علی ۲۰۰	حیدری، بهروز ۳۶۹
سیدصادق، مصطفی ۳۴، ۴۷	رادر، هانلور ۳۳۵	حیدری، غلام ۳۶۲، ۳۷۱
۵۱	رجبی، تقی ۳۰۰	۳۷۴
سینائی، علی ۷، ۱۴، ۲۷	رحمان، عقیفه ۱۰۹	حیدری، مجید ۲۷۲
۵۳، ۳۹	رضائی، ع (عربعلی) ۵۹	خداجوی، محمد ۳۴۳
شارن هورست، آندره ۱۶۳	رنجبری، صفرعلی ۳۵۶، ۳۵۹	خدیبوی، شهناز ۲۹۷، ۳۰۶
شاه شجاعی، علی ۲۱۶، ۲۴۱	روسن، کارل گوستاو ۲۳۴	۳۳۵، ۳۲۷
۲۵۸	ریاحی نیا، نصرت ۱۷۹	خراسانی، عبدالله ۵۲
شرا، جس ۱۴	ریدر، هانلور بی ۳۷۹	خرمشاهی، بهاء الدین ۴۰
شعبانی، احمد ۲۹۷، ۳۰۶	ریوللو، ال ۱۶۹	خسروی، عبدالرسول ۳۷۶
۳۳۵، ۳۲۶، ۳۱۹، ۳۱۶، ۳۰۹	زارعی، بهروز ۱۸۷، ۱۸۹	خسروی، مریم ۲۲۵، ۲۶۴

کهن، گوئل ۱۵۹	فرحزاد، محمد ۱۶۵	۳۷۷، ۳۶۵، ۳۶۳، ۳۵۲، ۳۳۹
کید، تونی ۲۶۵	فرزین، فرزانه ۱۳۷، ۱۸۰، ۲۱۸	شموسی، نعمت‌الله ۳۲۳
گاردن، ژان کلود ۴۶	فرند، فردریک ۱۶۴	شورستانی، حسین ۱۵۳
گاردنر، ملنی ای. ۳۲۸	فن سلمز، اس. اچ. ۲۳۹	شهبازی یوزبند، رحیم ۲۹۱
گارسیا-مورالز هولدوبرو، الیزا ۱۷۶	فوسکت، دی. جی. ۱۰، ۳۳	شهریاری، پرویز ۱۳۲، ۳۵۱
گرینستد، آنلایز ۲۶۴	فول، اس. ک. ۶۵	شهمیرزادی، طیبه ۲۵۲، ۳۲۹
گزنی، علی ۲۹۳	فولادی، اشرف السادات ۲۸۲	شیری، علی اصغر ۲۵۱، ۲۵۵
گنجی، علیرضا ۳۴۱، ۳۶۸، ۳۷۲	فون سگرن، ماریلین ۲۴۰	صادقی گرمارودی، شعله ۱۹۷
گوپتا، ر. ج. ۲۴۵	فهیم‌نیا، فاطمه ۲۵۳	صدیقی، مهری ۱۶۳، ۱۶۹
گوتو ۲۱۲	فیضی، علیرضا ۲۳۶، ۲۶۶	۲۲۶، ۲۶۸، ۳۱۳، ۳۳۶، ۳۷۵
گیبز، دبلیو. وایت ۲۰۱	فیلیس، شن ۲۸۳	صفری، مهدی ۳۰۳
گیلوری، عباس ۱۳۴، ۱۷۵، ۲۳۱	قاسمی، علی حسین ۲۱۳	طالبی‌نژاد، محمدرضا ۳۱۶
گیلیاروسکی، آر. اس. ۸، ۱۳، ۱۷	۲۲۴، ۲۳۳، ۲۶۱	طه، پرویز ۲۶
لانکاستر، اف. دبلیو. ۲۹۵	قاضی‌زاده، حمید ۳۷۳	عاصی، مصطفی ۱۴۵
لاهیری، ابهیجیت ۲۲۴، ۲۶۱	قانع، محمدرضا ۲۳۲، ۲۴۰	عبداللہی، مرضیه ۳۳۰
لفبر، الیزابت ۲۶۲	قنبری پور، امان‌الله ۱۳۸	عبداللہی، مریم ۲۸۰
لفبر، لویی آ. ۲۶۲	کاتپالیا، وای. پی. ۸۳	عزیزمحمدی، فاطمه ۳۴۶
لگزبان، محمد ۲۷۸	کار، رگ ۳۱۸	عزیزی، محسن ۱۱۶، ۲۴۵
لنکستر، ف. ویلفرد ۲۴۱، ۳۰۶	کارنیرو، آلبرتو ۳۷۲	علامه، منیژه ۵۴
لورنس، جی ۳۷۸	کاسانللو، آ ۱۶۹	علائی حسینی، مهدی ۱۵۵
لوسینگیان، لو ۸۲	کاکالسکاهالم، اگنس ۲۲۲	علی احمد، مهرداد ۱۵۳
لیپو، آن گروڈزینز ۲۹۷	کاگ، سیدنی ۳۲۸	علیدوستی، سیروس ۱۶۰
لی‌سی‌ی ۳۳۸	کالست، کارل ۲۰۳، ۳۵۰	۱۷۴، ۱۸۶، ۲۴۸، ۲۹۴، ۳۱۴
لیومین ۳۳۸	کانن، اس. پی. ان. ۱۹۵	عمادخراسانی، نسرین‌دخت ۱۴۰
مابراگانا، سی ۱۶۹	کانیتکار، جی. ام. ۵۷	غریبی، حسین ۱۰۷، ۱۸۳
ماگالیاس، رودریگو ۹۹	کردگاری، بهجت ۷۱، ۸۷	۱۸۷، ۱۸۹، ۲۴۶، ۲۸۵، ۳۰۸
مالینکونیکو، اس. مایکل ۱۳۷	کرویتز، اولریخ ۱۱۹	فارکاس کن، ایرنه ۱۲۸
مالینکونیکو، راس میشل ۱۱۶	کشاورز، حمید ۳۷۰	فانی، کامران ۱۰
ماندر، بودی ۱۲۷	کلانتتری، محمداسماعیل ۱۴۶	فتحیان‌پور، ملک‌آفاق ۱۵۶
محسنی، حمید ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۶۹	کلینی، سارا ۳۰۱	فدائی‌عراقی، غلامرضا ۵۸
	کمیحانی، احمد ۳۲۵	۱۳۶
	کوبلیتس، یوزف ۱۱، ۱۶، ۲۹	فرایدی، پیتز ۴
	کوراس، ئی ۱۱۷	فرج‌پهلو، عبدالحسین ۹۹
	کولانیان، فردین ۳۲۴، ۳۶۶	۱۳۴

وودز کالینز، باربارا ۳۱۷	۸۲، ۹۴، ۱۰۰، ۱۱۸، ۱۳۱	محققزاده، محمدصادق ۳۳۰
ویت، ملوین جان ۵۱	۲۷۶	۳۶۴
ویناکار، کنت ۵۸	مهراد، جعفر ۱۲۴، ۱۳۵	مرادی، غلامرضا ۳۴۷
ویسواناتان، س. گ. ۱۲۰	۲۹۹، ۱۶۱	مرتضائی، لیلا ۳۵، ۷۹، ۹۸
ویشارد، لیسا ۳۳۶	میخائیلوف، آ. آی. ۸، ۱۳، ۱۷	۱۱۰، ۱۲۳، ۱۹۴، ۲۱۲، ۲۲۲
ویسواناتان، ت ۲۴۵	میرزاده، احمد ۲، ۵، ۹، ۱۵	۲۴۷، ۲۷۵، ۲۹۵، ۳۱۲
ویسواناتان، تی ۲۷۱	۲۸، ۲۷	مرغلانی، محمد الف. ۲۳۱
هارت، جودیت ال. ۲۳۲	میرعلائی، احمد ۴۴	مساوات، جلال ۱۱، ۱۶، ۲۹
هاردستی، لاری ۲۱۶	میری گرچی، حسین ۱۰۹	۴۲، ۴۵، ۵۵، ۶۸، ۷۷، ۷۸
هارطونیان، آنوش ۳۷، ۴۶	۱۲۲، ۱۲۸	۸۱، ۸۴، ۹۰، ۹۶، ۹۷، ۱۰۳
هاروویتز، روز اریو گاسول دو ۲۰۴	میلر، جینی پی. ۲۳۲	۱۰۶، ۱۲۱
هاشمزاده، محمدجواد ۱۷۸	میلستد، جسیکا ال. ۱۶۲	مسرت، حسین ۱۵۷
هامبلت، ئی. جی. ۵۹	ناظم علی، اس ۱۰۴	مطلبی، داریوش ۲۵۶
هانگزن، وانگ ۲۲۶	نجیبی، مهدی ۳۴۷، ۳۵۸	معترف، مهوش ۱۳۰، ۱۳۳
هاوستن، و ۲۶۶	نظری، مریم ۲۹۴، ۳۳۸	۱۴۲، ۱۶۶، ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۹۰
هدائی، محمد ۲۲۷	۳۶۰، ۳۷۹	۲۰۶، ۲۴۲
هسی - پی، اینگرید ۳۴۹	نعمتزاده، شهین ۶۴، ۱۰۸	معمدی، فاطمه ۳۲۱، ۳۳۲
هندسی افشار، گیتی ۳۸، ۵۰	۱۸۵، ۲۱۱، ۲۱۷، ۲۲۳	۳۴۰
هوا-وی ۲۰۲	نقشینه، نادر ۲۲۸، ۲۵۰	معین، مصطفی ۱۴۴
هوسپیان (آزادیان)، آنوش ۲۲	۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۷۷، ۲۹۰	مک دوگال، آلن اف. ۳۲۶
یزدان پناه، عاطفه ۱۸۱	۳۲۹	مک کارتی، ک م ۸۸
یوسفی، احمد ۲۱۹، ۲۷۴	نگ تای، یوجینیا ام. دبلیو. ۲۷۴	ملکیان، مهرخ ۲۳۰
۳۱۷	نوروزی، علیرضا ۲۶۷، ۲۸۳	منتصب مجابی، حسن ۱۵۱
یوسفی نژاد، زین العابدین ۲۸۰	۳۰۵، ۳۱۵، ۳۶۱	موحد، ضیاء ۶، ۲۸، ۷۳، ۹۳
یوشیدا، ام ۲۲۵	نیاکان، شهرزاد ۳۰۲، ۳۴۵	موراتو، جی ۳۷۸
یونسکو ۶۲، ۷۰	نیکنام، مهرداد ۱۰۵	موریرو، جی. ا. ۳۷۸
	وارد، ددریک ۲۶۳	موریس، آن ۳۶۲
	واکف مارالانی، منیره ۹۷	موسوی شوشتری، مؤگان ۳۴۸
	۱۰۶	مولاپرست، فیروزه ۶۵، ۷۴
	والکونن، پکا ۱۱۱	۸۵
	وزارت علوم و تکنولوژی پاکستان ۱۹۷	مولانا، حمید ۲۳۸
	وزیرپور کشمیری (گلزاری)، ۱۲۶	مونفاسانی، آر ۱۶۹
	مهردخت ۱۱۴، ۱۲۶	مهاجر، پرویز ۱، ۸، ۱۳، ۱۷
		۳۶، ۴۳
		مهدوی، محمدنقی ۶۱، ۷۲

ارتباط مدیریت فن آوری با فن آوری اطلاع‌رسانی
۲۶۲

ارزیابی اولین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در
تحقیق و توسعه ۱۳۲

ارزیابی بانک اطلاعاتی نمایه (لوح فشرده نمایه)
بانک اطلاعات متن مقالات نشریات ادواری فارسی
۳۵۶

ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی ۲۸۰

ارزیابی خدمات دکومانتاسیون در بنگلادش ۷۲

از کتابشناسی تا دکومانتاسیون ۴۸

استاندارد Z۳۹۰۵۰ پروتکل سیستمهای مرتبط و
ایستگاه کاری محقق ۱۹۳

استانداردهای سواد اطلاعاتی ۳۵۷

استراتژی اشتراک منابع اطلاعات کانادا ۳۶۰

استراتژی مرجع نکته‌هایی پیرامون پاسخگویی به
سوالات مرجع ۱۰۸

استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی
به پزشکان مناطق دورافتاده ۱۱۰

استفاده از شبکه عصبی پس - انتشار خطا در تفسیر
نتایج مدلسازی تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانه
منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ۳۰۱

استفاده از شبیه‌سازی در بودجه‌بندی فرآیند: فرآیند
ایجاد داده پایگاه‌ها ۲۴۶

استفاده از فن آوری اطلاعات در هنگ کنگ ۲۷۴

استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی ۳۲۳

فهرست عنوانها

آدونیس = در میان اسطوره و واقعیت؛ تهیه مدرک
آزمایشی با استفاده از تکنولوژی ROM-CD ۱۱۹

آزمایشهای درباره‌ی تاثیر تحلیل گفتمان بر الگوریتم
های رده بندی و بازیابی اطلاعات ۳۷۸

آشنائی با Chemical Abstracts و چگونگی
استفاده از آن ۳۴

آشنایی با شبکه جهانی وب ۳۳۴

آگاهی‌هائی درباره‌ی سازمان اطلاع‌رسانی در حوزه‌ی امور
کشاورزی ۴۵

آلودگی اطلاعات ۲۶۷

آمار طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، سال
تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ ۳۱۴

آموزش برای مدیریت کتابخانه ۳۲۶

آموزش تخصصی آینده‌نگر در دانشگاه علوم
کتابداری و اطلاع‌رسانی ۲۲۵

آینده خدمات تحویل مدرک: دگرگونی نقش دست
اندرکاران سنتی در عصر نوین اطلاعات ۳۷۱

آئین چکیده‌نویسی ۳۵۸

اخبار ۵۳

ارائه راه حل برای برخی مسائل اتوماسیون و نگارش
فارسی ۳۶۴

ارتباط بین کتابخانه و آرشیو ۱۰۹

- اشتراک منابع؛ توسعه خدمات کتابخانه‌ای ۲۱۳
- اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع رسانی ۸۵
- اصطلاحنامه: ساختار و شکل ۳۵۴
- اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات ۶۶
- اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات (۲) ۷۵
- اصطلاحنامه شیمی ۳۰۰
- اصطلاح‌های نمایه‌سازی برای مستندسازی رایانه‌ای: روشی کاربر مدار ۲۲۲
- اصلاح نظام اطلاع‌رسانی، یا ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق؟ ۱۵۱
- اصول و رهنمودهایی برای امانت بین المللی (۱۹۷۸) تجدیدنظر شده در سال ۱۹۸۷، تهیه شده در: بخش تحویل مدرک و امانت متقابل ایفلا ۲۸۲
- اطلاعات: چهارمین عنصر حیاتی و تأثیر آن بر فرهنگ ملتها ۱۱۷
- اطلاعات مورد نیاز کتابداران در عصر تکنولوژی ۱۳۷
- اطلاعات و فقر اطلاعاتی ۱۱۲
- اطلاع‌رسانی، جزء حیاتی پژوهش‌های علمی ۸
- اطلاع‌رسانی گزینشی - رویکرد هزاره سوم ۳۲۰
- اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی چیست؟ ۳۶۷
- افق‌های نوین سازماندهی دانش در تعامل با محیط
- الکترونیک ۳۶۸
- امانت بین کتابخانه‌ای ۲۱۸
- امکان‌سنجی نمایه‌سازی ماشینی مدارک زبان فارسی در مرکز اطلاع‌رسانی جهاد کشاورزی ۳۴۵
- امنیت اطلاعات در بزرگراه‌های الکترونیک ۲۳۹
- امنیت شبکه: چالشها و راهکارها ۳۴۱
- انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش ۱۳
- انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش (۲) ۱۷
- انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم ۹۵
- انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی ۲۳
- انتقال پایگاه‌های اطلاعاتی: دیسک نوری یا اینترنت؟ ۲۳۲
- انتقال مدارک: راه حلی جهانی برای یک مسئله جهانی ۱۶۴
- انجمن اروپایی اصطلاح‌شناسی (EAFI) ۲۶۴
- انواع چکیده و کارکردهای آن ۲۴۱
- ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاح‌شناسی در زمینه پژوهش‌های ایمنی، به منظور دستیابی مؤثر به اطلاعات ایمنی از پایگاه‌های اطلاعاتی متعدد ۲۱۲
- ایجاد خدمات دیجیتال در کشاورزی ۳۲۸
- ایران مارک: الگوی ملی پیشنهادی برای ذخیره و مبادله پیشینه‌های کتاب شناختی ۱۶۷
- اینترنت: سازماندهی و جستجو، قدرت بازیابی

بررسی راهبردهای کاوش استفاده‌کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری ۲۰۹

بررسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید فارغ التحصیلان و دانشجویان این رشته در دانشگاه شیراز ۱۸۰

بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات ۳۲۲

بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیرعضو ۲۹۴

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۳۷۵

بررسی کاربرد نمایه‌سازی ماشینی در کتابخانه‌ها ۳۰۲

بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۲-۱۳۷۱ ۲۳۷

بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در زمینه علوم پایه ۲۹۲

بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۳۴۸

بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها ۱۹۱

بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان نامه‌های کتابداری ۱۷۹

بررسی نظرات و نحوه استفاده مشترکین عضو مرکز

موتورهای کاوش انتخابی: کیفیت جوابگویی آنها به سؤالات مرجع و موضوعی چگونه است؟ ۳۴۹

اینترنت و انتخاب منابع اطلاعاتی ۲۶۹

بازخورد و نظامهای بازیابی اطلاعات ۳۴۰

بانک اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی و مدارک علمی آب با تأکید بر تهیه مدرک ۲۳۰

بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران ۲۴۷

بانک اطلاعات کتاب‌شناختی کشاورزی ایران ۱۴۰

بررسی آماری وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران ۱۲۳

بررسی آماری وضعیت درخواستهای جستجوی اطلاعات از بانکهای خارجی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۲۲۱

بررسی استفاده‌کنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و نتایج کاوش آنها بر حسب تجربه کاوش، رشته و مقطع تحصیلی ۲۲۰

بررسی برخی فرآیندهای رایج قرض‌گیری در زبان فارسی ۳۴۶

بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی "مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران" ۱۹۲

بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها ۱۶۳

بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان، آمریکا، هند و ایران ۲۷۵

بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع‌رسانی کشور ۱۳۶

- اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از امکانات مرکز و تأثیر آن بر کارهای پژوهشی این اعضا ۳۳۰
- بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله ۲۶۸
- بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در ایران ۳۷۴
- بررسی وضعیت سایت‌های کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب ۳۲۴
- بررسی وضعیت شابک (ISBN) در نشر ایران ۲۵۶
- برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه اطلاع رسانی و دکومانتاسیون در مرکز اسناد و مدارک علمی ۸۹
- برگه‌های لبه منگنه ۷۹
- برنامه درسی اطلاع‌رسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۲۹۵
- برنامه‌ریزی زبان و برنامه‌ریزی اصطلاح‌شناسی، نظریه‌ها و راهبردهای عملی ۲۲۳
- برنامه‌ریزی سیستم‌های کامپیوتری در کتابخانه‌ها ۱۶۱
- برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه‌های ثبت اختراع ۶۷
- بهره‌وری در اطلاع‌رسانی ۳۱۰
- به یاد دوست و همکار ۴۲
- بهبودسازی درخواست کاربر مبتنی بر هوشمندسازی
- بازیابی اطلاعات بوسیله شبکه عصبی ۳۵۵
- پارامتر هسته و نمایه‌سازی: مقایسه‌ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی ۱۸۵
- پاره‌ای از نوشته‌های دکتر پرویز مهاجر ۴۴
- پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات جاری ۲۲۹
- پایگاه‌های معرفتی در سیستم‌های اطلاع‌رسانی ۱۵۶
- پردازش گروه اسمی ۳۳۳
- پرسشنامه به عنوان یکی از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، بررسی تحلیلی تعدادی از پرسشنامه‌های تحقیقات کتابداری و دکومانتاسیون در ایران ۶۴
- پروانه‌های اختراعات و اهمیت آنها از نظر اطلاعات علمی و فنی ۹۸
- پرویز مهاجر پایه‌گذار دانش اطلاع‌رسانی در ایران ۴۱
- پژوهشی درباره نشریات هسته لاتین دانشکده علوم دانشگاه شیراز براساس قانون برادفورد و دیدگاه استادان و محققان آن دانشکده (سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۵) ۲۹۹
- پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات ۲۷۹
- پل اوتله و هنری لافوتتن: ابداع‌کنندگان رده‌بندی دهمی جهانی و بنیانگذاران مؤسسه بین‌المللی کتابشناسی ۵۹
- پیشنهادهایی در ترجمه نوشته‌های علمی و تحقیقی ۹۳
- تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه‌ها و

- مراکز اطلاعاتی: تحلیلی از گرایشهای آینده ۹۹
- کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی ایران ۱۷۸
- تأثیر تخصص موضوعی جستجوگران بر نتیجه
بازیابی اطلاعات ۲۵۹
- تحول نقش متخصصان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع
رسانی ۶۳
- تأثیر دیسک‌های نوری بر پایگاه‌های اطلاعات درون
خطی ۲۱۵
- تحویل مدرک: مباحثی پیرامون تهیه اطلاعات ۱۲۹
- تأثیر زبان طبیعی در نمایه‌سازی و بازیابی علوم ۴۷
- تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در
رفتار اطلاع‌جویی در میان گروه‌های گوناگون
اجتماعی ۲۵۰
- تأثیر شبکه اینترنت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی
اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مؤسسه آموزش
عالی علمی و کاربردی و مرکز آموزش عالی امام
خمینی (ره) جهاد کشاورزی ۳۴۳
- ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز ۱۸۴
- تأثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم
۲۰۴
- تشکیل دوره آموزشی دکومانتاسیون مربوط به
روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی و فنی ۲۱
- تأملی بر جامعه بدون کاغذ ۳۰۶
- تصویر علمی ایران در جهان ۱۳۹
- تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان‌شناسی ۴۶
- تضمین کیفیت در مؤسسات اطلاع‌رسانی: موردکاوی
"مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران" ۱۸۹
- تجسس موضوعی در نظامهای فهرست پیوسته
۲۹۱
- تعلیم کتابداران مرجع با بهره‌گیری از روشهای
آموزش استفاده از کتابخانه ۱۰۱
- تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع‌یابی جامعه استفاده‌کننده
اطلاعات ۲۳۵
- تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان
حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران ۳۱۳
- تکمیل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت
۳۰۴
- تحلیل توصیفی از فرهنگ هیئت علمی دانشگاهها و
آموزش کتابشناسی ۲۱۶
- تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای
جهان سوم (چالشهایی در چند کشور آسیایی و
امکان همگرایی تکنولوژیک) ۱۵۹
- تحلیل داده پایگاه‌ها: بررسی داده پایگاه‌های تهران
بزرگ ۲۵۳
- تکنولوژی پلهای اطلاعاتی ۱۲۴
- تکنولوژی‌های جدید و اطلاع‌رسانی در ایران ۱۳۸
- تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی ۳۴۴
- تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روانشناسی
موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۲۷۰
- تحلیل سیاستهای گزینش نشریات ادواری لاتین در

- دکومانتاسیون در دانش اطلاع‌رسانی (۳) ۲۹
- جریان تولید (تهیه)، توزیع (اشاعه) و مصرف اطلاعات در ایران ۱۱۸
- جستجو در اینترنت: آشنایی با موتور جستجوی "گوگل" ۳۰۵
- چشم‌اندازهایی بر وب‌سنجی ۳۶۱
- چکیده و چکیده‌نامه ۲۴
- چکیده و چکیده‌نویسی ۶
- چکیده و چکیده‌نویسی: قسمت دوم ۲۸
- چند جنبه اجتماعی دستگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی ۱۰
- چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر ۱۳۸۱ الی شهریور ۱۳۸۲) ۳۶۳
- چهل و نهمین گردهمایی بین‌المللی اطلاع‌رسانی فید، هند، تاریخ: ۱۷-۱۱ اکتبر ۱۹۹۸: ۲۲-۱۹ مهر ۱۳۷۷، میزبان: مرکز اطلاع‌رسانی علمی هند "INSDOC" ۲۴۴
- حافظه الکترونیکی ۱۳۵
- حفاظت و نگهداری از آرشیوها ۸۳
- حق مؤلف در عصر رقمی؛ تأکید بر عناصر زنجیره اطلاعات ۳۰۳
- خدمات اطلاعات فناوری ۲۷۶
- خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران
- تنگناهای اجتماعی - روانی اطلاع‌رسانی برای توسعه ۱۴۷
- توانایی شناختی کتابداران و مراجعان کتابخانه‌های دانشگاهی ۱۷۱
- توسعه برنامه‌های پزشکی الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی ۳۷۷
- توسعه کتابخانه‌های بیمارستانی سوئد ۱۳۰
- تولید و مصرف فرآورده‌های اطلاعاتی معماری در دانشکده‌های معماری و شهرسازی ۱۵۰
- تهیه بانک پر حجم واژگان برای کاربرد در نظام‌های متن‌سازی و سازه‌یابی و بازیابی اطلاعات ۱۹۵
- جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن ۳۵۲
- جامعه اطلاعاتی و توسعه ۱۹۸، ۲۳۳
- جامعه شبکه‌بندی شده: چشم انداز و گزینه‌های فن‌آوری ۲۷۱
- جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی ۲۳۸
- جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع‌رسانی ۱۵۴
- جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع‌رسانی ۱۱
- جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع‌رسانی (۲) ۱۶
- جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع -

- مناسب ۱۹۶
- دسترسی در برابر نگهداری: واقعیت‌های مربوط به تحویل مدرک ۳۲۹
- دستور ساختن واژه‌نامه، استانداردهای بین‌المللی: قسمت اول ۳۶
- دشواری‌های ناشی از سیاست‌های ارزی و راهکارهای مقابله برای تامین منابع اطلاعاتی (با تاکید بر کارکردهای مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی) ۲۵۲
- دقت موتورهای کاوش اینترنتی: مطالعه‌ای موردی در ارتباط با علوم زمین ۳۳۶
- دکوماتاسیون و اطلاع‌رسانی در جامعه عرب ۷۶
- دکوماتاسیون و سازمان اطلاع‌رسانی، بررسی مبانی سازمانهای اطلاع‌رسانی از لحاظ نظری و روش شناسی با مثالهایی در زمینه علوم اجتماعی، نوشته: داگوبرت زوترگل، برلین. جمهوری فدرال آلمان، ۱۹۷۱. ۳۸۰ صفحه ۵۵
- دکوماتاسیون و علم کتابداری ۵۷
- دنیای جدید و متهور اطلاعات ۱۱۶
- دومین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، نیمه دوم سال ۱۳۸۰ هجری شمسی ۳۱۹
- دیدار آقای مهندس میرحسین موسوی از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۲۸۴
- دیسکهای نوری ۱۴۹
- راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع ۱۶۰
- ۲۸۷
- خدمات اطلاع‌رسانی علمی و فنی در پاکستان ۱۹۷
- خدمات اطلاع‌رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم: مشکلات، توسعه و دورنماها ۹۴
- خدمات فنی و کتابخانه‌های دانشگاه تهران ۳۱۱
- خدمات مرجع دانشگاهی در هزاره جدید ۳۲۷
- خدمات مرجع رو در رو ۲۹۷
- خدمات مرجع و رضایت استفاده‌کنندگان ۲۳۶
- خلاصه گزارش تحقیق در رفتار اطلاع‌یابی پزشکان شهرستان بجنورد ۲۶۰
- دانش اطلاع‌رسانی چیست؟ ۱
- دانشمندان، جستجوی اطلاعات، و خدمات مرجع ۲۴۰
- درآمدی بر کارورزی ۲۹۰
- در آن لحظه درد و دیدار [شعری برای پرویز مهاجر، ۱۳۵۴/۱۱/۲۱] ۴۰
- در باب چرایی و چگونگی انتشار این شماره [ویژه نامه نخستین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه] ۱۴۳
- درباره کتابداری، دکوماتاسیون و علم اطلاع ۱۴
- در جستجوی نظریه‌ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی ۵۸
- دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای

- راهنمای متخصصان شیمی و صنایع وابسته در ایران
۳۱
- سناریوی بازار اطلاعات در هند ۲۲۴
- سواد اطلاعاتی: یک اولویت نوظهور جهانی ۳۷۹
- سومین گزارش بازرسی فعالیتهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، نیمه اول سال ۱۳۸۱ هجری شمسی ۳۳۹
- سید جلال الدین مساوات: به یاد دوست و همکار [عین یادداشت تهیه شده توسط روانشاد جلال مساوات] ۱۲۱
- سیستم اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی بلندمدت علمی و فنی (ایساتپ) ۳۳۸
- سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات ۲۰۳
- شبستگی شبکه‌ای و جستجوی اطلاعات در اینترنت از تعاریف تا مدلی شناختی اجتماعی ۳۷۰
- شبکه اطلاع‌رسانی اسکاپ (ESCAP) ۱۰۲
- شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی ۱۲
- شبکه‌ها، یکی از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات با تأکید بر روی شبکه‌های دیسک‌های فشرده نوری ۱۶۸
- شبیه‌سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات ۱۸۷
- شماره استاندارد بین‌المللی ۳۵
- شماره‌های اطلاع‌رسانی، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک علمی به ترتیب انتشار از آغاز تا امروز ۹۱
- شماره‌های گذشته نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک
- راهنمای نمایه‌سازی ۲۷
- رده‌شناسی زبان و اصطلاح‌شناسی ۲۱۱
- رفتار اطلاع‌یابی محققان علوم زمین ۲۶۳
- روش خلاق در تعریف نیازهای اطلاعاتی ۲۳۴
- روشهای کسب و اشاعه اطلاعات علمی کشاورزی (مطالعه موردی) ۱۷۷
- رهبری و فرصتهای جدید: اختیارات مدیران اطلاع‌رسانی ۱۲۸
- ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۱۹
- زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیتهای علمی زنان ایران ۲۴۹
- ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی ۲۸۱
- ساختار کارآمد مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی ۲۵۵
- ساختار نمایه‌سازی در موتورهای کاوش وب ۳۲۵
- ساختواره پرونده پژوهشی ۲۱۰
- سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه‌های تخصصی در کشورهای عربی ۸۶
- سایبرمتریک: افقی نوین در پژوهش‌های اطلاع‌رسانی ۲۵۱

- فرهنگنامه اصول فقه در یک نگاه ۳۴۷
- ۶۹ علمی^۲ به ترتیب انتشار [از آغاز تا قبل از انقلاب]
- فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در مجارستان ۹
- شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران ۳۲
- فهرستگان جهان ۳۱۵
- طراحی سیستم شبکه خدمات پایگاههای اطلاعات ۱۸۸
- فهرست مندرجات نشریه اطلاع‌رسانی (۱۳۵۱) تا (۱۳۸۱) ۳۵۱
- طراحی سیستم‌های بازیابی اطلاعات بهینه در نرم افزارهای کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی ۲۹۳
- فهرست‌نویسی منابع اینترنت: سازماندهی وب در کتابخانه‌های محلی و غیر آن ۳۰۷
- طراحی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات علمی ۱۸۶
- قواعد استنتاج و فرمول‌بندی پرسش در کاوش رایانه ای ۱۹۹
- طرح ابتدائی منطق بول و کاربرد آن در نظام‌های بازیابی پس همرا ۷۳
- کاربرد اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی در نمایه‌سازی ماشینی و بازیابی اطلاعات ۳۴۲
- طرح ایجاد پایگاه داده‌های زبان فارسی با کمک کامپیوتر ۱۴۵
- کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره، پرسش‌کاوی در خدمت مرجع ۲۷۲
- طرح تدوین اصطلاحنامه مهندسی ۱۶۲
- کاربرد کتابسنجی در منابع ردیف اول علوم دامپزشکی ۲۶۶
- طرح هماهنگی شبکه اطلاع‌رسانی اروپا (اورونت) ۵۱
- کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی ۳۵۳
- طرحی جهت انتخاب مجلات علمی ۶۵
- کتابخانه ملی شوروی ۱۰۰
- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها ۲۴۸
- کتابخانه‌ها، مراکز مدارک و حوزه‌های ارتباط ۴۹
- علم آسیب دیده جهان سوم ۲۰۱
- کتابخانه‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی در چین ۸۲
- علوم اطلاع‌رسانی، تحولات تاریخی و جنبه‌های اجتماعی: دیدگاهی از اسکاندیناوی ۲۹۶
- کتابخانه‌های آکادمیک: مصرف‌کنندگان اطلاعات، توصیه‌هایی جهت اتخاذ خطمشی ۱۴۱
- عوامل مؤثر بر انتقال فن آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه ۲۳۱
- کتابخانه‌های دانشگاهی: بهینه‌سازی مهارت‌های اطلاع‌رسانی دانشجویان (آموزش نسل کامپیوتر) ۳۱۶
- فراخوان مقاله ۲۰۷
- فرمت مشترک مدارک در آرژانتین (فوکاد) ۱۶۹

- کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیر و چشم‌اندازهای آینده ۲۸۳
- گزارش شرکت در کنگره مهندسی شیمی ایران ۲۰
- کتابشناسی نخستین گام اطلاع‌رسانی است ۱۵۷
- گزارش طرح امانت بین کتابخانه‌های ایران در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ ۱۹
- کدگذاری نقشه‌های صنعتی ۷۱
- گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاعات، فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران، دوازدهمین اجلاس استینفو (مغولستان، ۲۸ شهریور تا ۱ مهر ۱۳۷۹) ۲۸۵
- کدگذاری نقشه‌های صنعتی (۲) ۸۷
- گزارش نشست خبرگان در زمینه توسعه محتوای رقومی در آسیا و اقیانوسیه: ۲۸-۲۶ مارس، ژاپن ۳۰۸
- کشف دانش در کتابخانه‌های رقومی ۲۴۵
- کنفرانس بین دولتها درباره برنامه‌ریزی ملی مراکز اسناد، کتابخانه‌ها و آرشیو ۳۰
- کنترل کیفیت فرآورده‌های اطلاعاتی ۲۰۰
- کیفیت در خدمات اطلاعاتی و اسنادی ۱۷۶
- گزارشی از دوره بین‌المللی فعالیت‌های اطلاعاتی پیشرفته در اتریش ۷۴
- گرایش‌های موضوعی در مجله‌های ایران ۲۲۷
- گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی / کارگاه آموزشی منطقه‌ای استینفو، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، تهران - ایران، اردیبهشت ۷۶ (۸-۳ ماه مه ۱۹۹۷) ۲۰۵
- گردآوری و مدیریت پیایندها در کتابخانه‌های دانشگاهی نیجریه: اشاره‌هایی برای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه ۱۱۳
- گزارش چهل و پنجمین کنگره بین‌المللی اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون ۱۲۲
- گزارش دوازدهمین اجلاس و نشست مشورتی منطقه ای سازمان "استینفو" در مغولستان؛ ۲۳-۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰ ۲۸۶
- گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران ۲۲۸
- گزارش دهمین نشست مشورتی "استینفو" ASTINFO و سمینار منطقه‌ای استراتژیهای آموزش اطلاعات برای قرن بیست و یکم (۱۸ تا ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵ - پکن، چین) ۱۸۱
- لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی ۲۹۸، ۱۴۸
- ماهیت، نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه ۱۳۰
- مبادله اطلاعات پروانه‌های نوآوری و تکنولوژی ۱۱۵
- گزارش سمینار مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو در زمینه ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۳۸

- مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش ۳۶۵
- مبانی نیازسنجی اطلاعات ۲۰۸
- مجموعه‌های پژوهشی در عصر رقومی: نقش "کرل" ۳۱۸
- مدخلی در باب شبکه اطلاعات منطقه‌ای ۱۵۲
- مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی ۱۷۴
- مدیر مسئول و سردبیر محترم فصلنامه اطلاع‌رسانی [توضیح در مورد مقاله آقای نادر نقشینه، مندرج در شماره ۲ (دوره ۱۳ زمستان ۱۳۷۶) فصلنامه اطلاع‌رسانی] ۲۴۳
- مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری ۳۵۰
- مدیریت دانش در سازمانها: بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان ۳۳۷
- مدیریت راهبردی و نیازهای اطلاعاتی ۲۱۴
- مدیریت مجلات الکترونیکی: برخی مسائل و راه‌حل‌ها ۲۶۵
- مدیریت نحوه مشارکت در کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی ۳۳۵
- مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه، وظایف و فعالیتها ۵۲
- مرکز اطلاعات و مدارک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۶۰
- مرکز بین‌المللی اطلاعات واژه‌شناسی ۳۷
- مروری بر زیرساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران ۱۳۴
- مروری بر کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی و کتابخانه‌سنجی ۱۲۶
- مروری بر مراکز خدماتی چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی در چین ۱۱۴
- مروری بر مقالات دومین کنفرانس اصطلاح‌شناسی پکن - چین ۱۲-۱۵ مرداد ۱۳۷۶ ۲۱۷
- مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات ۳۱۲
- مسائل نمایه‌سازی نشریات علوم اجتماعی ۳۳
- مشکلات خودکار کردن نظام کتابخانه و اطلاع‌رسانی در برزیل ۸۸
- معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی (ROM-CD) موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۷۲
- معرفی فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران ۳
- معرفی فهرست مقاله‌های روزنامه‌های ایران ۲۵
- معرفی کتابخانه عمومی (وقفی) دکتر حصیبی اراک و بخش نابینایان این کتابخانه ۳۵۹
- معرفی واژه‌نامه بزرگ سازمان همکاری اقتصادی و عمران در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی ۵

- معرفی و بررسی فصلنامه چکیده پایان نامه‌های ایران (دکترا و کارشناسی ارشد) ۱۷۰
- مفرد و جمع در نمایه‌سازی ۲۸۹
- مفهوم اطلاع (۱) ۷۷
- مفهوم اطلاع (۲) ۸۱
- مفهوم اطلاع (۳) ۹۶
- مفهوم نوین اطلاعات علمی و فن‌آوردی زلزله در چین ۲۲۶
- مقاله‌نامه گزیده در زمینه اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون ۷۸، ۸۴، ۹۰، ۹۷، ۱۰۶
- مقاله نامه گزیده علم اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون ۵۴
- مقایسه روشهای دسترسی به منابع اطلاعاتی مدیریت توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه‌های دولتی و ارائه راهکارهایی برای بهبود روشها ۳۷۳
- مقایسه فرایند موضوع‌سازی ذهنی جویندگان اطلاعات با ساختار سرعنوان‌های موضوعی فارسی ۲۵۷
- مقدمه [اهمیت دانش و لزوم انتشار نشریه فنی مرکز مدارک علمی پس از سه سال وقفه] ۶۱
- مقدمه‌ای بر فراداد ۲۷۷
- ملاحظات و نظراتی در نظام‌های ملی اطلاع‌رسانی در کشورهای در حال توسعه ۲۶۱
- ملاحظات در باب "خدمات تحویل مدرک" ۳۶۶
- منابع آماری در ایران ۲۶
- موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران ۳۳۱
- مؤسسه اطلاعات صنعتی و تکنولوژی کره، کی نی تی (KINITI) ۱۳۱
- مؤسسه اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی) ۱۸
- مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ (HWWA) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه و آرشیو آن ۶۸
- موضوعات مهم رویاروی نشریات کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه یک سردبیر مجاری ۲۷۳
- میزان تخصیص اصطلاحهای اخص در اصطلاحنامه ERIC ۱۹۴
- میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای ۳۳۲
- نابرابریهای شمال و جنوب: نیم‌نگاهی به محیط اطلاعاتی عرب ۲۸۸
- نخستین گزارش بازرسی فعالیتهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران، نیمه اول سال ۱۳۸۰ هجری شمسی ۳۰۹
- نشر الکترونیکی: مزایا، معایب؛ دور‌نگاهی به آینده کاغذ ۳۶۹
- نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی

نقش ماهواره‌ها در اطلاع‌رسانی ۱۵۵

نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش ۳۷۲

نقش نمایه در نظامهای بازیابی اطلاعات ۱۷۵

نکاتی دربارهٔ چکیده و چکیده‌نویسی ۱۰۳
نگاهی به مراحل گوناگون در طراحی یک سیستم
اطلاع‌رسانی ۱۴۶

نگهداری و مشارکت در منابع: تضاد یا تکمیل ۱۲۵
نمایه‌سازی نشریات ادواری ۴

نمایه‌سازی همارا ۷، ۸۰

نمایه‌گردان ۹۲

نمایه‌گردان و کاربرد آن در زبان فارسی ۲۲

نمایه‌نامهٔ مقالات اطلاع‌رسانی ۱۳۳، ۱۴۲

نمایه‌نامهٔ مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی
۱۶۶، ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۹۰، ۲۰۶، ۲۴۲

نمایه و نمایه‌سازی ۱۵

نمونه‌ای از کارهای علمی دکتر مهاجر ۴۳

نوشته‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: نتایج
تحقیقات ۱۰۴

نیمه تاریک؛ وجه تیرهٔ حرکت به سوی جامعهٔ

نظام آگریس AgriS و شبکه اطلاع‌رسانی آن در
جهان و بررسی جایگاه ایران در آن ۱۵۸

نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ رکن اصلی توسعه ۲۷۸

نظام نمایه‌سازی "وورد اسمیت" در شبکه کتابشناختی
(ا.و.سی.ال.سی) ۳۳۱

نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری (۲) ۷۰
نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری
[پیش‌نویس برنامه میان مدت (۱۹۸۹-۱۹۸۴).
چهارمین اجلاس فوق‌العاده کنفرانس یونسکو،
پاریس، ۱۹۸۲] ۶۲

نظامهای ملی اطلاع‌رسانی (ناتیس) هدفهای ملی و
بین‌المللی ۵۰

نظری اجمالی به کنفرانس روسای کتابخانه‌های ملی
در وین درباره حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای
(۱۸-۲۱ فروردین ۱۳۶۵ برابر ۷-۱۰ آوریل ۱۹۸۶)
۱۰۵

نقش "اطلاعات" و "ارتباطات" در جهان امروز ۱۶۵

نقش اطلاع‌رسانی در پیشرفت تحقیق و توسعه
[سخنرانی در مراسم افتتاحیه نخستین سمینار
بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه]
۱۴۴

نقش پروانه اختراع در اشاعه اطلاعات صنعتی ۱۱۱
نقش توصیفگرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه ۲

اطلاعاتی ۲۵۴

واکنشهای زنجیره‌ای در شبکه‌های کامپیوتری ۱۲۷

وب سایت‌های تحویل مدرک ۳۶۲

وب نامرئی ۳۷۶

ویژگیهای بانکهای اطلاعاتی در تحقیق و توسعه
۱۵۳

هزینه - کارایی و بازیافت هزینه در خدمات اطلاع
رسانی ۲۰۲

همکار از دست رفته... ۳۹

هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره و کاربرد آنها در
کتابداری و اطلاع رسانی ۲۵۸

یادداشت [انتشار نشریه اطلاع رسانی بعد از طی ۹
دوره و آغاز انتشار شماره اول (دوره دهم) به عنوان
یادنامه شادروان سید جلال الدین مساوات] با امضای
مدیر مسئول ۱۰۷

یادداشت سردبیر ۱۸۳

Subject Index

- ABSTRACT 6, 24, 65, 103
 ABSTRACTING 6, 28, 85, 103, 114, 241, 300, 358
 ABSTRACTING AND INDEXING SERVICES 104, 114
 ABSTRACT JOURNAL 24
 ACADEMIC LIBRARIAN 171, 216, 316, 335
 ACADEMIC LIBRARY 141
 ACADEMIC SEARCH ELITE 378
 ACCESS TO INFORMATION 62, 98, 112, 129, 164, 196, 221, 265, 271, 287, 306, 317, 321, 329, 330, 348, 360, 367, 373, 376
 ACQUISITION POLICY 178
 ACTIVITY INDEX (SCIENCES) 163
 ADAPTATION (PSYCHOLOGY) 322, 344
 ADDRESS 324
 ADJECTIVE 195
 ADMINISTRATIVE STRUCTURE 68, 131, 255
 ADONIS (DOCUMENT DELIVERY SERVICE) 119
 ADONIS (MYTH) 119
 ADVANCED INFORMATION WORK 74
 ADVERB 195
 AESTHETIC INFORMATION 81
 AGNIC 328
 AGRICULTURAL COLLEGE 177
 AGRICULTURAL INFORMATION 328
 AGRICULTURAL SOCIETY 288
 AGRICULTURE 45, 94, 140, 158, 172, 177, 328, 345
 AGROVOC 158
 ALIENATION 136
 ALPHABETICAL INDEX 300
 AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) 128
 AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 323
 ANALYSIS 46
 ANALYTIC FUNCTION 375
 AND OPERATOR 305
 APPROPRIATION 136
 AQUATIC SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACTS (ASFA) 232
 ARAB COUNTRY 288, 341
 ARAB LEAGUE 76, 86
 ARAB LEAGUE EDUCATIONAL, CULTURAL AND SCIENTIFIC ORGANIZATION (ALECSO) 86
 ARAK 359
 ARCHITECTURE 150
 ARCHIVE 68, 83, 109
 ARCHIVE BUILDING 83
 ARCHIVE RECORDS PRESERVATION 83
 ARCHIVE REPOSITORY 52
 ARGENTINA 169
 ART 172
 ARTICLE 25, 28, 119, 143, 172, 177, 207, 217, 356
 ARTICLE ACCEPTANCE 201, 207
 ARTICLE CONTENT 191
 ARTICLE TITLE 191
 ARTICLE WRITING INSTRUCTION 207
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 258, 321, 355
 ASIA 308
 ASSOCIATION 172
 ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES (ARL) 327
 ASTINFO (REGIONAL NETWORK FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION AND EXPERIENCE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ASIA AND THE PACIFIC) 181, 205, 286
 ATTITUDE 180, 273
 AUDIOVISUAL MATERIALS 314
 AUSTRALIA 129, 362, 379
 AUTHOR 303
 AUTHOR ABSTRACT 358
 AUTOMATED LIBRARY 245
 AUTOMATIC

- GENERATION OF MESSAGE (AGM) 127
 AUTOMATIC INDEXING 321, 325, 342, 345
 AUTOMATIC TRANSLATION 124
 AUTOMATION 88, 114, 295, 320, 364
 BACK-PROPAGATING ERROR NEURAL NETWORK 301
 BANGLADESH 72
 BAR CODE 331
 BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION 27, 129, 140, 167, 169, 291, 315, 323, 375
 BIBLIOGRAPHIC CITATION 237
 BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 167, 169, 375
 BIBLIOGRAPHIC DOCUMENT 167, 169
 BIBLIOGRAPHIC NETWORK 315, 321
 BIBLIOGRAPHIC RECORD 167, 169
 BIBLIOGRAPHIC RULES 237
 BIBLIOGRAPHIC SERVICES 321
 BIBLIOGRAPHY 44, 48, 157
 BIBLIOGRAPHY COMPILATION 140
 BIBLIOGRAPHY OF DOCUMENT DELIVERY SERVICES 366
 BIBLIOGRAPHY OF INTER-LIBRARY LOAN 366
 BIBLIOMETRICS 126, 266, 299
 BIG ENTERPRISE 128
 BIOGRAPHY 39, 42, 59, 121
 BIOLOGY 292, 299
 BIOMEDICINE 119
 BOJNOORD 260
 BOOK 13, 172, 177, 256, 294, 296, 314
 BOOK ORDERING 256
 BOOK REVIEW 55
 BOOLEAN LOGIC 73, 305
 BOOLEAN OPERATOR 199
 BRADFORD 299
 BRAZIL 88
 BRITISH LIBRARY 218
 BUDGET 141
 BUDGETING 246
 BULLETIN BOARD SYSTEM 301
 BUSINESS ADMINISTRATION 373
 BUSINESS STRATEGY 350
 BYLAW 32
 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 316
 CALQUE 346
 CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS (CSA) 232
 CANADA 327, 360, 379
 CASE STUDY 177
 CATALOGUE 25, 336
 CATALOGUE CARD 120
 CATALOGUING 120, 257, 258, 280, 307, 311, 375
 CATALYTIC INFORMATION 320
 CATEGORIZATION 272
 CD-ROM (COMPACT DISC READ ONLY MEMORY) 119, 124, 141, 149, 168, 172, 209, 215, 232, 356
 CDS-ISIS SOFTWARE 192, 247
 CENSUS 26
 CENTRAL LIBRARY 178
 CHAIN REACTION 127
 CHEMICAL ABSTRACTS 34
 CHEMICAL COMPOUND 300
 CHEMICAL ENGINEERING 20
 CHEMISTRY 34, 292, 299, 300
 CHEMISTRY SPECIALIST 31
 CHINA 82, 114, 159, 226, 338, 341, 379
 CHINESE LANGUAGE 114
 CHIZAR 52
 CITATION 65, 98, 177, 179, 266, 313, 323
 CITY 314
 CIVIL ENGINEERING 230
 CIVIL SOCIETY 238
 CLASSIFICATION 29, 33, 46, 85, 98, 311, 378
 CLIENT SATISFACTION 200
 CLIENT-SERVER ARCHETECTURE 239
 CLIENT-SERVER SYSTEM 193
 CLOSED SOCIETY 112
 CODING 71, 79, 87
 COGNITIVE ABILITY 171

- COLLECTION
BUILDING (LIBRARY) 311
COLLECTION ORGANIZATION (LIBRARY) 311
COLLECTIVE NOUN 289
COLLEGE (STUDENT) 327
COLLEGE OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING 150
COLLEGE STUDENT 150, 180, 209, 216, 220, 236, 290, 314, 316, 330, 332, 357, 373
COLLEGE STUDENT ATTITUDE 332
COMMERCE 274
COMMERCIAL BARRIER 331
COMMERCIAL ENTERPRISE 350
COMMUNICATION 96, 165
COMMUNICATION (THOUGHT TRANSFER) 240
COMMUNICATION AND INFORMATION THEORY 96
COMMUNICATION ENGINEERING EQUIPMENT 96
COMMUNICATION INFRASTRUCTURE 288
COMMUNICATION MEDIUM 96
COMMUNICATION NETWORK 341
COMMUNICATION PSYCHOLOGY 272
COMMUNICATION SATELLITE 155
- COMMUNICATION SYSTEM 165
COMMUNICATION TECHNOLOGY 116, 165, 238, 271, 285, 286, 308, 352, 365
COMPARATIVE ANALYSIS 126, 275
COMPTON 172
COMPUTATIONAL LINGUISTICS 321
COMPUTER 10, 85, 137, 271, 297
COMPUTER APPLICATION 274, 302
COMPUTER CRIME 341
COMPUTER DOCUMENTATION 222
COMPUTER HACKING 341
COMPUTER HARDWARE 334
COMPUTERIZED CATALOGUING 368
COMPUTER NETWORK 127, 153, 168
COMPUTER SECURITY 222
COMPUTER SOFTWARE 188, 274, 280, 293, 304, 325, 334
COMPUTER SYSTEM 161, 193
CONCEPT 81
CONSCIENTIOUSNESS 322, 344
CONSCIENTIZATION 204
CONSISTENCY 175, 191
CONSORTIUM OF UNIVERSITY RESEARCH LIBRARIES (CURL) 318
- CONTENT ANALYSIS 375
COOPERATION 283
COOPERATIVE 152
COORDINATE INDEXING 7, 27, 73, 80, 219
COORDINATION 80
COPYRIGHT 303, 323
CORE JOURNAL 266
CORE PERIODICAL (LATIN) 299
COST 202
COST-BENEFIT ANALYSIS 202, 329
COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS 202
COST RECOVERY 202
COUNCIL 32
COUNTER-INTELLIGENCE 250
COUNTRIES 139, 163, 313, 374
COURSE 21, 89, 275
CO-WORDING 378
CRAWLER 325, 336
CREATION 271
CREATIVITY 372
CRITICAL ABSTRACT 241
CRITICAL REVIEW 64
CRITICISM 170, 174
CROSS-LINKING 361
CROSSREFERENCE 27
CULTURAL DEVELOPMENT 310
CULTURAL DISCRIMINATION 201
CULTURAL EDUCATION 322, 344
CULTURAL IDENTITY 254
CULTURAL POLICY 198

- CULTURAL SECURITY 341
 CULTURE 117, 204, 216, 288
 CURRENT AWARENESS SERVICES 229
 CURRENT CONTENT 229
 CURRICULUM 29, 63, 225, 275, 295
 CYBER INFORMATION 251
 CYBERMETRICS 251
 CYBERNETIC WAR 228
 CYBERSPACE 251
 DAMAGE 294
 DATA 55, 337
 DATA BANK 62, 138, 140, 146, 149, 153, 165, 169, 175, 183, 221, 226, 230, 235, 247, 249, 257, 298, 356
 DATA BASE 104, 111, 114, 116, 134, 135, 145, 172, 175, 186, 187, 188, 192, 199, 209, 212, 220, 221, 224, 229, 232, 245, 246, 253, 258, 259, 280, 298, 306, 312, 315, 318, 338, 360, 375, 378
 DATA BRIDGE 124
 DATA MINING 245, 271, 361
 DATA PROTECTION 303
 DATA THEFT 303
 DATA TRANSMISSION 368
 DECISION MAKING 278, 372
 DEEP WEB 376
 DEHUMANIZATION 306
 DEONTOLOGY 298
 DESCRIPTOR 2, 5, 33, 36, 210
 DEVELOPED COUNTRY 12, 62, 201, 288, 295, 371
 DEVELOPING COUNTRY 2, 12, 23, 62, 63, 94, 95, 155, 159, 198, 201, 204, 218, 231, 233, 261, 288, 295, 371
 DEVELOPMENT 94, 147, 165, 172, 198, 204, 233, 278, 308
 DEVELOPMENT PROJECT 52
 DEVELOPMENT PLAN 52, 288
 DEVELOPMENT STRATEGY 115
 DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION 227
 DIAGNOSTIC CONSTRUCT 272
 DIFFERENCE BETWEEN ARCHIVE AND LIBRARY 109
 DIGITAL GAP 365
 DIGITALIZATION 308, 328
 DIGITAL LIBRARY 245
 DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) 303
 DIRECTORY 31, 336, 362
 DISCOURSE 378
 DISCRETE SYSTEM SIMULATION 301
 DISCUSSION GROUP 279
 DISSEMINATION OF INFORMATION 10, 13, 16, 17, 111, 118, 148, 177, 276, 279, 287, 298
 DISSERTATION 17, 64, 104, 170, 172, 179, 237, 270, 313, 314
 DOCTOR HASIBI
 PUBLIC LIBRARY 359
 DOCUMENT 46, 329, 345, 355, 375
 DOCUMENT ACQUISITION 113, 311
 DOCUMENTALIST 63
 DOCUMENTATION 9, 11, 14, 16, 29, 48, 54, 55, 57, 64, 68, 70, 76, 78, 84, 85, 89, 90, 97, 106, 133, 142, 166, 173, 182, 190, 206, 242, 296
 DOCUMENT DELIVERY 119, 124, 129, 164, 196, 253, 282, 329, 362, 366, 371, 374
 DOCUMENT MAINTENANCE 125
 DOCUMENT STORAGE (HOLDING) 329
 DOMAIN ANALYSIS (LINGUISTICS) 378
 DUBLIN CORE 277, 368
 EARTHQUAKE 226, 268
 EARTH SCIENCES 230, 313, 336, 375
 ECOLOGY 238
 ECONOMIC CONDITIONS 231
 ECONOMIC CONSTRAINT 252
 ECONOMIC DEVELOPMENT 2, 5, 112, 310
 ECONOMICS 68, 274
 EDGE-PUNCHED CARD 79
 EDITOR IN CHIEF 273
 EDUCATION 204, 247,

- 365
 EDUCATIONAL SCIENCES 247
 EDUCATIONAL SYSTEM 151, 365
 EDUCATIONAL TREND 313
 EDUCATION SYSTEM 288
 EFFICIENCY 372
 ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI) 128
 ELECTRONIC (E-MAIL) 330, 331
 ELECTRONIC BANKING 331
 ELECTRONIC BOOK 369
 ELECTRONIC COMMERCE 331
 ELECTRONIC HYGIENE (TELE-HEALTH CARE) 377
 ELECTRONIC INDUSTRY 285
 ELECTRONIC INFORMATION 323
 ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES 316
 ELECTRONIC INFORMATION SOURCES 323, 327, 328, 329
 ELECTRONIC INFORMATION TRANSFER 164
 ELECTRONIC JOURNAL 265, 279
 ELECTRONIC LIBRARY 137, 245, 362
 ELECTRONIC MAIL (E-MAIL) 279
 ELECTRONIC MEDICINE (TELE-MEDICINE) 377
 ELECTRONIC MEDIUM 251
 ELECTRONIC PUBLISHING 116, 124, 303, 369
 ELECTRONIC SUPERHIGHWAY 239
 EMOTIONAL STABILITY 322, 344
 ENCARTA ENCYCLOPEDIA 172
 ENCYCLOPEDIA 347
 ENCYCLOPEDIA COMPILATION 347
 ENGINEERING 162
 ENGINEERING DRAWING 71, 87
 ENGINEERING SCIENCES 163, 172
 ENGINEERING THESAURUS 162
 ENGLISH LANGUAGE 93, 185
 ENTERPRISE 234
 ENTRY TERM 194
 ENVIRONMENT POLLUTION 267
 ERIC THESAURUS 194, 247
 ETHERNET 127
 ETHICAL DOCTRINES 148
 ETHICS 298
 ETTELA' RESANI, IRANDOC'S TECHNICAL BULLETIN 69, 91, 107
 ETTELA-RESANI (JOURNAL OF IRANDOC) 207, 351
 EUROPE 51, 264
 EUROPEAN ASSOCIATION FOR TERMINOLOGY (EAFT) 264
 EUROPEAN INFORMATION NETWORK (EURONET) 51
 EVALUATION 38, 132, 280, 349, 356, 369
 EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM 203
 EXHAUSTIVITY AND SPECIFICITY (INDEXING) 175, 219
 EXPERT SYSTEM 258, 291
 EXPORTS 154
 EXTENSIBLE MARK UP LANGUAGE (XML) 368
 EXTRAVERSION 322, 344
 FACSIMILE (FAX) 110, 124
 FACULTY 177, 216, 236, 314, 316, 330, 335, 343, 373
 FAIR USE 303
 FALSE DROP 219
 FEASIBILITY STUDY 161, 345
 FEEDBACK 340
 FID 244
 FID (FEDERATION INTERNATIONAL D' INFORMATION ET DE DOCUMENTATION) 122
 FIELD OF STUDY 220
 FIREWALL 341
 FLOW CHART 212
 FOCAD 169
 FOOD INDUSTRY 172
 FOREIGN EXCHANGE POLICY 252
 FORESIGHT 63, 99, 225
 FORMAT 167, 169,

- 210, 368
 FREE FLOW OF
 INFORMATION 62,
 112, 165
 FULL-TEXT DATA
 BASE 196
 FULL-TEXT SYSTEM
 124
 FUNDAMENTAL
 SCIENCES 47, 163,
 172, 292
 GASSET, ORTEGA Y.
 296
 GENRE 378
 GEOGRAPHIC
 INFORMATION
 SYSTEM (GIS) 375
 GEOGRAPHIC
 LOCATION 375
 GEOLOGICAL
 SCIENTIST 263
 GEOLOGY 263, 292,
 299
 GEOPHYSICS
 INSTITUTE 268
 GERMAN LANGUAGE
 302
 GERMANY 45, 302,
 379
 GHADIR PROJECT-
 LIBRARIES
 NATIONWIDE
 MEMBERSHIP 314
 GLOSSARY 5, 33, 43,
 46
 GOODS 154
 GOOGLE (SEARCH
 ENGINE) 305
 GOVERNMENT
 AGENCY 26
 GOVERNMENT ROLE
 261
 GPSS-H
 ENVIRONMENT 301
 GRADUATE 180
 GRADUATE COURSES
 275
 GRAMMAR 257
 GRAPH 375
 GRAPH THEORY 361
 GREENBERG'S
 APPROACH 211
 HAWAII UNIVERSITY
 215
 HEAD PARAMETER
 185
 HEALTH 377
 HEALTH CARE 317
 HELP SEEKING 332
 HIDDEN WEB 376
 HIERARCHICAL
 STRUCTURE 300
 HIGHER EDUCATION
 357
 HISTORICAL ASPECT
 296
 HISTORY OF
 BIBLIOGRAPHY 157
 HISTORY OF SCIENCE
 13
 HONG KONG 274
 HOSPITAL LIBRARIAN
 317
 HOSPITAL LIBRARY
 130
 HUMAN 117
 HUMAN
 COMMUNICATION
 306
 HUMANITIES 172
 HUNGARY 9, 273
 HWWA
 (HAMBURGISCHE
 WELTWIRTSCHAFTS
 ARCHIVE) 68
 HYPERTEXT 334
 HYPERTEXT MARKUP
 LANGUAGE (HTML)
 334
 HYPERTEXT
 TRANSFER PROTOCOL
 (HTTP) 334
 IBM AS/400 SYSTEM
 222
 ILISA 309, 319, 339,
 363
 IMAM KHOMEINI
 HIGHER EDUCATION
 CENTRE 343
 IMPORTANCE OF
 BIBLIOGRAPHY 157
 INCOME 221
 INDEX 175, 356
 INDEXING 4, 15, 27,
 33, 46, 47, 85, 114,
 162, 175, 184, 185, 192,
 194, 222, 230, 247, 257,
 289, 300, 311, 325, 368
 INDEXING
 STRUCTURE 325
 INDEX LANGUAGE
 66, 257
 INDEX OF ARTICLES
 54, 78, 84, 90, 97, 106,
 133, 142, 166, 173, 182,
 190, 206, 242
 INDEX TERM 191,
 210, 222, 289, 291, 304,
 321, 336
 INDEX TERM
 RECOGNITION 321
 INDIA 159, 224, 244,
 275
 INDICATIVE
 ABSTRACT 28, 241,
 358
 INDUSTRIAL
 BUILDING 71
 INDUSTRIAL
 DRAWING 71
 INDUSTRIAL
 INFORMATION 111,
 131
 INDUSTRIAL
 PRODUCT 71
 INDUSTRIAL SOCIETY
 288
 INFOMETRICS 126

- INFORMATION 10,
 11, 16, 29, 45, 55, 67,
 77, 81, 85, 96, 112,
 116, 117, 118, 141, 148,
 150, 154, 165, 203, 208,
 221, 224, 239, 250, 278,
 285, 320, 337, 377
 INFORMATION
 ABSTRACT 28
 INFORMATION
 ACQUISITION 129,
 177
 INFORMATION AGENT
 196, 261, 371
 INFORMATION AND
 LIBRARY BUDGET
 123
 INFORMATION AND
 LIBRARY NEED 123
 INFORMATION
 BULLETIN 104
 INFORMATION CARD
 17
 INFORMATION
 CENTRE 9, 10, 32,
 38, 45, 49, 55, 60, 61,
 72, 82, 99, 114, 123,
 134, 138, 176, 186, 188,
 189, 197, 224, 228, 246,
 250, 259, 293, 296, 303,
 324, 374
 INFORMATION CHAIN
 303
 INFORMATION
 CONTENT 355
 INFORMATION
 COOPERATION 50, 51
 INFORMATION
 COUNSELLOR 250
 INFORMATION
 EDITING 203
 INFORMATION
 ENVIRONMENT 288
 INFORMATION
 EXCHANGE 2, 12, 62,
 115, 155, 167, 198, 287
 INFORMATION
 EXPLOSION 267
 INFORMATION FLOW
 303
 INFORMATION
 GATHERING 64, 140,
 192, 203, 247
 INFORMATION
 IMPERIALISM 228
 INFORMATION
 INDUSTRY 200
 INFORMATION
 INFRASTRUCTURE
 23, 49, 134, 137, 205,
 228, 231, 233, 254, 261,
 288, 352
 INFORMATIONISM
 117
 INFORMATION-
 LIBRARY
 ADMINISTRATOR 128
 INFORMATION-
 LIBRARY BARRIER
 136
 INFORMATION-
 LIBRARY
 COOPERATION 125,
 283, 294
 INFORMATION-
 LIBRARY ECONOMICS
 202, 224
 INFORMATION -
 LIBRARY
 EXPENDITURE 135,
 164
 INFORMATION-
 LIBRARY
 MANAGEMENT 74,
 113, 136, 138, 147, 168,
 214, 255, 262, 335
 INFORMATION-
 LIBRARY NETWORK
 102, 134, 146, 152, 158,
 164, 168, 197, 224, 251,
 255, 288, 341
 INFORMATION-
 LIBRARY
 ORGANIZATION 224,
 310
 INFORMATION-
 LIBRARY PERSONNEL
 123, 147
 INFORMATION-
 LIBRARY PLANNING
 AND
 ADMINISTRATION
 198
 INFORMATION -
 LIBRARY POLICY
 134, 136, 138, 147, 149
 INFORMATION-
 LIBRARY PROFESSION
 99, 148, 295, 344
 INFORMATION-
 LIBRARY PROGRAM
 285
 INFORMATION-
 LIBRARY RESEARCH
 104, 251
 INFORMATION-
 LIBRARY ROLE 132,
 144
 INFORMATION-
 LIBRARY SYSTEM
 151
 INFORMATION-
 LIBRARY TRAINING
 9, 101, 108, 134, 137,
 151, 181, 250, 316
 INFORMATION
 LITERACY 235, 254,
 316, 327, 357, 379
 INFORMATION
 LITERACY
 COMPETENCY
 STANDARD FOR
 HIGHER EDUCATION
 357
 INFORMATION
 MARKET 261
 INFORMATION NEED
 23, 49, 70, 95, 137,

- 208, 214, 234, 263, 268,
296, 317, 320, 348, 367
INFORMATION
NETWORK 12, 110
INFORMATION
NOVELTY 313
INFORMATION
OBJECTIVE 50
INFORMATION
OBSOLESCENCE 313
INFORMATION
OVERLAPPING 192
INFORMATION POLICY
49, 50, 70, 352
INFORMATION
POLLUTION 267, 341
INFORMATION
PROCESSING 2, 16,
21, 66, 70, 79, 134,
153, 167, 169, 192, 195,
219, 229, 239, 271, 276,
293, 312, 321, 355, 375
INFORMATION
PROCESSING
AUTOMATION 145
INFORMATION
PRODUCT 200
INFORMATION
PROGRAM 70
INFORMATION
QUALITY 203, 320
INFORMATION
RESOURCE
MANAGEMENT 214
INFORMATION
RETRIEVAL 16, 33,
34, 47, 73, 74, 108,
175, 188, 192, 193, 195,
212, 222, 259, 280, 291,
293, 296, 304, 321, 336,
340, 342, 349, 355, 356,
367, 370, 378
INFORMATION
RETRIEVAL SYSTEM
293
INFORMATION
SCIENCE 1, 8, 11, 14,
16, 29, 41, 46, 54, 76,
77, 78, 84, 89, 90, 93,
97, 99, 104, 106, 132,
133, 142, 166, 172, 173,
182, 190, 206, 225, 237,
242, 273, 275, 295, 296,
298, 340
INFORMATION
SEARCHER 58, 344
INFORMATION
SEARCHING 344
INFORMATION
SECURITY 239, 298
INFORMATION
SERVICES 9, 10, 11,
18, 58, 60, 68, 70, 72,
82, 94, 95, 110, 116,
123, 124, 128, 131, 135,
136, 148, 152, 155, 176,
183, 188, 197, 202, 205,
226, 233, 253, 255, 261,
276, 287, 295, 316, 329
INFORMATION SKILL
316, 370
INFORMATION
SOCIETY 198, 214,
228, 233, 238, 244, 254,
271, 288, 320, 352, 377
INFORMATION
SOURCES 58, 60, 177,
195, 214, 240, 251, 252,
260, 263, 268, 269, 276,
277, 299, 307, 313, 318,
360, 367, 373, 376, 377
INFORMATION
SOURCES SELECTION
269
INFORMATION
SPECIALIST 63, 128
INFORMATION
SUPERHIGHWAY 239
INFORMATION
SYSTEM 30, 49, 55,
56, 62, 70, 74, 76, 82,
88, 114, 146, 150, 152,
154, 159, 165, 214, 225
INFORMATION
SYSTEM FOR S & T
LONG TERM
PLANNING (ISSATP)
338
INFORMATION
TECHNOLOGY 74,
116, 118, 134, 135, 137,
138, 159, 196, 198, 214,
224, 228, 231, 234, 238,
255, 261, 262, 271, 274,
286, 288, 306, 308, 352,
357, 365, 371, 372, 377,
379
INFORMATION
TRANSFER 23, 48, 49,
63, 95, 118, 124, 155,
164, 168, 196
INFORMATION USE
101, 118, 128, 150, 216,
236, 297, 298
INFORMATION USER
154, 176, 209, 220, 221,
232, 235, 269, 272, 287,
291, 299, 327
INFORMATION USER
HABIT 235, 240, 250,
260, 263, 268, 269, 329,
332, 367, 373
INFORMATION USER
NEED 222, 236, 240,
252, 272, 355
INFORMATION
VISUALIZATION 293
INFORMATIVE
ABSTRACT 241, 358
INFORMATIVE-
INDICATIVE
ABSTRACT 358
INNOVATION 115
INSDOC 244
INSPECTION REPORT
309, 319, 339, 363
INSTITUTE OF
APPLIED-SCIENTIFIC

- HIGHER EDUCATION 343
 INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION OF CHINA 338
 INTELLECTUAL PROPERTY 150, 303
 INTELLIGENCE 250
 INTELLIGENT AGENT 372
 INTELLIGENT SYSTEM 372
 INTERACTION (HUMAN-TECHNOLOGY) 337
 INTERACTION (INFORMATION RETRIEVAL) 340
 INTER-LIBRARY COOPERATION 248, 294, 314, 315, 318, 360
 INTERLIBRARY LOAN 19, 125, 160, 164, 218, 248, 282, 294, 314, 321, 360, 362, 366, 371, 374
 INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE FOR TERMINOLOGY (INFOTERM) 37
 INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEM FOR THE AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY (AGRIS) 158
 INTERNATIONAL INSTITUTE OF BIBLIOGRAPHY 59
 INTERNATIONAL INSTITUTE OF EARTHQUAKE ENGINEERING AND SEISMOLOGY 268
 INTERNATIONAL LEVEL 12, 50
 INTERNATIONAL RECOMMENDATION 105
 INTERNATIONAL RESOLUTION 30
 INTERNATIONAL STANDARD 36
 INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (ISBN) 256
 INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN) 35
 INTERNET 127, 228, 232, 239, 243, 251, 254, 269, 285, 297, 303, 304, 305, 307, 323, 324, 327, 330, 336, 341, 343, 349, 362, 370, 376
 INTERNET RESOURCES 307
 INTERNET RESOURCES CATALOGUING PROJECT 307
 INTERNSHIP 290
 INTERNSHIP PROGRAM 290
 INVESTMENT 138, 261
 INVISIBLE WEB 376
 IRAN 3, 19, 25, 26, 31, 32, 61, 64, 110, 118, 123, 134, 136, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 151, 152, 158, 170, 174, 178, 218, 227, 228, 249, 250, 256, 275, 278, 280, 285, 290, 292, 294, 324, 331, 341, 352, 365, 373, 377
 IRANDOC TECHNICAL BULLETIN 61, 69, 91
 IRANIAN DISSERTATION ABSTRACTS 170
 IRANIAN INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (IRANDOC) 2, 21, 56, 89, 160, 172, 183, 184, 186, 187, 189, 192, 218, 221, 246, 247, 250, 253, 284, 348, 375
 IRAN-IRAQ WAR 250
 IRANMARC 167
 IRAN MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY 220
 IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 179
 IRELAND 283, 379
 ISLAM 347
 ISLAMIC JURISPRUDENCE PRINCIPLES 347
 ISLAMIC SOCIETY 238
 ISO 9000 200
 ISRAEL 341
 ISSUE TRACKING 361
 JAHAD-E SAZANDEGI 255
 JAHAD SCIENTIFIC INFORMATION SERVICES (JSIS) 168, 229, 243, 250, 252, 255, 257, 345
 JAPAN 225
 JOB DESCRIPTION 366
 JOB SUCCESS 322
 JOINT RESPONSIBILITY 147
 JORDAN 278
 KEYWORD IN

- CONTEXT INDEX 22, 92, 219
 KEYWORD OUT OF CONTEXT INDEX 92
 KIVI AND KAMPENHOOD
 METHOD 270
 K-MEANS ALGORITHM 378
 KNOWLEDGE 61, 62, 77, 222, 245, 296, 337
 KNOWLEDGE BASE 156
 KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 308
 KNOWLEDGE DISCOVERY 245, 361
 KNOWLEDGE MANAGEMENT 271, 285, 286, 337, 350, 368, 372
 KOREA INSTITUTE OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY INFORMATION (KINITI) 131
 LABOR POWER 231
 LA FONTAINE, HENRI 59
 LANGUAGE 195, 222, 223
 LANGUAGE BORROWING 346
 LANGUAGE PLANNING 223
 LANGUAGE TYPOLOGY 211
 LATIN PERIODICAL 178, 179
 LAWS AND REGULATIONS 98
 LEARNING 372, 379
 LECTURE 143
 LEVEL OF EDUCATION 220, 221
 LEXICAL DATA BASE 195
 LEXICOGRAPHY 184, 347
 LEXICON BANK 195
 LEXICON BUILDING 195
 LIBERATION 204
 LIBRAMETRICS 126
 LIBRARAY CATALOGUE 120
 LIBRARIAN 58, 63, 137, 204, 209, 269, 306, 322, 332
 LIBRARIAN HELP TO USER 332
 LIBRARIAN ROLE 297
 LIBRARY 3, 9, 38, 49, 68, 72, 82, 88, 99, 105, 109, 116, 134, 138, 161, 258, 293, 296, 297, 303, 306, 324, 326, 328, 360, 362, 371
 LIBRARY ADMISSION 287
 LIBRARY AND INFORMATION DISCIPLINE 179, 180, 181, 237, 290
 LIBRARY AUTOMATION 134, 161
 LIBRARY COLLECTION 123
 LIBRARY EQUIPMENT 123
 LIBRARY FOR THE BLIND 359
 LIBRARY MANAGEMENT 326
 LIBRARY MATERIALS 105, 167
 LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION 227
 LIBRARY RESEARCH 332
 LIBRARY RESOURCES SELECTION COMMITTEE 311
 LIBRARY SCIENCE 11, 14, 16, 29, 57, 64, 78, 84, 90, 97, 99, 104, 106, 133, 142, 166, 172, 173, 182, 190, 204, 206, 225, 237, 242, 273, 275, 296
 LIBRARY SERVICES 11, 86, 113, 116, 152, 160, 196, 213, 255, 321, 348
 LIBRARY SOFTWARE 324
 LIBRARY STOCK 105, 125
 LIBRARY STOCK MAINTENANCE 105
 LIBRARY USE INSTRUCTION 216
 LIBRARY USER 130, 171, 236, 272, 287, 297, 306, 348
 LINGUISTIC INTERFERENCE 346
 LINGUISTICS 46, 85, 185, 346, 378
 LINKED SYSTEMS PROTOCOL 193
 LITERACY 151, 204
 LITERARY WORK 44
 LITERATURE 145
 LOAN CHARGE 164
 LOANS SERVICES 19, 282, 287, 315
 LOGIC 156
 LOGICAL OPERATOR 305
 LOGICAL RELATION 199
 LOGIC INFORMATION 81
 LONG TERM PLANNING 338

- MACHINE INDEXING 302
MACHINE LEARNING 301
MACHINE-READABLE CATALOGUE 318
MACHINE READABLE CATALOGUING 368
MACHINE-READABLE CATALOGUING (MARC) 167, 169, 172
MACHINE-READABLE INDEX-ABSTRACT 241
MACHINE-READABLE RECORD 318
MACHINERY 87
MACHINERY INSTALLATION 87
MACHINERY LAYOUT 87
MAILING LIST 279
MAJLES VA PEZHOOSHESH (PERIODICAL) 174
MALADMINISTRATIO N 112, 118, 136, 138
MALAYSIA 159, 213, 278
MANAGEMENT 176
MANAGEMENT EFFECTIVENESS 326
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 203
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY 262
MANAGEMENT TRAINING 326
MANPOWER 288, 310
MANUSCRIPT 13, 86
MAP 375
MARKET 10
MARKETING 154
MARKING UP 353, 364
MASS NOUN 289
MASTER DEGREE 237, 373
MATADATA 325
MATERIALS POLLUTION 267
MATHEMATICS 292, 299
MEDICAL INFORMATION 209, 317
MEDICAL LIBRARY 130
MEDICAL SCIENCES 172
MEDICAL SELF-HELP 317
MEDICAL SELF-MANAGEMENT 317
MEDICAL SUBJECT HEADINGS (MESH) 378
MEDLINE 209, 220, 378
MEETING 172, 181
MEMBERSHIP 248
MENTAL SUBJECT-FORMING 257
MESSAGE 77, 127
MESSAGE TRANSFER PROCESS 77, 81
META-BASING 253, 277
METACRAWLER 336
METADATA 277, 368
METADATA OBJECT DESCRIPTION SCHEMA (MODS) 368
META-LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 225
METAMODEL 301
METHODOLOGY 270
MEXICO 379
MICROELECTRONICS 99
MICROFILM 125
MICROFORM 125
MINISTRY OF EDUCATION 247
MINISTRY OF POWER 230
MINISTRY OF SCIENCES, RESEARCH AND TECHNOLOGY 248, 314
MODELLING 301
MODERNISM 238
MODULAR ABSTRACT 241
MOHAJER, PARVIZ 39, 41, 42, 44
MOLLA-SADRA LIBRARY 299
MONOGRAPH 104
MONTH 221
MOOSAVI, MIR HOSSEIN 284
MOSAVAT, JALAL 107, 121
MULTIMEDIA 334
MULTI-THREADED SEARCH ENGINE 336
NAGHSHINEH, NADER 243
NAMAYE JOURNAL 356
NARROWER TERM 194
NATION 117
NATIONAL BIBLIOGRAPHY 280
NATIONAL COMMISSION ON LIBRARIES AND INFORMATION SCIENCES (NCLIS) 49
NATIONAL DEVELOPMENT 159
NATIONAL INFORMATION SYSTEM 136, 146,

- 174, 198, 205, 261, 278
 NATIONAL INFORMATION SYSTEM (NATIS) 50
 NATIONAL INFORMATION SYSTEM CHART 174
 NATIONAL LEVEL 50
 NATIONAL LIBRARY 100, 174, 280
 NATIONAL LIBRARY OF IRAN 253
 NATIONAL STRATEGY 159
 NATION-STATE 238
 NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE 38
 NATURAL LANGUAGE 47, 321
 NATURAL LANGUAGE PROCESSING 321, 333
 NEDA-RAYANEH 253
 NEEDS ASSESSMENT 208, 234
 NETWORK COMPETENCE 370
 NETWORK STRUCTURE 168
 NETWORK TOPOLOGY 168
 NEURAL NETWORK 355
 NEWS AGENCY 165
 NEWS GROUP 279
 NEWSPAPER 4, 17, 25
 NEW ZEALAND 379
 N-GRAMS ALGORITHM 378
 NIGERIA 113
 NONBOOK MATERIALS 27, 56
 NOT OPERATOR 305
 NOUN 195
 NOUN PHRASE 185, 333
 NUMBER 289
 OBJECT OF BIBLIOGRAPHY 157
 OBJECT-ORIENTED DATA BASE 156
 OCEANIA 308
 OCLC (ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTRE) 307, 315, 321
 OFFLINE SEARCHING 188
 ONLINE DATA BANK 243
 ONLINE DATA BASE 215
 ONLINE INFORMATION SYSTEM 116
 ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE (OPAC) 193, 291, 324
 ONLINE SEARCHING 135, 188, 327
 OPAQUE WEB 376
 OPEN SOCIETY 112
 OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION (OSI) 193
 OPERATING CHART 246
 OPERATING SYSTEM 127
 OPTICAL CHARACTER RECOGNITION 229
 OPTICAL DISC 124
 OPTIMIZATION 187, 355
 ORGANIZATION 337, 372
 ORGANIZATIONAL CULTURE 337
 ORGANIZATIONAL STRUCTURE 281
 ORGANIZATION CHART 281, 347
 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) 5
 ORGANIZATION OF INFORMATION 337
 ORGANIZATION OF KNOWLEDGE 245, 296, 368
 OR OPERATOR 305
 OTLET, PAUL 59
 PAKISTAN 197
 PAPERLESS SOCIETY 306
 PARADIGM 296
 PARSING 195
 PARTICIPATION 147, 335
 PATENT 17, 67
 PATENT (LETTERS PATENT) 67, 98, 111, 115
 PATH ANALYSIS 361
 PATIENT 317
 PERIODICAL 3, 4, 17, 35, 104, 119, 141, 149, 172, 191, 201, 227, 229, 252, 273, 314, 329, 356
 PERIODICAL USE 65
 PERMUTATION INDEXING 22
 PERMUTED INDEX 22, 92
 PERSIAN ARTICLE 191
 PERSIAN LANGUAGE 22, 28, 92, 93, 145, 185, 289, 312, 333, 345, 346, 356, 364
 PERSIAN LANGUAGE CORPUS 145
 PERSIAN SUBJECT HEADINGS 257
 PERSIAN WRITING 312, 353, 364

- PERSIAN WRITING
CHANGE 364
PERSONAL
CONSTRAINT 128
PERSONALITY 42,
322, 344
PERSONNEL 161, 176,
330
PHILIPPINES 159
PHYSICIAN 110, 260
PHYSICS 65, 292, 299
PLAN AND BUDGET
ORGANIZATION,
TECHNICAL
DOCUMENTATION
CENTRE 52
PLANNING 49, 50, 51,
118, 161
PLANT (FACTORY)
262
POETRY 40
POLICY-MAKER 63
POLICY MAKING 118,
141, 228, 341, 379
POLITICAL SECURITY
341
POLITICAL SYSTEM
231
PORTAL 304
POSTAL SERVICES
196
POST-COORDINATION
73, 162
POVERTY 204
POVERTY OF
INFORMATION 112
PRECISION 336, 349
PRE-COORDINATION
73, 162
PREPRINT 17
PRICING 141, 202,
265
PRIMARY DOCUMENT
13, 266
PRINTING 265
PRIVACY 254
PRIVATE SECTOR 154
PRIVATE WEB 376
PROCESS 246
PRODUCER
(DOCUMENT) 303,
362
PRODUCT DESIGN 87
PRODUCTION OF
INFORMATION 118,
148, 150, 298
PRODUCTION
PROCESS 186, 187
PRODUCTION
PROCESS CHART 186
PRODUCTIVITY 65,
160, 187, 310
PROFESSIONAL
EDUCATION 225
PROGRAMMING
LANGUAGE 301
PROJECT FOR SPECIAL
LIBRARY SERVICES
EXTENSION TO NON-
MEMBERS 248, 294
PROPRIETARY WEB
376
PROTOCOL
(COMPUTER) 127
PROVINCE 152
PSYCHOLOGY 270
PSYCHOLOGY
DISCIPLINE 270
PUBLICATIONS 26,
33, 114
PUBLIC LIBRARY
130, 302
PUBLIC SECTOR 154
PUBLIC UNIVERSITY
373
PUBLISHER 256, 303,
313, 371
PUNCTUATION 353
PURCHASE ORDER
252
PURCHASING 141,
252
QUALIFIER
(INDEXING) 219
QUALITY 176
QUALITY CONTROL
189, 200
QUEBEC (CANADA)
262
QUERY 235, 272, 297,
327, 349, 355
QUERY
FORMULATION 199,
210, 291, 367
QUESTIONNAIRE 64,
232
RADIO
BROADCASTING 285
READING 151
READING HABIT 151
RECALL AND
PRECISION RATIO
175
RECALL AND
PRECISION RATIO
(INDEXING) 219, 220
REFERENCE
LIBRARIAN 101, 108,
272, 297, 327
REFERENCE
MATERIALS 26
REFERENCE SERVICES
58, 236, 240, 258, 272,
297, 327, 328
REGIONAL
COOPERATION 152
REGIONAL SEMINAR
ON INFORMATION
EDUCATION
STRATEGIES FOR THE
21ST CENTURY (18-24
SEPTEMBER 1995:
BEIJING) 181
REGISTER 378
RELATIONSHIP
BETWEEN ARCHIVE
AND LIBRARY 109
RELEVANT

- INFORMATION 367
 RELIGIOUS
 COMMUNITY 238
 REPORT 17, 244, 286
 REPROGRAPHY 119, 125
 RESEARCH 56, 64, 150, 151, 210, 249, 330
 RESEARCH ACTIVITY 343
 RESEARCH AND DEVELOPMENT 132, 144, 153
 RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE 262
 RESEARCH AND DEVELOPMENT RESULT 104
 RESEARCH CENTRE 322, 324, 344
 RESEARCHER 201, 268, 343
 RESEARCH INSTITUTE 294, 314
 RESEARCH LIBRARY 318, 327, 335
 RESEARCH METHOD 270
 RESEARCH PROJECT 183, 230
 RESEARCH REPORT 104
 RESEARCH SYSTEM 118
 RESOURCE SHARING 125, 129, 141, 160, 205, 213, 248, 252, 294, 311, 314, 315, 318, 321, 360
 RESULT INTERPRETATION 301
 RIGHT TO INFORMATION 10
 ROLE AND LINK (INDEXING) 80, 219
 RULES OF INFERENCE 199
 RUSSIA 18, 56, 100
 SAFETY 212
 SANATI AMIR-KABIR UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY 236
 SANATI SHARIF UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY 236
 SCANDINAVIA 296
 SCANNING 229
 SCENARIO 214, 224
 SCHOLAR 193
 SCIENCE 8, 201
 SCIENCE CITATION INDEX 139, 163, 201, 292
 SCIENCE STRATEGY INDEX 163
 SCIENTIFIC ACTIVITY 249, 343
 SCIENTIFIC ARTICLE 139, 201, 292
 SCIENTIFIC DISCIPLINE 225
 SCIENTIFIC DOCUMENT 230
 SCIENTIFIC INFORMATION 8, 12, 13, 18, 48, 56, 61, 95, 177, 186, 197, 226, 338
 SCIENTIFIC JOURNAL OF AGRICULTURE 177
 SCIENTIFIC LIBRARY 215
 SCIENTIFIC MANAGEMENT 38
 SCIENTIFIC PERIODICAL 65
 SCIENTIFIC PRODUCTIVITY 139
 SCIENTIFIC PUBLICATIONS 163
 SCIENTIFIC RESEARCH 8, 139
 SCIENTIFIC STRATEGY 163
 SCIENTIFIC STRUCTURE 163
 SCIENTIST 240
 SCIENTISTS ATTITUDE 296
 SCIENTOMETRICS 126, 163
 SEARCH ENGINE 304, 305, 325, 336, 349, 361, 376
 SEARCHER 209, 235, 250, 257, 259, 322
 SEARCHING 199, 210, 215, 220, 221, 232, 240, 258, 268, 272, 280, 291, 297, 304, 305, 306, 322, 340, 348, 349, 355, 356, 367, 370
 SEARCH PROFILE 210
 SEARCH PROFILE COMPILATION 210
 SEARCH STRATEGY 33, 108, 209
 SEARCH TOOL 304
 SECONDARY DOCUMENT 13
 SELECTION 65
 SELECTION (LIBRARY MATERIALS) 178
 SELECTIVE DISSEMINATION OF INFORMATION 320
 SENTENCE 185
 SEPP (SOURCE ELECTRONIC PAYMENT PROTOCOL) 239
 SERIAL 17, 35, 113, 172
 SERVICES INDUSTRY 310

- SET THEORY 73
SHIRAZ REGIONAL LIBRARY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 301
SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 330
SHTTP (SECURE HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL) 239
SIMULATION 187, 246
SINGAPORE 159, 278, 379
SINGULAR AND PLURAL 289, 300
SLANTED ABSTRACT 241
SOCIAL ASPECT 296
SOCIAL COGNITION 370
SOCIAL CONDITIONS 231
SOCIAL DEVELOPMENT 2, 5, 112
SOCIAL PARTICIPATION 118
SOCIAL SCIENCES 33, 55
SOCIOCULTURAL CHANGE 147, 296
SOERTEL, DAGOBERT 55
SOFTWARE 253
SOUTHERN AFRICA 379
SOUTH KOREA 131
SPECIALIST PHYSICIAN 260
SPECIAL LIBRARY 123, 248, 294, 302, 314
SPELLING (ORTHOGRAPHY) 300, 312, 353, 364
SPIDER (INTRERNET AUTOMATIC PROGRAM) 304
SPINES THESAURUS 184
SRI LANKA 159
SSL (SOURCE SOCKETS LAYER) PROTOCOL 239
STANDARD 17, 98, 114, 200, 253, 334
STANDARDIZATION 217
STANDARD Z39/50 193, 291
STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES 129
STATE ROLE 154
STATE UNIVERSITY OF WASHINGTON 328
STATISTICAL ANALYSIS 132, 292, 294, 299, 313, 314, 331, 332, 344, 348, 349, 373, 374
STATISTICAL DATA 26, 123, 248, 249
STATISTICS 299
STRATEGIC INFORMATION MANAGEMENT 234
STRATEGIC MANAGEMENT 214
STRATEGIC PLANNING 159
STRATEGIC PLANNING FOR INFORMATION INFRASTRUCTURE 308
STRATEGY 372
SUBJECT 221, 227, 273, 291, 329, 349
SUBJECT HEADING 33, 257, 291
SUBJECT RELEVANCE 367
SUBJECT SPECIALITY 259
SUPERVISORY MANAGEMENT 203
SURVEY 123
SURVEYING 26
SWEDEN 130, 234, 379
SYNOPSIS 103
SYNTAX 185, 333
SYSTEMATIC SERENDIPITY 361
SYSTEMATIC THOUGHT 117
SYSTEM DESIGN 161, 167, 169, 174, 186, 188, 293
SYSTEMS ANALYSIS 161, 174, 186, 187
TABLE OF CONTENTS 351
TAKFAB 377
TARBIAT MODARRES UNIVERSITY, CENTRAL LIBRARY 236
TEACHING 317, 379
TECHNICAL CATALOGUE 17
TECHNICAL INFORMATION 18
TECHNOCRACY 238
TECHNOLOGICAL INFORMATION 56, 61, 95, 131, 197, 276, 338
TECHNOLOGICAL INTEGRATION 159
TECHNOLOGY 115, 117, 204, 226, 276, 337
TECHNOLOGY ADAPTATION 288
TECHNOLOGY TRANSFER 159, 231

- TEHRAN 253, 259, 322, 344
 TEHRAN MUNICIPALITY 253
 TELECOMMUNICATION 96, 298
 TELEGRAPHIC ABSTRACT 241
 TELEPHONE 285
 TELETEXT SYSTEM 124
 TELEVISION BROADCASTING 285
 TEN COLUMN CARD (INDEXING) 7, 73
 TERM ASSIGNMENT 194
 TERMINOLOGICAL GENERALIZATION 211
 TERMINOLOGY 37, 52, 85, 96, 211, 212, 217, 223, 264, 342, 378
 TERMINOLOGY PLANNING 223
 TEXAS A & M UNIVERSITY 215
 TEXAS A & M UNIVERSITY, LIBRARY 232
 TEXT 353, 356, 378
 TEXT FILTER 378
 TEXT GENERATION 195
 THAILAND 159
 THESAURUS 2, 5, 33, 36, 43, 46, 47, 66, 85, 114, 212, 257, 342, 345, 354
 THESAURUS COMPILATION 36, 75, 162, 184, 300
 THESAURUS OF CHEMISTRY 300
 THESAURUS STRUCTURE 75, 354
 THESAURUS TRANSLATION 184
 THOUGHT 136
 THOUGHT CONTROL 112
 TIME 313
 TMT (TUDOMA'NOYSE'S MUSZAKITA'JE, KOZTATA'S) 273
 TOWN PLANNING 150
 TRADITIONAL LIBRARY 245
 TRAINING 290
 TRANSLATION 93
 TREE STRUCTURE 300
 TYPES OF BIBLIOGRAPHY 157
 UNESCO 172
 UNESCO PUBLICATIONS 93
 UNESCO ROLE 233
 UNION CATALOGUE 315, 321, 360
 UNION CATALOGUE COMPILATION 140
 UNION CATALOGUE OF AGRICULTURE 140
 UNION CATALOGUE OF PERIODICALS 3
 UNISIST 12
 UNISIST PUBLICATIONS 93
 UNITED KINGDOM 275, 318, 329, 362, 379
 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (ESCAP) 102
 UNITED STATES OF AMERICA 49, 218, 228, 275, 290, 327, 341, 379
 UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION 15, 59
 UNIVERSE 271
 UNIVERSITY 216, 221, 294, 313, 314, 322, 324, 344
 UNIVERSITY LIBRARY 113, 152, 160, 171, 178, 215, 216, 236, 248, 281, 283, 287, 294, 302, 311, 314, 316, 327, 329, 335, 374
 UNIVERSITY OF IMAM HOSSEIN 250
 UNIVERSITY OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (ULIS) 225
 UNIVERSITY OF LIVERPOOL 329
 UNIVERSITY OF LOUISVILLE 335
 UNIVERSITY OF MINNESOTA 328
 UNIVERSITY OF SHAHID CHAMRAN, AGRICULTURAL COLLEGE 177
 UNIVERSITY OF SHIRAZ 179, 180
 UNIVERSITY OF SHIRAZ, FACULTY OF SCIENCES 299
 UNIVERSITY OF TARBIAT-E MODARRES 179
 UNIVERSITY OF TEHRAN 179, 237, 287, 311
 UPDATING 149
 USER 303, 355
 USER ANALYSIS 221
 USER ATTITUDE 299
 USER NEED 176
 USER SATISFACTION

348		1970-1972	19
USER TEACHING	272	1972-1978	69
USMARC	167	1972-1983	91
VENN DIAGRAM	80	1972-1986	107
VERB	195	1972-2002	351
VETERINARY		1973	21
MEDICINE	266	1975-1992	179
VETERINARY SCIENCE		1976-1996	249
	266	1981-1984	89
VIDEO DISC	124	1981-1987	139
VIDEOTEX	124	1990	123
VIEW DATA	124	1990-1999	313
VINITI	18	1993	191
VIRTUAL LIBRARY		1993-1994	237
	245	1993-1997	292
VULNERABILITY	127	1995	221
WATER	230	1995-1996	227
WATER RESOURCES		1995-1997	248
	230	1995-2000	299
WEB BROWSER	334	1996	311
WEB DIRECTORY	304	1999-2000	314
WEBOMETRICS	251,	2000	284, 286
	361	2001	309, 319
WEB PAGE	334	2002	339
WEB SERVICES	334	2002-2003	363
WEBSITE	307, 324,		
	334, 362		
WEB SITE DIRECTORY			
	324		
WOMAN	249		
WORD SELECTION			
	342		
WORDSMITH			
INDEXING	321		
WORLD CAT	315		
WORLD			
INTELLECTUAL			
PROPERTY			
ORGANIZATION	67,		
	98		
WORLD WIDE WEB			
(WWW)	239, 277, 304,		
	323, 324, 325, 327, 330,		
	334		
YAZD	150		
	1920-1990		130

فهرست موضوعی فارسی

- ۲۳۰ آب
آدرس ← نشانی ۳۲۴
آدونیس (اسطوره) ۱۱۹
آدونیس (سرویس تحویل مدرک) ۱۱۹
آرایش ماشین‌آلات ۸۷
آرژانتین ۱۶۹
آرشیو ۶۸، ۸۳، ۱۰۹
آزادسازی ۲۰۴
آسیا ۳۰۸
آسیب‌پذیری ۱۲۷
آفریقای جنوبی ۳۷۹
آفرینش ۲۷۱
آکادمیک سرچ الیت ۳۷۸
آگاه‌سازی ۲۰۴
آگاهی سری ← اطلاعات (خبرگیری و آگاهی سری) ۲۵۰
آگاهی‌نامه اطلاعاتی ۱۰۴
آلمان ۴۵، ۳۰۲، ۳۷۹
آلمان شرقی ← آلمان ۴۵
آلودگی اطلاعات ۲۶۷، ۳۴۱
آلودگی محیط زیست ۲۶۷
آلودگی مواد ۲۶۷
آماده‌سازی اطلاعات ← پردازش اطلاعات ۲
آمار ۲۹۹
آمارگیری ۲۶
آمارها ← اطلاعات آماری ۲۶
آمریکا ۴۹، ۲۱۸، ۲۲۸
- ۲۷۵، ۲۹۰، ۳۲۷، ۳۴۱
۳۷۹ آموزش ۳۱۷، ۳۷۹
آموزش استفاده از کتابخانه ۲۱۶
آموزش استفاده‌کننده ۲۷۲
آموزش اطلاع‌رسانی - کتابداری ۹، ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۵۱، ۱۵۱
آموزش تخصصی ۲۲۵
آموزش عالی ۳۵۷
آموزش کتابداری ← آموزش اطلاع‌رسانی - کتابداری ۹
آموزش کتابشناسی ← آموزش استفاده از کتابخانه ۲۱۶
آموزش مدیریت ۳۲۶
آموزش و پرورش ۲۰۴، ۲۴۷، ۳۶۵
آی.اس.اس.ان. ← شماره استاندارد بین‌المللی پیابند ۳۵
آی.اس.بی.ان. ← شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک) ۲۵۶
آینده‌نگری ۶۳، ۹۹، ۲۲۵
آیین‌نامه ۳۲
اسی.ال.سی ← او. سی. ال. سی (مرکز کتابخانه‌ای کامپیوتری پیوسته) ۳۱۵
ابر الگو ۳۰۱
ابریزگره اطلاعاتی ۲۳۹
ابریزگره الکترونیکی ۲۳۹
ابرداده ← فراداده‌ها ۳۲۵
ابرداده‌ها ← فراداده‌ها ۲۷۷
ابزار جستجو ۳۰۴
- اپک (فهرست) ← فهرست همگان دسترس‌پذیر پیوسته ۱۹۳
اپک ← فهرست همگان دسترس‌پذیر پیوسته ۳۲۴
اتحادیه عرب ← جامعه عرب ۷۶
اترنت ۱۲۷
اتصال چلیپایی ← پیوند متقاطع ۳۶۱
اتصال داخلی سیستم‌های باز ۱۹۳
اثر ادبی ۴۴
اثر بخشی مدیریت ۳۲۶
اجلاس و نشست مشورتی منطقه ای سازمان استینفو (دوازدهمین: ۱۸-۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰: ترلیج مغولستان) ۲۸۶
اچ.تی.ام.ال. ← زبان نشانه گذاری فرامتن ۳۳۴
اچ.تی.تی.بی ← پروتوکل انتقال فرامتن ۳۳۴
اخلاق ۲۹۸
ادبیات ۱۴۵
ادواری ← نشریه ادواری ۴
اراک ۳۵۹
ارتباط ۹۶، ۱۶۵
ارتباط (انتقال اندیشه) ۲۴۰
ارتباط اطلاعاتی ← انتقال اطلاعات ۴۹
ارتباط انسانی ۳۰۶
ارتباط بین آرشیو و کتابخانه ۱۰۹
ارتباط دوربرد ۹۶، ۲۹۸

۱۷، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۴۸	استفاده‌کننده ۳۰۳، ۳۵۵	ارتباط موضوعی ۳۶۷
۱۷۷، ۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۷	استفاده‌کننده از اطلاعات ۱۵۴	ارجاع ۲۷
۲۹۸	۱۷۶، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۱	اردن ۲۷۸
اشاعه اطلاعات گزینشی ۳۲۰	۲۷۲، ۲۶۹، ۲۳۵، ۲۳۲	ارزشیابی ۳۸، ۱۳۲، ۲۸۰
اشتراک در منابع ۱۲۵، ۱۲۹	۲۸۷، ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۲۷	۳۴۹، ۳۵۶، ۳۶۹
۱۴۱، ۱۶۰، ۲۰۵، ۲۱۳	استفاده‌کننده از کتابخانه ۱۳۰	ارضای استفاده‌کننده ←
۲۴۸، ۲۵۲، ۲۹۴، ۳۱۱	۱۷۱، ۲۳۶، ۲۷۲، ۲۸۷	رضایت استفاده‌کننده ۳۴۸
۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۲۱	۲۹۷، ۳۰۶، ۳۴۸	اروپا ۵۱، ۲۶۴
۳۶۰	استفاده‌کننده نهایی ←	از خودبیگانگی ۱۳۶
اشتراک منابع ← اشتراک در منابع ۱۲۵	استفاده‌کننده از اطلاعات ۲۲۰	اس.دی.آی. ← اشاعه اطلاعات گزینشی ۳۲۰
اصطلاح اخص ۱۹۴	استفاده مشترک از منابع ← اشتراک در منابع ۲۱۳	اسپایدر (برنامه خودکار اینترنت) ۳۰۴
اصطلاح‌شناسی ۳۷، ۵۲، ۸۵	استفاده منصفانه ۳۰۳	اس پی آی دی ← برنامه ریزی راهبردی برای توسعه زیربنای اطلاعاتی ۳۰۸
۹۶، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۷	استناد ۶۵، ۹۸، ۱۷۷، ۱۷۹	استان ۱۵۲
۲۲۳، ۲۶۴، ۳۴۲، ۳۷۸	۲۶۶، ۳۱۳، ۳۲۳	استاندارد ۱۷، ۹۸، ۱۱۴
اصطلاح مدخل ۱۹۴	استناد کتابشناختی ۲۳۷	۲۰۰، ۲۵۳، ۳۳۴
اصطلاحنامه ۲، ۵، ۳۳، ۳۶	استناد کتابشناختی ← استناد ۳۲۳	استاندارد بین‌المللی ۳۶
۴۳، ۴۶، ۴۷، ۶۶، ۸۵	استنتاج (قواعد) ← قواعد استنتاج ۱۹۹	استاندارد زد ۳۹/۵۰ ۱۹۳
۱۱۴، ۲۱۲، ۲۵۷، ۳۴۲	استینفو ۱۸۱، ۲۰۵، ۲۸۶	۲۹۱
۳۴۵، ۳۵۴	اسرائیل ۳۴۱	استاندارد قابلیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی ۳۵۷
اصطلاحنامه اریک ۱۹۴، ۲۴۷	اسکاپ ← کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه ۱۰۲	استاندارد کردن ۲۱۷
اصطلاحنامه اسپاینز ۱۸۴	اسکاندیناوی ۲۹۶	استخراج اطلاعات ۲۴۵، ۲۷۱
اصطلاحنامه شیمی ۳۰۰	اسکن کتاب ← نسخه برداری ۱۲۵	استراتژی جست و جو ← راهبرد جستجو ۱۰۸
اصطلاحنامه مهندسی ۱۶۲	اسکن کردن ۲۲۹	استرالیا ۱۲۹، ۳۶۲، ۳۷۹
اصطلاح نمایه‌ای ۱۹۱، ۲۱۰	اسلام ۳۴۷	استفاده از اطلاعات ۱۰۱، ۱۱۸، ۱۲۸، ۱۵۰، ۲۱۶
۲۲۲، ۲۸۹، ۲۹۱، ۳۰۴	اسم (دستور زبان) ۱۹۵	۲۳۶، ۲۹۷، ۲۹۸
۳۳۶، ۳۲۱	اسم جمع ۲۸۹	استفاده از کتابخانه ← استفاده از اطلاعات ۱۰۱، ۲۳۶
اصلاح خط فارسی ۳۶۴	اسم جنس ۲۸۹	استفاده از نشریه ادواری ۶۵
اصول اخلاقی ۱۴۸	اشاعه اطلاعات ۱۰، ۱۳، ۱۶	
اصول اخلاقی ← اخلاق ۲۹۸		
اصول فقه ۳۴۷		
اطلاع ۱۶، ۵۵، ۷۷، ۸۱، ۹۶		
اطلاعات ۱۰، ۱۱، ۲۹، ۴۵		
۶۷، ۸۵، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۷		

فناوری کشاورزی ۱۵۸	۲۵۰	۱۱۸، ۱۴۱، ۱۴۸، ۱۵۰
الکسو ← سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب ۸۶	اطلاع‌رسانی (علم) ← علم اطلاع‌رسانی ۱	۱۵۴، ۱۶۵، ۲۰۳، ۲۰۸، ۲۲۱، ۲۲۴، ۲۳۹، ۲۵۰
الگوریتم ان - گرام ها ۳۷۸	اطلاع‌رسانی (نشریه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)	۲۷۸، ۲۸۵، ۳۲۰، ۳۳۷، ۳۷۷
الگوریتم کی - مینز ۳۷۸	۲۰۷، ۳۵۱	اطلاعات (خبرگیری و آگاهی سری) ۲۵۰
الگوی نظری ۲۹۶	اطلاع‌رسانی، رشته ← رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱۷۹	اطلاعات آماری ۲۶، ۱۲۳، ۲۴۸، ۲۴۹
امانت بین‌المللی ← امانت بین کتابخانه‌ها ۲۸۲	اطلاع‌رسانی گزینشی ← اشاعه اطلاعات گزینشی ۳۲۰	اطلاعات الکترونیکی ۳۲۳
امانت بین کتابخانه‌ها ۱۹، ۲۱۸، ۱۶۴، ۱۶۰، ۱۲۵	اطلاع رسانی، نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۰۷، ۹۱، ۶۹	اطلاعات پزشکی ۲۰۹، ۳۱۷
۲۴۸، ۲۸۲، ۲۹۴، ۳۱۴، ۳۲۱، ۳۶۰، ۳۶۶	اطلاع زیباشناسانه ۸۱	اطلاعات تکنولوژیکی ← اطلاعات فناوری ۲۷۶
۳۷۱، ۳۷۴	اطلاع‌سنجی ۱۲۶	اطلاعات صنعتی ۱۱۱، ۱۳۱
امانت خارجی ← امانت بین کتابخانه‌ها ۲۸۲	اطلاع‌گرایی ۱۱۷	اطلاعات علمی ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۴۸، ۵۶، ۶۱، ۹۵
امانت میان کتابخانه‌ها ← امانت بین کتابخانه‌ها ۱۹	اطلاع معنایی ← اطلاع منطقی ۸۱	۱۷۷، ۱۸۶، ۱۹۷، ۲۲۶، ۳۳۸
امپریالیسم اطلاعاتی ۲۲۸	اطلاع منطقی ۸۱	اطلاعات فنوارانه ۵۶، ۶۱، ۹۵، ۱۳۱، ۱۹۷
امت ۲۳۸	اطلاع‌یابی (رفتار) ← عادت استفاده‌کننده اطلاعات ۲۳۵	اطلاعات فنوارانه ← اطلاعات فناوری ۲۷۶
امتیاز اختراع ← پروانه ثبت اختراع ۶۷	اف.آی.دی. ← فید (فدراسیون بین المللی اطلاع‌رسانی) ۲۴۴، ۱۲۲	اطلاعات فناوری ۲۷۶، ۳۳۸
امکان‌سنجی ۱۶۱، ۳۴۵	اقتصاد ۶۸، ۲۷۴	اطلاعات فنی ۱۸
املا ← رسم الخط ۳۱۲	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	اطلاعات کامپیوتری ۲۵۱
امنیت اطلاعات ۲۳۹، ۲۹۸	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	اطلاعات کتابشناختی ۲۷
امنیت سیاسی ۳۴۱	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	۱۲۹، ۱۴۰، ۱۶۷، ۱۶۹
امنیت فرهنگی ۳۴۱	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	۲۹۱، ۳۱۵، ۳۲۳، ۳۷۵
امنیت کامپیوتری ۲۲۲	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	اطلاعات کشاورزی ۳۲۸
انبار آرشیوی ← مخزن آرشیو ۵۲	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	اطلاعات مربوط ۳۶۷
انتخاب ۶۵	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	اطلاعات ناب ۳۲۰
انتخاب (مواد کتابخانه‌ای) ۱۷۸	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	اطلاع استحسانی ← اطلاع زیباشناسانه ۸۱
انتخاب منابع اطلاعاتی ۲۶۹	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	اطلاع جویی (رفتار) ← عادت استفاده کننده اطلاعات
انتشارات ۲۶، ۳۳، ۱۱۴	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	
انتشارات علمی ۱۶۳	اقتصاد اطلاع‌رسانی-کتابداری ۲۰۲، ۲۲۴	

انتشارات یونسکو ۹۳	کامپیوتری پیوسته) ۳۰۷	۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۲۳
انتشارات یونیسیست ۹۳	۳۲۱، ۳۱۵	۳۲۴، ۳۲۷، ۳۳۰، ۳۳۶
انتقال از طریق پست تصویری	اوپک (کانالوگ) ← فهرست	۳۴۱، ۳۴۳، ۳۴۹، ۳۶۲
← نمابر ۱۲۴	همگان دسترس پذیر پیوسته	۳۷۰، ۳۷۶
انتقال اطلاعات ۲۳، ۴۸، ۴۹	۲۹۱	اینفوترم ← مرکز بین‌المللی
۶۳، ۹۵، ۱۱۸، ۱۲۴، ۱۵۵	اوتله، پل ۵۹	اطلاعات اصطلاح‌شناسی ۳۷
۱۶۴، ۱۶۸، ۱۹۶	اورونت ← شبکه اطلاع‌رسانی	بارکد ← کد میله‌ای ۳۳۱
انتقال الکترونیکی اطلاعات	اروپا ۵۱	باروری علمی ۱۳۹
۱۶۴	اهمیت کتابشناسی ۱۵۷	بازار ۱۰
انتقال داده‌ها ۳۶۸	ایران ۳، ۱۹، ۲۵، ۲۶، ۳۱	بازار اطلاعات ۲۶۱
انتقال فاکسی میلی ← نمابر	۳۲، ۶۱، ۶۴، ۱۱۰، ۱۱۸	بازاریابی ۱۵۴
۱۲۴	۱۲۳، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۸	بازخورد ۳۴۰
انتقال فناوری ۲۳۱، ۱۵۹	۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۴۶	بازرگانی ۲۷۴
انجمن ۱۷۲	۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۸	بازشناسی نوری کاراکترها ۲۲۹
انجمن اروپائی اصطلاح‌شناسی	۱۷۰، ۱۷۴، ۱۷۸، ۲۱۸	بازیابی اطلاعات ۱۶، ۳۳، ۳۴
۲۶۴	۲۲۷، ۲۲۸، ۲۴۹، ۲۵۰	۴۷، ۷۳، ۷۴، ۱۰۸، ۱۷۵
انجمن روانشناسی آمریکا ۳۲۳	۲۵۶، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۸۰	۱۸۸، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۵
انجمن کتابخانه‌های پژوهشی	۲۸۵، ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۹۴	۲۱۲، ۲۲۲، ۲۵۹، ۲۸۰
۳۲۷	۳۲۴، ۳۳۱، ۳۴۱، ۳۵۲	۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۶، ۳۰۴
انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی	۳۶۵، ۳۷۳، ۳۷۷	۳۲۱، ۳۳۶، ۳۴۰، ۳۴۲
ایران ۳۰۹، ۳۱۹، ۳۳۹	ایراندک ← مرکز اطلاعات و	۳۴۹، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۶۷
۳۶۳	مدارک علمی ایران ۱۶۰	۳۷۰، ۳۷۸
انسان ۱۱۷	ایران مارک (فهرست‌نویسی ماشین	بازیافت هزینه ۲۰۲
انسان‌زدایی ۳۰۶	خوان) ۱۶۷	بانک اطلاعات ۶۲، ۱۳۸
انستیتوی سراسری اطلاعات	ایرلند ۲۸۳، ۳۷۹	۱۴۰، ۱۴۶، ۱۴۹، ۱۵۳
علمی و فنی شوروی ←	ایزو ۹۰۰۰ ۲۰۰	۱۶۵، ۱۶۹، ۱۷۵، ۱۸۳
وینیتی ۱۸	ایستگاه کار پژوهنده ۱۹۳	۲۲۱، ۲۲۶، ۲۳۰، ۲۳۵
انطباق فناوری ۲۸۸	ایکس.ام.ال. ← زبان نشانه	۲۴۷، ۲۴۹، ۲۵۷، ۲۹۸
انفجار اطلاعات ۲۶۷	گذاری گسترش پذیر ۳۶۸	۳۵۶
انگلستان ۲۷۵، ۳۱۸، ۳۲۹	ایمنی ۲۱۲	بانک اطلاعاتی پیوسته ۲۴۳
۳۶۲، ۳۷۹	ای-میل ← پست الکترونیکی	بانک اطلاعاتی درون خطی ←
انواع کتابشناسی ۱۵۷	۲۷۹	بانک اطلاعاتی پیوسته ۲۴۳
اوس.آر. ← بازشناسی نوری	اینترنت ۱۲۷، ۲۲۸، ۲۳۲	بانکداری الکترونیکی ۳۳۱
کاراکترها ۲۲۹	۲۳۹، ۲۴۳، ۲۵۱، ۲۵۴	بانک واژگانی ۱۹۵
اوس.ال.سی (مرکز کتابخانه ای	۲۶۹، ۲۸۵، ۲۹۷، ۳۰۳	بایشناسی ۲۹۸

- ۲۶۰ بجنورد
بخش خدمات اطلاع‌رسانی ←
خدمات اطلاع‌رسانی ۱۲۸
بخش خصوصی ۱۵۴
بخش دولتی ۱۵۴
بررسی ۱۲۳
بررسی امکانات ← امکان
سنجی ۱۶۱
بررسی انتقادی ۶۴
بررسی تطبیقی ← تجزیه و
تحلیل مقایسه‌ای ۲۷۵
برزیل ۸۸
برگه جدول ← برگه ده ستونی
(نمایه‌سازی) ۷۳
برگه ده ستونی (نمایه‌سازی)
۷۳، ۷
برگه فهرست ← فهرستبرگه
۱۲۰
برگه لبه منگنه ۷۹
برنامه اطلاع‌رسانی ۷۰
برنامه اطلاع‌رسانی - کتابداری
۲۸۵
برنامه توسعه ۲۸۸، ۵۲
برنامه درسی ۲۹، ۶۳، ۲۲۵
۲۹۵، ۲۷۵
برنامه‌ریزی ۴۹، ۵۰، ۵۱
۱۱۸، ۱۶۱
برنامه‌ریزی اصطلاح‌شناسی
۲۲۳
برنامه‌ریزی بلندمدت ۳۳۸
برنامه‌ریزی راهبردی ۱۵۹
برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه
زیربنای اطلاعاتی ۳۰۸
برنامه‌ریزی زبان ۲۲۳
برنامه‌ریزی و مدیریت اطلاع
- ۱۹۸ رسانی - کتابداری
برنامه کارورزی ۲۹۰
برونگرایی ۳۲۲، ۳۴۴
برهمکنش (انسان - فناوری)
۳۳۷
برهمکنش (بازیابی اطلاعات)
۳۴۰
بزرگراه اطلاعاتی ← ابربزرگراه
اطلاعاتی ۲۳۹
بنگلادش ۷۲
بودجه ۱۴۱
بودجه اطلاع‌رسانی-کتابداری
۱۲۳
بودجه‌بندی ۲۴۴
بوم‌شناسی ۲۲۸
بهداشت الکترونیکی ۳۷۷
بهره‌وری ۶۵، ۱۶۰، ۱۸۷،
۳۱۰
بهبه‌سازی ۱۸۷، ۳۵۵
بیمار ۳۱۷
پارادایم ← الگوی نظری
۲۹۶
پارامتر هسته ۱۸۵
پاکستان ۱۹۷
پایان‌نامه ۱۷، ۶۴، ۱۰۴،
۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۹، ۲۳۷
۲۷۰، ۳۱۳، ۳۱۴
پایگاه اطلاعات ۱۰۴، ۱۱۱،
۱۱۴، ۱۱۶، ۱۳۴، ۱۳۵
۱۴۵، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۸۶
۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۲، ۱۹۹
۲۰۹، ۲۱۲، ۲۲۰، ۲۲۱
۲۲۴، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۴۵
۲۴۶، ۲۵۳، ۲۵۸، ۲۵۹
۲۸۰، ۲۹۸، ۳۰۶، ۳۱۲
- ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۳۸، ۳۶۰
۳۷۵، ۳۷۸
پایگاه اطلاعات تمام متن ۱۹۶
پایگاه اطلاعات وازگانی ۱۹۵
پایگاه اطلاعاتی پیوسته ۲۱۵
پایگاه اطلاعاتی درون خطی ←
پایگاه اطلاعاتی پیوسته
۲۱۵
پایگاه اطلاعاتی شیء‌گرا ۱۵۶
پایگاه اطلاعاتی وصل - خط ←
پایگاه اطلاعاتی پیوسته
۲۱۵
پایگاه داده‌ها ← پایگاه
اطلاعات ۱۴۵
پایگاه معرفتی ۱۵۶
پخش تلویزیونی ۲۸۵
پخش رادیویی ۲۸۵
پدیدآورنده ۳۰۳
پذیرش مقاله ۲۰۱، ۲۰۷
پردازش اطلاعات ۲، ۱۶، ۲۱،
۶۶، ۷۰، ۷۹، ۱۳۴، ۱۵۳
۱۶۷، ۱۶۹، ۱۹۲، ۱۹۵
۲۱۹، ۲۲۹، ۲۳۹، ۲۷۱
۲۷۶، ۲۹۳، ۳۱۲، ۳۲۱
۳۵۵، ۳۷۵
پردازش زبان طبیعی ۳۲۱
۳۳۳
پردازش کامپیوتری اطلاعات
← خودکاری پردازش
اطلاعات ۱۴۵
پریش ۲۳۵، ۲۷۲، ۲۹۷
۳۲۷، ۳۴۹، ۳۵۵
پریشنامه ۶۴، ۲۳۲
پروانه اختراع ۱۷
پروانه اختراع ← پروانه ثبت

- اختراع ۶۷، ۹۸
 پروانه ثبت اختراع ۶۷، ۹۸، ۱۱۱، ۱۱۵
 پروانه ثبت اختراع ← پروانه اختراع ۱۷
 پروانه نوآوری ← پروانه ثبت اختراع ۱۱۵
 پروتوکل (کامپیوتر) ۱۲۷
 پروتوکل اس.اچ.تی.تی.پی. ۲۳۹
 پروتوکل اس.اس.ال ۲۳۹
 پروتوکل اس.ای.بی.پی. ۲۳۹
 پروتوکل انتقال فرامتن ۳۳۴
 پروتوکل سیستمهای مرتبط ۱۹۳
 پرونده پژوهشی ← پرونده جستجو ۲۱۰
 پرونده جستجو ۲۱۰
 پزشک ۱۱۰، ۲۶۰
 پزشک متخصص ۲۶۰
 پزشکی الکترونیکی ۳۷۷
 پژوهش ۵۶، ۶۴، ۱۵۰
 ۱۵۱، ۲۱۰، ۲۴۹، ۳۳۰
 پژوهش اطلاع‌رسانی - کتابداری ۱۰۴، ۲۵۱
 پژوهش علمی ۸، ۱۳۹
 پژوهش کتابخانه‌ای ۳۳۲
 پژوهشگر ۲۰۱، ۲۶۸، ۳۴۳
 پژوهش و توسعه ۱۳۲، ۱۴۴، ۱۵۳
 پست الکترونیکی ۲۷۹، ۳۳۰، ۳۳۱
 پست تصویری ← نامبر ۱۱۰
 پس‌همارایی (نمایه‌سازی) ۷۳، ۱۶۲
- پل اطلاعاتی ۱۲۴
 پورتال (سایت وبی ارتباطی) ۳۰۴
 پویش (اسکن) ← اسکن کردن ۲۲۹
 پیام ۷۷، ۱۲۷
 پایان ۱۷، ۲۵، ۱۱۳، ۱۷۲
 پیش‌چاپ ۱۷
 پیش‌همارایی (نمایه‌سازی) ۷۳، ۱۶۲
 پیشینه کتابشناختی ۱۶۷، ۱۶۹
 پیام ← پیام ۱۲۷
 پیکره زبان فارسی ۱۴۵
 پیوند ارجاعی ← پیوند متقاطع ۳۶۱
 پیوند تقاطعی ← پیوند متقاطع ۳۶۱
 پیوند عرضی ← پیوند متقاطع ۳۶۱
 پیوند متقاطع ۳۶۱
 تابع تحلیلی ۳۷۵
 تابلوی اعلانات الکترونیکی ۳۰۱
 تاثیر متقابل ← برهمکنش ۳۳۷
 تاریخچه کتابشناسی ۱۵۷
 تاریخ علم ۱۳
 تازگی اطلاعات ۳۱۳
 تایلند ۱۵۹
 تبادل اطلاعات ← مبادله اطلاعات ۲
 تبعیض فرهنگی ۲۰۱
 تجارت الکترونیکی ۳۳۱
 تجددطلبی ← نوگرایی ۲۳۸
- تجزیه (دستور زبان) ۱۹۵
 تجزیه و تحلیل ۴۶
 تجزیه و تحلیل آماری ۱۳۲، ۲۹۲، ۲۹۴، ۲۹۹، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۴۴
 ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۷۳، ۳۷۴
 تجزیه و تحلیل استفاده‌کنندگان ۲۲۱
 تجزیه و تحلیل حوزه (زبان‌شناسی) ۳۷۸
 تجزیه و تحلیل سیستمها ۱۶۱، ۱۷۴، ۱۸۶، ۱۸۷
 تجزیه و تحلیل محتوا ۳۷۵
 تجزیه و تحلیل مسیر ۳۶۱
 تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای ۱۲۶، ۲۷۵
 تجزیه و تحلیل هزینه - کارایی ۲۰۲
 تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت ۲۰۲، ۳۲۹
 تجسس ← جستجو ۲۹۱
 تجهیزات کتابخانه ۱۲۳
 تجهیزات مهندسی ارتباطات ۹۶
 تحصیلات تکمیلی ۲۷۵
 تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی - پژوهش اطلاع‌رسانی - کتابداری ۱۰۴
 تحقیق و توسعه ← پژوهش و توسعه ۱۳۲
 تحلیل سیستمها ← تجزیه و تحلیل سیستمها ۱۶۱
 تحویل مدرک ۱۱۹، ۱۲۴، ۱۲۹، ۱۶۴، ۱۹۶، ۲۵۳
 ۲۸۲، ۳۲۹، ۳۶۲، ۳۶۶

تهیه اطلاعات ۱۲۹	تفسیر نتیجه ۳۰۱	۳۷۴، ۳۷۱
تهیه‌کننده (مدرک) ۳۰۳	تفکر ۱۳۶	تخصص موضوعی ۲۵۹
۳۶۲	تفکر نظام‌دار ۱۱۷	تخصیص اصطلاح ۱۹۴
تهیه مدرک ۱۱۳، ۳۱۱	تکفاب (توسعه کاربری فناوری	تداخل زبانی ۳۴۶
تهیه و سفارش منابع ← تهیه	ارتباطات و اطلاعات بهداشتی)	تدوین اصطلاحنامه ۳۶، ۷۵
مدرک ۳۱۱	۳۷۷	۱۶۲، ۱۸۴، ۳۰۰
ثبات عاطفی ۳۲۲، ۳۴۴	تک‌نگاشت ۱۰۴	تدوین پرسش ۱۹۹، ۲۱۰
ثبتنامه ۶۷	تلفن ۲۸۵	۳۶۷، ۲۹۱
جامعه اسلامی ۲۳۸	تله تکست ← سیستم ارسال	تدوین پرونده جستجو ۲۱۰
جامعه اطلاعاتی ۱۹۸، ۲۱۴	دوربرد متن ۱۲۴	تدوین دانشنامه ۳۴۷
۲۲۸، ۲۳۳، ۲۳۸، ۲۴۴	توانائی‌شناختی ۱۷۱	تدوین فهرستگان ۱۴۰
۲۵۴، ۲۷۱، ۲۸۸، ۳۲۰	توزیع اطلاعات ← اشاعه	تدوین کتابشناسی ۱۴۰
۳۵۲، ۳۷۷	اطلاعات ۱۱۸	تریت فرهنگی ۳۲۲، ۳۴۴
جامعه باز ۱۱۲	توسعه ۹۴، ۱۴۷، ۱۶۵	ترجمه ۹۳
جامعه بدون کاغذ ۳۰۶	۱۷۲، ۱۹۸، ۲۰۴، ۲۳۳	ترجمه اصطلاحنامه ۱۸۴
جامعه بسته ۱۱۲	۲۷۸، ۳۰۸	ترجمه خودکار ۱۲۴
جامعه شبکه بندی شده ←	توسعه اجتماعی ۲، ۵، ۱۱۲	ترجمه ماشینی ← ترجمه
جامعه اطلاعاتی ۲۷۱	توسعه اقتصادی ۲، ۵، ۱۱۲	خودکار ۱۲۴
جامعه صنعتی ۲۸۸	۳۱۰	ترکیب شیمیایی ۳۰۰
جامعه عرب ۷۶، ۸۶	توسعه فرهنگی ۳۱۰	تشخیص اصطلاح نمایه‌ای
جامعه کشاورزی ۲۸۸	توسعه کاربری فناوری ارتباطات و	۳۲۱
جامعه کشورهای عرب ←	اطلاعات بهداشتی ← تکفاب	تشخیص کلیدواژه ← تشخیص
جامعه عرب ۷۶	۳۷۷	اصطلاح نمایه‌ای ۳۲۱
جامعه مبتنی بر دانش ۳۰۸	توسعه ملی ۱۵۹	تشخیص نوری حروف ←
جامعه مدنی ۲۳۸	توصیف کتابشناختی ۱۶۷	بازشناسی نوری کاراکترها
جامعیت و ویژگی (نمایه‌سازی)	۳۷۵، ۱۶۹	۲۲۹
۱۷۵، ۲۱۹	توصیفگر ۲، ۵، ۳۳، ۳۶	تصمیم‌گیری ۲۷۸، ۳۷۲
جرم کامپیوتری ۳۴۱	۲۱۰	تعامل ← برهمکنش ۳۳۷
جریان آزاد اطلاعات ۶۲	توصیه بین‌المللی ۱۰۵	تعاون ۲۸۳
۱۱۲، ۱۶۵	توضیحگر (نمایه‌سازی) ۲۱۹	تعاونی ۱۵۲
جریان اطلاعات ۳۰۳	تولید اطلاعات ۱۱۸، ۱۴۸	تعمیم اصطلاح‌شناسی ۲۱۱
جستجو ۱۹۹، ۲۱۰، ۲۱۵	۱۵۰، ۲۹۸	تغییر اجتماعی - فرهنگی
۲۴۰، ۲۲۱، ۲۳۲، ۲۴۰	تولید خودکار پیام ۱۲۷	۱۴۷، ۲۹۶
۲۵۸، ۲۶۸، ۲۷۲، ۲۸۰	تهران ۲۵۳، ۲۵۹، ۳۲۲	تفاوت بین آرشیو و کتابخانه
۲۹۱، ۲۹۷، ۳۰۴، ۳۰۵	۳۴۴	۱۰۹

۳۰۶، ۳۲۲، ۳۴۰، ۳۴۸	چکیده پایان‌نامه‌های ایران	رسانی - کتابداری ۹۹
۳۴۹، ۳۵۵، ۳۶۷	۱۷۰	حریم شخصی ۲۵۴
۳۷۰	چکیده تفکیکی ۲۴۱	حفاظت امنیتی کامپیوتری ۳۴۱
جستجوکننده اطلاعات ۵۸	چکیده تلگرافی ۲۴۱	حفاظت از اطلاعات ۳۰۳
جستجوگر ۲۰۹، ۲۳۵، ۲۵۰	چکیده تمام‌نما ۲۸، ۲۴۱	حفاظت و نگهداری مدارک
۲۵۷، ۲۵۹، ۳۲۲	۳۵۸	آرشیوی ۸۳
جستجوگر اطلاعات ۳۴۴	چکیده تمام‌نما - راهنما ۳۵۸	حفاظت و نگهداری مدرک
جستجوی اطلاعات ۳۴۴	چکیده توصیفی ← چکیده	۱۲۵
جستجوی پیوسته ۱۳۵، ۱۸۸	راهنما ۲۴۱	حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه
۳۲۷	چکیده راهنما ۲۸، ۲۴۱	ای ← حفظ و نگهداری
جستجوی ناپیوسته ۱۸۸	۳۵۸	مخزن کتابخانه ۱۰۵
جمع آوری اطلاعات ←	چکیده سوگرفته ۲۴۱	حفظ و نگهداری پیشینه‌های
گردآوری اطلاعات ۶۴	چکیده کوچک ← نمایه -	آرشیوی ← حفاظت و
جمع و مفرد ← مفرد و جمع	چکیده قابل خواندن توسط	نگهداری مدارک آرشیوی
۲۸۹	ماشین ۲۴۱	۸۳
جمله ۱۸۵	چکیده گرایشی ← چکیده	حفظ و نگهداری مخزن کتابخانه
جمهوری دموکراتیک آلمان ←	سوگرفته ۲۴۱	۱۰۵
آلمان ۴۵	چکیده مؤلف ۳۵۸	حفظ و نگهداری مواد کتابخانه‌ای
جنبه اجتماعی ۲۹۶	چکیده‌نامه ۲۴	← حفاظت و نگهداری
جنبه تاریخی ۲۹۶	چکیده‌نامه شیمی ۳۴	مدرک ۱۲۵
جنگ ایران - عراق ۲۵۰	چکیده‌نامه علمی کمبریج ۲۳۲	حق دست یافتن به اطلاعات
جنگ دورآمایانه ۲۲۸	چکیده‌نامه علوم دریایی و شیلات	۱۰
جنگ سبیرنتیکی ← جنگ	۲۳۲	حق مؤلف ۳۰۳، ۳۲۳
دورآمایانه ۲۲۸	چکیده‌نویسی ۶، ۲۸، ۸۵	خبرگزاری ۱۶۵
جهادسازندگی ۲۵۵	۱۰۳، ۱۱۴، ۲۴۱، ۳۰۰	خبرگیری ← اطلاعات
جهادسازندگی، مرکز اطلاع‌رسانی	۳۵۸	(خبرگیری و آگاهی سری)
و خدمات علمی ← مرکز	چندرسانه‌ای ۳۳۴	۲۵۰
اطلاع‌رسانی و خدمات علمی	چیدز (قیطره) ۵۲	خبرنامه ← نشریه ادواری
جهادسازندگی ۲۴۳	چین ۸۲، ۱۱۴، ۱۵۹، ۲۲۶	۱۰۴
جهان (کائنات) ۲۷۱	۳۳۸، ۳۴۱، ۳۷۹	خدمات آگاهی‌رسانی جاری
جی.آی.اس. ← سیستم	حافظه الکترونیکی ← پایگاه	۲۲۹
اطلاعات جغرافیایی ۳۷۵	اطلاعات ۱۳۵	خدمات ارجاعی ← خدمات
چاپ ۲۶۵	حرفه اطلاع‌رسانی - کتابداری	مرجع ۵۸
چکیده ۶، ۲۴، ۶۵، ۱۰۳	۹۹، ۱۴۸، ۲۹۵، ۳۴۴	خدمات اطلاعاتی ← خدمات
چکیده انتقادی ۲۴۱	حرفه کتابداری ← حرفه اطلاع	اطلاع‌رسانی ۵۸، ۱۱۰

۲۹۰، ۲۳۶، ۲۲۰، ۲۱۶	خلاصه ۱۰۳	خدمات اطلاع‌رسانی ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۸، ۵۸، ۶۰، ۶۸، ۷۰، ۷۲، ۸۲، ۹۴، ۹۵، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۸، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۸، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۷۶، ۱۸۳، ۱۸۸، ۱۹۷، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۲۶، ۲۳۳، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۶۱، ۲۷۶، ۲۸۷، ۲۹۵، ۳۱۶، ۳۲۹
۳۳۰، ۳۲۷، ۳۱۶، ۳۱۴	خلاقیت ۳۷۲	خدمات امانت ۱۹، ۲۸۲
۳۷۳، ۳۵۷، ۳۳۲	خلوت شخصی ← حریم شخصی ۲۵۴	خدمات پستی ۱۹۶
دانشکده کشاورزی ۱۷۷	خواندن ۱۵۱	خدمات تحویل مدرک ← تحویل مدرک ۳۶۶
دانشکده معماری و شهرسازی ۱۵۰	خودکاری ۸۸، ۱۱۴، ۲۹۵، ۳۲۰، ۳۶۴	خدمات چکیده‌نویسی و نمایه سازی ۱۰۴، ۱۱۴
دانشگاه ۲۱۶، ۲۲۱، ۲۹۴	خودکاری پردازش اطلاعات ۱۴۵	خدمات دکومانتاسیون ← خدمات اطلاع‌رسانی ۷۲
۳۱۳، ۳۱۴، ۳۲۲، ۳۲۴	خودکاری کتابخانه ۱۳۴، ۱۶۱	خدمات کتابخانه‌ای ۱۱، ۸۶، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۵۲، ۱۶۰، ۱۹۶، ۲۱۳، ۲۵۵، ۳۲۱، ۳۴۸
دانشگاه آ& ام تکراس ۲۱۵	خودگردانی پزشکی ۳۱۷	خدمات کتابخانه ← خدمات کتابخانه‌ای ۸۶
دانشگاه آ& ام تکراس، کتابخانه ۲۳۲	خودباوری پزشکی ۳۱۷	خدمات کتابشناختی ۳۲۱
دانشگاه امام حسین ۲۵۰	خویش‌ن‌یابی ۱۳۶	خدمات مرجع ۵۸، ۲۳۶، ۲۴۰، ۲۵۸، ۲۷۲، ۲۹۷، ۳۲۸، ۳۲۷
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ۳۱۶	داده پایگاه ← پایگاه اطلاعات ۲۴۶	خدمات وب ۳۳۴
دانشگاه ایالتی واشنگتن ۳۲۸	داده‌کاوی ۳۶۱	خرید ۱۴۱، ۲۵۲
دانشگاه تربیت مدرس ۱۷۹	داده‌کاوی ← استخراج اطلاعات ۲۷۱	خزنده (برنامه نرم افزاری) ۳۳۶، ۳۲۵
دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی ۲۳۶	داده‌ها ۵۵، ۳۳۷	خسارت ۲۹۴
دانشگاه تهران ۱۷۹، ۲۳۷	داده‌های آماری ← اطلاعات آماری ۱۲۳، ۲۶	خط فارسی ۳۱۲، ۳۵۳، ۳۶۴
دانشگاه دولتی ۳۷۳	داده‌های دیداری ۱۲۴	
دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ۱۷۷	داده‌های سازمان یافته درباره داده ها ← فراداده‌ها ۲۷۷	
دانشگاه شیراز ۱۷۹، ۱۸۰	دامپزشکی ۲۶۶	
دانشگاه شیراز، دانشکده علوم ۲۹۹	دانهائی ← دانش ۷۷	
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتابخانه مرکزی ۲۳۶	دانسته‌های آماری ← اطلاعات آماری ۲۶	
دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی ۲۳۶	دانش ۶۱، ۶۲، ۷۷، ۲۲۲، ۲۴۵، ۲۹۶، ۳۳۷	
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۷۹	دانش اطلاع‌رسانی ← علم اطلاع‌رسانی ۱	
دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی ۲۲۰	دانش اطلاع ← علم اطلاع رسانی ۲۹	
دانشگاه علوم پزشکی شیراز	دانشجو ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۹	

- دوره (آموزشی) ۲۱، ۸۹
۲۷۵
دوره بین‌المللی فعالیتهای
اطلاعاتی پیشرفته (۱۹)
اردیبهشت - ۱۴ خرداد ۱۳۶۲:
اتریش) ۷۴
دولت تک‌ملیتی ۲۳۸
دولت ملی ← دولت تک‌ملیتی
۲۳۸
دیجیتالی کردن ← رقومی
کردن ۳۰۸
دیسک فشرده فقط قابل خواندن
۱۱۹، ۱۲۴، ۱۴۱، ۱۴۹،
۱۶۸، ۱۷۲، ۲۰۹، ۲۱۵،
۲۳۲، ۳۵۶
دیسک فشرده نوری ← دیسک
فشرده فقط قابل خواندن
۱۶۸
دیسک نوری ۱۲۴
دیسک نوری ← دیسک فشرده
فقط قابل خواندن ۱۴۹،
۱۷۲
دیسک ویدئو ← صفحه
ویدئویی ۱۲۴
ذخیره اطلاعات ← پردازش
اطلاعات ۱۶۷
ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات
← پردازش اطلاعات ۳۱۲
ذخیره و بازیابی اطلاعات ←
پردازش اطلاعات ۲
رابط (نمایه‌سازی) ← نقش و
رابط (نمایه‌سازی) ۸۰
رابطه منطقی ۱۹۹
راهبرد ۳۷۲
راهبرد تجاری ۳۵۰
- ۳۳۰
دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع
رسانی ۲۲۵
دانشگاه لوئیزویل ۳۳۵
دانشگاه لیورپول ۳۲۹
دانشگاه مینه‌سوتا ۳۲۸
دانشگاه هاوایی ۲۱۵
دانشمند ۲۴۰
دانشنامه ۳۴۷
دائرة المعارف انکارتا ۱۷۲
دائرة المعارف چندرسانه‌ای
کامیتون ۱۷۲
دائرة المعارف ← دانشنامه
۳۴۷
درآمد ۲۲۱
درک فضایی ۱۷۱
درک کلامی ۱۷۱
دسترسی آزاد به اطلاعات ←
دستیابی به اطلاعات ۶۲
دستور زبان ۲۵۷
دستیابی به اطلاعات ۶۲، ۹۸،
۱۱۲، ۱۲۹، ۱۶۴، ۱۹۶،
۲۲۱، ۲۶۵، ۲۷۱، ۲۸۷،
۳۰۶، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۹،
۳۳۰، ۳۴۸، ۳۶۰، ۳۶۷،
۳۷۳، ۳۷۶
دفتر اطلاعات علمی و فنی در
کشور ← دفتر هماهنگی
اطلاعات علمی و فنی در کشور
۵۳
دفتر هماهنگی اطلاعات علمی و
فنی در کشور ۵۳
دقت ۳۳۶، ۳۴۹
دکوماناسیون ← سندداری
۹
- راهبرد توسعه ۱۱۵
راهبرد جستجو ۳۳، ۱۰۸،
۲۰۹
راهبرد علمی ۱۶۳
راهبرد ملی ۱۵۹
راهنما ۳۱، ۳۳۶، ۳۶۲
راهنمای سایت وب ۳۲۴
راهنمای نگارش مقاله ۲۰۷
راهنمای وب ۳۰۴
رخنه‌گری کامپیوتری ۳۴۱
رده‌بندی ۲۹، ۳۳، ۴۶، ۸۵،
۹۸، ۳۱۱، ۳۷۸
رده‌بندی دهدهی جهانی ۱۵،
۵۹
رده‌بندی دهدهی دیویی ۲۲۷
رده‌بندی کتابخانه کنگره ۲۲۷
رده‌شناسی زبان ۲۱۱
ردیابی موضوع ۳۶۱
رسانه ارتباطی ۹۶
رسانه الکترونیکی ۲۵۱
رسم‌الخط ۳۰۰، ۳۱۲، ۳۵۳،
۳۶۴
رشته اطلاع‌رسانی و کتابداری
← رشته کتابداری و اطلاع
رسانی ۱۷۹، ۲۹۰
رشته تحصیلی ۲۲۰
رشته روانشناسی ۲۷۰
رشته علمی ۲۲۵
رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی
۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۲۳۷،
۲۹۰
رضایت استفاده‌کننده ۳۴۸
رضایت استفاده‌کننده (اطلاعات)
← نیاز استفاده‌کننده
اطلاعات ۲۳۶

- رضایت مشتری ۲۰۰
 رفتار اطلاع جویی ← عادت استفاده کننده اطلاعات ۲۵۰
 رفتار اطلاع‌یابی ← عادت استفاده‌کننده اطلاعات ۲۶۰، ۲۳۵
 رومی کردن ۳۲۸، ۳۰۸
 رکورد ماشین‌خوان ۳۱۸
 روانشناسی ۲۷۰
 روانشناسی (رشته) ← رشته روانشناسی ۲۷۰
 روانشناسی ارتباط ۲۷۲
 روزآمدسازی ۱۴۹
 روزنامه ۲۵، ۱۷، ۴
 روسیه ۱۰۰، ۵۶، ۱۸
 روش پژوهش ۲۷۰
 روش‌شناسی ۲۷۰
 روش کیوی و کامپنهود ۲۷۰
 رویکرد گرین برگی (رده‌شناسی زبان) ۲۱۱
 ریاضیات ۲۹۹، ۲۹۲
 ریخت‌شناسی شبکه ۱۶۸
 ریزش کاذب ۲۱۹
 زبان ۲۲۳، ۲۲۲، ۱۹۵
 زبان آلمانی ۳۰۲
 زبان اطلاعاتی ← اصطلاحنامه ۲
 زبان انگلیسی ۱۸۵، ۹۳
 زبان برنامه‌نویسی ۳۰۱
 زبان چینی ۱۱۴
 زیان‌شناسی ۴۶، ۸۵، ۱۸۵
 ۳۷۸، ۳۴۶
 زیان‌شناسی شمارشی ← زیان‌شناسی محاسباتی ۳۲۱
- زبان‌شناسی محاسباتی ۳۲۱
 زبان طبیعی ۴۷، ۳۲۱
 زبان فارسی ۲۲، ۲۸، ۹۲، ۹۳، ۱۴۵، ۱۸۵، ۲۸۹، ۳۱۲، ۳۳۳، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۵۶، ۳۶۴
 زبان نشانه‌گذاری توسعه‌یافته ← زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر ۳۶۸
 زبان نشانه‌گذاری فرامتن ۳۳۴
 زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر ۳۶۸
 زبان نمایه ۲۵۷، ۶۶
 زلزله ۲۶۸، ۲۲۶
 زلند جدید ۳۷۹
 زمان ۳۱۳
 زمین‌شناس ۲۶۳
 زمین‌شناسی ۲۶۳، ۲۹۲، ۲۹۹
 زن ۲۴۹
 زنجیره اطلاعات ۳۰۳
 زندگینامه ۵۹، ۴۲، ۳۹، ۱۲۱
 زوئراگل، داگوبرت ۵۵
 زیربنای ارتباطی ۲۸۸
 زیربنای اطلاعاتی ۲۳، ۴۹، ۱۳۴، ۱۳۷، ۲۰۵، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۵۴، ۲۶۱، ۳۵۲، ۲۸۸
 زیرساختار اطلاعات ← زیربنای اطلاعاتی ۲۳
 زیرساختار اطلاع رسانی ← زیربنای اطلاعاتی ۲۳۳
 زیرساخت اطلاعات ← زیربنای اطلاعاتی ۲۳
- زیرساخت اطلاعاتی ← زیربنای اطلاعاتی ۲۵۲
 زیست پزشکی ۱۱۹
 زیست‌شناسی ۲۹۲، ۲۹۹
 ژاپن ۲۲۵
 ساختار اداری ۶۸، ۱۳۱، ۲۵۵
 ساختار اصطلاحنامه ۷۵، ۳۵۴
 ساختار درختی ۳۰۰
 ساختار سازمانی ۲۸۱
 ساختار سرویس‌گیرنده - سرویس‌دهنده ۲۳۹
 ساختار سلسله‌مراتبی ۳۰۰
 ساختار شبکه ۱۶۸
 ساختار علمی ۱۶۳
 ساختار نمایه‌سازی ۳۲۵
 ساختمان آرشیوی ۸۳
 ساختمان اصطلاحنامه ← ساختار اصطلاحنامه ۷۵
 ساختمان صنعتی ۷۱
 ساختن اصطلاحنامه ← تدوین اصطلاحنامه ۷۵
 ساختواره ← فرمت ۲۱۰
 سازگاری ۱۷۵، ۱۹۱، ۳۲۲، ۳۴۴
 سازمان ۳۳۷، ۳۷۲
 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب ۸۶
 سازمان اطلاع‌رسانی - کتابداری ۳۱۰، ۲۲۴
 سازمان برنامه و بودجه، مرکز اسناد و مدارک فنی ۵۲
 سازمان جهانی حمایت مالکیت معنوی ← سازمان جهانی مالکیت معنوی ۹۸
 سازمان جهانی مالکیت معنوی

- ۹۸، ۶۷
 سازمان دانش ۲۴۵، ۲۹۶، ۳۶۸
 سازمان دولتی ۲۶
 سازماندهی اطلاعات ۳۳۷
 سازماندهی مجموعه (کتابخانه) ۳۱۱
 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۵
 سازمان همکاری اقتصادی و عمران ← سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۵
 سازه تشخیصی ۲۷۲
 سایت وب ۳۰۷، ۳۲۴، ۳۳۴
 ۳۶۲
 سخت افزار کامپیوتر ۳۳۴
 سخنرانی ۱۴۳
 سردبیر ۲۷۳
 سرشماری ۲۶
 سرعت ادراکی ۱۷۱
 سرعنوان موضوعی ۳۳، ۲۵۷، ۲۹۱
 سرعنوانهای موضوعی پزشکی (مش) ۳۷۸
 سرعنوانهای موضوعی فارسی ۲۵۷
 سرقت اطلاعات ۳۰۳
 سرمایه‌گذاری ۱۳۸، ۲۶۱
 سریلانکا ۱۵۹
 سطح بین‌المللی ۱۲، ۵۰
 سطح تحصیلی ۲۲۰، ۲۲۱
 سطح ملی ۵۰
 سفارش خرید ۲۵۲
 سفارش کتاب ۲۵۶
 سلامت ۳۷۷
- سمینار ارزشیابی و مدیریت علمی
 کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی (۲۲ مرداد - ۷ شهریور [۱۳۵۴]: دانشگاه بریستول) ۳۸
 سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه (اولین: ۱۹-۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲: تهران) ۱۳۲، ۱۴۳
 سمینار بین‌المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته ← دوره بین‌المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته ۷۴
 سمینار سیاست اطلاعات علمی و فنی در کشور (۷-۸ اردیبهشت ۱۳۵۶: تهران) ۵۳
 سمینار منطقه‌ای راهبردهای آموزش اطلاع‌رسانی برای قرن ۲۱ (۱۸-۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵: پکن) ۱۸۱
 سناریو ۲۱۴، ۲۲۴
 سنجش اطلاعات کامپیوتری ۲۵۱
 سنددار ۶۳
 سندداری ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۲۹، ۴۸، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۷۶، ۷۸، ۸۴، ۸۵، ۸۹، ۹۰، ۹۷، ۱۰۶، ۱۳۳، ۱۴۲، ۱۶۶، ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۹۰، ۲۰۶، ۲۴۲، ۲۹۶
 سنگاپور ۱۵۹، ۲۷۸، ۳۷۹
 سوء مدیریت ۱۱۲، ۱۱۸
 ۱۳۸، ۱۳۶
- سواد ۱۵۱، ۲۰۴
 سواد اطلاعاتی ۲۳۵، ۲۵۴، ۳۱۶، ۳۲۷، ۳۵۷، ۳۷۹
 سوئد ۱۳۰، ۲۳۴، ۳۷۹
 سی.دی-رام ← دیسک فشرده فقط قابل خواندن ۱۱۹
 سی.یو.آرال ← کنسرسیوم کتابخانه‌های پژوهشی دانشگاهی ۳۱۸
 سیاست ارزی ۲۵۲
 سیاست اطلاع‌رسانی ۴۹، ۵۰، ۷۰، ۳۵۲
 سیاست اطلاع‌رسانی - کتابداری ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۷، ۱۴۹
 سیاست سفارش و فراهم‌آوری ۱۷۸
 سیاست فراهم‌آوری ← سیاست سفارش و فراهم‌آوری ۱۷۸
 سیاست فرهنگی ۱۹۸
 سیاستگذار ۶۳
 سیاستگذاری ۱۱۸، ۱۴۱، ۲۲۸، ۳۴۱، ۳۷۹
 سیاق ۳۷۸
 سیستم آی.بی.ام. آ.اس/۴۰۰ ۲۲۲
 سیستم ارسال دوربرد متن ۱۲۴
 سیستم اطلاعات اجرایی ← نظام اطلاع‌رسانی اجرایی ۲۰۳
 سیستم اطلاعات جغرافیایی ۳۷۵
 سیستم اطلاعات مدیریت ← نظام اطلاع‌رسانی مدیریت

- ۲۰۳ سیستم اطلاع‌رسانی ملی ←
 نظام ملی اطلاع‌رسانی ۱۴۶
 سیستم بازیابی اطلاعات ۲۹۳
 سیستم تابلوی اعلانات ←
 تابلوی اعلانات الکترونیکی ۳۰۱
 سیستم تمام متن ← سیستم
 متن کامل اثر ۱۲۴
 سیستم خیره ۲۹۱، ۲۵۸
 سیستم عامل ۱۲۷
 سیستم کامپیوتری ۱۹۳، ۱۶۱
 سیستم متن کامل اثر ۱۲۴
 سیستم مشتری-خدمتگزار ۱۹۳
 سیستم هوشمند ۳۷۲
 شاپک ← شماره استاندارد بین
 المللی پیابند ۳۵
 شاپک ← شماره استاندارد بین
 المللی کتاب ۲۵۶
 شاخص راهبرد علمی ۱۶۳
 شاخص فعالیت (علوم) ۱۶۳
 شایستگی شبکه‌ای ۳۷۰
 شبکه ارتباطی ۳۴۱
 شبکه اطلاعاتی ۱۲
 شبکه اطلاعاتی ← شبکه
 اطلاع‌رسانی ۱۱۰
 شبکه اطلاع‌رسانی ۱۱۰
 شبکه اطلاع‌رسانی اروپا ۵۱
 شبکه اطلاع‌رسانی - کتابداری
 ۱۰۲، ۱۳۴، ۱۴۶، ۱۵۲،
 ۱۵۸، ۱۶۴، ۱۶۸، ۱۹۷،
 ۲۲۴، ۲۵۱، ۲۵۵، ۲۸۸،
 ۳۴۱
 شبکه جهانی وب ← وب
- (شبکه سراسری جهانی)
 ۳۳۴
 شبکه عصبی ۳۵۵
 شبکه عصبی پس انتشار خطا
 ۳۰۱
 شبکه کامپیوتری ۱۲۷، ۱۵۳،
 ۱۶۸
 شبکه کتابشناختی ۳۱۵، ۳۲۱
 شبکه منطقه ای مبادله اطلاعات
 و تجربیات علوم و تکنولوژی
 در آسیا و اقیانوسیه ←
 استینفو ۱۸۱
 شبیه‌سازی ۱۸۷، ۲۴۶
 شبیه‌سازی سیستم گسسته
 ۳۰۱
 شخصیت ۴۲، ۳۲۲، ۳۴۴
 شرایط اجتماعی ۲۳۱
 شرایط اقتصادی ۲۳۱
 شرح وظایف شغلی ۳۶۶
 شرکت ۲۳۴
 شرکت بزرگ ۱۲۸
 شرکت تجاری ۳۵۰
 شعر ۴۰
 شغل اطلاع‌رسانی ← حرفه
 اطلاع‌رسانی - کتابداری
 ۳۴۴
 شکاف دیجیتالی ۳۶۵
 شکل ظاهری ← فرمت ۱۶۹
 شمار ۲۸۹
 شماره استاندارد بین‌المللی پیابند
 ۳۵
 شماره استاندارد بین‌المللی کتاب
 (شاپک) ۲۵۶
 شماره استاندارد بین‌المللی نشریه
 ادواری ← شماره استاندارد
- بین‌المللی پیابند ۳۵
 شناخت اجتماعی ۳۷۰
 شناسه اشیای راقومی ۳۰۳
 شناسه منابع دیجیتالی ←
 شناسه اشیای راقومی ۳۰۳
 شورا ۳۲
 شوروی ← روسیه ۱۸، ۵۶،
 ۱۰۰
 شهر ۳۱۴
 شهرداری تهران ۲۵۳
 شهرسازی ۱۵۰
 شیمی ۳۴، ۲۹۲، ۲۹۹،
 ۳۰۰
 شیوه خط ← رسم‌الخط
 ۳۱۲
 صادرات ۱۵۴
 صفت ۱۹۵
 صفحه وب ۳۳۴
 صفحه ویدئویی ۱۲۴
 صنعت اطلاعات ۲۰۰
 صنعت الکترونیک ۲۸۵
 صنعت خدماتی ۳۱۰
 صنعت مواد غذایی ۱۷۲
 ضد اطلاعات ۲۵۰
 ضریب بازیافت و دقت (نمایه
 سازی) ۱۷۵، ۲۱۹، ۲۲۰
 طراحی سیستم ۱۶۱، ۱۶۷،
 ۱۶۹، ۱۷۴، ۱۸۶، ۱۸۸،
 ۲۹۳
 طراحی فرآورده ۸۷
 طرح پژوهشی ۱۸۳، ۲۳۰
 طرح تعمیر خدمات کتابخانه‌های
 تخصصی به افراد غیرعضو
 ۲۴۸، ۲۹۴
 طرح توسعه ۵۲

← فید (فدراسیون بین المللی اطلاع‌رسانی) ۲۴۴	۱۴	طرح توصیف فراداده‌های شیء‌گرا ۳۶۸
فدراسیون بین‌المللی اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون ← فید (فدراسیون بین‌المللی اطلاع‌رسانی) ۱۲۲	علم دامپزشکی ۲۶۶	طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها ۳۱۴
فراپایگاهی ۲۷۷	علم‌سنجی ۱۶۳، ۱۲۶	طرح فهرست‌نویسی منابع اینترنتی ۳۰۷
فراخنده (برنامه نرم افزاری) ۳۳۶	علم کتابداری ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۲۹، ۵۷، ۶۴، ۷۸، ۸۴	عادت استفاده‌کننده اطلاعات ۲۳۵، ۲۴۰، ۲۵۰، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۸، ۲۶۹، ۳۲۹
فراداد ← فراداده‌ها ۲۷۷	۹۰، ۹۷، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۶	۳۷۳، ۳۶۷، ۳۳۲
فراداده‌ها (داده‌های سازمان یافته درباره داده‌ها) ۲۷۷، ۳۲۵، ۳۶۸	۱۳۳، ۱۴۲، ۱۶۶، ۱۷۲	عادت اطلاع‌جویی ← عادت استفاده‌کننده اطلاعات ۲۳۵
فرامتن ۳۳۴	۱۷۳، ۱۸۲، ۱۹۰، ۲۰۴	عادت خواندن ۱۵۱
فراورده اطلاعاتی ۲۰۰	۲۰۶، ۲۲۵، ۲۳۷، ۲۴۲	عاریه‌گیری زبانی ← قرض‌گیری زبانی ۳۴۶
فراورده صنعتی ۷۱	۲۷۳، ۲۷۵، ۲۹۶	عامل هوشمند ۳۷۲
فراهم‌آوری مدرک ← تهیه مدرک ۱۱۳	علوم اجتماعی ۳۳، ۵۵	عبارت اسمی ← گروه اسمی ۳۳۳
فرایند ۲۴۶	علوم انسانی ۱۷۲	عضوپذیری کتابخانه ۲۸۷
فرایند انتقال پیام ۷۷، ۸۱	علوم بنیادی ۴۷، ۱۶۳، ۱۷۲	عضویت ۲۴۸
فرایند تولید ۱۸۶، ۱۸۷	۲۹۲	عکاسی دوربرد ← نمابر ۱۱۰
فرمت ۱۶۷، ۱۶۹، ۲۱۰، ۳۶۸	علوم پایه ← علوم بنیادی ۴۷	علم ۸، ۲۰۱
فرمول بندی پرسش ← تدوین پرسش ۱۹۹	علوم پزشکی ۱۷۲	علم اطلاعات ← علم اطلاع‌رسانی ۱۴
فرمول‌بندی عبارت کاوش ← تدوین پرسش ۲۱۰	علوم تربیتی ۲۴۷	علم اطلاع‌رسانی ۱، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۲۹، ۴۱، ۴۶، ۵۴، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۴، ۸۹، ۹۰، ۹۳، ۹۷، ۹۹
فرهنگ ۱۱۷، ۲۰۴، ۲۱۶، ۲۸۸	علوم زمین ۲۳۰، ۳۱۳، ۳۳۶	۱۰۴، ۱۰۶، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۴۲، ۱۶۶، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۹۰، ۲۰۶، ۲۲۵، ۲۳۷، ۲۴۲، ۲۷۳، ۲۷۵
فرهنگ سازمانی ۳۳۷	۳۷۵	۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۸، ۳۴۰
فرهنگ‌نامه ← دانشنامه ۳۴۷	علوم مهندسی ۱۶۳، ۱۷۲	علم اطلاع‌رسانی ← علم اطلاع‌رسانی
فرهنگ‌نگاری ۱۸۴، ۳۴۷	علوم و کتابداری و اطلاع‌رسانی ۲۲۵	
فرهنگ‌نویسی ← فرهنگ‌نگاری ۳۴۷	عملگر بولی ۱۹۹	
فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های	عملگر منطقی ۳۰۵	
	عملگر نه (منها) ۳۰۵	
	عملگر و (بعلاوه) ۳۰۵	
	عملگر یا ۳۰۵	
	عنوان مقاله ۱۹۱	
	فارغ‌التحصیل ۱۸۰	
	فاکس ← نمابر ۱۱۰	
	فاکسی میلی ← نمابر ۱۱۰	
	فایروال ← حفاظ امنیتی کامپیوتری ۳۴۱	
	فدراسیون بین‌المللی اطلاع‌رسانی	

- ایران ← چکیده پایان نامه
 های ایران ۱۷۰
 فضای کامپیوتری ۲۵۱
 فعالیت پژوهشی ۳۴۳
 فعالیت علمی ۳۴۳، ۲۴۹
 فعل ۱۹۵
 فقر ۲۰۴
 فقر اطلاعاتی ۱۱۲
 فکس ← نمابر ۱۱۰
 فناوری ۱۱۵، ۱۱۷، ۲۰۴، ۲۲۶، ۲۷۶، ۳۳۷
 فناوری ارتباطات ۱۱۶، ۱۶۵، ۲۳۸، ۲۷۱، ۲۸۵، ۲۸۶
 ۳۰۸، ۳۵۲، ۳۶۵
 فناوری اطلاعات ۷۴، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷
 ۱۳۸، ۱۵۹، ۱۹۶، ۱۹۸
 ۲۱۴، ۲۲۴، ۲۲۸، ۲۳۱
 ۲۳۴، ۲۳۸، ۲۵۵، ۲۶۱
 ۲۶۲، ۲۷۱، ۲۷۴، ۲۸۶
 ۲۸۸، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۵۲
 ۳۵۷، ۳۶۵، ۳۷۱، ۳۷۲
 ۳۷۷، ۳۷۹
 فن سالاری ۲۳۸
 فوکاد (فرمت مشترک آرژانتینی
 توصیف اطلاعات کتابشناختی)
 ۱۶۹
 فهرست ۲۵، ۳۳۶
 فهرستبرگه ۱۲۰
 فهرست پستی ۲۷۹
 فهرست عمومی پیوسته (اپک)
 ← فهرست همگان دسترس
 پذیر پیوسته ۲۹۱
 فهرست عمومی پیوسته قابل
 دستیابی ← فهرست همگان
- دسترس پذیر پیوسته ۱۹۳
 فهرست کتابخانه ۱۲۰
 فهرستگان ۳۱۵، ۳۲۱، ۳۶۰
 فهرستگان جهان ۳۱۵
 فهرستگان کشاورزی ۱۴۰
 فهرستگان نشریات ادواری ۳
 فهرست ماشین خوان ۳۱۸
 فهرست مشترک نشریات ادواری
 ← فهرستگان نشریات
 ادواری ۳
 فهرست مندرجات ۳۵۱
 فهرست مندرجات جاری ۲۲۹
 فهرست نویسی ۱۲۰، ۲۵۷
 ۲۵۸، ۲۸۰، ۳۰۷، ۳۱۱
 ۳۷۵
 فهرست نویسی قابل خواندن توسط
 ماشین ← فهرست نویسی
 ماشین خوان ۱۶۷
 فهرست نویسی کامپیوتری ۳۶۸
 فهرست نویسی ماشین خوان
 ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۲، ۳۶۸
 فهرست همگان دسترس پذیر
 پیوسته ۱۹۳، ۲۹۱، ۳۲۴
 فهرست همگانی پیوسته ←
 فهرست همگان دسترس پذیر
 پیوسته ۳۲۴
 فید (فدراسیون بین المللی اطلاع
 رسانی) ۱۲۲، ۲۴۴
 فیدبک ← باز خورد ۳۴۰
 فیزیک ۶۵، ۲۹۲، ۲۹۹
 فیلتر متن ۳۷۸
 فیلیپین ۱۵۹
 قانون برادفورد ۲۹۹
 قرض گیری زبانی ۳۴۶
 قطعه نامه بین المللی ۳۰
- قواعد استنتاج ۱۹۹
 قواعد کتابشناختی ۲۳۷
 قوانین و مقررات ۹۸
 قیاس منطقی ۱۷۱
 قید ۱۹۵
 قیمت گذاری ۱۴۱، ۲۰۲، ۲۶۵
 کاتالوگ فنی ۱۷
 کارآموزی ۲۹۰
 کارایی ۳۷۲
 کاربرد کامپیوتر ۲۷۴، ۳۰۲
 کارت اطلاعی ۱۷
 کارخانه ۲۶۲
 کارشناسی ارشد ۲۳۷، ۳۷۳
 کارکنان ۱۶۱، ۱۷۶، ۳۳۰
 کارکنان اطلاع رسانی - کتابداری
 ۱۲۳، ۱۴۷
 کارگزار اطلاعاتی ۱۹۶، ۲۶۱، ۳۷۱
 کارورزی ۲۹۰
 کالا ۱۵۴
 کامپیوتر ۱۰، ۸۵، ۱۳۷، ۲۷۱، ۲۹۷
 کانادا ۳۲۷، ۳۶۰، ۳۷۹
 کاوشگر ← جستجوگر ۲۳۵
 کبک (کانادا) ۲۶۲
 کتاب ۱۳، ۱۷۲، ۱۷۷، ۲۵۶، ۲۹۴، ۲۹۶، ۳۱۴
 کتاب الکترونیکی ۳۶۹
 کتابخانه ۳، ۹، ۳۸، ۴۹، ۶۸، ۷۲، ۸۲، ۸۸، ۹۹
 ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۶، ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۶۱، ۲۵۸، ۲۹۳
 ۲۹۶، ۲۹۷، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۲۸، ۳۶۰

کد میله‌ای ۳۳۱	کتابخانه کاشیم ابراهیم (نیجریه)	۳۶۲، ۳۷۱
کرل ← کنسرسیوم کتابخانه	۲۷۲	کتابخانه آکادمیک ← کتابخانه
های پژوهشی دانشگاهی	کتابخانه مجازی ۲۴۵	پژوهشگاهی ۱۴۱
۳۱۸	کتابخانه مرکزی ۱۷۸	کتابخانه ادغامی بیمارستانی ←
کره جنوبی ۱۳۱	کتابخانه ملاصدرا ۲۹۹	کتابخانه بیمارستانی ۱۳۰
کسب اطلاعات ۱۷۷	کتابخانه ملی ۱۰۰، ۱۷۴	کتابخانه الکترونیکی ۱۳۷،
کشاورزی ۴۵، ۹۴، ۱۴۰،	۲۸۰	۳۶۲، ۲۴۵
۱۵۸، ۱۷۲، ۱۷۷، ۳۲۸،	کتابخانه ملی ایران ۲۵۳	کتابخانه ایالتی ویلز جنوبی جدید
۳۴۵	کتابخانه منطقه‌ای علوم و	۱۲۹
کشف تصادفی نظام‌مند ۳۶۱	تکنولوژی شیراز ۳۰۱	کتابخانه بریتانیا ۲۱۸
کشف دانش ۲۴۵، ۳۶۱	کتابخانه نابینایان ۳۵۹	کتابخانه بیمارستانی ۱۳۰
کشور پیشرفته ← کشور	کتابدار ۵۸، ۶۳، ۱۳۷، ۲۰۴،	کتابخانه پزشکی ۱۳۰
توسعه یافته ۲۹۵	۲۰۹، ۲۶۹، ۳۰۶، ۳۲۲	کتابخانه پژوهشگاهی ۱۴۱
کشور توسعه یافته ۱۲، ۶۲،	۳۳۲	کتابخانه پژوهشی ۳۱۸، ۳۲۷،
۲۰۱، ۲۸۸، ۲۹۵، ۳۷۱	کتابدار بیمارستانی ۳۱۷	۳۳۵
کشور در حال توسعه ۲، ۱۲،	کتابدار دانشگاهی ۱۷۱، ۲۱۶،	کتابخانه تخصصی ۱۲۳، ۲۴۸،
۲۳، ۶۲، ۶۳، ۹۴، ۹۵،	۳۳۵، ۳۱۶	۲۹۴، ۳۰۲، ۳۱۴
۱۵۵، ۱۵۹، ۱۹۸، ۲۰۱،	کتابدار مرجع ۱۰۱، ۱۰۸،	کتابخانه خودکار ۲۴۵
۲۰۴، ۲۳۱، ۲۳۳،	۲۷۲، ۲۹۷، ۳۲۷	کتابخانه دانشگاهی ۱۱۳،
۲۶۱، ۲۸۸، ۲۹۵، ۳۷۱	کتابداری، رشته ← رشته	۱۵۲، ۱۶۰، ۱۷۱، ۱۷۸،
کشور در حال رشد ← کشور	کتابداری و اطلاع‌رسانی	۲۱۵، ۲۱۶، ۲۳۶، ۲۴۸،
در حال توسعه ۶۳	۱۷۹	۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۷، ۲۹۴،
کشور عربی ۲۸۸، ۳۴۱	کتابداری ← علم کتابداری	۳۰۲، ۳۱۱، ۳۱۴، ۳۱۶،
کشور کم‌تر توسعه یافته ←	۱۱	۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۵، ۳۷۴
کشور در حال توسعه ۲۹۵	کتابداری و اطلاع‌رسانی (رشته)	کتابخانه دولتی لنین ←
کشورها ۱۳۹، ۱۶۳، ۳۱۳،	← رشته کتابداری و اطلاع	کتابخانه ملی (روسیه) ۱۰۰
۳۷۴	رسانی ۲۹۰	کتابخانه دیجیتالی ۲۴۵
کشورهای جهان سوم ←	کتاب‌سنجی ۱۲۶، ۲۶۶، ۲۹۹	کتابخانه رومی ← کتابخانه
کشور در حال توسعه ۹۴	کتابشناسی ۴۴، ۴۸، ۱۵۷	دیجیتالی ۲۴۵
کلیدواژه ← اصطلاح نمایه‌ای	کتابشناسی امانت بین کتابخانه‌ها	کتابخانه سنتی ۲۴۵
۱۹۱، ۲۱۰	۳۶۶	کتابخانه‌سنجی ۱۲۶
کمک کتابدار به استفاده‌کننده	کتابشناسی خدمات تحویل	کتابخانه علمی ۲۱۵
۳۳۲	مدرک ۳۶۶	کتابخانه عمومی ۱۳۰، ۳۰۲
کمک‌یابی ۳۳۲	کتابشناسی ملی ۲۸۰	کتابخانه عمومی دکتر حصیبی
کمیته انتخاب منابع کتابخانه‌ای	کدگذاری ۷۱، ۷۹، ۸۷	۳۵۹

- ۳۱۱
 کمیسیون اقتصادی و اجتماعی
 ملل متحد برای آسیا و
 اقیانوسیه ۱۰۲
 کمیسیون ملی کتابخانه‌ها و علوم
 اطلاع‌رسانی ۴۹
 کنترل افکار ۱۱۲
 کنترل کیفیت ۱۸۹، ۲۰۰
 کنسرسیوم کتابخانه‌های پژوهشی
 دانشگاهی ۳۱۸
 کنفرانس اصطلاح‌شناسی
 (دومین: ۱۲-۱۵ مرداد ۱۳۷۶:
 پکن) ۲۱۷
 کنفرانس بین دولتها درباره برنامه
 ریزی ملی مراکز اسناد،
 کتابخانه‌ها و آرشیو (۲۳-۲۷
 سپتامبر ۱۹۷۴: پاریس) ۳۰
 کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های
 ملی درباره حفاظت و نگهداری
 مواد کتابخانه‌ای (۱۸-۲۱
 فروردین ۱۳۶۵: وین) ۱۰۵
 کنفرانس فدراسیون بین‌المللی
 دکومانتاسیون ۵۳
 کنگره بین‌المللی فید (چهل و
 پنجمین: ۱۰-۲۸ سپتامبر
 ۱۹۹۰: هاوانا) ۱۲۲
 کنگره فدراسیون بین‌المللی
 دکومانتاسیون ۵۳
 کنگره مهندسی شیمی ایران
 (اولین: ۲۴-۲۷ اردیبهشت
 ۱۳۵۲: شیراز) ۲۰
 کهنگی اطلاعات ۳۱۳
 کیفیت ۱۷۶
 کیفیت اطلاعات ۲۰۳، ۳۲۰
 کی نی تی ← موسسه اطلاعات
- صنعتی و فناوری کره ۱۳۱
 گاست، اورنگ‌وای. ۲۹۶
 گرایش تحصیلی ۳۱۳
 گزینش‌برداری (ترجمه قرضی)
 ۳۴۶
 گردآوری اطلاعات ۶۴، ۱۴۰
 ۱۹۲، ۲۰۳، ۲۴۷
 گروه اسمی ۱۸۵، ۳۳۳
 گروه خبری ۲۷۹
 گروه مباحثه ۲۷۹
 گزارش ۱۷، ۲۴۴، ۲۸۶
 گزارش بازرسی ۳۰۹، ۳۱۹
 ۳۶۳، ۳۳۹
 گزارش پژوهشی ۱۰۴
 گفتمان ۳۷۸
 گوگل (موتور جستجو) ۳۰۵
 گونه (نوع) ۳۷۸
 لافونتن، هنری ۵۹
 لوح فشرده ← دیسک فشرده
 فقط قابل خواندن ۳۵۶
 مارک آمریکایی ←
 یو.اس. مارک (فهرست‌نویسی
 ماشین خوان) ۱۶۷
 مارک ایرانی ← ایران مارک
 (فهرست‌نویسی ماشین خوان)
 ۱۶۷
 مارک ← فهرست‌نویسی ماشین
 خوان ۱۶۷
 ماشین‌آلات ۸۷
 مالزی ۱۵۹، ۲۱۳، ۲۷۸
 مالکیت معنوی ۱۵۰، ۳۰۳
 مانع اطلاع‌رسانی - کتابداری
 ۱۳۶
 مانع تجاری ۳۳۱
 ماه (جزء فصل) ۲۲۱
- ماهواره ارتباطی ۱۵۵
 مبادله اطلاعات ۲، ۱۲، ۶۲،
 ۱۱۵، ۱۵۵، ۱۶۷، ۱۹۸،
 ۲۸۷
 متاداده‌ها ← فراداده‌ها ۲۷۷
 متاکرولر ← فراخزنده (برنامه
 نرم افزاری) ۳۳۶
 متمدل ← ابرالگو ۳۰۱
 متخصص اطلاع‌رسانی ۶۳،
 ۱۲۸
 متخصص شیمی ۳۱
 متن ۳۵۳، ۳۵۶، ۳۷۸
 متن‌سازی ۱۹۵
 مجارستان ۹، ۲۷۳
 مجلس و پژوهش (نشریه) ۱۷۴
 مجله اطلاعات علمی و فنی
 (مجارستان) ۲۷۳
 مجله الکترونیکی ۲۶۵، ۲۷۹
 مجله علمی کشاورزی ۱۷۷
 مجله علمی ← نشریه ادواری
 علمی ۶۵
 مجله ← نشریه ادواری ۴،
 ۲۲۷
 مجله نمایه ۳۵۶
 مجله هسته ۲۶۶
 مجموعه‌سازی (کتابخانه) ۳۱۱
 مجموعه کتابخانه ۱۲۳
 محتوای اطلاعاتی ۳۵۵
 محتوای مقاله ۱۹۱
 محدودیت اقتصادی ۲۵۲
 محدودیت شخصی ۱۲۸
 محیط اطلاعاتی ۲۸۸
 محیط جی پی اس اس-اچ
 (کامپیوتر) ۳۰۱
 محیط وب ← وب (شبکه

مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی (جهادسازندگی)	۳۴۳	ملت ۱۱۷	رسانی ۱۲۳
مؤسسه اطلاعات صنعتی و فناوری کره ۱۳۱	۲۴۰، ۲۱۴، ۱۹۵، ۱۷۷	منابع آب ۲۳۰	مرورگروب ۳۳۴
مؤسسه اطلاعات علمی و فنی چین ۳۳۸	۲۶۳، ۲۶۰، ۲۵۲، ۲۵۱	منابع اطلاعاتی ۶۰، ۵۸	مساوات، جلال ۱۰۷، ۱۲۱
مؤسسه اطلاع‌رسانی علمی و فنی شوروی ← وینیتی ۱۸	۲۶۸، ۲۶۹، ۲۶۸	۳۱۸، ۳۱۳، ۳۰۷، ۲۹۹	مستندسازی کامپیوتری ۲۲۲
مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ ۶۸	۳۷۶، ۳۷۳، ۳۶۷، ۳۶۰	۳۷۷	مسئولیت مشترک ۱۴۷
مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ۲۶۸	منابع اطلاعاتی الکترونیکی ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۳، ۳۱۶	۳۲۹	مشارکت اجتماعی ۱۱۸
مؤسسه بین‌المللی کتابشناسی ۵۹	منابع اینترنت ۳۰۷	منابع ردف اول ← مدرک ۲۶۶	مشارکت در منابع ← اشتراک ۱۲۵
مؤسسه پژوهشهای انرژی الکتریکی ۱۲۸	منابع مرجع ۲۶	منطق اول ۱۵۶	مشاور اطلاعاتی ۲۵۰
مؤسسه پژوهشی ۲۹۴، ۳۱۴	منطق بول ۷۳	منطق بولی ۳۰۵	مشخص‌کننده موضوع دیجیتالی ← شناسه اشیای رقومی ۳۰۳
مؤسسه ژئوفیزیک ۲۶۸	منطق بولی ← منطق بول ۷۳	مواد دیداری - شنیداری ۳۱۴	مطالعه امکان‌پذیری ← امکان‌سنجی ۱۶۱
مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو ۳۸	مواد غیرکتابی ۵۶، ۲۷	مواد کتابخانه‌ای ۱۶۷، ۱۰۵	مطالعه موردی ۱۷۷
مؤسسه نفت آمریکا ۱۲۸	موتور جستجو ۳۰۵، ۳۰۴	موتور جستجو ۳۲۵، ۳۳۶، ۳۴۹، ۳۶۱	معرفی کتاب ۵۵
موسوی، میرحسین ۲۸۴	۳۷۶	موتور جستجوی بزرگ ← موتور جستجو ۳۰۴	معماری ۱۵۰
موضوع ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۷۳	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مفرد و جمع ۲۸۹، ۳۰۰
موضوع‌سازی ذهنی ۲۵۷	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مفهوم ۸۱
موفقیت شغلی ۳۲۲	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مقاله ۲۵، ۲۸، ۱۱۹، ۱۴۳، ۱۷۲، ۱۷۷، ۲۰۷، ۲۱۷
موقعیت جغرافیایی ۳۷۵	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	۳۵۶
مهاجر، پرویز ۳۹، ۴۱، ۴۲	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مقاله علمی ۱۳۹، ۲۰۱، ۲۹۲
مهارت اطلاعاتی ۳۷۰	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مقاله فارسی ۱۹۱
مهارت اطلاع‌رسانی ۳۱۶	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مقاله‌نامه ۵۴، ۷۸، ۸۴، ۹۰
مهندسی ۱۶۲	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	۹۷، ۱۰۶، ۱۳۳، ۱۴۲
مهندسی شیمی ۲۰	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	۱۶۶، ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۹۰
مهندسی عمران ۲۳۰	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	۲۰۶، ۲۴۲
	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مقررات ← قوانین و مقررات ۹۸
	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مقطع تحصیلی ← سطح تحصیلی ۲۲۰
	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مقوله‌بندی ۲۷۲
	موتور جستجوی چند شاخه‌ای ۳۳۶	موتور جستجوی ماورا ← موتور جستجو ۳۰۴	مکزیک ۳۷۹

- میکروالکترونیک ۹۹
میکروفورم ۱۲۵
میکروفیلم ۱۲۵
ناتیس ← نظام ملی اطلاع رسانی ۵۰
ناشر ۳۷۱، ۳۱۳، ۳۰۳، ۲۵۶
نتایج تحقیقات ← نتیجه پژوهش و توسعه ۱۰۴
نتیجه پژوهش و توسعه ۱۰۴
نحو ۳۳۳، ۱۸۵
نداریانه ۲۵۳
نرم افزار ۲۵۳
نرم افزار سی.دی.اس-آیسیس ۲۴۷، ۱۹۲
نرم افزار کامپیوتر ۱۸۸، ۲۷۴، ۲۸۰، ۲۹۳، ۳۰۴، ۳۲۵، ۳۳۴
نرم افزار کتابخانه‌ای ۳۲۴
نسخه برداری ۱۱۹، ۱۲۵
نسخه خطی ۱۳، ۸۶
نشانه‌گذاری ۳۵۳، ۳۶۴
نشانی ۳۲۴
نشر الکترونیکی ۱۱۶، ۱۲۴، ۳۰۳، ۳۶۹
نشریه ادواری ۳، ۴، ۱۷، ۳۵، ۱۰۴، ۱۱۹، ۱۴۱، ۱۴۹، ۱۷۲، ۱۹۱، ۲۰۱، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۵۲، ۲۷۳، ۳۱۴، ۳۲۹، ۳۵۶
نشریه ادواری علمی ۶۵
نشریه ادواری لاتین ۱۷۸، ۱۷۹
نشریه ادواری هسته (لاتین) ۲۹۹
نشریه فنی مرکز مدارک علمی ۹۱، ۶۹، ۶۱
نشریه مسلسل ← پیابند ۱۷
نشست خبرگان در زمینه توسعه محتوای رقومی در آسیا و اقیانوسیه: (۲۸-۲۶ مارس ۲۰۰۱: زاین) ۳۰۸
نشست مشورتی و گردهمایی- کارگاه آموزشی منطقه‌ای استینفو (یازدهمین: ۱۳-۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۶: تهران) ۲۰۵
نصب ماشین‌آلات ۸۷
نظام آموزشی ۱۵۱، ۲۸۸، ۳۶۵
نظام ارتباطی ۱۶۵
نظام اطلاعاتی ← نظام اطلاع رسانی ۳۰
نظام اطلاع‌رسانی ۳۰، ۴۹، ۵۵، ۵۶، ۶۲، ۷۰، ۷۴، ۷۶، ۸۲، ۸۸، ۱۱۴، ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۴، ۱۵۹، ۱۶۵، ۲۱۴، ۲۲۵
نظام اطلاع‌رسانی اجرایی ۲۰۳
نظام اطلاع‌رسانی برای برنامه ریزی بلندمدت علوم و فناوری ۳۳۸
نظام اطلاع‌رسانی پیوسته ۱۱۶
نظام اطلاع‌رسانی - کتابداری ۱۵۱
نظام اطلاع‌رسانی مدیریت ۲۰۳
نظام بین‌المللی اطلاع‌رسانی در زمینه علوم و فناوری کشاورزی ۱۵۸
نظام پژوهشی ۱۱۸
نظام سیاسی ۲۳۱
نظام ملی اطلاع‌رسانی ۵۰
۱۳۶، ۱۴۶، ۱۷۴، ۱۹۸، ۲۰۵، ۲۶۱، ۲۷۸
نظریه ارتباطات و اطلاعات ۹۶
نظریه ارتباط ← نظریه ارتباطات و اطلاعات ۹۶
نظریه اطلاعات ← نظریه ارتباطات و اطلاعات ۹۶
نظریه مجموعه‌ها ۷۳
نظریه نمودار ۳۶۱
نقد ۱۷۰، ۱۷۴
نقش اطلاع‌رسانی - کتابداری ۱۳۲، ۱۴۴
نقش دولت ۱۵۴، ۲۶۱
نقش کتابدار ۲۹۷
نقش و رابط (نمایه‌سازی) ۸۰، ۲۱۹
نقشه ۳۷۵
نقشه صنعتی ۷۱
نقشه مهندسی ۷۱، ۸۷
نقشینه، نادر ۲۴۳
نقش یونسکو ۲۳۳
نقطه‌گذاری ۳۵۳
نکلیس ← کمیسیون ملی کتابخانه‌ها و علوم اطلاع‌رسانی ۴۹
نگارش فارسی ← خط فارسی ۳۶۴
نگرش ۱۸۰، ۲۷۳
نگرش استفاده کننده ۲۹۹
نگرش دانشجو ۳۳۲
نگرش دانشمندان ۲۹۶
نگهداری مدرک (موجودی) ۳۲۹
نگهداری و محافظت کتاب ←

واژه‌گزینی ۳۴۲	فعالیت (علوم) ۱۶۳	حفاظت و نگهداری مدرک ۱۲۵
واژه‌نامه ۵، ۳۳، ۴۳، ۴۶	نمایه کووک ← نمایه برون بافتی ۹۲	نمبر ۱۱۰، ۱۲۴
واژه نمایه ای ← اصطلاح نمایه ای ۳۲۱	نمایه کوئیک ← نمایه درون بافتی ۹۲، ۲۲	نمایش اطلاعات ۲۹۳
واکنش زنجیره‌ای ۱۲۷	نمایه گردان ۹۲، ۲۲	نمایه ۱۷۵، ۳۵۶
وام‌گیری واژه ← قرض‌گیری زبانی ۳۴۶	نمایه گردش‌پذیر ← نمایه گردان ۹۲	نمایه استراتژی علمی ← شاخص راهبرد علمی ۱۶۳
وب (شبکه سراسری جهانی) ۲۷۷، ۳۰۴، ۳۲۳، ۳۲۴	نمایه‌نامه استنادی علوم ۱۳۹، ۱۶۳، ۲۰۱، ۲۹۲	نمایه استنادی علوم ← نمایه نامه استنادی علوم ۱۶۳
۳۲۵، ۳۲۷، ۳۳۰، ۳۳۴	نمودار ۳۷۵	نمایه الفبایی ۳۰۰
وب (شبکه سراسری کامپیوتری) ۲۳۹	نمودار سازمانی ۲۸۱، ۳۴۷	نمایه برون‌بافتی ۹۲
وب پنهان ۳۷۶	نمودار عملیاتی ۲۴۶	نمایه - چکیده قابل خواندن توسط ماشین ۲۴۱
وب تاریک ۳۷۶	نمودار فرایند تولید ۱۸۶	نمایه درون‌بافتی ۲۲، ۹۲، ۲۱۹
وب جهان گستر ← وب (شبکه سراسری جهانی) ۲۷۷	نمودار گردش کار ۲۱۲	نمایه‌سازی ۴، ۱۵، ۲۷، ۳۳، ۴۶، ۴۷، ۸۵، ۱۱۴، ۱۶۲، ۱۷۵، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۹۴، ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۴۷، ۲۵۷، ۲۸۹، ۳۰۰، ۳۱۱، ۳۲۵، ۳۶۸
وب خصوصی ۳۷۶	نمودار نظام ملی اطلاع‌رسانی ۱۷۴	نمایه‌سازی بعد هماراسته ← نمایه‌سازی همارا ۷۳
وب سایت ← سایت وب ۳۰۷	نمودار ون ۸۰	نمایه سازی پس همارا ← نمایه‌سازی همارا ۷۳
وب‌سنجی ۲۵۱، ۳۶۱	نوآوری ۱۱۵	نمایه‌سازی خودکار ۳۲۱، ۳۴۵، ۳۴۲، ۳۲۵
وب عمیق ۳۷۶	نوگرایی ۲۳۸	نمایه‌سازی گردان ۲۲
وب مات ← وب تاریک ۳۷۶	نیاز استفاده‌کننده ۱۷۶	نمایه‌سازی ماشینی ۳۰۲
وب ملکی ۳۷۶	نیاز استفاده‌کننده اطلاعات ۲۲۲، ۲۳۶، ۲۴۰، ۲۵۲، ۲۷۲، ۳۵۵	نمایه سازی ماشینی ← نمایه سازی خودکار ۳۲۱
وب نامرئی ۳۷۶	نیاز اطلاعاتی ۲۳، ۴۹، ۷۰، ۹۵، ۱۳۷، ۲۰۸، ۲۱۴، ۲۳۴، ۲۶۳، ۲۶۸، ۲۹۶، ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۴۸، ۳۶۷	نمایه‌سازی ورد اسمیت ۳۲۱
وب واقعا پنهان ← وب پنهان ۳۷۶	نیاز اطلاع‌رسانی-کتابداری ۱۲۳	نمایه‌سازی همارا ۷، ۲۷، ۷۳، ۸۰، ۲۱۹
ورا پایگاهی ۲۵۳	نیازسنجی ۲۰۸، ۲۳۴	نمایه فعالیت ← شاخص
وراداده‌ها ← فراداده‌ها ۲۷۷	نیجریه ۱۱۳	
وزارت آموزش و پرورش ۲۴۷	نیروی انسانی ۲۸۸، ۳۱۰	
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۴۸، ۳۱۴	نیروی کار ۲۳۱	
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ← وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۴۸	واژگان‌سازی ۱۹۵	
وزارت نیرو ۲۳۰		

۲۳۷	۱۳۷۲-۱۳۷۳	همکاری منطقه‌ای	۱۵۲	۳۴۴، ۳۲۲	وظیفه‌شناسی
	۲۲۱	همگرایی فناوریانه	۱۵۹		ویپو ← سازمان جهانی مالکیت
	۳۱۱	هند	۲۷۵، ۲۴۴، ۲۲۴، ۱۵۹		معنوی ۶۷
۲۴۹	۱۳۵۵-۱۳۷۵	هنر	۱۷۲		ویدئو تکس ۱۲۴
۲۲۷	۱۳۷۴-۱۳۷۵	هنگ کنگ	۲۷۴		ویراستاری اطلاعات ۲۰۳
۲۹۲	۱۳۷۲-۱۳۷۶	هوسپیان (آزادیان)، آنوش ←			ویرایش اطلاعات ← ویراستاری
۲۴۸	۱۳۷۴-۱۳۷۶	آزادیان، آنوش	۲۲		اطلاعات ۲۰۳
۳۱۳	۱۳۶۹-۱۳۷۸	هوسپیان، آنوش ← آزادیان،			وینیتی ۱۸
۲۸۶	۱۳۷۹	آنوش	۲۷	۳۳۴	هایپرتکست ← فرامتن
۲۹۹	۱۳۷۴-۱۳۷۹	هوش مصنوعی	۲۵۸، ۳۲۱		هدف اطلاع‌رسانی ۵۰
۳۱۴	۱۳۷۸-۱۳۷۹		۳۵۵		هدف کتابشناسی ۱۵۷
۳۱۹	۱۳۸۰	هویت فرهنگی	۲۵۴		هزینه ۲۰۲
	۳۳۹	هیأت علمی	۱۷۷، ۲۱۶		هزینه اطلاع‌رسانی - کتابداری
۲۵۱	۱۳۵۱-۱۳۸۱		۳۳۶، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۳۰		۱۶۴، ۱۳۵
۳۶۳	۱۳۸۱-۱۳۸۲		۳۳۵، ۳۴۳، ۳۷۳		هزینه امانت ۱۶۴
		یادگیری	۳۷۲، ۳۷۹		هسته دابلین ۲۷۷، ۳۶۸
		یادگیری ماشین	۳۰۱		همارایی (نمایه‌سازی) ۸۰
		یزد	۱۵۰		هماهنگی اطلاع‌رسانی ←
		یواس.مارک (فهرست‌نویسی			همکاری اطلاع‌رسانی ۵۱
		ماشین خوان)	۱۶۷		همایش ۱۷۲، ۱۸۱
		یو.دی.سی. ← رده‌بندی			همایش فدراسیون بین المللی
		دهدهی جهانی	۱۵		اطلاع‌رسانی (چهل و نهمین:
		یونسکو	۱۷۲		۱۱-۱۷ اکتبر ۱۹۹۸: هند)
		یونی‌سیست	۱۲		۲۴۴
			۱۳۵۱-۱۳۴۹		همپوشانی اطلاعات ۱۹۲
			۱۳۵۲		هم - عبارت‌سازی ۳۷۸
			۱۳۵۷-۱۳۵۱		همکاری اطلاع‌رسانی ۵۰، ۵۱
			۱۳۶۲-۱۳۵۱		همکاری اطلاع‌رسانی - کتابداری
			۱۳۶۳-۱۳۶۰		۲۹۴، ۲۸۳، ۱۲۵
			۱۳۶۵-۱۳۵۱		همکاری بین کتابخانه‌ای ←
			۱۳۶۵-۱۳۶۰		همکاری بین کتابخانه‌ها
			۱۳۶۹		۲۴۸
			۱۳۶۹-۱۲۹۹		همکاری بین کتابخانه‌ها ۲۴۸
			۱۳۷۱-۱۳۵۴		۲۹۴، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۸
			۱۳۷۲		۳۶۰